

*Министерство образования и науки ДНР
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»
ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет»
ЧОУ ВПО «Курский институт экономики и менеджмента»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»
Кафедра финансов*

***МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ:
НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА***

*Тезисы докладов международной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава
3 ноября 2016 г.*

*Донецк
2016*

УДК 336
ББК У 261
М 54

Методологические и организационные аспекты функционирования и развития финансовой системы: новые вызовы, практика, инноватика : тез. докл. междунар. науч.- практ. конф. проф.- препод. сост., 3 ноября 2016 г., Донецк. – Донецк : ДонАУиГС, 2016. – 438 с.

Редакционная коллегия: Костровец Л.Б., д.э.н., доцент; Дорофиенко В.В., д.э.н., профессор; Волощенко Л.М., д.э.н., доцент; Пономарев И.Ф., д.э.н., профессор; Петрушевский Ю.Л., д.э.н., профессор; Петрушевская В.В., д.э.н., доцент; Саенко В.Б., к.гос.упр., доцент; Одинцова Н.А., к.э.н., доцент; Арчикова Я.О., к.э.н.; Филиппова Ю.А., к.э.н.

В тезисах докладов Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Методологические и организационные аспекты функционирования и развития финансовой системы: новые вызовы, практика, инноватика» рассмотрены проблемы разработки эффективных концептуальных основ формирования финансов хозяйствующих субъектов, необходимость формирования методического инструментария финансирования инновационных и инвестиционных процессов, развитие структурных элементов централизованных финансов, развитие теоретико-методических принципов финансово-банковских механизмов управления экономикой.

© ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», 2016

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

заведующей кафедрой финансов ДонАУиГС, д.э.н., доцента

Волощенко Ларисы Михайловны

Уважаемые участники конференции!

В современных условиях экономической нестабильности и неопределенности возникает острая необходимость в координации усилий общества и науки в направлении поиска эффективных финансовых механизмов государственного управления экономикой региона с целью обеспечения ее устойчивого и эффективного развития.

В решении этой задачи особую роль играет наука, ведь без современных знаний невозможно достичь качественных преобразований в функционировании народного хозяйства и жизни общества.

Главная цель проведения конференции заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере экономики и управления. Конференция способствует обсуждению среди молодых ученых и студентов разных стран круга вопросов относительно дальнейшей экономической стратегии Республики и решения современных финансовых проблем.

В современных условиях особенно актуальна роль фундаментальных и прикладных исследований, поэтому проведение конференции по проблемам механизмов финансового управления экономикой на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» является символичным, что обусловлено приоритетностью научной деятельности ВУЗа.

Уверена, что проведение конференции позволит приобрести практический опыт для повышения эффективности функционирования отечественных предприятий и экономики в целом.

Желаю всем участникам конференции новых успехов и достижений в преодолении научных горизонтов!

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ

<i>Аксёнова Е.А.</i> АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	12
<i>Аксёнова Е.А., Игина А.О.</i> ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	15
<i>Аксёнова Е.А., Сулимова Я.В.</i> КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	18
<i>Аксёнова Е.А., Шеретова М.В.</i> СОЧЕТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	21
<i>Арчикова Я.О., Гончар Д.Г., Страйстер А.О.</i> ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	24
<i>Арчикова Я.О., Зироян Р.А., Лебедь С. В.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	27
<i>Арчикова Я.О., Мельникова А.С.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ....	30
<i>Афендикова Е.Ю., Алехова С.И.</i> ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	33
<i>Белоусова М.Н., Белоусов В.А.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	36
<i>Волкова М.Ф.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	39
<i>Волощенко Л. М.</i> РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	42
<i>Волощенко Л.М., Таранник О.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СУЩНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	45
<i>Захарченко Д.А., Крутикова Д.А.</i> СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ.....	48
<i>Карпова Е.И., Гинзбург С.А.</i> ФИНАНСОВАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ.....	53
<i>Катеринец С.Л., Матрохина Т.А.</i> НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЛНР И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	56
<i>Кондрашова Т.Н., Горщарук М.А.</i> АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	59
<i>Кондрашова Т.Н., Демиденко Е.С.</i> ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	62

<i>Нестерова А.В., Балытникова А.П.</i> СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	65
<i>Нестерова А. В., Резникова М.С.</i> РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	68
<i>Петрушевская В.В., Кучина Д.А.</i> РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....	71
<i>Петрушевская В. В., Мамедова Д. М.</i> УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	74
<i>Петрушевская В.В., Мкртчян К.В.</i> ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ.....	77
<i>Петрушевская В.В., Остапенко Д. В.</i> ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	80
<i>Пшеничная В.П., Куришко А.С.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ADL/LC ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	83
<i>Пшеничная В.П., Лаврова Е.В.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ.....	86
<i>Пшеничная В.П., Нестерова П.Ю.</i> МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	89
<i>Пшеничная В.П., Поддубная В.Е.</i> УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	92
<i>Саенко В.Г., Порторескул С.В.</i> РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	95
<i>Сичкар И. А.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	98
<i>Смирнов С.Н.</i> УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	101
<i>Сподарева Е.Г., Брежнева А.Г.</i> ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	104
<i>Сподарева Е.Г., Гармаш Д.А.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	107
<i>Степанчук С.С., Крыжанова М.А.</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ.....	110
<i>Стешенко И.В.</i> ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ.....	113
<i>Титиевская О.В., Настрогов О.О.</i> ПРИБЫЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА.....	116
<i>Уразбахтина Н.З.</i> ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ПРИЕМЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ.....	119
<i>Филиппова Ю.А., Алехова С.И.</i> ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.....	122

<i>Филиппова Ю.А., Гришаева А.Р.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	125
<i>Филиппова Ю. А., Кондратенко Е. М.</i> АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	128
<i>Филиппова Ю.А., Коржан А.М.</i> ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	131
<i>Фомина Е.А., Смелянская М.Е.</i> РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	134
<i>Черноусова М.А.</i> ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	137
<i>Шилина А.Н., Боровец Ю.В.</i> УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	140
<i>Шира Н.А., Брага Ю.Ю.</i> СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	143
<i>Шира Н.А., Порторескул С.В.</i> АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.....	146

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

<i>Агафоненко О.Ю.</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФИНАНСОВОГО ЭЛЕМЕНТА.....	149
<i>Бухтиярова А.А.</i> ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	152
<i>Евтеева С.Г., Колесникова М.Д.</i> ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.....	155
<i>Евтеева С.Г., Нестеренко В.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.....	158
<i>Кириенко О.Э., Ермоленко В.П.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	161
<i>Кухарькова С.И., Кухарькова Е.А.</i> СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	164
<i>Лангазова В.В., Пономарёва Н.И.</i> УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	166
<i>Нестерова А.В., Жигулина Л.Ю.</i> ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	169
<i>Нестерова А.В., Писарева Н.А.</i> ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.....	172

<i>Нестерова А.В., Прендкович Б.Р.</i> ВИДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	175
<i>Одинцова Н.А., Бонцевич А.П., Жаботинский С.А.</i> УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	178
<i>Осипенко И.Н., Курепина А.А.</i> МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ Г. ДОНЕЦКА.....	181
<i>Пшеничная В.П.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	184
<i>Пшеничная В.П., Кожухова Е.А.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	187
<i>Светличная Ю.В., Полякова И.В.</i> ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	190
<i>Сподарева Е.Г.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	193
<i>Сподарева Е.Г., Данильцова Ю.М.</i> ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	196
<i>Фомина Е.А., Федорович Д.В.</i> ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	199
<i>Шарый К.В.</i> ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ.....	202
<i>Шарый К.В., Бабкова Ю.А.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ.....	205
<i>Шарый К.В., Чуприй В. Г.</i> ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ».....	208
<i>Шиянкова Ю.В., Восковская Д.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	211

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА

<i>Костровец Л.Б., Гришаева А.Р.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.....	214
<i>Арчикова Я.О., Дребенникова М.Ю., Шабанова В.А.</i> ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	217
<i>Афендикова Е.Ю., Гайворонская И.С.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	220
<i>Волобуева Д.С.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	223

<i>Гасанова Н.Т.</i> ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.....	226
<i>Евтеева С.Г.</i> ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ.....	229
<i>Евтеева С.Г., Каращук А.В.</i> РАЗВИТИЕ И РОЛЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА.....	232
<i>Евтеева С.Г., Самойленко А.А.</i> РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА.....	235
<i>Колесникова В.В., Костин С.К.</i> СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА.....	238
<i>Омельянчук А.А., Иванцова Е.А.</i> ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	241
<i>Петрушевская В.В.</i> ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ).....	244
<i>Петрушевская В.В., Говорущенко Д.Ю., Долженко А.Г.</i> УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.....	247
<i>Поклонский Ф.Е., Беломеря В.С., Корнева Е.О.</i> РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.....	250
<i>Пономарев И.Ф., Кучина Д.А., Рыбченко А.А.</i> РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....	253
<i>Пономаренко Е.В.</i> ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ.....	256
<i>Пшеничная В.П., Азарова Н.Н.</i> ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	259
<i>Саенко В.Б., Ермоленко В.П.</i> ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	262
<i>Титиевская О.В., Алехова С.И., Гришаева А.Р.</i> МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.....	265
<i>Шарый К.В., Макарошкина В.М.</i> ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА.....	268
<i>Шилина А.Н., Брежнева А.Г.</i> ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУТИ ИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	271
<i>Шилина А.Н., Гармаш Д.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ.....	274
<i>Шилина А.Н., Губская Я.А.</i> РОЛЬ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	277
<i>Шилина А.Н., Дынник М.Н.</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ДНР И УКРАИНЫ.....	280
<i>Шилина А.Н.</i> МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ.....	283
<i>Шилина А.Н., Логвиненко А.В.</i> ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	286

<i>Шиянкова Ю.В., Литвиненко А.С.</i> ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	289
<i>Яценко А.Б.</i> ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ.....	292

СЕКЦИЯ 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

<i>Афендикова Е.Ю., Гончар Д.Г.</i> МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	296
<i>Бондаренко О.В., Толочко Н.С.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА».....	299
<i>Евсеенко В.А., Кутафина Е.А.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВИЗИИ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.....	302
<i>Евсеенко В.А., Потапова М.С.</i> ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР.....	305
<i>Изюмская О.Н., Лукьянченко Ю.И.</i> ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО МЕТОДА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.....	308
<i>Изюмская О.Н., Моисеенко А.А.</i> АНАЛИЗ МЕТОДОВ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	310
<i>Кизлик Т. А.</i> АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ЛУГАНСКОЙ.....	313
<i>Коваль А.А.</i> КОНТРОЛЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	316
<i>Курипченко Е.В.</i> АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ.....	319
<i>Мехедова Т.Н.</i> УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ.....	322
<i>Нестерова А.В., Соловьева А.И.</i> АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	325
<i>Панченко Л. А., Антипова М. В.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ РАБОТНИКАМ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	328
<i>Панченко Л.А., Белоусова Я.Н.</i> КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К МСФО.....	331
<i>Передериева С.А., Мирошниченко А.В.</i> ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ ПРАКТИКЕ.....	334
<i>Попадюк О.И.</i> ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	337
<i>Светличная Т.В.</i> УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА.....	340

<i>Сподарева Е.Г., Дынник М.Н.</i> РЕВИЗИЯ И АУДИТ: ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ.....	343
<i>Сподарева Е.Г., Иванцова Е.А.</i> МЕСТО АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	346
<i>Старченко А.Ю., Данилина В.А.</i> НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МСФО.....	349
<i>Стрельников А.И.</i> ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	352
<i>Тибейкина Т.Ю.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ДОХОДЫ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ.....	355
<i>Шаповалова Я.Ю.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.....	358
<i>Шаповалова Ю.П., Борщева Л. Ю., Кутузова Е. А.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ.....	361
<i>Шаповалова Ю.П., Оноприенко Е.Л.</i> РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ.....	364
<i>Шира Н.А., Франовская А.А.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	367
<i>Ширяева И.В.</i> РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	370
<i>Шиянкова Ю.В., Коваленко А.П.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	373

СЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

<i>Афендикова Е.Ю., Титиевская О.В.</i> ФАКТОРЫ ДЕПОЗИТНЫХ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КАК ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	376
<i>Васильева В.В.</i> МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, МИРОВОЙ ОПЫТ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	379
<i>Верига А.В., Юрченко М.А.</i> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ.....	382
<i>Волощенко Л.М., Зарочинцева Е.В.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ.....	385
<i>Волощенко Л.М., Федотова В.О.</i> ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА НА МОДЕЛЬ САРМ.....	388
<i>Голодник А.С.</i> ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ.....	391

<i>Демидова И.А., Гавий А.А.</i> ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	394
<i>Евтеева С.Г., Беспалова Е.А.</i> АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	397
<i>Кириенко О.Э., Данильцова Ю.М.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.....	400
<i>Кириенко О.Э., Иванцова Е.А.</i> ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ.....	403
<i>Кирилеева А.С., Долженко А.Г.</i> УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПУТЕМ АГРЕГИРОВАНИЯ ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	406
<i>Ковыркин Д.А.</i> КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДНР.....	409
<i>Петрушевская В.В., Алексеева Е.Д.</i> ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ.....	412
<i>Петрушевская В.В., Решетова Д.С.</i> УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ДНР.....	415
<i>Петрушевская В.В., Стружко Н.С.</i> ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	418
<i>Семенова Д.А.</i> ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.....	421
<i>Тарасова Е.В.</i> ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	424
<i>Филиппова Ю.А.</i> РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.....	427
<i>Шилина А.Н., Соколова Т.Е.</i> НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	430
<i>Шира Н.А., Соколов Я.А.</i> КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.....	433

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Аксёнова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Промышленный комплекс составляет основу национальной экономики, а процессы, возникающие и протекающие в нем, оказывают влияние на все стороны общественной жизни. Актуальность наблюдения за финансовым развитием промышленных предприятий и своевременная коррекция таких процессов в настоящее время значительно повышается.

В условиях нестабильного экономического и социального положения перед отечественной экономикой на качественно новом уровне возникла проблема повышения ее конкурентоспособности. Ее решение, в первую очередь, связано с формированием действенных антикризисных стабилизационных программ по выводу промышленных предприятий из кризисного состояния и последующему переходу к устойчивому росту.

В целях ускорения процессов посткризисной стабилизации и повышения конкурентоспособности отраслей экономики возникает объективная необходимость разработки научнообоснованной методологии формирования и использования эффективных механизмов антикризисного управления на промышленных предприятиях.

Мониторинг является первоначальным этапом антикризисного управления любым экономическим объектом. Основные составляющие антикризисного мониторинга промышленного комплекса, на которые следует обращать первостепенное внимание выступают: выделение группы объектов наблюдения, формирующих «кризисное поле»; формирование системы наблюдаемых показателей (параметров) – «индикаторов кризисного развития»; определение периодичности наблюдения индикаторов кризисного развития; измерение отклонений наблюдаемых индикаторов кризисного развития от нормативных (разрешенных, предусмотренных,

плановых); проведение анализа отклонений индикаторов кризисного развития по каждому объекту кризисного поля; постановка предварительного диагноза степени антикризисного (кризисного) уровня развития предприятий, его обоснование и характеристика.

«Кризисное поле» может формироваться как из внешних, не зависящих от предприятия факторов, так и внутренних. Роль влияния внутренних факторов, зачастую, игнорируется руководством организации, в то время как при применении эффективной методики кризис-диагностики можно существенно улучшить положение компании, минимизировав негативные последствия, вызванные именно внутренними факторами.

Часто в организации возникают серьезные проблемы, которые необходимо своевременно диагностировать и оперативно решать. Внутренние факторы, порождающие неожиданные ситуации, с первого взгляда могут быть не так заметны, однако, как показывают исследования в развитых странах внешние факторы составляют 10-15%, внутренние 85-90% основных причин возникновения кризисных ситуаций. Некоторые примеры кризисных явлений, вызванных влиянием внутренних факторов промышленных предприятий, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Внутренние причины возникновения кризиса

Маркетинг	Производство	Управление	Финансы
Неэффективность службы маркетинга	Нерациональное размещение производственных площадей, нерациональное использование производственных мощностей	Неэффективное управление, нерациональная (неэффективная) кадровая политика	Неоптимальная структура капитала
Неэффективные методы прогноза спроса	Устаревшие технологии	Внутренние конфликты в организации	Бессистемные инвестиционные решения
Неправильное позиционирование товара	Низкое качество товаров, работ, услуг	Отсутствие системы аттестации и подготовки кадров, текучесть кадров и т.д.	Слабый контроль бюджета
Замедленное продвижение и реализация товара	Слабое развитие исследований и разработок	Неэффективная информационная система	Отсутствие инвестирования
Неблагоприятные изменения в портфеле заказов	Несоответствующая характеру и масштабу деятельности организационная структура	Нарушения правил внутреннего распорядка сотрудниками организации	Неэффективное финансовое планирование

Следовательно, диагностировав причины можно выработать систему индикаторов которые будут как описывать так и сигнализировать о состоянии предприятия. В зависимости от значений этих индикаторов может быть установлена реальная возможность восстановления либо утраты платежеспособности предприятием.

Особое место в системе антикризисного управления, на наш взгляд, занимает формирование организационно-экономического механизма этого процесса. Организационно-экономический механизм антикризисного управления, содержащий стабилизационную программу, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности предприятия. Сущность организационно-экономического механизма антикризисного управления можно определить как совокупность форм, методов, правовых, организационных и экономических инструментов управления, с помощью которых обеспечивается устойчивое развитие предприятия.

Основу механизма составляют взаимосвязанные между собой блоки: правовой, организационный, экономический, мотивационный, информационно-методический. Результатом применения организационно-экономического механизма антикризисного управления является стабилизационная программа.

Таким образом, принципы и подходы в антикризисном управлении для отечественных предприятий должны основываться на организационно-экономическом механизме управления, позволяющем в начальной стадии обнаружить признаки кризиса, которые еще нельзя оценить количественно, но их качественную характеристику уже можно обозначить. Предложенный организационно-экономический механизм антикризисного управления промышленными предприятиями может позволить оптимизировать управление кризисным состоянием и обеспечит устойчивое и сбалансированное развитие.

Литература

- 1. Большаков А.С. Антикризисное управление на предприятии: финансовый и системный аспекты. – СПб, 2010. – 484 с.*
- 2. Международный стандарт ISO 31000 Риск менеджмент – Принципы руководства. Первое издание. – 2009. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.pqm-online.com/>*

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

*Аксёнова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
Игина А.О.*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

В настоящее время, в условиях расширения и углубления рыночных отношений, сопровождающих происходящие в Донецкой Народной Республике экономические реформы, особую актуальность приобретают вопросы взвешенного, научно обоснованного и эффективного управления предприятием. Внутренний контроль является необходимой составляющей управления любым предприятием, средством достижения поставленных им целей и выступает гарантом предотвращения финансовых потерь. Эффективность управленческих решений во многом зависит от достоверности финансовой отчетности. Искажение данных может быть связано как с ошибками обработки первичных документов так и неверно выстроенными бизнес-процессами компании или недобросовестным поведением персонала. Использование системы внутреннего контроля позволит обеспечить надежность финансовой информации, а также снизить риски принятия ошибочных решений.

Именно поэтому в последние годы повышенное внимание внутреннему контролю уделяется со стороны аудиторов, менеджеров, бухгалтеров, юристов. В современной литературе нет единства понимания как сущности термина «внутренний финансовый контроль» так и единства взглядов о его реализации.

В общем виде создание любой системы состоит из трех основных этапов: постановка задачи, реализация алгоритма решения и отладка, тестирование и контроль. Для системы внутреннего финансового контроля на предприятии эти этапы можно, по нашему мнению, условно интерпретировать как: определение направлений контроля; описание бизнес-процессов; анализ и контроль рисков; тестирование качества системы внутреннего финансового контроля.

Одной из первоначальных задач создания системы внутреннего финансового контроля является определение подразделений и направлений деятельности, для которых будут разрабатываться контрольные процедуры. Введение контрольных процедур во всех подразделениях и направлениях деятельности может привести к тому, что на реализацию проекта потребуются значительные затраты, большая часть которых не окупится. К примеру, на

производственном предприятии не имеет смысла внедрять методы контроля для отдела кадров. Состав направлений деятельности предприятия, для которых будут внедрены контрольные процедуры, определяется экспертным путем. В качестве экспертов могут выступать руководители подразделений или генеральный директор компании, то есть те специалисты, которые обладают опытом и знанием бизнес-процессов, в большей степени подверженных различным рискам.

Бизнес процесс	Учет денежных средств	Основные риски	Контрольные процедуры
Оплата незаказанных товаров и услуг		Исполнитель создаст требование на оплату товаров и услуг, не заказанных компанией, для личных целей	Согласование требования на оплату. Цель контроля: не допустить потери активов. Описание контрольной процедуры: как только создано требование, оно становится доступным для просмотра. Требование проверяют: начальник отдела, начальник управления, бюджетный контролер. Требование попадает на следующий уровень согласования, только если оно согласовано на всех предыдущих уровнях. Частота контроля: для каждого требования. Входящие документы: требование на оплату
Оплата незаказанных товаров и услуг (изменение требования)		Требование на оплату будет изменено после утверждения, что может привести к закупке, не заказанной	
Несанкционированный доступ в систему «Банк-клиент»		Сотрудник, имеющий право доступа в помещение казначейства, создаст платежное поручение на оплату товаров и услуг, не заказанных компанией, для личных целей	Утверждение платежного поручения. Цель контроля: не допустить потери активов. Описание контрольной процедуры: как только создано платежное поручение, оно становится доступным для утверждения в распределенной системе «Банк-клиент». Требование утверждают должностные лица, имеющие право подписи платежных поручений. При утверждении последним должностным лицом платежное поручение автоматически отправляется в банк. Частота контроля: для каждого требования. Входящие документы: шаблон платежного поручения с реквизитами платежа
...			
Бухгалтер не проводит операцию по списанию задолженности или проводит в неточной сумме		Бухгалтер не проведет или проведет в неточной сумме операцию по списанию кредиторской задолженности	Сверка взаиморасчетов. Цель контроля: точное отражение состояния расчетов. Описание контрольной процедуры: бухгалтер производит сверку с контрагентом на ежеквартальной основе. Частота контроля: ежеквартально. Входящие документы: проводки, первичные документы

Рис.1. Описание рисков и действующих контрольных процедур

Отдельно следует отметить проблему наличия внутренних стандартов и регламентов таких, как положение о документообороте, положение о системе бюджетирования, учетная политика (отдельно для бухгалтерского и управленческого учета), регламент

представления периодической финансовой отчетности, положение о внутреннем аудите компании и т.д. Матричная система управления и прямая подотчетность службы внутреннего контроля высшему руководству организации позволяют иметь оперативную и объективную информацию о соответствии деятельности компании действующим регламентам и корректировать действия менеджеров в случае их нарушения.

Следующим этапом составляется календарный план-график работ и формируется рабочая группа по разработке методов контроля и выделение тех бизнес-процессов, которые подлежат контролю. Таким образом определяются участки, связанные с риском возникновения недостоверной информации или существенных финансовых потерь. Для наиболее существенных рисков, связанных с серьезными финансовыми потерями, разрабатываются контрольные процедуры. Схема описания риски-контрольные процедуры, разработанная автором представлена на рис. 1

Эффективность создаваемой системы внутреннего финансового контроля будет зависеть от выполнения следующих факторов: - четко определена и понятна ответственность должностных лиц за выполнение контрольных процедур; - разграничен доступ к информации или действию; - все транзакции авторизуются в соответствии с принятыми регламентами; - существует документально оформленное описание процедур контроля; - задачи контроля, исполнения и принятия решений распределены между сотрудниками. Так же важно отметить, что для исполнения созданных процедур контроля необходимо их документальное оформление. Описание контрольной процедуры должно содержать следующие основные положения: цели контроля; последовательность действий; периодичность проведения контроля; ответственный за контроль сотрудник; документ, в котором отражен факт осуществления контроля.

Литература

1 *Internal Control - Integrated Framework (2013) [Электронный ресурс] // http://www.coso.org/Publications/SB_Executive_Summary.pdf.*

2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's Internal control [Электронный ресурс] // www.coso.org/Publications/.pdf*

3 *Атавова А. Построение системы управления рисками на предприятии // Финансовый директор. – 2016. – № 1. – С. 27-31*

КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аксёнова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов

Сулимова Я.В.

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,

г. Донецк

Мировые тенденции развития экономики показывают: сфера управления в бизнесе была и есть, безусловно, приоритетная - даже в условиях стабильно благоприятной конъюнктуры она совершенствуется высокими темпами. Это подтверждается масштабами направляемых на поддержание ее функционирования и развитие средств, социальной престижностью и многим другим. Методы управления постоянно совершенствуются, широко применяются организационно-управленческие инновации.

Существуют разные подходы к оценке финансового состояния предприятия, эту проблему можно рассматривать изнутри и извне. Внутренний анализ необходим самому предприятию для более эффективного планирования и управления. При формировании как текущих, так и долгосрочных планов сначала оценивается фактическое финансовое положение предприятия, а затем определяется эффект от предполагаемых стратегий поведения в будущем. Задачи, направленные на корректировку финансовой политики предприятия, ставятся его руководством. В этом случае можно сказать, что результаты финансового анализа предназначены для внутренних пользователей, они должны помочь определить наиболее эффективные пути стабилизации положения предприятия. Результатом проведения такого анализа является комплекс управленческих решений, направленных на оптимизацию производства и реализации продукции с учетом влияния изменений макро- и микроэкономической среды.

Основные проблемы, возникающие и учитываемые в ходе проведения финансового анализа предприятия, заключаются в выявлении тенденций его развития; определение «узких» мест и степени их влияния на финансовое состояние; выявление резервов, которые можно использовать для его улучшения. При проведении финансового анализа на первый план выдвигается проблема выбора методики, на основе которой производится расчет и интерпретация показателей.

В зарубежной и отечественной экономической литературе предлагается много методик и математических моделей комплексной диагностики финансового состояния предприятия. Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый - количественный - базируется на финансовых данных и включает оперирование некоторыми коэффициентами, приобретающими все большую известность: Z-коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Таффлера, (Великобритания), коэффициентом Бивера, моделью R-счета (Россия) и другими, а также используется при оценке таких показателей вероятности банкротства, как цена предприятия, коэффициент восстановления платежеспособности, коэффициент финансирования труднореализуемых активов. Второй - качественный - исходит из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответствующими данными исследуемой компании (А-счет Аргенти, метод Скоуна). Метод интегральной бальной оценки, используемый для обобщающей оценки финансовой устойчивости предприятия, несет в себе черты как количественного, так и качественного подхода.

При сопоставлении методов на предмет целесообразности применения их в отечественных условиях, необходимо очертить круг проблем, связанных с рассмотренными методами прогнозирования банкротства:

- отсутствие информации о базе расчета весовых значений коэффициентов;

- отсутствие информации о базе расчета критериев оценки, получаемых при расчете модели результатов;

- отсутствие развёрнутой статистики банкротств;

- проблема достоверности информации и трудности ее получения.

На наш взгляд наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные модели оценки, состоящие из пяти-семи финансовых показателей. Однако все проанализированные методики оценки финансового состояния предприятия и прогнозирования наступления кризисной ситуации имеют ряд недостатков, которые серьезно затрудняют их применимость в условиях функционирования отечественных предприятий в том виде, в котором были разработаны.

Все количественно-рейтинговые модели или так называемые Z-модели прогнозирования банкротства включают в себя несколько ключевых показателей, характеризующих финансовое состояние

коммерческой организации. На их основе рассчитывается комплексный показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у индикаторов.

Одной из последних методик прогнозирования банкротства с использованием метода рейтинговой оценки являются модели А.В. Колышкина. Модели автора имеют отличные от других аналитических моделей принципы построения: А.В. Колышкин отобрал показатели, наиболее часто встречающиеся в моделях других исследователей, и, исходя из этого, придал им вес.

Несомненным достоинством рейтинговых моделей является простота. Вместе с тем, методы определения весовых значений показателей далеко не всегда обеспечивают необходимую точность. Анализ данных моделей на основании данных рассматриваемых предприятий показал, что наименьшую ошибку имеет модель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке.

Отметим, что в уравнении Р. Таффлера и Г. Тишоу отношение прибыли до уплаты налога к сумме текущих обязательств играет доминирующую роль, а прогностическая способность модели ниже по сравнению с Z-счетом Альтмана, в результате чего незначительные колебания экономической обстановки и возможные ошибки в исходных данных, в расчете финансовых коэффициентов и индекса в целом могут приводить к ошибочным выводам. Так же необходимо отметить, что все рассмотренные модели дают возможность определить вероятность приближения лишь стадии кризиса предприятия и не позволяют прогнозировать наступление фазы роста и других фаз ее жизненного цикла.

Анализ подходов к комплексной финансовой диагностики деятельности предприятия показал, что выбор индикаторов и методик является дискуссионным и требует дальнейшей разработки.

Литература

1. Джамай Е.В., Шароватов С.В. Вопросы диагностики устойчивости предприятий в условиях конкуренции // *Актуальные вопросы экономических наук*. - 2014. - № 41. - С. 149-153.

2. Altman E.I., Haldeman R.G, Narayanan P. Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporation // *Journal of Banking and Finance*. - June 1977.

3. Beaver W.H. Financial Ratios and Predictions of Failure // *Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research*. - 1996.

СОЧЕТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Аксёнова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
Шеретова М.В.*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

В процессе развития и углубления рыночных преобразований в экономической науке стали все активнее подниматься вопросы теории и практики достижения сбалансированности интересов государства и частного предпринимательства в структуре финансовой системы. Финансовая система призвана обеспечивать бесперебойное и сбалансированное функционирование национальной экономики в целом и отдельных ее субъектов, однако она же может оказать и разрушительное воздействие на экономические и социальные процессы. В связи с этим разработка принципов построения и развития сочетания экономических интересов частного предпринимательства и Донецкой народной республики, безусловно, актуальна.

Анализ современной ситуации в сфере развития малого, среднего и крупного предпринимательства свидетельствует о том, что в данной области экономики преобладают принципы коммерческой и торгово-посреднической деятельности. Данный аспект, с одной стороны, связан с несовершенством механизмов государственной поддержки предпринимательства, а с другой - с проблемами в области интенсификации производственных процессов, инноваций и новых технологий в сфере предпринимательской деятельности.

Концептуально базовые целевые ориентиры предпринимательской деятельности были рассмотрены в трудах А. Смита, Д. Рикардо, фон Тюнена, Дж. Кларка, М. Вебера, Й. Шумпетера, Дж.М. Кейнса, Дж. Гэлбрайта, Ф. Хайека, М. Аллэ и других известных ученых-экономистов.

Для исследования зарубежного опыта взаимоотношения государства и частного предпринимательства, механизмов и регуляторов управления государственной поддержкой предпринимательства в качестве объекта изучения были приняты следующие модели: английская, американская, германская, шведская, японская, тайваньская, южно-корейская.

В зарубежных странах современный подход к партнерству между государством и бизнесом в реализации крупных, общественно значимых инвестиционных проектов определяется моделью про-

ектного финансирования, получившей название государственно-частного партнерства (англ. *Private Public Partnership (PPP)*, далее - ГЧП) [2].

Модель содержания	Модель оператора	Модель кооперации	Модель концессии	Модель договорная	Модель лизинга
Отношения собственности	Собственность — частно-государственная; управление- частное; финансирование — частное.	Собственность частно- государственная; управление- частно-государственное; финансирование - частно-государственное	Собственность государственная; управление - частно-государственно-е; финансирование — частно-государственное	Собственность — частно-государственная; управление- частное; финансирование — частное.	Собственность — частная; управление - частно-государственное; финансирование — частно-государственное
Порядок взаимодействия	Разделение меры ответственности при контролирующей функции государства	Совместная проектная кампания частного инвестора и государства	Долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса на основе концессии, исключение передачи права собственности частным бизнес-структурам	Осуществление деятельности на основе заключения различных видов договоров с привлечением государственной собственности	Совместная деятельность на основе лизинговых договоров, в рамках которых частные бизнес-структуры передают имущество в собственность государству
Формы	Контрактная форма	Контрактная форма	Концессионная форма	Контрактная форма	Контрактная Форма
Сфера применения	ЖКХ, инфраструктура	Социально культурная сфера, инфраструктура	Во всех отраслях народного хозяйства, инновации, развитие территорий	Энергетика, инфраструктура	Строительство и эксплуатация общественных зданий, инфраструктура

Рис. 1 Классификация форм и моделей государственно-частного партнерства

Приведенная на рис.1 классификация форм и моделей государственно - частного партнерства позволяет осуществить выбор необходимой модели и формы в конкретных экономических условиях их реализации. В рамках данной классификации выделены следующие модели с особенностями их содержания: модель оператора, модель кооперации, модель концессии, модель договорная и модель лизинга. Содержание каждой модели различается по отношениям собственности, порядку взаимодействия, формам,

механизмам и сферам применения.

По нашему мнению, исследование зарубежного опыта сочетания интересов государства и частных секторов экономики может дать ориентиры разработки модели ГЧП в Республике. Такими ориентирами могут послужить:

инфраструктурное развитие предпринимательской деятельности;

развитие государственных высокотехнологичных производственных комплексов;

создание специальных общественных финансовых институтов;

усиление взаимодействия между крупными промышленными предприятиями и малым и средним бизнесом.

Одной из целью достижения оптимальности модели сочетания интересов государства и бизнеса должно стать снижение налогового бремени и административных барьеров, возникающих в процессе усиления роли государства в управлении экономикой страны, при этом особая роль должна отводиться развитию регулирующих институтов, которые выполняют связующую роль между государственным и частным секторами экономики и обществом.

Реализация моделей сочетания интересов государства и частного предпринимательства в отечественной практике позволит: развивать институциональные основы, позволяющие усилить роль регулирования и саморегулирования экономической системы государства; обеспечить поступательное развитие недостаточно сформированных отраслей экономики, в частности инновационно-ориентированных производственных комплексов; повысить эффективность управляемости экономикой там, где государственные командно-административные меры всесторонне исчерпаны; увеличить интенсификацию темпов экономического роста и усилить позиции конкурентоспособности страны на мировой арене.

Литература

1 Barlow J., Roehrich J.K., Wright S. *Europe Sees Mixed Results From Public-Private Partnerships For Building And Managing Health Care Facilities And Services // Health Affairs.* - 2013. - № 32(1). - P. 146-154.

2 Амерханова А.Б. *Современные концепции и механизмы сочетания экономических интересов государства и частного предпринимательства теория и практика // Вестник Омского университета. Серия «Экономика».* - 2015. - № 1. С. 4-12.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Арчинова Я.О., к.э.н., доцент кафедры финансов,

Гончар Д.Г.,

Страйстер А.О.,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Сегодня капиталом принято называть стоимость, которая создает дополнительную стоимость. Однако следует заметить, что любое имущество имеет в себе потенциал роста его стоимости в процессе движения. Даже если в определенный момент времени имущество не используется, а просто учитывается на балансе предприятия, оно может быть использовано для получения дохода.

Основной капитал имеет большое значение в деятельности предприятия, поскольку он определяет уровень производства и реализации продукции и является основой конкурентоспособности предприятия в долгосрочном плане.

Целью исследования является разработка мер по совершенствованию управления основным капиталом предприятия.

Основной капитал предприятия - это стоимость в различных формах, которая используется (может использоваться) длительное время, не изменяя при этом своей формы, и, как следствие, переносит свою стоимость частями на стоимость произведенной продукции.

Главным признаком основного капитала является то, что он по сравнению с оборотным капиталом обращается довольно медленно. Поэтому основной капитал называют «иммобилизованный капитал» или внеоборотные активы [2].

Управление основным капиталом - это деятельность по его использованию на основе научно обоснованных принципов и методов с целью наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей. Финансовое управление основным капиталом - это один из видов управления основным капиталом, которое осуществляется на основе знаний о деньгах и их использовании

Структура основного капитала - это показатель, который отражает соотношение стоимости отдельной составляющей основного капитала в общей его стоимости. Динамика основного капитала - это показатель, который отражает его изменение (а также изменение его структуры) во времени. Динамика основного капитала

на современных предприятиях свидетельствует о росте доли нематериальных активов. Это обусловлено тем, что на смену индустриальной эпохе приходит информационная и информационные ресурсы все больше и больше используются в рыночной среде [1].

Одним из путей повышения эффективности использования основного капитала является перераспределение капиталовложений в пользу активной части [3].

Другим возможным способом повышения эффективности использования основного капитала является увеличение доли работающих нематериальных активов в его структуре.

Также повышение эффективности использования основного капитала возможно за счет роста производительности труда более быстрыми темпами, чем рост фондовооруженности.

Эффективность использования основного капитала количественно отражается показателями фондоотдачи и рентабельности. Их рост может быть достигнут за счет увеличения объемов продаж продукции при устойчивой стоимости основного капитала (или при условии, что объемы продаж растут быстрее, чем стоимость основного капитала).

Другой источник улучшения использования основного капитала связан с износом основного капитала. На первый взгляд кажется, что износ основного капитала приведет к увеличению фондоотдачи, поскольку знаменатель дроби уменьшается. Однако практика показывает, что при износе основных фондов уменьшается не только их стоимость, но и еще быстрее уменьшаются объемы продаж товаров (услуг). Путем инвестирования в основной капитал (например, за счет прибыли или получения кредитных средств) можно увеличить его отдачу. Чем предпочтительнее является оборудование (мощность, технология), тем выше оно обеспечит доходы. Важным направлением улучшения использования основного капитала является приобретение и развитие инновационных технологий производства и реализации продукции.

Одним из финансовых инструментов привлечения ресурсов, которые могут быть направлены на улучшение основных фондов и повышение эффективности их использования, является кредит (кредитование базируется на известных нам принципах: доверия-ответственности и нормированных затрат). Помимо кредитования, может быть использована эмиссия акций или облигаций, но эти операции имеют свои особенности. Если финансовый рынок является

развитым, тогда при наличии определенного доверия к субъекту хозяйствования можно привлечь определенную сумму средств [2].

Для улучшения использования основного капитала используется также лизинг, что дает возможность приобрести основные фонды в аренду с правом последующего выкупа. Однако лизинг по сравнению с денежным займом, ограничивает выбор предприятия по поставщика оборудования.

Таким образом, эффективное и своевременное управление основным капиталом на предприятии обеспечивает эффективность его деятельности и перспективы развития, поэтому необходимо проводить постоянные усовершенствования функционирования данного механизма как в теоретико-методологическом плане, так и в практической деятельности предприятий. Можно констатировать, что на большинстве отечественных предприятий отсутствует эффективно функционирующая система управления основным капиталом, более того нет также четкой и однозначной нормативной базы, закрепленной законодательно. Прослеживается только выделение отдельных элементов этой системы. Все это препятствует эффективному функционированию предприятия.

Амортизационная политика остается слабым звеном экономической политики страны и ее многочисленные недостатки не могут обеспечить ее главной функции - заинтересованности к обновлению основного капитала.

Устранение противоречий и недостатков, которые присущи амортизационной политике, непременно приведет к заинтересованности менеджмента предприятий в своевременном воспроизведении основного капитала и непременно будет способствовать положительным результатам деятельности, в которых нуждаются многие предприятия страны.

Литература

1. Демченко Т. Моделирование оценки стоимости активов предприятия / Т. Демченко // *Актуальные проблемы экономики* - 2006. - № 4.

2. Савчук В. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. Савчук. - М.: Максимум, 2007. – 240 с.

3. Бланк И. Управление капиталом / И. Бланк. - М.: Ника-Центр, Эльга, 2009. – 225 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Арчигова Я.О., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Зироян Р.А.,
Лебедь С.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Переход России к рыночным условиям ведения хозяйства обусловил появление ряда проблем в экономической системе и деятельности субъектов предпринимательства. Такие проблемы как финансовая нестабильность, кризисные явления, банкротство предприятий, можно отнести к постоянным спутникам рыночной экономики. Проблемы финансовой безопасности в последнее время приобрели большое значение. Решением этих и ряда других проблем поможет обеспечение финансовой безопасности субъектов предпринимательства.

Основные аспекты теории экономической и финансовой безопасности как ее составляющей в частности, а также финансового равновесия и устойчивости нашли отражение в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, а именно: А.В. Арефьевой, А.И. Барановского, И. Бланка, К.С. Горячевой, С.М. Ильяшенко, Н.В. Куркина, В. Яковлева, П. И. Орлова и др.

Целью исследования является исследование источников негативных воздействий на финансовую безопасность субъектов хозяйствования, их влияние на финансовое состояние предприятия и определение главной цели финансовой безопасности предприятия, как гаранта стабильного и максимально эффективного функционирования.

Финансовая безопасность приобретает большое значение, потому что предприятие может обанкротиться, если его финансово-экономическое состояние неудовлетворительное. А соответственно, уровень экономической безопасности предприятия должен учитывать оценку своего финансового состояния [1].

Система финансовой безопасности субъектов предпринимательства должна сочетать достижения современной экономической науки и действовать постоянно, а не по факту наступления кризиса.

Необходимость постоянного соблюдения финансовой безопасности обусловлена задачей обеспечения стабильности функционирования и достижения главных целей своей деятельности. Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство в состоянии предотвратить возможные угрозы и ликвидировать вредные последствия отдельных негативных составляющих внешней и внутренней среды. Поэтому важно заметить, что источниками негативных воздействий на финансовую безопасность предприятий могут быть причины, представленные на рис. 1.

Рис.1. Источники негативных влияний на финансовую безопасность предприятий

Таким образом, опираясь на определение финансовой безопасности, предлагаемых учеными, можно выделить ключевые черты финансовой безопасности субъектов предпринимательства: обеспечение равновесное и устойчивое финансовое состояние; возможность на ранних стадиях определить проблемные места в деятельности организации; нейтрализация кризиса и предотвращение банкротства [2].

Необходимо больше внимания уделять вопросам внедрения механизмов обеспечения финансовой безопасности именно на уровне субъектов предпринимательства сферы материального производства, что связано с большим количеством рисков и нестабильностью как внутреннего, так и внешнего их среды, а также угрозами поглощений, в частности через процедуры банкротства.

Обеспечение устойчивого роста предпринимательства, стабильности результатов их деятельности, достижения целей,

отвечающих интересам собственников и общества в целом, невозможно без разработки и проведения самостоятельной стратегии, которая в современной экономике определяется наличием эффективной системы его финансовой безопасности. Состояние финансов хозяйствующих субъектов во многом предопределяет эффективность их деятельности в рыночной экономике, и приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения финансовой безопасности субъектов предпринимательства.

Таким образом, финансовая безопасность является одной из важнейших составляющих системы экономической безопасности субъектов предпринимательства, поскольку именно финансовая составляющая является основной в современной экономике на макро- и на микроуровне, именно через денежные потоки организации и их управление осуществляется влияние на большое количество экономической системы предприятия [3]. Обеспечение финансовой безопасности, особенно в период кризиса - одна из основных задач руководства любого предприятия. Однако несовершенство нормативно-правовой базы регулирования деятельности финансовых рынков и специфичность экономики страны только обостряют проблемы достижения финансовой безопасности и надлежащего уровня финансовой устойчивости предприятий.

На основании рассмотренных определений можно отметить, что в экономической литературе до сих пор уделялось недостаточно внимания вопросам финансовой безопасности еще и потому, что некоторые из ее аспектов рассматриваются при разработке финансовой политики предприятия, управлении финансами, организации системы экономической безопасности, управлении рисками. Необходим целостный и комплексный подход к этой проблеме, который соединил бы все эти, порой оторваны друг от друга элементы в единую систему, которая бы действовала постоянно.

Литература

1. Духов В. Е. *Экономическая разведка и безопасность бизнеса* / Духов В.Е. - К.: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцентр", 2007. –175с
2. Андросук Г. А. *Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны* / Г. А. Андросук, П. П. Крайнев. - К. : 2006. - 398 с.
3. Донец Л. И. *Экономическая безопасность предприятия* : [уч.] / Л. И. Донец, Н. В. Ващенко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 240 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Арчикова Я.О., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Мельникова А.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Предприятие, которое в своей деятельности использует только собственный капитал, считается финансово устойчивым, но в тоже время ограничивает темпы своего развития, так как в периоды благоприятной конъюнктуры рынка неспособно обеспечить процесс формирования дополнительного объема активов, а также не имеет возможности использовать прирост прибыли на вложенный капитал. Заемный капитал позволит расширить финансовые возможности предприятия, поэтому актуальным является вопрос формирования эффективной политики управления заемным капиталом. Любое предприятие формирует свои финансовые ресурсы за счет целого ряда источников, которые можно разделить на две большие группы: собственные и заемные.

Политика управления заемным капиталом предприятия является частью общей корпоративной финансовой политики, которая заключается в использовании наиболее эффективных форм и условий привлечения заемного капитала из различных источников в соответствии с потребностями развития предприятия.

Цель исследования – усовершенствование направлений формирования эффективной политики управления заемным капиталом предприятия.

Формируя данную политику, предприятие должно учитывать следующие условия:

предприятие должно иметь широкие возможности привлечения источников финансирования его текущей деятельности;

плата за заемные средства должна быть ниже стоимости собственных средств предприятия;

привлекаемые заемные средства должны создать условия для роста финансового потенциала с целью увеличения активов;

в результате действия эффекта финансового рычага мобилизация заемных средств должна увеличивать рентабельность собственного капитала;

использование заемных ресурсов должно генерировать риск снижения финансовой устойчивости и потери платежеспособности; активы, сформированные за счет собственных средств, приносят меньшую прибыль из-за выплачиваемого процента.

Этапы формирования политики управления заемным капиталом предприятия представлены на рис. 1.

Рис.1. Этапы формирования политики управления заемным капиталом предприятия

Первый этап предполагает изучение общего объема заемного капитала и оценку его динамики в соотношении с общими активами, проведение анализа кредиторов и условий кредитования, оценку эффективности использования заемных средств с помощью показателей оборачиваемости и рентабельности и т.д.

На втором этапе предприятие определяется с целями привлечения заемного капитала, которые могут быть следующими:

- пополнение постоянной части необоротных активов;
- обеспечение формирования переменной части оборотных активов;
- обеспечение социальных программ и т.д.

На третьем этапе организация должна определить уровень эффекта финансового рычага, который обеспечивает допустимый уровень заимствования, а также выявить лимит использования заемных средств.

Четвертый этап заключается в определении общего размера средств, которые предприятие планирует заимствовать, а также в оценке внешних и внутренних источников.

Выполнение пятого этапа происходит за счет определения того, на какой основе (краткосрочной или долгосрочной) привлекаются заемные средства.

На шестом этапе необходимо сделать выбор формы привлечения заемного капитала (например, финансовый, товарный кредит), который осуществляется в зависимости от особенностей организации хозяйственной деятельности, а также корпоративной политики предприятия.

На седьмом этапе необходимо определить состав основных кредиторов, которыми могут выступать постоянные поставщики, предоставляющие товарный кредит, коммерческие банки и т.д.

Восьмой этап предполагает определение условий привлечения заемного капитала, таких как:

срок предоставления кредита;

ставка процента по кредиту;

условия выплаты основного долга и процентов по нему и пр.

На девятом этапе эффективное использование заемных средств определяется с помощью показателей оборачиваемости и рентабельности заемного капитала.

Десятый этап заключается в обеспечении условий своевременных расчетов, чтобы не испортить репутацию предприятия и в дальнейшем иметь возможность привлечения заемных средств.

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование эффективной политики управления заемным капиталом предприятия позволит повысить рентабельность собственного капитала, ускорить развитие предприятия, и как следствие, увеличить рыночную стоимость предприятия.

Литература

1. *Заемный капитал и источники его формирования.* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://uchebnik.online/upravlenie-finansami-ku/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-31082.html>

2. *Политика управления заемным капиталом.* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://economics.studio/finansovyyi-mentiment/politika-upravleniya-zaemnyim-53177.html>

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Афендикова Е.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов,

Алехова С.И.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

В современных условиях наблюдается тенденция внедрения корпоративного риск-менеджмента в общую систему корпоративного управления на предприятиях. Это позволяет менеджерам корпорации своевременно идентифицировать, оценивать риски и своевременно принимать решения по их минимизации. Внедрение системы корпоративного риск-менеджмента на предприятии является сложным и многогранным процессом, который должен ориентироваться на современные стандарты риск-менеджмента и учитывать национальные особенности ведения бизнеса.

Вопросу внедрения корпоративного риск-менеджмента в систему управления отечественными предприятиями посвящены работы таких ученых, как: Киселева К.М., Макаровой В.А., Соловьевой А.В., Фомина П.А. [1-3], но остается недостаточно изученным вопрос внедрения интегрированной системы управления рисками на основе западных стандартов.

Целью исследования является рассмотрение современных особенностей внедрения системы корпоративного риск-менеджмента на отечественных предприятиях.

В настоящее время внедрение корпоративного риск-менеджмента на предприятиях становится одной из приоритетных задач корпоративного управления компанией.

Это обусловлено тем, что процесс управления рисками, связанный со своевременным выявлением, анализом рисков, а также максимизацией положительных и минимизацией отрицательных последствий событий, связанных с риском, позволяет обеспечить конкурентное преимущество над другими компаниями и обеспечить свою финансовую устойчивость.

Необходимость использования корпоративного риск-менеджмента на предприятиях обусловлена рядом факторов:

неопределенность финансово-хозяйственной деятельности, вызванная мировым кризисом;

увеличение различных видов рисков, которые необходимо учитывать при планировании деятельности компании (технические, политические, финансовые, экологические, природные);

инвестирование значительных средств в компанию, что нуждается в предварительной оценке целесообразности совершения данного действия;

увеличение популярности внедрения риск-менеджмента в процесс управления наряду с финансовым менеджментом.

Возникновение риск-менеджмента приходится на конец XX века. Его развитие происходило в три этапа. Для первого этапа характерно существование риск-менеджмента как функции стратегического управления, второй этап характеризуется управлением рисками каждым звеном организационной структуры отдельно по принципу «снизу-вверх», для третьего этапа характерно внедрение комплексной системы корпоративного управления рисками.

Современные теории корпоративного управления направлены не на снижение рисков, а на увеличение стоимости бизнеса, с учетом возможных рисков [1, С. 57].

Следует отметить, что многие зарубежные стандарты риск-менеджмента разработаны с учетом требований фондовых бирж. Отечественные же предприятия ставят своей целью не столько размещение акций на бирже, сколько стремление повысить эффективность показателей работы фирмы с учетом возможного риска.

Аудиторская фирма KPMG (Market Risk Management at Russian Power Companies), занимающаяся управлением рыночными рисками в российских компаниях, опубликовала предпочтения менеджмента при выборе показателя риска (Рисунок 1): операционная прибыль после уплаты налогов, свободный денежный поток, рыночная стоимость компании [2, С. 100].

Рис. 1. Предпочтения в выборе показателей риска

Как показано на рисунке, при выборе показателя с учетом риска, множество компаний большее внимание уделяют показателю свободного денежного потока, как показателя эффективности риск-менеджмента.

Внедрение системы риск-менеджмента на предприятии способствует эффективному управлению рисками, что оказывает положительное влияние на его финансовое состояние. Современную систему управления рисками невозможно построить без использования существующих стандартов риск-менеджмента, так как они определяют принципы управления рисками, однако, их необходимо адаптировать под конкретное предприятие и успешно применять в управлении.

Литература

1. Киселев К.М. Вопросы построения управления рисками корпоративного управления [Текст] / К.М. Киселев // Вестник финансовой академии. – №6. – 2010. – С. 56-58.
2. Макарова В.А. Формирование системы риск-менеджмента на предприятии [Текст] / В.А. Макарова // Вестник ПсковГУ. – №4. – 2014. – С. 98-108.
3. Соловьева А.В. Повышение эффективности финансового планирования на предприятии [Текст] / А.В. Соловьева // Стратегия устойчивого развития регионов России. – №13. – 2013. – С. 22-28.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Белоусова М.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономической кибернетики*

*Белоусов В.А., ассистент кафедры
экономической кибернетики*

*ГОУ «Луганский национальный
аграрный университет»,
г. Луганск*

В современных условиях для предприятий стало очень важным участие в инвестиционном процессе.

Проведенные исследования показывают, что инвестиционные отношения в мясоперерабатывающей отрасли несовершенны:

- недостаточно отработан механизм инвестирования;
- убыточная деятельность предприятий не позволяет обеспечить возврат полученных инвестиций.

Инвестирование должно происходить в процессе выдачи средств, в полной мере удовлетворяя потребности экономических субъектов в заемном капитале и гарантировать возврат средств инвестору, учитывая все риски. Использование инвестиций при этом должно направляться на финансово - хозяйственную деятельность.

Для участия в процессе инвестирования хозяйствующим субъектам необходимо подать заявку и анкету установленных форм. Анкета должна включать следующие данные: реквизиты юридического лица, количество необходимых средств, перечень производителей и поставщиков ресурсов, наличие в распоряжении хозяйства материальных ресурсов, планируемый объем производства продукции, расчет цен на эту продукцию с учетом налогов и рисков.

После этого инвестор должен провести проверку соответствия объемов заявленных средств реальным потребностям. Предлагаем разработать интернет-ресурс, где бы все желающие имели возможность оставить заявки. Созданная единая база данных позволит инвестору получить информацию по любому участнику и выбрать для себя наиболее оптимальные условия для сотрудничества.

В рамках рассматриваемой схемы действует механизм инвестирования. Нами предложено разграничение действий инвестора и предприятия в рамках механизма (см. рис.1).

Рис. 1 Общий механизм инвестирования

Соблюдение последовательности, представленной на рис. 1, позволит свести к минимуму затраты времени на обработку заявки.

Обеспечение предприятий заемными средствами должно быть оправданным и экономически эффективным. Организационно-экономические основы повышения инвестиционной привлекательности мясоперерабатывающих предприятий предусматривают реализацию комплекса мероприятий.

Для обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов мясоперерабатывающих предприятий и повышения инвестиционной привлекательности важными составляющими элементами является управление денежными потоками и дебиторской задолженностью. Целью управления денежными активами является обеспечение постоянной платежеспособности предприятия. Важной управленческой задачей является поддержка денежных средств предприятия на минимально необходимом уровне. Для этого можно использовать все возможные источники пополнения денежных средств: создавать условия немедленной оплаты реализованной продукции, взыскание дебиторской задолженности, продажа

материальных и нематериальных активов. Цель управления дебиторской задолженностью состоит в минимизации ее размера и сроков ее погашения, а также предупреждение безнадежных долгов.

В ходе проведенных исследований было выявлено высокий уровень убыточных предприятий мясоперерабатывающей отрасли, низкий уровень рентабельности. Следует выделить необходимость разработки концепции финансового оздоровления и устойчивого развития. Эта концепция предусматривает изменение структуры производства, его совершенствования на инновационной основе. Следует провести ряд организационных мероприятий: улучшить качество продукции за счет более совершенных технологий, усовершенствовать методы контроля качества; изменить структуру производства с учетом минимизации затрат путем проведения маржинального анализа для определения безубыточного объема продаж. Также необходимо расширять ассортимент продукции, учитывая вкусы населения.

Важным направлением является повышение эффективности использования трудового потенциала. Мотивационный механизм развития предприятия направлен на активизацию работников и создания стимулов побуждения к эффективному труду. Возникает необходимость во внедрении рационального механизма оплаты и мотивации труда.

Обеспечение эффективной сбытовой деятельности предприятия является основой повышения инвестиционной привлекательности. Учитывая, что сбыт - это деятельность по обеспечении реализации продукции, отметим пределы организации сбыта, которые включают: организацию информационного обеспечения о состоянии рынка, проведение маркетинговых исследований и составление прогнозов сбыта; подписание договоров на поставку продукции; выбор форм и методов сбыта, организацию системы распределения; создание маркетинговой коммуникации и организации правового обеспечения.

Литература

1. *Инвестиционные и инновационные процессы в АПК в условиях аграрной реформы: Монография / Под общей редакцией профессора В.Г. Ткаченко и профессора В.И. Богачева. – Луганск: Книжковий світ, 2010. – 272 с.*

2. *Юджин Ф. Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С.Эрхардт; пер. с англ. С. Н. Пасенко. - СПб.: Питер, 2007. - 960 с.*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Волкова М.Ф., ассистент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

В рыночных условиях проблема устойчивости финансового состояния предприятия приобрела существенное значение. Это обусловлено тем, что от финансовой устойчивости предприятия зависит его способность обновлять технику и технологии, формировать резерв производственных мощностей. То есть устойчивое финансовое положение обеспечивает жизнедеятельность предприятия и ее конкурентоспособность.

Данную тему затрагивали в своих исследованиях такие авторы как: Н. В. Тарасенко, О. О. Непочатенко, М. М. Бердар, О. С. Филимоненков, Л. А. Лахтионова, Н. О. Власова и др.

Для того, что бы эффективно управлять финансово-экономической устойчивостью предприятия необходимо определить, что представляет собой, и как наиболее точно следует трактовать понятие финансовой и экономической устойчивости предприятия.

В мировой практике принято различать финансовую устойчивость в узком и широком понимании, что представлено на рис. 1 [1, с.171].

Рис. 1. Виды финансовой устойчивости предприятия

Существует множество подходов к определению экономической устойчивости предприятия, однако, на наш взгляд, наиболее полно оно представлено в трактовке представителей подхода Б.К. Злобина, В. Иоффе, И.А. Литвиненко, Г.С. Мерзликина, С.В. Чупрова и Е.В. Шеврина, которые считали, что экономическая устойчивость – это

способность предприятия восстанавливать равновесие после прекращения действия возмущений. То есть экономическая устойчивость рассматривается как теория систем, где подчеркиваются отличия экономической устойчивости от экономического равновесия [2].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым не разделять понятия финансовой и экономической устойчивости предприятия. Таким образом, финансово-экономическая устойчивость предприятия представляет собой способность предприятия поддерживать определенный уровень значений экономических параметров, который способствует стабильной и рентабельной деятельности, а также позволяет восстанавливать первоначальное или принимать новое равновесное состояние после прекращения действия возмущений внешней и внутренней сред в определенный момент времени и прогнозируемом будущем.

В современных условиях функционирования предприятий возникают различные факторы, которые дестабилизируют их деятельность и вызывают финансовые осложнения. Проблемы, возникающие на предприятиях, спровоцированы спадом производства, неэффективным использованием средств, отсутствие производственного и финансового менеджмента, несбалансированностью финансовых потоков. Все что обусловило потребность в поиске путей повышения эффективности обеспечения устойчивости финансового предприятия.

Для того, что бы менеджеру эффективно управлять устойчивостью предприятия, необходимо учесть весь спектр проблем. Устойчивое финансовое состояние предприятия – это итог грамотного управления комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности. Рассмотрим концепцию повышения эффективности обеспечения устойчивости финансового состояния предприятия как систему, состоящую из элементов, которые представлены на рисунке

Мы предлагаем концептуальный подход к повышению эффективности обеспечения устойчивости финансово-экономического состояния предприятия, как систему, состоящую из элементов, которые представлены на рисунке 2.

Объектом повышения эффективности обеспечения устойчивости финансового состояния предприятия является финансовая деятельность предприятия.

Рис. 2. Концептуальный подход к повышению эффективности обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятия

Повышение эффективности обеспечения устойчивости финансового состояния предприятия – важным этапом для формирования его приоритетных направлений развития, а также способствует снижению отрицательных внешних и внутренних факторов для динамического развития предприятия.

Литература

1. Батова Т. Н. Экономика промышленного предприятия / Батова Т. Н., Васюхин О. В. – СПб. : ГУИТМО, 2010. – 248 с.
2. Oleynik A.V. *Ekonomicheskaya ustoychivost' predpriyatiya v sovremennykh usloviyakh. :avtoref. dis. ... kand.ekon. nauk. Volgograd, 2002. [Electronic resource]. URL: www.dissercat.com/content/ekonomicheskayaustoychivost-predpriyatiya-v-sovremennykh-usloviyakh(date of access: 17.06.2012).*

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Волощенко Л. М., д.э.н., доц.кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовая деятельность предприятия, реализуясь в условиях неопределенности, сопровождается многочисленными рисками, возникающими как во внутренней, так и внешней среде. Степень их влияния на результаты работы достаточно высока, и отражается на различных аспектах стратегического развития предприятия.

Управление финансовыми рисками требует от руководителей и менеджеров серьезных и глубоких знаний, как в области теории, так и практики управления.

Значительное внимание проблеме финансовых рисков предприятий уделяют как зарубежные, так и отечественные ученые-экономисты, в частности: Л.И. Абалкин, М.М. Бердар, И.А. Бланк, А.С. Иванилов, Р.В. Пикус, М.А. Штефан и др. [1-6]. Однако до сих пор не сформировалась однозначная и структурированная система управления финансовыми рисками, что влечет за собой потребность в дальнейших научных исследованиях.

Изучив существующие подходы целесообразно разработать комплексную классификацию финансовых рисков как многоаспектную экономическую категорию и с учетом подхода М.А. Штефана, в целом риски разделить на две большие группы: внутренние и внешние (рис. 1).

Согласно рис. 1, внешние финансовые риски - это риски, которые зависят в целом от ситуации на мировом рынке и в стране, то есть от уровня инфляции, процентных и налоговых ставок, повышения уровня конкурентной борьбы, снижения цен на мировом рынке, политических факторов и т.д.;

к внутренним причинам формирования финансовых рисков можно отнести: повышение затрат на предприятии, неудовлетворительная финансовая политика предприятия, неэффективное управление затратами, доходами и финансовыми результатами и т.д.

Необходимо дополнительно классифицировать риски по степени влияния на них управленческих методов, проводимых

предприятием, поскольку это имеет практическую значимость и позволяет рационально распределять ресурсы на управление рисками.

Рис. 1. Обобщенная классификация финансовых рисков предприятия

Исходя из приведенной классификации, риски предлагается разделить на три группы. К первой группе относятся риски, которые поддаются контролю, для них разработаны методики оценки и инструменты управления [6].

Ко второй группе относятся риски, которые частично поддаются управлению и контролю, потому что их труднее оценить количественно, а управление требует индивидуального подхода из-за отсутствия рыночных инструментов минимизации [6].

К третьей группе рисков, которые не поддаются управлению, в том числе системный риск [6].

Процесс управления рисками включает широкий спектр действий, которые могут быть представлены как последовательность следующих этапов: осознание и выявление риска, определение причин его возникновения и рисков сфер; анализ и оценка риска - количественное определение затрат, связанные с видами риска, которые были обнаружены на первом этапе; выбор методов

(приемов) управления риском; применения выбранных методов, минимизация затрат на осуществление выбранных методов; оценка результатов, включая осуществление постоянного контроля за уровнем рисков с применением механизма обратной связи.

Для уменьшения риска применяются следующие основные методы управления риском: избежание риска - сознательное решение не подвергаться определенному виду риска; предотвращение ущерба - сводится к действиям, которые совершаются для уменьшения вероятности потерь и для минимизации их последствий; взятие риска на себя - заключается в покрытии убытков за счет собственных ресурсов; перенос риска на других лиц [5].

Поскольку предприятие практически не может влиять на внешние риски, то основное внимание необходимо уделять внутренним механизмам по управлению финансовыми рисками, которые в целом можно объединить в четыре группы: хеджирование, диверсификация, лимитирование и страхование.

Использование механизма управления финансовыми рисками позволит значительно улучшить деятельность предприятия и его финансовое состояние. При таких условиях предприятия должны своевременно идентифицировать и правильно оценивать степень риска, эффективно управлять ими с целью ограничения его негативного влияния и минимизации объемов финансовых потерь.

Литература

1. Абалкин Л.И. Коммутативные методы управления риском / Л.И. Абалкин // учеб. пособ.- К.: КНЭУ, 2012. – 282 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками предприятия / И.А. Бланк. М.: Ника-Центр. Эльга. - 2011. - С. 148
3. Штефан М.А. Сущность понятия риск и его классификация / Н.А. Штефан // Инвестиции: практика и опыт. - 2011. - №6. - С. 45-47
4. Пикус Р.В. Управление финансовыми рисками / Р.В. Пикус // учеб. пособие. - М.: Знание, 2011. - С. 598
5. Иванюков А.С. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: - Режим доступа: <http://pidruchniki.ws/15931106>
6. Волощенко Л. М. Управління фінансовими ризиками глобального (національного) фінансового ринку / Л. М. Волощенко, І. В. Криштопа // Вісник ДГМА. – Краматорськ: ДГМА, 2012. - № 4 (29). - С. 239 – 245.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СУЩНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Волощенко Л.М., д.э.н., доц.,
профессор кафедры финансов,
Таранник О.*

ГОУ ВПО "ДонАУиГС", г. Донецк

В процессе развития экономических отношений растет внимание владельцев предприятий к проблемам оптимизации денежных потоков предприятия. Однако, ученые все еще не пришли к одной мысли об определении самого понятия денежных потоков (ДП). Многовекторное понимание экономической сущности денежных потоков обусловлено тем, что они составляют основу всей финансовой системы предприятия и имеют тесную связь фактически со всеми его экономическими процессами. Существует мнение, что понятие денежных потоков можно трактовать по-разному, в зависимости от задач анализа, что обуславливает трудности в его применении. Возникает необходимость в уточнении сущностных характеристик и формулировке содержания указанных понятий.

Сущностные характеристики денежных потоков в научных исследованиях выделяли такие отечественные и зарубежные ученые: Балабанов [1], И. Бернар [2], И.А. Бланк [3], К., В.В. Бочаров [4], Дж.Ф. Маршалл [5] и др. Предложенные ими понятия не в полной мере отражают основные характерные признаки денежных потоков, что вызывает необходимость в дальнейших исследованиях.

Анализ предложенных подходов к определению сущностных характеристик денежного потока [1-5] позволяет сделать вывод, что ученые сосредотачиваются на таких характеристиках, как размер, направление и время. Однако, современные исследования позволяют детализировать другие сущностные характеристики ДП (рис.1).

Сущностные характеристики являются по своей сути взаимосвязанными и взаимодополняющими. Поэтому их следует рассматривать комплексно, в тесной взаимосвязи. Через денежный поток проявляются функции денег как средства обращения и платежа, таким образом, он играет роль инструмента взаиморасчетов предприятия с субъектами финансовых отношений всех видов деятельности.

Абсолютное большинство авторов в своих работах, посвященных данной теме, отождествляют термины «денежный поток» и «поток денежных средств (ресурсов)», то есть можно

считать, что «денежный поток» и «финансовый поток» в общем виде являются тождественными понятиями.

Рис. 1. Сущностные характеристики денежного потока

Авторы не дают никакой классификации финансовых потоков, за исключением стандартной по трем видам деятельности компании (операционная, инвестиционная и финансовая) [2, 3, 5]. Понятие «финансовый поток компании» является агрегированным, включающим в свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность, поэтому рассмотрим следующую классификацию финансовых потоков (табл. 1). Данная классификация финансовых потоков уточняет и дополняет предложенный И. Бланком [3] вариант классификации.

На основе идентифицированных сущностных характеристик сформулируем определение дефиниции «денежный поток»: это один из главных объектов финансового менеджмента, представленный в денежной форме и непосредственно связанный с функционированием денег и денежной системы страны.

Выполняя функцию инструмента взаиморасчетов с субъектами финансовых отношений всех видов деятельности, денежный поток, связанный с факторами ликвидности и риска, влияет на движение активов и капитала предприятия, характеризуется соответствующими размером, направлением и временем.

Таблица 1

Признаки и виды классификации финансовых потоков

Признаки	Виды финансовых потоков
масштабы обслуживания	предприятие в целом; отдельные структурные подразделения; отдельные операции.
виды хозяйственной деятельности	от операционной деятельности; от инвестиционной деятельности; от финансовой деятельности.
направленность движения	положительный; отрицательный; встречный.
метод вычисления объема	валовой; чистый.
уровень достаточности	достаточный; дефицитный; избыточный.
уровень сбалансированности	сбалансированный; несбалансированный.
вид валюты	в национальной валюте; в иностранной валюте.
значимость в формировании финансовых результатов	приоритетный; значимый; второстепенный.
предсказуемость возникновения	предсказуемый; предполагаемый; частично предсказуемый; непредсказуемый.
возможность регулирования	регулируемый; частично регулируемый нерегулируемый.
обеспечение платежеспособности	абсолютно ликвидный; ликвидный; неликвидный.
непрерывность формирования	регулярный; дискретный.
стабильность временных интервалов	регулярный с равномерными временными интервалами; нерегулярный с равномерными временными интервалами; нерегулярный
качественный характер	денежный в наличной форме; денежный в безналичной форме; не денежный.

Литература

1. Балабанов И. Т. *Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта*. - 2-е изд., доп. / И. Т. Балабанов - М.: *Финансы и статистика*, 2010. - 208 с.
2. Бернар И. *Толковый экономический и финансовый словарь: В 2-х тт. 1* / Пер. с фр. / И. Берна., Ж.-К Колли. - М.: *Международные отношения*, 1994. - 242 с.
3. Бланк И.А. *Основы финансового менеджмента. Т.1.* / Бланк И.А. - К.: *Ника-Центр*, 2004. – 573 с.
4. Бочаров В.В. *Управление денежным оборотом предприятий и корпораций* / Бочаров В.В. - М.: *Финансы и статистика*, 2001. - 144с.
5. Маршалл Дж.Ф. *Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям. Пер с англ.* / Дж.Ф. Маршалл, В.К. Бансан. - М.: *ИНФРА-М*, 1998. - 784 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

*Захарченко Д.А., доцент кафедры
«Экономика предприятий»,*

Крутикова Д.А.

*ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры»,
г. Макеевка*

Постановка проблемы. Выявление объективной сущности управления недвижимостью имеет важное методологическое значение, так как только на этой основе становится возможным в дальнейшем раскрыть внутреннюю связь ее качественной стороны с количеством, т. е. объемом и экономической эффективностью управления недвижимостью. До настоящего времени нет единства во взглядах на понятие "управление недвижимостью". В связи с этим актуальным является изучение этого сегмента в данной работе.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализом состояния и управления коммерческой недвижимости занимались Дж. Фридман, Г. Харрисон, А.Г. Грязновой, В.С. Занадворова, А.В.Занадворовой, Г. М. Стерник, Н.М.Синицин, Е.И. Тарасевич, А.О. Селливан, Ф.М. Шеррер, С.П. Коростелева, В.Н. Кошман, Л.А. Лейфер, Г.И. Микерин, В.Н.Мокин, Е.С.Озеров, М.А.Федотов и другие.

Целью исследования является анализ состояния коммерческой недвижимости.

Основной материал исследования

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка) [2].

На сегодняшний день очевидно то, что у исполнительной власти нет концепции создания системы управления недвижимостью, адекватной рыночному механизму. Нет и достаточного представления о том, как выходить из организационного хаоса, который является одной из причин, тормозящих реформирование

экономики.

Большинство объектов неиспользуемой недвижимости не может быть использовано из-за несоответствия их функций потребностям рынка. Большинство производственных мощностей необходимо рассматривать не как бизнес-структуру, а как имущественно-земельный комплекс, имеющий реальную стоимость только после вложения инвестиций.

Управление недвижимостью – это деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на извлечение прибыли (от своего имени или по поручению собственника) от реализации полномочий владения, пользования и распоряжения недвижимостью [1].

Основной задачей управления объектами недвижимости является достижение максимальной эффективности использования недвижимости в интересах собственника.

Целью управления объектами недвижимости является сокращение затрат на его содержание и увеличение прибыли от его использования.

В таблице 1 мы рассмотрели как государство регулирует рынок недвижимости [2].

Таблица 1

Государственное регулирование рынка недвижимости

путем прямого вмешательства, т. е. прямое административное управление, включающее в себя:	путем косвенного воздействия, т. е. экономические методы управления рынком недвижимости:
<ul style="list-style-type: none"> • создание законов, постановлений, правил, инструкций и положений, регулирующих функционирование рынка недвижимости; • регистрация прав на объекты недвижимости и сделок с ними; 	<ul style="list-style-type: none"> • налогообложение объектов недвижимости и предоставление льгот; • реализация государственных целевых программ; • установление амортизационных норм;

Продолжение табл.1	
<ul style="list-style-type: none"> • введение механизма ответственности за нарушение нормативных требований при совершении сделок с объектами недвижимости; • контроль за соблюдением всеми субъектами рынка недвижимости установленных норм и правил; • лицензирование предприниматель-ской деятельности в сфере недвижимости. 	<ul style="list-style-type: none"> • реформирование жилищно-коммунального хозяйства; • комплексное решение вопросов землепользования и приватизации земли, развития инженерной инфраструктуры и т. д.

Исходя из данных в таблице 1 можно сделать вывод , то что на рынке недвижимости государство выступает и как регулятор, и как участник рынка. Взаимодействие государства и бизнеса на рынке недвижимости предполагает франшиза, лизинг, оперативное правление и т. д.), выбор конкретной из которых определяется с учетом особенностей инвестиционного проекта по созданию объектов недвижимости с ориентацией на обоюдную выгоду сторон соглашения.

Основные проблемы управления коммерческой недвижимостью в России, как самостоятельного направления деятельности сферы услуг, недостаточно изучены. Это определяет необходимость всестороннего научного анализа проблематики услуги управления коммерческой недвижимостью.

Специфика отечественного рынка коммерческой недвижимости выражается в особенностях его развития и функционирования [5]:

1. Приватизация как основа формирования современного рынка коммерческой недвижимости.

2. Поставленные в ходе приватизации цели не были достигнуты, сам факт перераспределения собственности, ее массовый переход из

государственного сектора в частный, стал основой развития современного рынка коммерческой недвижимости.

3. Становление отечественного рынка коммерческой недвижимости продолжается менее 20 лет. За это время создана законодательная база, сформирована структура рынка, произошло его качественное развитие, наработана определенная по сделкам с недвижимостью, наблюдается динамика роста рыночных показателей в некоторых сегментах рынков. Между тем, сжатые временные рамки развития рынка накладывают отпечаток на его текущее состояние.

4. Динамика изменения ценовых параметров. По мере увеличения спроса на рынке происходил активный рост ценовых показателей.

5. Высокие показатели доходности и уровня риска. В последние 5 лет рынок коммерческой недвижимости являлся одним из самых доходных секторов национальной экономики. С одной стороны, высокие показатели доходности делают рынок привлекательным для потенциальных инвесторов, другой стороны, это свидетельствует о том, что рынок недостаточно стабильный и трудно прогнозируемый, а значит, инвестиции в рынок связаны с высокими рисками.

На сегодняшний день на рынке услуг управления коммерческой недвижимостью отсутствуют единые стандарты и методики управления. В среде крупных российских и западных управляющих для обозначения понятий процесса управления используются, как правило, такие термины как Facility Management (инженерно-техническая эксплуатация, обслуживание инфраструктуры, обеспечение комфортом), Property Management (комплексное, доверительное управление), Asset Management (управление финансовыми потоками). Особенностью рынка управления недвижимостью является невостребованность услуги asset management в силу определенного уровня развития экономики.

В целом, специфика рынка услуг управления коммерческой недвижимостью выражается в следующем [4]:

1. Низкая степень доверия собственника к деятельности управляющих, а также неготовность к прозрачности операций с коммерческой недвижимостью.

2. Негативное отношение к аутсорсингу на национальном рынке управления коммерческой недвижимостью.

3. Неравномерное развитие рынка управления коммерческой недвижимостью по сегментам.

В составе целей управления коммерческой недвижимостью можно выделить четыре основные [5]:

1. обеспечение целевого использования объектов коммерческого назначения в соответствии с планом зонирования города;

2. повышение доходной части городского бюджета путем обеспечения максимальной доходности данной недвижимости за счет ее эффективного использования;

3. увеличение ее стоимости;

4. активизация деловой активности в городе в целом за счет вовлечения в оборот большего числа объектов.

Вывод. Рынок коммерческой недвижимости считается на сегодняшний день одним из самых перспективных и стремительно развивающихся рынков. Недостаточная изученность проблем управления коммерческой недвижимостью и особенности развития и функционирования национального рынка услуг управления коммерческой недвижимостью составляют проблематику этого вида деятельности.

Государственное регулирование рынка недвижимости представляет собой систему типовых мер законодательного характера, направленных на стабилизацию рынка недвижимости.

Этого можно добиться лишь при грамотно выстроенной государственной политике.

Литература

1. *Управление коммерческой недвижимостью / под ред. М.Л. Разу. – М.: КноРус, 2009. – 248 с.*

2. *Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью. – Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 344 с.*

3. *Максимов С.Н. Девелопмент. «Развитие недвижимости» – СПб.: Питер, 2003. – 235 с.*

4. *Асаул, А. Н. Экономика недвижимости : учеб. пос. / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов – М. : Изд-во «ИПЭВ», 2009. – 304 с.*

5. *Белокрылова, О. С. Экономика недвижимости : учеб. / О. С. Белокрылова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 378 с.*

ФИНАНСОВАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ

*Карпова Е.И., к.э.н., доцент кафедры
финансов и банковского дела,
Гинзбург С.А.*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк

Финансовая стратегия предприятия оказывает существенное влияние на его развитие, так как главной целью деятельности каждого предприятия является постоянное повышение его результативности. Это подтверждает важность разработки наиболее эффективной стратегии для любого действующего предприятия. Финансовая стратегия – это генеральный план действий предприятия, который охватывает формирование финансов и их планирование для обеспечения финансовой стабильности. Целью разработки финансовой стратегии должно являться производство конкурентоспособной продукции, мобилизация внутренних ресурсов, максимальное снижение себестоимости продукции, формирование и распределение прибыли, эффективное использование капитала и т. п.

Главными задачами финансовой стратегии являются: поиск способов наиболее эффективного использования финансовых ресурсов; определение перспективных финансовых взаимоотношений предприятия с третьими лицами; финансовое обеспечение его операционной и инвестиционной деятельности.

При разработке финансовой стратегии необходимо рассматривать предприятие как социально-экономическую систему, открытую для активного взаимодействия с факторами внешней среды. Необходимо понимать, что финансовая стратегия – часть общей стратегии экономического развития предприятия, поэтому она должна полностью соответствовать его основным целям. Стратегия – это детальный комплексный план, который должен обеспечить осуществление миссии предприятия. Выбор стратегии зависит от целей предприятия и от уровня его развития. Существует четыре основных стратегических альтернативы. Это ограниченный рост, рост, сокращение, а также сочетание этих трех стратегий. Для стратегии ограниченного роста характерно установление целей на уровне прошлого года, скорректированных с учетом инфляции. Данная стратегия является наиболее удобной и наименее рискованной для средних предприятий. Но для лидирующих компаний она неэффективна и может являться лишь вынужденной

стратегией. Стратегия роста характеризуется тем, что предприятие из года в год повышает уровень краткосрочных и долгосрочных целей по сравнению с предыдущим годом. Данная стратегия является наиболее результативной и благоприятной, но она подходит исключительно предприятиям, которые успешно развиваются и не имеют текущих проблем. При стратегии сокращения уровень целей устанавливается ниже достигнутого в прошлом. Это может быть необходимо для переориентации деятельности, ликвидации предприятия или отделения от себя некоторых видов деятельности. Стратегия сочетания объединяет в себе три вышеперечисленные стратегии. Таким образом, разработка финансовой стратегии на предприятии – это залог его успеха в будущем.

В этой связи у предприятий возникает объективная потребность к осуществлению деятельности, отвечающей современным требованиям управления, – достижению определенных результатов, обеспечивающих их развитие, что является основным индикатором степени развития экономики страны в целом. Если исходить из современной теории экономического развития, то основной целью управления финансовой результативностью предприятий является увеличение их рыночной стоимости в текущем и долгосрочном периодах. Результативность является более широким понятием, чем эффективность, а значит, позволяет четко установить основные и стратегические цели субъектов хозяйствования, в свою очередь эффективность характеризует взаимосвязь между количеством использованных ресурсов и достигнутыми результатами. Следовательно, финансовая результативность является характеристикой, которая указывает насколько эффективно были использованы имеющиеся ресурсы, приняты решения в управлении производственными затратами и реализацией продукции. В этой связи под финансовой результативностью предприятий будем понимать степень реализации запланированной финансовой деятельности в соответствии с поставленной целью. Учитывая, что предприятия являются одновременно и субъектами, и объектами отношений в рыночной экономике, а также то, что они обладают различными возможностями воздействовать на факторы, определяющие финансовую результативность, наиболее необходимым представляется деление факторов на внутренние и внешние.

Внешние факторы, определяющие возможности и угрозы деятельности предприятий, классифицируют на: политические, которые обуславливают стабильность деятельности, как самих предприятий, так и их контрагентов, что в конечном итоге, сказывается на выполнении ими договорных обязательств; правовые, влияющие на функционирование предприятий через нормативно-правовые акты, регламентирующие их деятельность; денежно-кредитную политику; политику налогообложения; государственное регулирование тарифов и цен; экономические факторы, представляющие уровень инфляции, степень конкуренции, изменения рыночной конъюнктуры, темпы экономического роста, общее состояние экономики страны; научно-технические факторы, оказывающие воздействие на конкурентные преимущества предприятий; факторы влияния контрагентов на финансовую результативность в виде нарушения дисциплины их снабженческо-сбытовых, финансовых, банковских функций.

Внутренними факторами, влияющими на финансовую результативность предприятий, являются: материально-технические факторы, которые заключаются во внедрении прогрессивных технологий, применении производительного технологического оборудования, что непосредственно влияет на эффективность использования ресурсной базы, снижение производственных затрат и качество продукции; экономические факторы, оказывающие влияние на финансовую результативность в виде налогового планирования, маркетинговой политики, рационального использования ресурсов, уровня затрат на производство продукции [1]; организационно-управленческие факторы, которые направлены на информационное обеспечение принятия управленческих решений, разработку стратегии и тактики развития предприятия, распределение прав, обязанностей и ответственности между подразделениями, повышение качества и оперативности обмена информацией; социальные факторы, влияющие на улучшение условий труда, повышение квалификации работников, что направлено на увеличение производительности, прибыльности и финансовой результативности предприятия в рамках реализации его финансовой стратегии.

Литература

1. Глазунов А.В. Оценка результативности должна быть результативной / А. В. Глазунов // *Методы менеджмента качества*. – 2016. – № 4. – С. 17-18.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ЛНР И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

*Катеринец С.Л.,
к.э.н., доцент кафедры экономической
теории и маркетинга,
Матрохина Т.А.
ГОУ ЛНР «Луганский Национальный
Аграрный Университет»,
г. Луганск*

В налоговой системе существуют определенные проблемы, которые влекут за собой неблагоприятные последствия для формирования бюджета: нестабильность налогового законодательства, неравноправное положение различных слоев населения, нечеткое формулирование законодательных и нормативных актов.

Одновременно устранить все существующие проблемы невозможно, поэтому в налоговой системе следует нацелиться на поэтапное изменение и получение результатов.

Необходимо привести в действие налоговый механизм. Благодаря этому произойдет стимулирование инвестиций в развитие малонаселенных регионов и будет наблюдаться стремительное развитие высокотехнологичных производств, все это позволит преобразовать нынешнюю налоговую систему.

Существующая налоговая система Луганской Народной Республики требует определенного преобразования. Перед молодой республикой стоит сложнейшая задача: усовершенствование существующей налоговой системы, которая обеспечит общественный прогресс и в будущем улучшит финансовое положение, которое на данный момент является крайне нестабильным.

Целью исследования данной работы является рассмотрение уже существующей налоговой системы Луганской Народной Республики, выявление ее слабых сторон и пути их устранения на данном этапе экономического развития.

Налоги, налоговая система и налоговая политика являются частью системы экономической безопасности Луганской Народной Республики:

как особый системный инструмент государственного воздействия на экономические и социальные процессы, происходящие в Республике;

как ресурс, которым располагает Республика;

как фактор взаимной связи Республики и субъектов экономики, к которым относятся регионы, муниципальные образования, физические и юридические лица, территории и т.п.

Налоговый механизм может выступать в качестве средства обеспечения экономической безопасности или может становиться источником усиления угроз и рисков [1].

Система налогов и сборов в Луганской Народной Республике формируется республиканскими налогами и сборами и местными налогами и сборами.

К республиканским налогам и сборам относятся:

налог с оборота;

налог на прибыль;

акцизный налог;

экологический налог;

сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров;

плата за пользование недрами;

сбор за специальное использование воды;

сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства;

сбор за осуществление валютно-обменных операций;

плата за патент за добычу угля (угольной продукции) артелями.

К местным налогам и сборам относятся: подоходный налог; плата за землю; упрощенный налог; плата за патент; сельскохозяйственный налог; транспортный налог [2].

Основными направлениями совершенствования налоговой системы являются:

обеспечение стабильности налоговой системы:

максимальное упрощение налоговой системы, изъятие из законов и инструкций норм, имеющих неоднозначное толкование;

усиление роли имущественных налогов, имеющих устойчивую налогооблагаемую базу;

максимальный учет при налогообложении реальных издержек хозяйствующих субъектов;

совершенствование подоходного налогообложения физических лиц, разработка гибкой шкалы налогообложения с учетом инфляционного процесса [3].

Вносимые поправки в законодательство о налогах и сборах должны быть направлены на внесения определенной ясности законодательства и на однозначность его применения, для этого нужно сохранить стабильность налоговой системы.

Стабильность налоговой системы заключается в неизменности правил уплаты налогов в течение длительного периода, что предполагает отказ от каких-либо революционных изменений в налоговом законодательстве и налоговой системе, направленных только на возможное получение кратковременного эффекта увеличения объема поступлений.

Таким образом, формирование и совершенствование налоговой системы должно проходить по принципам нейтральности и простоты, что позволит учесть весь комплекс интересов граждан и не ограничивать их потребности.

Так же необходимо обеспечить благоприятные условия для инвестиций, что обеспечит приток иностранных инвесторов и повысит привлекательность республики на международном уровне.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что налоговая система является частью экономической политики государства, целью которой является обеспечение устойчивого экономического роста, которое удовлетворяет общегосударственные интересы и интересы каждого члена общества.

Литература

1. Дивина Л.Э. *Налоговая составляющая экономической безопасности Российской Федерации* / Л.Э. Дивина // *Российское предпринимательство*. — 2014. — № 8 (254). — с. 39-45. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://bgscience.ru/lib/8387/>

2. Закон "О налоговой системе» (с изменениями, внесенными Законами Луганской Народной Республики от 12.02.2016 № 84-II, от 26.02.2016 № 85-II, от 26.02.2016 № 86-II, от 29.06.2016 № 104-II, от 12.08.2016 № 112-II) [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://lug-info.com/documents/one/zakon-lnr-o-nalogovoi-sisteme-869>

3. [Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. Финансы: Учебник для вузов. — М.:Юрайт-М.—504с., 2004](http://economy-ru.com/lektsii-finansam-rf/perspektivyi-razvitiya-nalogovoy-30821.html) [Электронный ресурс] — режим доступа: <http://economy-ru.com/lektsii-finansam-rf/perspektivyi-razvitiya-nalogovoy-30821.html>

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов
Горцарук М.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»
г.Донецк*

На сегодняшний день значительное количество предприятий находятся в состоянии кризиса: ухудшаются финансовые результаты деятельности, теряются конкурентные позиции. Развитие кризисных явлений и заинтересованность государства в максимальном сохранении предприятий обусловили возникновение и распространение нового, специфического по своим целям и функциям вида управления - антикризисного. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема антикризисного управления.

Цель исследования – рассмотреть понятие "антикризисное управление", определить сущность, недостатки и методы антикризисного управления на предприятии.

Проблема антикризисного управления на предприятии была проанализирована в трудах таких зарубежных ученых, как: Г. Бирман, С. Шмидт, Дж. Финнера, Р. Хит. Среди отечественных исследователей различные теоретико-методологические аспекты антикризисного управления являются предметом исследования таких учёных, как: А.О. Блинова [1], А.Г. Ивасенко [2], Е. М. Короткова [3], Е. С. Минаева, Д.В. Петухова [4], В. П. Панагушина, Э. А. Уткина [5], и др. Указанные авторы рассматривают понятие антикризисного управления по-разному. Как отмечает коллектив авторов, под редакцией Е. М. Короткова: антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению негативных последствий кризиса [3, С.131]. Уткин Э.А. дает следующее определение антикризисного управления. «Антикризисное управление – управление либо в условиях кризиса, либо управление, направленное на вывод предприятия из кризисного состояния, в котором оно находится» [5].

На сегодняшний день антикризисное управление имеет существенные недостатки. Самыми распространёнными являются: отсутствие или несовершенство планов развития предприятия на

будущее;
 неэффективность применяемых мотивационных систем для работников, отсутствие обучения персонала в системе;
 отсутствие должного внимания к возможностям конкурентов и их нововведений;
 недолжное внимание к проблеме создания специальных резервов на предприятии с целью финансового обеспечения деятельности в период кризиса;
 несвоевременная реакция на постоянные колебания рынка, что в свою очередь может привести к возникновению отрицательных тенденций развития предприятия в кризисный период.

Антикризисное управление существенно отличается от управления в обычных условиях. Если все имеющиеся подходы и методы последнего направлены на развитие и выживание предприятия в долгосрочном периоде, то методы первого направлены только на преодоление уже назревшего кризиса, обеспечение выживания и жизнедеятельности в краткосрочном аспекте. Основной целью антикризисного управления является обеспечение стабильного развития предприятия, «твердого» положение на рынке и устойчивого финансового состояния. Важнейшим принципом антикризисного управления является постоянный мониторинг внешней и внутренней среды предприятия с целью раннего выявления угрозы кризиса.

Практика антикризисного управления разработала достаточно стандартные пути выхода из кризиса (рис. 1).

Рис. 1. Этапы антикризисного управления

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что процесс вывода предприятий из кризисного состояния должен быть организован и скоординирован.

Именно эффективное осуществление процесса оздоровления предприятия даст ожидаемый результат.

Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисное управление – это совокупность мероприятий, направленных на достижение или восстановление платежеспособности, ликвидности, доходности и конкурентоспособности предприятия, которые способны привести предприятие к финансовому оздоровлению.

Опасность появления кризиса в организации существует всегда, поэтому необходимо осуществлять обязательное наблюдение, анализ и на их основе постоянный контроль с целью распознавания, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций.

В связи с тем, что на сегодняшний день предпринимаемые антикризисные меры непоследовательны, направлены не столько на ликвидацию причин кризисов, сколько на устранение их наиболее очевидных последствий, внедрение антикризисного управления на предприятиях всех форм собственности особо значимо и необходимо для недопущения или предотвращения убыточного (кризисного) состояния предприятия.

Литература

1. Блинов А.О. *Антикризисное управление. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов / В.Я. Захаров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин; Под ред. В.Я. Захарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 319 с.*

2. Ивасенко А.Г. *Антикризисное управление: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. – М.: КНОРУС, 2010. – 503 с.*

3. *Антикризисное управление / Под ред. Короткова Э.М. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 620 с.*

4. Петухов, Д.В. *Антикризисное управление / Д.В. Петухов. – М.: МИЭМП, 2010. – 134 с.*

5. Уткин Э.А. *Управление фирмой. Учебник. /Э.А. Уткин. – М.: Акалис, 2010. – 231 с.*

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов
Демиденко Е.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

Как известно, любая коммерческая организация планирует свою деятельность, исходя из возможности устойчивого получения прибыли. В системе целей, которые ставит перед собой предприятие прибыль занимает особое место. Поэтому данная тема является актуальной.

Вопросам получения прибыли и способам её повышения уделяли в своих работах такие ученые, как: Бланк И. [1], Бриттон Э., Ватерсон К., Велш Г.А., Кантильон Р., Маркс К., Маршалл А., Шумпетер Й., Джон Хикс и другие.

Прибыль является одним из ведущих финансовых показателей оценки эффективности деятельности предприятий [2]. С её помощью производится финансирование мероприятий по техническому и социально-экономическому развитию организации. С другой стороны, прибыль – это не только источник обеспечения внутренних потребностей предприятия.

Она также имеет наиболее высокое значение в формировании бюджетных ресурсов государства, благотворительных и других специальных фондов. В условиях рыночных отношений предприятие должно быть нацелено на получение наиболее максимальной прибыли, то есть она должна иметь такой объем, который давал бы возможность предприятию не только устойчиво поддерживать выгодные позиции сбыта на рынке своей продукции, но и обеспечивать интенсивное развитие его производства в условиях жёсткой конкуренции.

Главной задачей каждого хозяйствующего субъекта является получение прибыли при минимальных расходах путём соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств и наиболее эффективного их применения [3].

Преобладающей функцией прибыли является стимулирующая. Ее смысл заключается в том, что она, с одной стороны, является результатом финансово-хозяйственной деятельности, а с другой – основной составляющей финансовых ресурсов предприятия. Полученная прибыль даёт возможность определить реальное обеспечение принципа самофинансирования предприятия. Часть чистой прибыли, которая остаётся под управлением предприятия после уплаты налоговых платежей, должна быть достаточной для финансирования и возможности расширения производственной деятельности, технического и социально-экономического развития предприятия, а также для осуществления материального поощрения работников.

Показатели прибыли или убытка являются первыми критериями для определения уровня экономической эффективности предприятия. Если уровень экономической эффективности довольно высок, то это служит сигналом для инвесторов о необходимости и рациональности совместной инвестиционной деятельности [4]. Инвестиционная привлекательность, в следствии, способствует расширению производства, увеличению конкурентоспособности продукции а, в итоге, росту прибыли. При низком уровне экономической эффективности, а тем более убыточность, не повышается инвестиционная активность инвесторов, что является причиной стабильного ухудшения финансового состояния.

С целью улучшения экономического механизма управления прибылью предприятию необходимо разработать мероприятия обеспечивающие:

- неукоснительное соблюдение заключенных договоров и условий по поставкам продукции, наиболее принципиально заинтересовать предприятие в производстве популярных и наиболее нужной для рынка продукции;

- проведение эффективной политики с целью повышения квалификации персонала, что представляет собой особую форму инвестиций денежных средств;

- увеличение производительности работы предприятия по сбыту продукции, требуется уделять больше внимания увеличению скорости движения оборотных средств, уменьшению всех видов запасов, достигать максимально быстрого продвижения готовой продукции от производителя к покупателю;

- осуществление переноса акцентов в управлении прибылью на

управление доходом предприятия;

- введение оперативного учета затрат, осуществляемых на производство продукции;

- сокращение непроизводительных расходов и потерь;

- использование самых передовых механизированных и автоматизированных средств, которые направлены на решение задач анализа прибыли;

- увеличение денежной эмиссии продукции,

- усовершенствование качества продукции,

- продажа безнадобного оборудования и другого имущества или сдача его в аренду,

- уменьшение начальной стоимости продукции за счет наиболее целесообразного применения материальных ресурсов, рабочей силы и рабочего времени;

- расширение рынка сбыта и др.

В условиях нынешнего мирового финансового кризиса предприятие должно разрабатывать мероприятия по эффективному продвижению своей продукции, предлагать потребителю современные виды продукции, которые будут пользоваться спросом, изучать потребности покупателей в той или иной продукции, оптимизировать объем закупок, чтобы избежать излишек складских запасов, выстроить стабильные отношения с поставщиками продукции.

Выполнение данных рекомендаций существенно повысит эффективность управления прибылью на предприятии.

Литература

1. Бланк И.А. *Управление прибылью* / И.А. Бланк. – М.: Ника Центр, 2007. – 768 с.

2. Маркарьян Э.А. *Финансовый анализ: учебное пособие* / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – М.: КНОРУС, 2014. – 192 с.

3. Валько А.Н. *Методика распределения прибыли при создании интегрированных корпоративных структур и определения вклада подразделений предприятия в конечный результат деятельности* /А.Н. Валько. – *Планово-экономический отдел.* – 2004. – № 11. – С.14-20.

4. Адаменкова С. *Как получить большую прибыль за меньшие деньги* / С. Адаменкова, О. Евменчик, О. Новосельская. – *Финансовый директор.* – 2005. – №6. – С. 21-29.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов,
Балытникова А.П.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях рыночной экономики целью хозяйственной деятельности предприятия является получение прибыли и обеспечение резервов для его развития.

Регулирующим фактором роста прибыли предприятия является система налогообложения предприятия, которая насчитывает ряд налогов, сборов и обязательных платежей, которые в совокупности оказывают значительное влияние на предприятие и соответственно отбирают значительную часть его прибыли. Как следствие, предприятие может прекратить свою деятельность из-за низкой доходности, вызванной уплатой обязательных сборов и платежей.

Свои труды проблемам налогообложения прибыли предприятий посвятили такие отечественные ученые: А. В. Бодюк[3], Ф. Ф. Ефимова[4], П. Т. Саблук, и другие. А. Смит, Дж. Кейнс, Д. Рикардо также сделали значительный вклад в развитие научных подходов к построению оптимальной системы налогообложения предприятий.

Современная политика налогообложения предприятий имеет ряд существенных недостатков, проблема взимания налогов является следствием тех недостатков, которые присущи нынешней системе налогообложения прибыли [2, с.139].

Таким образом, предприятие должно уметь определять влияние системы налогообложения на финансовые результаты с целью снижения уровня налогообложения для повышения чистой прибыли и экономического развития предприятия.

Именно поэтому, исследование влияния системы налогообложения предприятия на финансовые результаты его деятельности являются весьма актуальными, поскольку дают возможность определить налоговую стратегию предприятия с целью его успешной деятельности и увеличение чистой прибыли, за счет способов минимизации налоговых платежей. Ввиду этого актуальной целью исследования выступает выявление влияния системы налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность предприятий.

Категории, выступающие элементами налогообложения, через которые осуществляется воздействие налогов на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия: объект налогообложения, база налогообложения, ставки налога, источник уплаты налога, сроки уплаты налога, налоговые льготы, штрафные санкции [1, с.382].

Система налогообложения предприятия прямо влияет на его финансовое состояние, поэтому в современных рыночных условиях предприятие вынуждено искать пути роста прибыли.

Пропорции распределения прибыли между государством и предприятием складываются под влиянием нескольких факторов. Существенное значение при этом имеет налоговая политика государства в отношении субъектов хозяйствования. Эта политика реализуется в сумме налогов, уплачиваемых за счет прибыли, в определении объектов налогообложения, ставках налогообложения, в порядке предоставления налоговых льгот [2, с.142].

В настоящее время в ДНР актуален вопрос о действующей налоговой политике, которая ставит под угрозу стабильность работы многих предприятий, а именно общественность волнует налог с оборота, который не освобождает его плательщиков от уплаты налога на прибыль, также он является примером двойного налогообложения, потому что в отличие от НДС, нет таких понятий как налоговое обязательство и налоговый кредит, и в стоимости товара теперь накапливается сумма налога с оборота, так как эту сумму в стоимость товара включают производители сырья; производители самого товара; торговые представители, включающие эту сумму в наценку продаваемого товара.

Основным нормативным актом, который регламентирует организационно-правовые вопросы начисления и взимания налогов в ДНР, выступает принятый Постановлением Народного Совета Закон «О налоговой системе». Данным законом определены принципы и система налогообложения. Кроме того, особенности, касающиеся налогов, могут устанавливаться и другими правовыми или нормативными актами, например, указами и постановлениями.

Стоит отметить, что действующая система налогообложения влияет на финансово-хозяйственную деятельность предприятия по двум основным направлениям:

1. на результат деятельности субъектов хозяйствования через включение налогов в себестоимость продукции, что влияет на размер

прибыли предприятий и является ценообразующим элементом, а также на цены реализации продукции (работ, услуг). Это может привести к уменьшению доходов от реализации, накопления остатков продукции, сокращение объемов производства, потери отдельных рынков сбыта, отказа от некоторых направлений хозяйствования или вообще банкротства.

2. на финансовое состояние предприятия через иммобилизацию оборотных средств. Количественная характеристика влияния отдельных налогов на финансово-хозяйственную деятельность предприятий требует дальнейших исследований.

Существуют такие пути улучшения налоговой системы в современных условиях: снижение налогов для предприятий изготавливающих товары широкого потребления и для малых обрабатывающих и инновационных предприятий; упрощение налоговой отчетности; усовершенствование работы налоговых органов; отказ от множественности налогов; сокращение количества налоговых льгот и придание им конкретного характера действия. Используя даже один из данных путей, государство может снизить налоговое давление на предприятия.

Таким образом, налоги, так или иначе, влияют на предприятие и определяют эффективность его финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому поиск возможных путей снижения налогового давления на предприятие с целью повышения его чистой прибыли является приоритетной задачей.

Литература

1. Дахно И. И., Барановская В. М., Бовтрук Ю. А. и др. / *Регулирования внешнеэкономической деятельности: учеб.пособ. для студ. виц. учеб. закл. — К.: Центр учебной литературы, 2009.*

2. Плугарь А.А., Кравченко Т.А. *Проблемы и пути реформирования налога на прибыль//Экономическое пространство. — 2009.*

3. Бодюк, А.В. *Государственный финансовый контроль. Теоретические положения и нормативно-правовые акты. Учебное пособие / А.В. Бодюк, М.К. Ковальчук, А.В. Богдан, Н.М. Пискун, С.Л. Яблочников. — К.: Кондор, 2009.*

4. *Управленческий учет: Учебник для студентов специальности 7.050106 Учет и аудит высших учебных заведений. Под ред Проф. Ф. Ф. Ефимова, 2-е изд., Перераб. доп. - М.: ООО Рута, 2002.*

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Нестерова А. В., ассистент кафедры финансов,
Резникова М.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

На данном этапе становления Республики малый бизнес, находится в непростой ситуации. Деятельность малого бизнеса, служит важным условием для развития социальной сферы Донецкой Республики. Так же малый бизнес позволяет включиться в рыночные процессы.

Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность, совокупность мелких и средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно монополистическое предприятие.

Малый бизнес играет в экономике любой страны довольно большую роль. Он является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту систему отношений путем открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства путем глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно сказывается на экономическом росте национальной экономики [1].

А. И. Ткаченко, Е. А. Лебедева и П. А. Недотко считают, что мелкий и средний бизнес не имеет объективных основ длительного существования, является «постепенно исчезающим придатком монополий»[1]. Смещение акцентов в оценке указанных проблем стало происходить с конца 70-х годов. Такие учёные как А. В. Полетаев, И. М. Савельева, С. М. Меньшиков[1], Л. А. Клименко существование значительной части малого бизнеса связывают с техническим прогрессом и считают, что он имеет перспективы развития, становится необходимым компонентом общественного производства.

Налоговая служба в Донецкой Народной Республике осуществляет свою деятельность четко, оформление патента занимает считанные часы. Работает принцип одного окна, благодаря чему желающие открыть или перерегистрировать предпринимательство достаточно быстро проходят нужные операции.

В Республике предоставлены довольно удобные условия для бизнесменов, но весь процесс этих условий тормозит отсутствие налаженной работы банковской системы.

В данное время, большая часть продукции экспортируется по теневым схемам, это означает, что изготовители и подрядчики помогают экономике Украины. Когда в это же время самой Республике недостаточно средств на самое нужное.

На сегодняшний момент, поставщики экспортируют продукцию, после выезжают за территорию Донецкой Республики, и приобретают новую партию товаров. Этот процесс фактически не контролируется. В общем, деньги, которые должны уходить в местную казну, остаются за пределами Республики[2].

По словам предпринимателей, в настоящие сложные условия, которые связаны с уменьшением спроса и большой стоимостью аренды, малый бизнес будет работать, и вкладывать деньги, на развитие экономики. Но для этого, в Республике не созданы подходящие условия.

Развитие бизнеса в Донецкой Народной Республике, в частности малого, представляет собой переход Республики к полноценным рыночным отношениям, к надежному развитию экономики, а также устойчивости в экономической и социальной сферах.

Выделяют существенные недостатки малого бизнеса:

- значительно большая степень риска. Предприниматель работает под страхом разориться и стать банкротом.

- важность накопления капитала. Чтобы «удержаться на плаву» необходимо расширять производство; имеются ограничения в получении кредита, т.к. у малого предпринимателя нет возможности выплачивать высокий процент.

- ограниченность сферы деятельности. Малому бизнесу нет места в отраслях, где требуются большие капиталовложения.

- ограниченная номенклатура выпускаемой продукции делает малое предприятие уязвимым с точки зрения конъюнктуры рынка.

- неспособность на равных конкурировать с крупным производством из-за скромных масштабов производства и ограниченности ресурсов [3].

Развитие малого бизнеса представляет собой важную функцию рыночной экономики.

В соответствии с выше сказанным, нужно выделить главные факторы развития малого бизнеса:

1. организация выгодных условий для субъектов малого бизнеса является главным направлением деятельности Республики в налоговой сфере;

2. нужно установить твердый контроль над соблюдением налогового законодательства. Большое значение в Республике имеет желание вести малый бизнес законными способами;

3. улучшение налогового законодательства с целью устранения нормативно - правовых барьеров;

4. увеличение базы налогообложения, уменьшение налоговых ставок.

Можно выделить основные направления по улучшению экономического развития:

поддержка малого и среднего бизнеса и их развития;

привлечение инвесторов;

создание места обращений для честных предпринимателей;

помощь при решении создания собственного предприятия;

создание групп по обмену опытом.

Развитие малого бизнеса – одно из наиболее эффективных направлений экономического роста ДНР на ближайшую перспективу. Таким образом, для экономики любой страны деятельность малых фирм является важным фактором повышения её гибкости.

На основании приведенного анализа можно сделать вывод, что основными направлениями развития малого бизнеса в ДНР являются:

1. установление постоянной законодательной базы;

2. улучшение финансово-кредитной поддержки;

3. предоставление материальных, технических и инновационных условия для развития малого бизнеса.

4. поощрение внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса.

Литература

1. *Философские аспекты малого бизнеса// Исторические аспекты развития малого бизнеса: использование мирового опыта [Электронный ресурс]:<http://www.studfiles.ru/preview/5922980/page:3/>*

2. *Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учебное пособие для студентов вузов / В.Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000 – С. 59-60.*

3. *Малый бизнес: методика и результаты анализа.//Вопросы статистики.*

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

*Петрушевская В.В. д. э. н., доцент, профессор,
Кучина Д.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Важной задачей современной экономики является формирование главных принципов становления, функционирования и развития налоговой системы рыночного типа, от успешного решения которой в значительной мере зависит экономический потенциал страны, социальная стабильность в обществе, повышение уровня благосостояния малообеспеченных слоев населения.

Впервые научно обоснованную концепцию налогообложения предложил А. Смит, который определил следующие базовые принципы налогообложения:

все граждане должны принимать участие в поддержании правительства соразмерно своим доходам, которые они получают под защитой и опекой государства. то есть нужно придерживаться равенства налогообложения.

налоги должны быть четко определены, а не произвольны. Это означает становление сроков уплаты, способов платежа, сумм налогов, понятным для плательщика и всех других лиц.

налоги должны взиматься тогда и таким образом, чтобы это было вовремя и удобно для плательщика. Это необходимое условие налогообложения предусматривает удобство их взимания.

каждый налог должен быть разработан так, чтобы как можно меньше изымать денег у плательщиков более тот доход, который они приносят в казну, то есть обеспечить дешевизну взимания налогов. Большие затраты на содержание налогов делают сам налог нецелесообразным .

Исследования А. Смита продолжил Дж. С. Милль, который критиковал учение своего предшественника с позиций фискальной равенства и утверждал, что доход не является точным критерием платежеспособности [1].

Вообще, разные ученые предлагают свои принципы налогообложения, но современная налоговая система должна соответствовать переходным экономическим условиям и основываться на следующих принципах:

стабильность налогового законодательства;
 правовое регламентирование взаимоотношений
 налогоплательщиков и государства;
 равномерное распределение налогового бремени между
 отдельными категориями плательщиков;
 пропорциональная соразмерность взимаемых налогов доходам
 налогоплательщиков;
 удобство способа, даты, механизма взимания налогов для их
 плательщиков;
 равенство всех плательщиков налогов перед законом – принцип
 недискриминации;
 минимизация расходов, связанных с начислением и уплатой
 налогов;
 нейтральность системы налогообложения в отношении
 различных сфер экономической деятельности и форм
 хозяйствования;
 доступность и открытость налоговой информации;
 соблюдение налоговой тайны [2].

Охарактеризую кратко содержание указанных принципов.

Под стабильностью налогового законодательства следует понимать неизменность норм и правил, регулирующих сферу налоговых отношений.

Правовой характер налоговых взаимоотношений предполагает взаимную ответственность всех субъектов налогообложения в области налогового права и обнародования изменений в налоговом законодательстве в соответствии с действующей процедуры принятия законов.

Принцип пропорционального соответствия взыскания налогов и доходов плательщиков имеет двойное значение.

Во-первых, после выполнения плательщиками налоговых обязательств у него должна оставаться необходимая сумма оборотных средств для обеспечения операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Во-вторых, надлежущая к уплате сумма налоговых платежей в момент оплаты, не должна превышать уровня текущих поступлений.

Соблюдение принципа создания максимальных удобств для налогоплательщиков – важная задача каждого государства, которое заботится о повышении объемов экономического роста. Под удобствами плательщика следует понимать не только установление

оптимальных сроков уплаты налогов, механизм их взимания, возможность получения налоговых скидок и кредитов, но и доступность норм и правил налогового законодательства.

Важным принципом построения налоговых систем является недопущение налоговой дискриминации. Формой ее проявления является индивидуальный подход к предоставлению налоговых льгот, то есть преимуществами от снижения налогового давления пользуются не все налогоплательщики как субъекты налогообложения, но и отдельные их категории [3].

Относительно принципа нейтральности налогов, то следствием грубого его нарушения является распространение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, для которых установлены особые условия налогообложения.

К числу основных принципов построения цивилизованной налоговой системы относится доступность и открытость информации о начислении и уплате налоговых платежей, а также обязательным атрибутом для налоговых служб правовых государств является соблюдение налоговой тайны.

Сформулированные принципы характеризуют идеальную налоговую систему, некий образец, эталон, к которому следует стремиться. Реальность, состояние экономики и финансовое положение, интересы существующих политических сил вносят определенные коррективы в эту модель.

Некоторые принципы, такие как удобство, открытость, соблюдение налоговой тайны, достаточно легко выполнимы. Абсолютное же следование другим принципам, например принципам равенства и справедливости, соразмерности, невозможно, но государство должно стремиться к их соблюдению при построении эффективной налоговой системы.

Литература

1. *Александрова, А.Ю. Налогообложение: планирование, анализ, контроль. Учебное пособие для ВУЗов / А.Ю. Александрова, О.Н. Сединкина. - М.: КноРус, 2009. - 271 с.*
2. *Омиров, С.М. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для ВУЗов / С.М. Амиров, М.Ш. Амиров. - М.: КноРус, 2009. - 360 с.*
3. *Скрипниченко, В. А Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В А Скрипниченко. - СПб.: Питер, 2010. - 464 с.*

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Петрушевская В. В., д.э.н., доцент
профессор кафедры финансов,
Мамедова Д. М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия является актуальным вопросом.

Условия формирования рыночных отношений в Донецкой Народной Республике, характеризуются динамичностью внешней среды, снижением платежеспособности населения, обострением конкурентной борьбы, повышением уровня коммерческого риска, тяжелым финансовым положением большинства предприятий нуждаются в поиске новых способов выживания и обеспечения их эффективного функционирования. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании управления конкурентоспособностью предприятия путем использования современных принципов менеджмента, маркетинга, обеспечения стратегического подхода к их деятельности.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы выяснить сущность конкурентоспособности предприятия, ее значение и виды, проанализировать основные методы оценки конкурентоспособности предприятия, ознакомиться и определить стратегии конкурентной борьбы предприятия, а также предоставить рекомендации предприятиям по управлению конкурентоспособностью.

В современных условиях хозяйствования и жесткой конкуренции возникает вопрос не только выживания, но и развития предприятия. Способность выдерживать воздействие таких факторов характеризует конкурентоспособность предприятия [2]. Этот условный показатель рассматривают на различных уровнях деятельности предприятия: области, отрасли, страны.

Вопросы управления конкурентоспособностью предприятий нашли широкое отражение в работах известных ученых: Р. Акоффа, Дж. Коллинза, М. Портера, Р. Фатхутдинова, А. Рейя, Ф. Хайека, Г. Саймона, И. Астахова, А. Петрова.

Фатхутдинов Р. считал, что конкурентоспособность – это способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию,

преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами [4]. Также мыслил и М. Портер, считая, что конкурентоспособность – это сравнительное преимущество по отношению к другим фирмам [3, С.76], способность субъекта рыночных отношений выступать на рынке в одном уровне с присутствующими там аналогичными конкурирующими субъектами. В целях настоящего исследования является наиболее адекватным определение конкурентоспособности, основывающееся на эффективности хозяйственной деятельности. Действительно, в рамках настоящей работы конкуренция определяется как соперничество между хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели при условии ограниченности ресурсов, способствующих достижению этой цели. Однако если эту цель конкретизировать с точки зрения рыночной экономики, то рыночная конкуренция есть борьба хозяйствующих субъектов за получение максимальной прибыли, большего, чем у конкурента. Кроме этого важным является не только достижение, но и сохранения максимальной прибыли и занятой нише.

Такая характеристика, как конкурентоспособность предприятия, не является оценкой его состояния в аналитическом плане, а является показателем, который требует эффективного и оперативного управления – совокупности мероприятий, направленные на постоянное улучшение товара или услуги, постоянное стимулирование и наращивание сбыта, улучшение сервиса, разработка и внедрение инноваций [1].

Следовательно, система управления конкурентоспособностью предприятия будет эффективной тогда, когда она подкрепляется мотивацией работников, так как наибольший эффект синергии достигается участием человеческого ресурса как одного из элементов взаимодействия. Кроме этого, предприятию следует найти баланс между агрессивным наступлением на рынке и мерами по закреплению на нем, опираясь на анализ слабых и сильных сторон конкурентов. Нужно комбинировать совершенствования продукции, улучшение сервиса, агрессивный захват рынка, развитие уже существующих каналов сбыта, а также партнерских отношений и постоянный мониторинг рынка и конкурентов.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема конкурентоспособности в современных условиях имеет настоящий характер, ведь кризисные условия являются

отрицательными для всех, поэтому нужно стараться не только выжить, но и использовать проблемы конкурентов для их устранения с рынка. Конкурентоспособность предприятия характеризует его все стороны в целом, выделяя, прежде всего, сильные, позволяет оценить его текущее состояние, спрогнозировать будущее развитие, проанализировать необходимость изменений для повышения этого уровня, определить различные альтернативные варианты управленческих решений.

Литература

1. Кириченко Л. Механизм управления конкурентоспособностью предприятия // Вестник КНТЭУ. – 2009. – №1. – с.62 – 66.
2. Смирнов Э. М. Определения и классификации основных видов конкурентоспособности предприятия // Европейский вектор экономического развития. -2010. – № 2. – с. 190 -198.
3. Портер М. Е. Стратегия конкуренции / М. Е. Портер; [пер. с англ. А. Олейник]. – К.: Основа, 1997. – 390 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Экономика, 2005. – 504 с.
5. Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции / Ю. Б. Рубин. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2004. – 572 с.
6. Клименко С. М. Управление конкурентоспособностью предприятия: учебное пособие. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.
7. Нефедова О. Г. Эффективность и конкурентоспособность предприятий. – 2005. - №62. – с. 36 - 39.
8. Криворотов В. В. Конкурентоспособность предприятия: источники формирования, оценка, пути повышения. - Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2004. - 77 с.
9. Шевченко И. В. Проблемы повышения конкурентоспособности предприятий с позиции мирового опыта// Финансы и кредит. – 2004. - №10. - с. 6-10.
10. Салихов В. А. Конкурентоспособность предприятий: учебное пособие / В. А. Салихов. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2011. – 161 с.
11. Александров А. К. Конкурентоспособность предприятия (фирмы): учебное пособие / А. К. Александров. – Минск – Москва: Новое знание: ИНФРА-М, 2013. – 284 с.

ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ

*Петрушевская В.В., проф. кафедры финансов, д.е.н., доцент,
Мкртчян К.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Известным считается факт, что домашнее хозяйство является достаточно важной фигурой рынка, как и предприятие или государство. В большинстве экономически развитых странах комплекс домохозяйств представляет собой важную составляющую национальной экономической системы, а также является одним из основных субъектов экономики, который отображает интересы всего населения, берется в расчет во всех процессах макро-регулирования и выводится в статистической отчетности. Домохозяйство – это экономическая единица, которая снабжает экономику ресурсами. В условиях рынка домашние хозяйства играют исключительно важную роль, так как они выполняют, прежде всего, функцию собственников средств производства, находящихся у них в частной собственности.

С научной точки зрения, вопрос роли домашних хозяйств раскрывается не до конца. Конкретно его миссия не структурирована во множественном числе отраслей общества. Поводом для дискуссии являются функции, которые раскрывают содержание финансов домохозяйств.

Производственные функции домохозяйств взаимосвязаны с ведением собственного подсобного хозяйства, с индивидуально-трудовой и предпринимательской деятельностью, и с индивидуально-семейной торговлей.

Распределительная функция является самой важной функцией домашнего хозяйства, как части финансовой системы. Ее суть заключается в том, что часть национального дохода, которая пришлась на долю отдельного домашнего хозяйства, в той или иной пропорции распределяется между всеми его участниками, а также направляется на инвестиции.

Следующая функция финансов домохозяйств в системе общественного воспроизводства - инвестиционная. Ее суть такова, что домохозяйства являются одним из основных поставщиков финансовых ресурсов для экономики. Рост доходов домашних хозяйств служит материальной основой для выполнения данной функции.

Еще одно немаловажной функцией домохозяйств является регулирующая функция. Она поддерживает сбалансированное развитие домашнего хозяйства как единого целого, поскольку экономика домохозяйств опирается на совокупность отношений между его участниками. Эти отношения определены различиями в возрасте, чертах характера, привычках людей, неодинаковым уровнем их потребностей и доходов. К тому же нормальное развитие домохозяйств будет достигнуто, если его участники имеют взаимопонимание при принятии экономических решений.

Еще одна функция финансов домохозяйств – контрольная. Ее целью является поддержание обычного уровня потребления, контроль за распределением полученного дохода по разным фондам, а также за целевым использованием средств этих фондов.

Основными проблемами финансов населения РФ на текущее время являются уровень бедности и снижение реальных располагаемых доходов населения. В финансовом поведении домохозяйств на разных стадиях макроэкономической динамики происходят существенные изменения в структуре сбережений домашних хозяйств, где основным определяющим фактором является ресурс доверия домашних хозяйств остальным участникам рынка, а именно государству и финансовому сектору.

Анализ структуры сбережений говорит о том, что для домохозяйств на современном этапе ожидаемый высокий доход не является важной ролью в их инвестиционных предпочтениях, так как сопряжён с высоким риском и неопределённостью. Низкая доля социальных трансфертов в денежных доходах населения РФ не снабжает достойное существование большинство пенсионеров, а также не оказывает значительную помощь нуждающимся слоям населения. Неэффективная категориальная система социальной помощи приводит к распылению даже тех небольших ресурсов, которые с таким трудом удаётся выделять. Результатом чего является то, что социальная поддержка наиболее нуждающихся слоев населения осуществляется на минимальном уровне.

Важной составляющей успеха в решении проблемы формирования и использования финансовых ресурсов домохозяйств в национальной экономической системе – это четкая структуризация основных доходов домохозяйств, определение особенностей изменения структуры сбережений, а также факторов, которые воздействуют на формы их организации.

Государству необходимо провести индексацию МРОТ уровню роста потребительских цен, чтобы увеличить реальные доходы населения. Просматривается то, что часть неорганизованных сбережений достаточно высока. Это говорит о том, что лишь общепринятые действия правительства и финансового сектора помогут восстановить доверие домохозяйств. В этом случае следует применять государственные меры, такие как создание финансовых структур с долевым участием государства и предоставляемыми им гарантиями по привлечению свободных финансовых средств физических лиц.

Совокупность мер по поддержке реальных доходов домашних хозяйств и стимулированию роста их сбережений, которые были разработаны государством, имеют большой инвестиционный потенциал. Также они способны усилить ресурсную базу, как региональных бюджетов, так и коммерческих банков, что в дальнейшем может обеспечить положительный эффект.

В итоге следует сказать, что состояние домохозяйств имеет большое значение для национальной экономики государства. Положительная оценка действий в последние годы в экономике России оказывает положительное влияние на финансы домохозяйств. Но, не смотря на это, остаются проблемы, которые влекут за собой срочное выполнение решения.

Высокий уровень бедности российского населения требует от государства проведения различных процедур по поддержанию населения, которое находится за чертой бедности. Государственная помощь домашним хозяйствам должна быть выражена как в финансово-экономической защите населения, так и в правовом и организационном стимулировании индивидуально-трудовой деятельности и семейного бизнеса.

Литература

1. *Роль финансов домохозяйств в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansov-domohozyaystv-v-rossii>*
2. *Финансы домохозяйств: состав и структура доходов и расходов, роль сбережений [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://5fan.ru/wievjob.php?id=12503>*
3. *Финансы домашних хозяйств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/finansy-domashnih-hozyaystv.html>*

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

*Петрушевская В.В. д. э. н., доцент, профессор,
Остапенко Д. В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Аннотация: в современных реалиях санкционного давления со стороны США и стран ЕС, многие российские предприятия оказались в сложной ситуации финансовой нестабильности, снижения уровня доходности и повышения финансовых рисков осуществляемой деятельности. Многие предприятия стоят у порога банкротства.

Практика свидетельствует, что финансово стабильные отечественные предприятия ориентированы на адаптацию к сложившимся рыночным условиям хозяйствования.

Однако значительная часть отечественных предприятий находится в кризисном состоянии. Современное состояние управления финансами предприятий оказывает негативное воздействие на все ветви финансовой системы РФ. В этой связи задачи нынешнего этапа развития российской экономики определяют особые требования к финансовой стабилизации кризисных предприятий.

Различные аспекты тематики данной работы отражены в работах различных ученых, а именно таких как: Э. Альтмана, П. Л. Бернштейна, Э. Боди, Дж. Ваховича, И. Балабанова, Т. Бердниковой, В. Бочарова, Дж. Стиглица и многие другие.

Цель данной работы: изучить инструменты и механизмы осуществления антикризисного управления в современных экономических условиях хозяйствования.

Ключевые слова: кризис, платежеспособность, рыночная экономика, банкротство, антикризисное управление, финансовая стабилизация, финансовое оздоровление, финансовая устойчивость.

В 2014 году российская экономика испытала на себе совокупность сразу нескольких отрицательных факторов. В январе-феврале обменный курс рубля значительно упал. Присоединение Крыма к России в марте сопровождалось усилением оттока капитала, так что лишь значительные интервенции позволили Банку России взять ситуацию на валютном рынке под контроль. Начиная с марта

страны ЕС, США поэтапно стали вводить санкции против физических лиц и организаций [3].

Совместное действие перечисленных и иных факторов привело к изменению значений многих показателей: обменного курса, цен, инвестиций, процентных ставок, уровня производства.

В целом эффективность санкций для достижения политических целей определяется угрозой или реальным ущербом экономике и неприемлемостью таких потерь для страны.

Последствия введения санкций для российских предприятий оказались весьма пагубными. Существует целый ряд тяжелых последствий санкций ЕС и США, которые существенно осложнили деятельность российских компаний и привели к их кризисному состоянию.

Был осложнен доступ компаний к финансированию, снизился кредитный рейтинг РФ и российских облигаций в целом, антидемпинговые меры ЕС против российских производителей, ограничение доступа к технологиям и целый ряд прочих неприятных последствий для российской экономики.

Одной из проблем осложнения деятельности российских предприятий стало ухудшение общих условий финансирования для российских компаний на внешнем рынке. На сегодняшний день переговоры о получении кредитов, особенно с участием американских банков, проходят гораздо тяжелее.

Все это повлекло к учащению появления такого неприятного явления, как банкротство предприятий.

В соответствии с действующим законодательством под банкротством предприятия понимается ситуация, связанная с недостаточностью активов в ликвидной форме, неспособность предприятия удовлетворить в установленный для этого срок, предъявленные к нему со стороны кредиторов требования, а также выполнить обязательства перед бюджетом [4].

Банкротство является кризисным состоянием и его преодоление требует специальных методов финансового управления. Решению этой задачи подчинена система мер, именуемая антикризисным управлением.

Задачей антикризисного управления является разработка и реализация системы мер, способствующих выходу предприятия из кризисной ситуации.

Мероприятия по стабилизации финансового состояния организаций можно условно разделить на две группы: внутренние и внешние [2].

Среди внутренних мероприятий по стабилизации можно выделить:

пересмотр маркетинговой политики и усиление эффективности маркетинговой службы;

снижение себестоимости продукции;

реализация части активов предприятий;

реструктуризация – один из реальных выходов предприятий из кризисного состояния и восстановления платежеспособности.

В целом для финансового оздоровления предприятий возможно сочетание сразу нескольких внутренних методов стабилизации, что позволит наиболее эффективно вывести предприятие из сложившегося кризиса.

Что касается внешних методов, то это прежде всего поддержка со стороны государства. В настоящее время Правительством Российской Федерации реализуются разработанные антикризисные меры, согласно утвержденному «Антикризисный план Правительства РФ» [1].

В крайне сложных сложившихся современных условиях успехов в стабилизации своего финансового состояния предприятия, могут добиться только те организации, которые предпримут нестандартные, новые, по-настоящему инновационные решения. Широкое использование внутренних и внешних механизмов финансовой стабилизации экономики позволят не только снять угрозу возникновения банкротства, но и ускорить темпы их экономического развития.

Литература

1. *Антикризисный план Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/16250>.*
2. *Бекетова О.Н. Реструктуризация предприятий в условиях рыночной экономики: проблемы теории и практики // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – №4. – С. 87–92.*
3. *Проблемы для РФ от санкций ЕС и США // ВГТРК. – 2013 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vestifinance.ru>*
4. *Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 2016 года) «О несостоятельности (банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002).*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ADL/LC ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Куришко А.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Эффективная финансовая стратегия является одной из необходимых условий успешного функционирования предприятия на рынке. При формировании финансовой стратегии на сегодняшний день актуальным является построение матриц различных типов, которые предоставляют широкие возможности для анализа деятельности предприятия.

Среди научных исследований матричных методов управления финансовой стратегией предприятия следует отметить работу консалтинговой группы Arthur D. Little, которые разработали модель стратегического управления ADL/LC.

Модель ADL/LC была создана для предоставления оригинальной методики стратегического анализа и планирования, как средство анализа портфельных стратегий для выявления прибыльных направлений деятельности многоотраслевого предприятия.

Для многоотраслевых предприятий каждый вид деятельности анализируется отдельно для того, чтобы определить стадию развития соответствующей отрасли и конкурентное положение внутри нее [1].

Также в модели заложена идея того, что бизнес-портфель какого-либо предприятия должен быть сбалансированным. В данной модели выделяют такие черты сбалансированного бизнес-портфеля:

виды бизнеса находятся в различных стадиях жизненного цикла;
положительный денежный поток или достаточный для поддержания равенства суммы денежной наличности, создаваемой зрелыми или стареющими видами бизнеса, и суммы, затрачиваемой на развитие зарождающихся и растущих видов бизнеса;

удовлетворительный уровень средневзвешенной нормы прибыли на чистые активы по всем видам бизнеса;

преобладающее количество видов бизнеса, которые занимают ведущее, сильное или благоприятное положение на рынке.

Матрица ADL состоит из 20 ячеек: по оси Y отмечаются стадии жизненного цикла и характеризуются изменениями во времени и

объемах продаж, движения наличности и прибыли, а по оси X указаны конкурентные позиции в процентах доли рынка (рис.1) [2].

Процесс стратегического планирования выполняется в три этапа. На первом этапе, который называется «простой выбор», стратегия для вида бизнеса определяется только в соответствии с его позицией на матрице ADL/LC. Область «простого выбора» охватывает несколько ячеек.

На втором этапе в рамках каждого «простого выбора» сама точечная позиция вида бизнеса предопределяет характер «специфического выбора». Однако «специфический выбор» также является скорее общим стратегическим руководством.

На третьем этапе, который считается уникальным вкладом создателей ADL/LC в развитие методики стратегического планирования, осуществляется выбор уточненной стратегии. ADL/LC предлагает 24 таких стратегии.

Стадия жизненного цикла товара	Конкурентная позиция				
	Слабая	Прочная	Заметная	Сильная	Ведущая
Старение	Выход		Избирательное развитие		
Зрелость		Развитие - выживание			
Рост			Естественное развитие		
Зарождение					

Рис. 1. Матрица ADL/LC

Можно выделить следующие положительные черты методологического подхода консалтинговой организации Arthur D. Little (с точки зрения подготовки финансовой стратегии):

модель универсальна, т.е. можно провести анализ различных типов бизнеса, находящихся на разных стадиях жизненного цикла;

широкий диапазон применения (модель можно использовать изучения фактического состояния, конкурентного положения и стадии жизненного цикла хозяйствующего субъекта, сбалансированности корпоративного бизнес-портфеля);

широкий выбор предполагаемых стратегий - 24 уточненные стратегии, что позволяет анализировать множество стратегий по каждому виду бизнеса;

предоставляет выбор стратегий для формирования сбалансированности портфеля;

проводит количественную оценку вклада каждого бизнеса в корпоративный портфель;

оценивает показатели рентабельности по стадиям жизненного цикла и конкурентной позиции бизнеса [3].

Необходимо отметить, что модель ADL/LC носит довольно условный характер и из-за этого не может быть признана как самая достоверная из существующих матричных моделей, на которую необходимо ориентироваться при разработке финансовой стратегии предприятия [2].

Можно сделать вывод, что матрица ADL/LC применима в формировании финансовой стратегии потому, что она дает возможность проанализировать и все направления деятельности предприятия вместе, и каждое обособлено. Данную модель можно порекомендовать предприятиям Донецкой Народной Республики. Необходимо отметить уникальность и преимущество модели ADL/LC в 24 «уточненных стратегиях», которые предлагают варианты, как продолжить свою деятельность, находясь на определенной позиции. Но одновременно этот перечень стратегий является его недостатком потому, что носит общий характер, не выражая четкого алгоритма действий. Однако для предприятий Донецкой Народной Республики этот недостаток не существенен потому, что в данном регионе наблюдается перечень специфических факторов, из-за которых ни один алгоритм не станет универсальным планом развития для какого-либо предприятия. К таким факторам относятся: валютные колебания, обесценивание активов предприятия как следствие нестабильной ситуации, невозможность кредитования и так далее. Таким образом, выбрав определенный курс из предложенных «уточненных стратегий», а так же исследовав окружающие факторы, можно создать действенную финансовую стратегию.

Литература

1. Арутюнова Д.В. *Стратегический менеджмент: Учебное пособие [Текст]* / Д.В. Арутюнова. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. - 122с.
2. *Концепция стратегического управления компании Артур Д. Литтл (Arthur D. Little) [Электронный ресурс]* / Режим доступа: <http://www.stplan.ru/articles/theory/adlcon.htm>, свободный.
3. Чуб Б.А. *Стратегический менеджмент организации [Текст]: Курс лекций* / Б.А. Чуб. - Из библиотеки Бандурина А.В., М., - 2008.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Лаврова Е.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при*

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что дебиторская задолженность в современной экономике формирует значительную часть всех активов компании, а из этого следует, что эффективное управление самой дебиторской задолженностью предприятия, является важной основой краткосрочной финансовой политики фирмы, которая показывает характеристику ликвидности предприятия и влияет на его прибыльность.

Проблемам основ управления дебиторской задолженностью в своих трудах уделяли такие специалисты, как О. Ефимова, А. Шеремет, Б. Кумубакова, И. Бланк, В. Астахов, К. Лебедев, В. Ковалёв, П. Безруких, М. Пятов и другие.

Цель работы – на основании анализа дебиторской задолженности предприятий сформировать концептуальные основы задач и управления дебиторской задолженностью.

Чтобы правильно, грамотно и качественно определить этапы работ в ходе проведения анализа дебиторской задолженности, необходимо, прежде всего, четко обосновать цель и задачи анализа, определить сроки проведения этого самого анализа, определить периодичность, последовательность всех проводимых работ, а так же, определить и назначить исполнителей и координаторов этих работ [1].

У отечественных и зарубежных ученых-экономистов при формулировании определения понятия «дебиторская задолженность», существует несколько, постоянно встречающихся, точек зрения, всё из-за того, что экономическая природа дебиторской задолженности – многогранна.

Под дебиторской задолженностью можно понимать, согласно одной из них, сумму задолженности дебиторов предприятию на определенную дату.

Целью анализа дебиторской задолженности, является определение путей, которые помогут оптимизировать величину дебиторской задолженности, помогут уменьшить риск неплатежей и

не допустят увеличения или непогашения задолженности и будут направлены на улучшение платежеспособного состояния предприятия, а так же способствуют укреплению её финансовой устойчивости.

Объектом анализа служит дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, как краткосрочная, так и долгосрочная, в виде отсрочки платежей за реализованные продукции или услуги, в виде задолженностей участников по взносам в уставный капитал.

Проводя анализ дебиторской задолженности, можно выделить следующие основные задачи:

- оценить состав, величину, динамику и структуру дебиторской задолженности;

- спрогнозировать оптимальную и вероятностную величину дебиторской задолженности;

- разработать базовые положения политики расчетов и обосновать условия предоставления коммерческого кредита отдельным покупателям;

- выявить степень и характер влияния дебиторской задолженности на величину чистого оборотного капитала, объем продаж и показатели финансовой устойчивости;

- составить факторные модели зависимости дебиторской задолженности и разработать методику их анализа [2].

Из полученных ранее результатов оперативного анализа, можно выделить ряд задач по управлению дебиторской задолженностью:

- определение политики инкассации задолженности и предоставления кредита для разных видов продукции и групп покупателей;

- оценка и определение рынка покупателей исходя из предлагаемых условий оплаты, размеров закупок, истории кредитных отношений с ними;

- контроль по размерам отсроченной и просроченной дебиторской задолженности;

- разработка направлений уменьшения безнадежных долгов и ускорения востребования долгов;

- формирование гарантированных поступлений денежных средств и условий продажи;

- прогноз поступлений денежных средств от дебиторов.

На основе определения задач и анализа дебиторской задолженности, формируются основы управления дебиторской

задолженностью, которые следуют из различных методик авторов. В статье представлена методика анализа долгов, предложенная А. Д. Шереметом, которая состоит из ряда этапов:

проведение анализа динамики размеров дебиторской задолженности по отдельным ее статьям и в целом;

анализ коэффициентов, среди которых такие как: доля дебиторской задолженности в оборотных активах, оценка ее структуры по элементам, оценка ее качественного состояния, оценка сомнительной задолженности в динамике и ее доли в общей сумме дебиторской задолженности;

оценка кредиторской задолженности ведется по аналогичному алгоритму, приведенному выше;

сопоставление результатов оценки дебиторской и кредиторской задолженности организации [3].

Данная методика обладает несомненным достоинством – доступность и простота проведения анализа, так как для проведения анализа достаточно стандартных форм бухгалтерской отчетности. Рекомендации по проведению анализа носят общий характер и основаны на данных отчетности фактических и прошлых тенденций.

Основными положительными моментами применения этой методики являются простота ее применения и наглядность анализа обобщенных таблиц. Основной недостаток - отсутствие взаимосвязанной оценки кредиторской задолженности организации.

Грамотная работа с дебиторской задолженностью является залогом положительного финансового результата любой организации, в противном случае коммерческого кредитования допускать нельзя. Улучшение управления дебиторской задолженностью позволит, в первую очередь, повысить оборачиваемость оборотных средств организации и будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой устойчивости.

Литература

1. Ковалёв А. – Анализ финансового состояния предприятия/ А.Ковалёв //Бухгалтерский учет. - 2014. - №8. - С. 549-561.
2. Шеремет А. – Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация/ А.Шеремет //Финансы. - 2015. - №7. - С. 232-245.
3. Машков Р. – Стратегии реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации/ Р. Машков //Проблемы теории и практики управления. - 2013. - №3. - С. 121-138.

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов
Нестерова П.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Разработка и внедрение в практику отечественных предприятий конкретных методик и направлений управления финансовыми рисками, совершенствование методов и инструментов сокращения негативных последствий их проявления будет способствовать развитию предприятий различных форм собственности и хозяйствования в целом, а также повышению эффективности функционирования и прибыльности отечественных компаний, в частности. Любая хозяйственная деятельность сопровождается опасностью потерь, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Цель любой предпринимательской деятельности - получение максимального дохода при минимальных затратах капитала в условиях конкуренции. Осуществление этой цели требует сравнения размеров вложенного в производственно-сбытовую деятельность капитала с финансовыми результатами.

Проблематикой риск-менеджмента и управления финансовыми рисками занимается ряд отечественных и зарубежных ученых [1-5]. Существенный вклад в разработку проблем управления финансовыми рисками внесли В.В. Витлинский, П.А. Золин, М. Лапуста, А.В. Таран, Н. Шаршукова и другие.

Целью работы является уточнение понятия финансового риска и построение комплексной методики управления финансовыми рисками на предприятии, учитывая его особенности и сферу деятельности.

Предприятие в процессе своей деятельности взаимодействует с большим количеством партнеров по бизнесу. Результатом этого является тесная взаимосвязь рисков предприятия и институтов, что выражается как в действии рисков предприятия на уровень рисков организаций - партнеров, так и в обратном влиянии рисков институтов на риски предприятия. Указанная взаимосвязь подчеркивает значимую роль рисков предприятия в общей системе рисков. При выборе финансовой стратегии полностью избавиться от влияния фактора неопределенности и рисков неосуществимо,

возникает потребность принимать соответствующие профилактические мероприятия управляющих с целью отбора рациональных альтернатив. Отечественные ученые дают такое определение финансового риска - это риск, который характеризуется вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств) в предпринимательской деятельности. В этом смысле понятие "финансовый риск" тождественно понятию "коммерческий (предпринимательский) риск» [5]. Первым недостатком приведенного определения является то, что отождествляются понятия, которые являются названиями классов в пределах одной классификационной системы. Вторым является то, что понятие финансовых ресурсов отождествляется с понятием денежных средств, находящимся принципиальной ошибкой в понимании именно финансовых ресурсов [6]. Особенность управления риска в рыночных условиях заключается в том, что субъект рынка должен осознанно идти на риск, а не избегать его, если он стремится реализовать собственные цели деятельности. Минимизация рисков снижает эффективность деятельности предприятия в краткосрочном периоде, поскольку управление рисками требует дополнительных расходов и выполнения действий с определенным уровнем защиты ресурсов, но недооценка или пренебрежение ими могут вызвать значительные потери и долгосрочные негативные последствия в деятельности предприятия.

Проведение идентификации рисков позволяет выявить риски предприятия по видам, определить сумму финансовых ресурсов, которые находятся под влиянием особого риска, оценить совокупное влияние различных рисков на какой-либо актив или пассив предприятия. Такая процедура упрощает процесс ранжирования рисков и оценку влияния каждого его вида на финансовое состояние предприятия [3]. Комплекс нормативно-методических документов по управлению рисками в деятельности предприятия должен включать материалы, раскрывающие следующие направления: обозначение теоретических понятий, их определение, классификация рисков; состав, организация и порядок процедур идентификации, анализ рисков и формирования действий, которыми управляют; методика регистрации, хранения и использования результатов анализа и управления финансовыми рисками.

Использование подобного нормативно-методического обеспечения процесса управления рисками позволяет создать систему регулярных процедур выявления и идентификации видов финансовых

рисков в условиях конкретного предприятия, сузить поле политических рисков, что не предусмотрены и не учитываются.

Для повышения оперативности процесса выбора и применения различных методов снижения рисков предлагается использовать карты риск-менеджмента по каждому виду риска. Карта содержит описание каждого вида риска, его влияния на финансово хозяйственную деятельность предприятия и методы оперативного управления данным видом риска.

Минимизировать финансовые риски предприятие может как путем установления и использования внутренних финансовых нормативов в процессе разработки программы осуществления определенных финансовых операций или финансовой деятельности предприятия в целом, так и использования внешнего страхования. Подводя итоги необходимо обозначить, что минимизация финансовых рисков относится к стадиям производства, распределения, обмена, потребления. Без механизмов нейтрализации финансовых рисков невозможно эффективно обеспечить непрерывность и эффективность процесса производства материальных благ и поддерживать надлежащий уровень жизни людей.

Литература

1. *Алехин Е.И. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций. Конспект лекций / Е.И. Алехин. - Орел, 2006. - 90 с.*
2. *Волык Н.Г. Секьюритизация активов как метод снижения кредитного риска / Н.Г. Волык // "Экономика предприятия", 2010. №6 - с.80-82.*
3. *Васильченко З.М. Секьюритизация активов в системе управления банковскими рисками / З.М. Васильченко // Экономика, 2013. №11-с.14-17.*
4. *Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства / М.В. Карпунцов // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — №3(81). — С. 71-75.*
5. *Плотников В.А. Глобальные проблемы социально-экономического развития и нейтрализации рисков экономической безопасности периода экономического кризиса / Экономика и управление. - 2009. - № 3.6. - 12-16с.*
6. *Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 2013. - 656 с.*

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Поддубная В.Е.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Формирование системы рыночных взаимоотношений предопределяет необходимость реформирования промышленности. Переход от спада к росту промышленного производства требует выработки стратегии посткризисного развития производства, направленной на обеспечение глубоких качественных сдвигов в системе экономических отношений. Среди приоритетных направлений такой стратегии специалисты по экономическим вопросам отмечают финансовое оздоровление предприятий, и, прежде всего. Состояние расчетов с дебиторами на отечественных предприятиях является напряженным, что проявляется в значительных суммах задолженности и длительных терминах ее погашения. Предоставление экономическим субъектам полной хозяйственной самостоятельности в выборе рынков сбыта продукции, поставщиков и подрядчиков. В поисках источников финансирования необходимо особое внимание уделять расчетам с различными контрагентами. Учет дебиторской задолженности является одним из самых сложных и спорных вопросов, что обусловлено проблемой неплатежей.

Целью работы является рассмотрение теоретических подходов к управлению дебиторской и кредиторской задолженностью промышленного предприятия, выделение основных этапов формирования системы управления дебиторской задолженностью промышленного предприятия.

Общие проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью предприятий рассматривались как отечественными, так и зарубежными авторами, в том числе В.Астаховым, С.Березой, И.Бланком, Т.Бутинец, А.Загородним, П.Камышанов, Н.Каморджанова, Г.Кирейцевим, Ж.-Б.Колли, С.Кузнецовой, Н.Малюга, Н.Ткаченко и другими учеными. Вопросу организации анализа дебиторской и кредиторской задолженности уделялось недостаточное внимание, вследствие чего затрудняется соблюдение основных методических принципов ведения учета, создается

информация о финансовом состоянии предприятия, состояние расчетов, снижается эффективность принятия управленческих решений. Вместе с этим, многоаспектность проблемы обусловлена сложностью и разнообразием субъектов и объектов расчетно-платежных отношений, повлияло на противоречивый характер нормативных документов, а также на уровень разработок отдельных теоретических и практических аспектов методологии анализа дебиторской и кредиторской задолженности.

Эффективно функционирует то предприятие, которое при минимальных затратах достигает максимального результата. Минимизация затрат на предприятии требует оптимизации структуры источников формирования оборотных средств, то есть разумное сочетание собственных и заемных средств [4, с.276].

На основе систематизации взглядов отечественных ученых можно определить основные этапы формирования системы управления дебиторской задолженностью предприятия: создание комиссии по управлению дебиторской задолженностью; проведение постоянного мониторинга дебиторской и кредиторской задолженностей; анализ дебиторской задолженности предприятия в предшествующем периоде; разработка плана управления дебиторской задолженностью; определение допустимой величины портфеля дебиторской задолженности на основе прогнозируемого объема реализации; формирование принципов кредитной политики и условий кредитования на основе дифференциации покупателей продукции по уровню кредитоспособности; выбор форм расчета по товарному кредиту; обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования дебиторской задолженности; построение эффективных систем контроля над движением и своевременной оплатой дебиторской задолженности.

Следствием внедрения эффективного управления дебиторской задолженности должны стать: обеспечение непрерывной работы предприятия; снижение объемов свободных текущих активов, и, как следствие, снижение затрат на их финансирование; ускорение оборота оборотных активов; максимизация прибыли предприятия при сохранении ликвидности; повышение уровня финансовой безопасности предприятия.

При соблюдении дебиторами договорных сроков платежей предприятие имеет средства для своевременных расчетов с кредиторами и постоянно имеет в своем распоряжении свободные

средства в обороте. Благоприятные условия обеспечиваются двумя обстоятельствами:

средний однодневный объем выручки от продаж превышает среднюю однодневную сумму расходов на проданную продукцию и прироста балансовых запасов;

дебиторская задолженность оборачивается быстрее кредиторской задолженности.

Таким образом, эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью промышленных предприятий в условиях дефицита оборотных средств с учетом аспектов его стратегического развития и конкретных тактических целей является целостным процессом. Процесс предусматривает модификацию и применения альтернативных концепций управления капиталом предприятия в целом, а также методов оценки эффективности его функционирования, адекватным условиям трансформационной рыночной экономики.

Для построения экономического и финансового инструментария системы управления дебиторской задолженностью промышленного предприятия важна разработка эффективных механизмов управления ими, направленных, в первую очередь, на оптимизацию объемов и структуры дебиторской задолженности. А также формирование эффективных принципов и стандартов кредитной и авансовой политики, направленных на повышение эффективности использования капитала предприятия вложенного в дебиторскую задолженность, построение эффективной системы управления инкассацией дебиторской задолженности с оптимальной скоростью ее погашения, минимальными рисками и максимальным результатом функционирования промышленного предприятия.

Литература

1. Цал-Цалко Ю.С. *Финансовый анализ [Текст]: учебник.*// Цал-Цалко - М.: Центр учебной литературы, 2011. - 566 с.

2. Крамаренко Г.А., Черная О.Е. *Финансовый анализ [Текст]: учебник.* // Г.А. Крамаренко - М.: Центр учебной литературы, 2011. - 392 с.

3. Мец В.А. *Экономический анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия [Текст]: учеб. пособие.*// В.А. Мец - М.: Финансы, 2011 -132с.

4. Иванюков А. С. *Экономика предприятия [Текст]: учеб.* // А.С. Иванюков - М.: Центр учебной литературы, 2013. - 728 с.

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Саенко В.Г., д.э.н., профессор кафедры финансов
Порторескул С.В.*

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

В современных условиях хозяйствования наблюдаются различного рода глобализационные и интеграционные процессы, которые влекут за собой усиление политической нестабильности. Проблемы, связанные с управлением предприятием в условиях неустойчивой внешней среды и экономической неопределенности, сводятся в систему управления экономическими рисками.

Вопросы рассмотрения, анализа и усовершенствования способов управления финансовыми рисками беспокоили многих учёных и исследователей, как отечественных, так и зарубежных. Среди них наиболее известными являются: И.А. Бланк, В.В. Ветлинский, Дж. Даниельсон, И. Приймак и др.

Совокупность всевозможных вероятностей небезопасного исхода деятельности организации в разрезе экономики представляет собой систему экономических рисков. До сих пор существуют некоторые различия в трактовке содержания понятия финансового риска. По мнению В.В. Ветлинского риск – экономическая категория, отражающая отличительные свойства восприятия объективно существующих неопределённости и конфликтности, которые ограничены гипотетическими угрозами и неиспользованными возможностями [2, с. 35]. Проведя анализ наиболее часто встречающихся толкований понятия «финансовый риск», можно разделить их на три группы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Различные подходы к толкованию финансового риска

Важным инструментом обеспечения финансовой устойчивости

предприятия в долгосрочной перспективе является комплекс мер предупреждения и процедур управления рисками, которые оказывают воздействие на степень жёсткости рисков, а также уровень их воздействия на экономику государства в целом [2, с. 415].

Рис. 2. Система управления финансовыми рисками предприятия

Для избежания негативных последствий финансовых рисков, необходимо знать и уметь применять систему мер для определения,

анализа и противодействия значительным финансовым потерям, которую можно интегрировать в систему управления финансовыми рисками, представляющую собой особый процесс выявления уровня неопределенности, принятия и реализации управленческих решений, оценки негативного воздействия случайных факторов на функционирование и результаты деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение при этом надлежащего уровня дохода предприятия [3, с. 69].

Проведя анализ различных источников научной и учебной литературы, можно предложить некий обобщённый механизм управления рисками, который поможет обеспечить финансовую стабильность и достойное функционирование предприятия в современных условиях рыночной экономики. Данный механизм разделён на отдельные этапы и представлен в виде схемы на рис.2.

Эффективность функционирования финансово-экономического механизма риск-менеджмента субъектов хозяйствования обуславливается его структурированностью, чётко определённой последовательностью выполнения этапов реализации этого механизма и квалифицированностью персонала, который обосновывает и осуществляет процесс управления финансовыми рисками.

Таким образом, финансовый риск является не только вероятностью опасности потери и недополучения денежного дохода, которая сопровождает деятельность любого предприятия в ситуации неопределённости, но также и совокупностью возможностей нейтрализации как нежелательных экономических последствий, так и благоприятных тенденций в достижении запланированных результатов, которые зачастую оказывают прямое влияние на финансово-экономические результаты деятельности предприятия.

Литература

1. Бланк И. А. *Финансовый менеджмент: учеб. пособие.* – Изд. 2, перераб. и доп. / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2008. – 485 с.
2. Ветлинский В. В. *Рискология в экономике и предпринимательстве: монография* / В. В. Ветлинский. – М.: Наука, 2012. – 480 с.
3. Коюда В.О. *Система управления экономическими рисками на предприятии* / В.О. Коюда // *Экономика развития.* – 2012. – № 3(38). – С. 67-71.
4. Приймак И. *Управление риском потери финансовой устойчивости предприятия в условиях неопределенной внешней среды* / И. Приймак // *Формирование рыночной экономики Украины.* – 2011. – № 19. – С. 413-419.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

*Сичкар И. А., аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Достижение устойчивого экономического роста и обеспечение благосостояния населения во многом определяется финансово-экономическим положением предприятий разных отраслей, условиями хозяйствования, в которых они функционируют. В рыночных условиях предприятия являются наиболее уязвимыми в период возникновения кризисов, вызванных экономическими, финансовыми, технологическими и другими факторами. Учитывая это, предприятия должны адаптироваться к условиям и факторам внешней среды, которые оказывают влияние на их деятельность, а внутренние управленческие решения должны определять возможность применения антикризисной деятельности и адаптационных процедур. С учетом данного обстоятельства наиболее значимой проблемой антикризисного управления становится определение на ранних стадиях кризиса возможности выведения предприятия на уровень устойчивого функционирования и развития. Для этого используются соответствующие механизмы, особое место среди которых занимает механизм антикризисного финансового управления предприятием.

Каждая управляемая система приводится в действие путем применения определенных механизмов. Под механизмом понимают внутреннее устройство, систему чего-либо, способ функционирования определенной системы, а также совокупность состояний и процессов, из которых состоит определенное явление.

В условиях рыночной экономики одним из актуальных вопросов для руководителей предприятий является формирование механизма управления предприятием, который должен обеспечить эффективность управления и конкурентоспособность предприятия. Систему управления предприятием приводит в действие хозяйственный механизм, призванный обеспечить достижение высоких конечных результатов производственно-финансовой деятельности. Поскольку наибольшее значение для обеспечения эффективного ведения хозяйства в условиях рынка имеет экономический аспект, то категория

финансового механизма как подсистемы хозяйственного механизма предприятия является предметом повышенного внимания [1, с. 311].

Следует отметить, что любое управление в определенной степени является антикризисным или становится таким в момент достижения стадии кризисного развития [2, с. 254]. Для антикризисного управления характерны нестандартные, экстремальные условия функционирования предприятия, которые требуют оперативных вынужденных мер, непредсказуемость ситуации, существенные изменения среды деятельности хозяйствующих субъектов, возникновение новых управленческих проблем, которые требуют принятия взвешенных управленческих решений. Отсюда антикризисное управление предприятием - это специальное, постоянно организованное управление, нацеленное на наиболее оперативное выявление признаков кризисного состояния и создания соответствующих предпосылок для его своевременного преодоления с целью обеспечения возобновления жизнеспособности отдельного предприятия, недопущения возникновения ситуации его банкротства [3, с. 94].

В соответствии с функциональными сферами предприятия одной из подсистем антикризисного управления является антикризисное финансовое управление. Именно антикризисное финансовое управление является необходимой составляющей системы корпоративного управления и делает возможной реализацию инновационной модели развития предприятия [4, с. 325].

Сущность антикризисного финансового управления необходимо рассматривать в двух аспектах:

во-первых, - как комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение финансового кризиса, системный анализ сильных и слабых сторон предприятия, оценку вероятности банкротства, управления рисками (выявление, оценка и нейтрализация), внедрения системы предупредительных мероприятий;

во-вторых, - как систему управления финансами, направленную на вывод предприятия из кризиса, в том числе путем проведения санации или реструктуризации объекта ведения хозяйства.

Ключевое место в финансовом механизме антикризисного управления предприятием занимает нормативно-правовое обеспечение. В целом, правовое поле антикризисного финансового менеджмента проявляется двояко. Во-первых, это совокупность нормативно-правовых актов, которые регулируют финансово-экономические и организационно-правовые аспекты реализации модели управления

прибылью субъекта ведения хозяйства. А во-вторых, - это совокупность государственных органов, которые осуществляют реализацию функций по регулированию финансов субъектов хозяйствования, а также объективно сформированные и воспроизводимые формы и методы участия государства в системе экономических отношений предпринимательской деятельности в рыночной среде предприятий путем выработки соответствующих финансовых и экономико-правовых норм и правил. Приоритетным в системе правового обеспечения антикризисного финансового управления является законодательство о финансовой несостоятельности и банкротстве предприятий.

Процесс антикризисного финансового управления охватывает методы управления (планирование, анализ, оценку, регулирование и контроль) и инструменты управления. Результатом применения механизма антикризисного финансового управления должна быть стабилизационная программа, сущность которой заключается в управлении денежными средствами для заполнения разрыва между их расходами и поступлением.

Успешная реализация антикризисных мероприятий возможна при условии использования комплексного подхода к выходу из кризисной ситуации на предприятии, который предусматривает использование соответствующего механизма антикризисного финансового управления в виде специальных методов и приемов управления процессами предупреждения, преодоления и ликвидации кризиса и дает возможность сформировать эффективную систему защиты от разрушительного влияния внешней среды, адекватную современным условиям ведения хозяйства.

Литература

1. *Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. - К.: Изд-во «Эльга», Ника - Центр, 2006. - 672 с.*
2. *Пономаренко В.Є. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія / В.Є.Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. - Х.: Вид. дім «ІНЖЕК», 2003. - 328 с.*
3. *Василенко В.О. Стратегічний менеджмент [Текст]: Навчальний посібник. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. - К.ЦУЛ, 2002.- 356 с.*
4. *Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента / И.А. Бланк. - К.: Изд-во «Эльга», Ника - Центр, 2013. - 624 с.*

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Смирнов С.Н., к.т.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Деятельность любого предприятия, даже с самой удачной системой управления, не может быть полностью прогнозируемой, поскольку каждый субъект хозяйствования работает в условиях неопределенности и динамичности финансово-экономических отношений. Предприятие в условиях рыночной экономики является открытой системой, которая взаимодействует с внешней, рискоформирующей средой. Вместе с тем, рискогенерирующей может выступать и внутренняя среда хозяйствующего субъекта, как результат неэффективной системы управления человеческими ресурсами, некомпетентности и просчётов руководства, неудачной мотивации работников [1, с. 56].

Современная практика свидетельствует, что одной из наиболее распространённых причин финансового кризиса и банкротства предприятий являлось отсутствие эффективной системы их финансовой безопасности. Необходимость комплексного подхода к формированию финансовой безопасности предприятия, обеспечивающей защиту его финансовых интересов в процессе развития, обуславливает её выделение в самостоятельный объект управления в общей системе финансового менеджмента [2, с. 216].

Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью комплекса количественных и качественных параметров финансового состояния, отражающих уровень его защищённости от внешних и внутренних угроз. Степень данной защиты в значительной степени обусловлена способностью органов управления компании на соответствующих уровнях предотвратить случаи халатности, мошенничества, а также преднамеренные действия персонала в отношениях с контрагентами, а также иные финансовые нарушения [3, с. 77].

Указанные нарушения имеют место вследствие:

- несоответствия должности видам деятельности, целям, задачам, функциям и технологиям. Причинами его может быть неадекватное штатное расписание или искажённое описание должности;

- несоответствия работника занимаемой должности;

- злоупотреблений и недобросовестности, зависящие от уровня работы по подбору и найму персонала, от эффективности деятельности кадровой службы, стиля руководства, корпоративной культуры;

- непринятия сотрудниками нововведений. Управление нововведениями предполагает своевременное информирование людей, постановку ясных целей и стратегии, гибкое планирование и организацию, стимулирование персонала и вовлечение его в изменения на всех этапах, обучение персонала и целевое воздействие на его поведение [4, с. 41].

Необходимо выделить два основных направления в области управления персоналом. Первое направлено на охрану и улучшение условий труда и сотрудников. Второе – на повышение лояльности персонала к своей организации, целью которого должен стать переход от «вынужденной лояльности» к «соответствующей требованиям будущего добровольной лояльности».

На предприятии должна функционировать такая технология подбора и отбора кандидатов на трудоустройство, которая позволит заблаговременно исключить кандидатов на работу, чьи личностные качества, привычки или автобиографические данные делают их способными на серьёзные нарушения.

Особое внимание необходимо уделять проверке подлинности документов и личных данных при проведении процедуры отбора и подбора персонала. Целесообразно использовать следующий алгоритм проведения процедуры отбора персонала, отличающийся от уже существующих дополнительной функцией – тщательной проверкой подлинности предоставленных кандидатами на трудоустройство документов и личной информации. На данном этапе необходима тесная работа отдела управления персоналом, руководителей подразделений, обеспечивающая комплексный контроль за кандидатом.

Создание эффективной системы социальной защиты персонала является вторым важным элементом профилактики нарушений, которому необходимо уделять особое внимание. Только защищённый

в социальном плане сотрудник, уверенный в своём будущем, может оставаться лояльным к работодателю [5, с. 145].

Целесообразно провести опрос среди работников. С его помощью работодатель может выяснить:

– степень лояльности персонала;

– отношение к предстоящим или начавшимся нововведениям, уровень приверженности компании (готовность и желание работать в компании долгое время);

– уровень информированности персонала о жизнедеятельности компании, вовлеченность персонала в решение корпоративных задач;

– уровень напряжённости в коллективе.

Таким образом, для бизнеса выгоднее проводить мониторинг лояльности персонала и удерживать активных и востребованных сотрудников, чем допускать потери [6, с. 148]. Необходимо регулярно проводить мониторинг лояльности персонала, особенно, ключевых сотрудников. Факторы стабилизации следует развивать, факторы потенциальной текучести, по возможности, исключать.

Литература

1. Луппол Е. М. Финансовая устойчивость предприятия как фактор его финансовой безопасности / Е. М. Луппол // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2016. – Т. 3. – С. 55-71.

2. Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления // Научные труды ДонНТУ. Серия Экономика. – 2006. – Выпуск 103–4. – С. 215-218.

3. Сорокина О.Н. Содержание финансовой безопасности предприятия/ О.Н. Сорокина // Российское предпринимательство. — 2012. — № 14 (212). — С. 74-80.

4. Цветкова И. И. Классификация кадровых рисков / И. И. Цветкова // Экономика и управление. – 2009. – № 6. – С. 38–43.

5. Егорова Л.С. Риски и угрозы в системе кадровой безопасности организации/ Л.С. Егорова, П.С. Фролова, О.Н. Фролова// [Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова](#). – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2013. – Т. 19. - № 6. – С. 144-148.

6. Нечаева Е. С. Анализ и прогнозирование кадровых рисков в организациях / Е. С. Нечаева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки: 2013. - № 1-1. - С. 145–153.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Сподарева Е.Г.,
преподаватель кафедры финансов
Брежнева А.Г,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Система управления деятельностью любого предприятия не может нормально функционировать без внутреннего контроля, который включает в себе систему мер, организованных руководством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих операций и их экономическую целесообразность для предприятия.

К его функциональным особенностям относят:

определение эффективности и результативности деятельности предприятия;

контроль над целевым использованием активов организации;

правильность и своевременность бухгалтерской и других отчётов;

минимизация финансовых рисков;

выявление слабых сторон в деятельности предприятия;

контроль над выполнением планов, бюджетов, обоснованность решений и действий, и пр.

За организацию внутреннего контроля отвечают высшие органы управления, т.е. владельцы данного предприятия, руководители подразделений и исполнительные органы.

Внутренний контроль имеет такие организационные формы:

структурный контроль - осуществляется высшими органами управления, функциональными подразделениями (бухгалтерия, плановый, финансовый отделы, отдел кадров и другими), и центрами управления (коммерческими, производственными и другими подразделениями);

функциональный контроль, который осуществляется специализированным подразделением;

структурно-функциональный контроль –это синтезированная форма, которая включает в себя структурный и функциональный контроль.

Чтобы выбрать одну из структурных форм контроля, необходимо определить: вид деятельности, размеры предприятия (крупное, среднее, мелкое), цели и задачи, а также объём ресурсов.

Рассмотрим объекты, которые попадают под внутренний контроль, и причины, по которому он проводится (таблица).

Таблица 1

Объекты и причины проведения внутреннего финансового контроля

Объекты	Причины контроля
Стратегия	Является главным документом по направлению развития деятельности предприятия, невыполнение которого может привести к негативным результатам
Тактика	Это инструмент, с помощью которого реализуется стратегия
Правовая деятельность - соблюдение законодательства, выполнение договоров	Данный объект обеспечивает функционирование предприятия, снижает риски, предотвращает убытки
Ресурсы - активы, пассивы, доходы, затраты, прибыль	Средства, с помощью которых реализуется деятельность предприятия, максимизируется доходная часть
Продукция	Конечный результат производственной деятельности, который приносит прибыль
Труд и кадры	С их помощью определяется результативность и эффективность деятельности предприятия
Информация	Ресурс, с помощью которого принимаются и выполняются решения. Также, является обязательным условием деятельности в обществе
Исполнительные органы	Выполняют стратегию, которая утверждается вышестоящими органами. Совершенствуют и развивают деятельность предприятия
Подразделения и сотрудники	Предупреждение отрицательных последствий, злоупотреблений. Совершенствование и развитие деятельности. Соблюдение корпоративных стандартов
Результаты деятельности	Смысл существования предприятия. Совершенствование и развитие деятельности

К видам внутреннего контроля относятся: наблюдение, сбор информации, проверка, анализ, аудит, ревизия, предложения по объектам контроля для субъектов.

Для обеспечения функционального развития системы внутреннего контроля на предприятии, необходимо учитывать следующие требования к организации данного контроля:

подконтрольность каждого субъекта, работающего на предприятии;

недопущение концентрации прав первичного контроля в руках одного лица, так как это может привести к недостоверному учету в интересах данного лица;

заинтересованность администрации;

компетентность, добросовестность и честность субъектов внутреннего контроля;

непрерывность развития и совершенствования методов управления;

приоритетность контролируемого объекта;

исключение ненужных этапов в проведении внутреннего контроля;

единичная ответственность, т.е. каждая отдельная контрольная функция должна быть закреплена только за одним центром ответственности;

взаимодействие и координация всех подразделений и служб предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренний контроль – это неотъемлемая часть в проведении эффективной деятельности предприятия, которая является одной из функций управления. Главным образом, контроль помогает в достижении поставленных целей и задач, посредством выявления слабых сторон и усовершенствования деятельности, опираясь на измерения и оценки показателей, и их отклонения. Это фундамент для разработки мероприятий по внедрению новшеств, для повышения эффективности и результативности деятельности в целом, а также предотвращения нарушений на предприятии.

Литература

1. Егорова И.С. Особенности организации внутреннего контроля согласно рекомендациям Министерства финансов РФ/ И.С. Егорова.– К., 2014. - №8. - С.49-60

2. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит / Л.В. Сотникова. – М., 2012 – 115 с.

3. Консультант плюс. Статья 32. Внутренний контроль [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <https://consultant.ru/>

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Сподарева Е.Г.,
преподаватель кафедры финансов,
Гармаш Д.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшний день тяжело представить деятельность любого предприятия без риска. Нестабильная экономическая ситуация, природные условия, конкуренция, изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, состояние внутренней среды предприятия увеличивают вероятность возникновения финансового риска.

Риск как экономическая категория представляет собой возможность наступления или не наступления какого-либо события. При этом стоит отметить, что не всегда финансовый риск имеет негативный характер. В целом, он может иметь отрицательный, нулевой или же положительный исход. При негативном предприятии несет убытки, а при положительном - извлекает прибыль [1].

Финансовые риски имеют достаточно разветвленную классификацию. По видам различают риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности предприятия, инфляционный, процентный, валютный, депозитный, кредитный, налоговый, структурный и другие риски.

По источникам возникновения стоит выделить внешние и внутренние риски. Внешние риски возникают вследствие изменения конъюнктуры рынка. А внутренние могут являться последствием низкой квалификации финансового менеджмента предприятия.

Любой финансовый риск имеет ряд последствий. Согласно этому существуют риски, влекущие исключительно экономические потери и риски, влекущие упущенную выгоду [1].

Независимо от классификации все финансовые риски имеют свой уровень финансовых потерь. В соответствии с этим предполагается следующее деление: допустимый, критический и катастрофический риски. От уровня финансового риска зависит, потеряет предприятие часть своей выручки и капитала или же только прибыль от реализации планируемого проекта.

Для обеспечения эффективной работы предприятия важно уметь не избегать финансовых рисков, а целесообразно управлять ими.

В целом, управление рисками на предприятии представляет собой совокупность методов по анализу рисков и предотвращению негативных последствий вследствие их возникновения.

Анализ любого финансового риска начинается с определения цели управления и заканчивается оценкой эффективности проделанного анализа. Более детальную схему поэтапного анализа можно увидеть на рисунке.

Рисунок 1. Этапы управления финансовыми рисками

В процессе управления рисками важно учитывать ряд основных принципов данного процесса, а именно: необходимость осознанного принятия финансовых рисков, соответствие риска с размером дохода от данной операции, исключение пренебрежения временным фактором, эффективность выбранной стратегии в управлении финансовыми рисками [2].

Ключевую роль в процессе управления финансовыми рисками играет правильное определение методов. Существует пять основных методов:

метод упразднения предполагает отказ предприятия от данного финансового риска. Но стоит учесть, что при данном раскладе организация теряет часть прибыли;

метод предотвращения основывается на избегании негативных последствий при управлении рисками, а при их неизбежности – контроль за размером потерь;

метод страхования основывается на формировании страхового фонда в случае непредвиденных убытков для снижения рисков;

метод поглощения базируется на отказе от страхования финансового риска при незначительном размере суммы ущерба;

метод диверсификации предполагает рациональное распределение средств по видам активов предприятия для уменьшения размера негативных последствий [3].

Таким образом, управление финансовыми рисками на предприятии – одна из основных задач стратегического менеджмента на предприятии. От эффективности данного процесса зависит финансовая и производственно-хозяйственная устойчивость предприятия, инвестиционная привлекательность, возможность реализации новых высокорискованных, инновационных и венчурных проектов.

Литература

1. Абасова Х.А. Теоретические аспекты управления финансовыми рисками на предприятии /Х.А. Абасова // *Финансы и кредит*. – 2013. – №28. – С. 144.

2. Замула Е.В. Налоговые риски предприятия и пути их минимизации/Е.В. Замула, И.А Кузьмичева// *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. – 2014. – № 8 – С. 118-122.

3. Ступаков В.С. *Риск-менеджмент: учебное пособие*. / В.С. Ступаков// М.: Финансы и статистика, 2010. – С. 364.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ С
УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ**

*Степанчук С.С. к.е.н., доцент кафедры финансов,
Крыжанова М.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях недостаточной определённости социально-экономических основ построения экономики Донецкой Народной Республики выбор приоритетных направлений развития и повышения эффективности хозяйственных процессов является актуальнейшей задачей.

Отсутствие динамизма экономического развития во многом связано с ограниченностью возможностей внутренних государственных накоплений для финансового обеспечения экономики и неспособностью частных инвесторов в полной мере компенсировать нехватку капиталовложений для преодоления экономического спада [1].

В этих условиях непрерывно возрастает роль малого предпринимательства, так как скорость получения финансового результата в этой сфере хозяйствования может выступить основным стимулом и финансовым источником развития экономики в целом.

Целью данного исследования является определение особенностей становления предпринимательства на территории республики и использование зарубежного опыта для повышения эффективности его развития.

Поставленная цель обуславливает необходимость решения ряда взаимосвязанных задач:

рассмотрение основных условий развития предпринимательства на территории республики;

определение проблем, которые возникают в сфере малого бизнеса;

рассмотрение международного опыта решения проблем становления и развития предпринимательства.

Объектом работы является предпринимательская деятельность.

Предметом работы является процесс осуществления предпринимательской деятельности в условиях экономики, находящейся в стадии становления.

Изучению данной проблемы посвятили свои работы многие учёные-экономисты такие как Дубляк Л.П., Цегелик Г.Г, Дин Жуджунь, Волкова И.А., Попова А.Ю, Романова Г.Н., Матусова Е.Н.

Несмотря на значительное количество фундаментальных исследований проблем развития предпринимательства, существует потребность постоянного анализа с учётом политических и экономических изменений.

Дальнейшее развитие предпринимательства в Донецком регионе тормозится из-за воздействия таких факторов как: организационная слабость механизмов согласования интересов субъектов хозяйствования, несовершенство правового регулирования, высокие предпринимательские риски, экономическая блокада и отсутствие международного признания независимости республики [2].

Пути преодоления возникающих проблем и построение отечественной модели реформ могут быть обозначены с учётом опыта развития отдельных стран и регионов.

Одним из наиболее ярких примеров эффективной трансформации экономики можно назвать стремительное развитие Китая.

В историческом аспекте ситуация с переходом к новым условиям хозяйствования осложнялась политической и социально-экономической отсталостью страны, наличием огромного количества населения, дефицитом отдельных видов ресурсов. Однако за прошедшие 35 лет Китай вышел на лидирующие позиции по многим экономическим показателям. Его экономика развивается достаточно быстрыми темпами, ВВП растёт в среднем на 6-8% ежегодно, в то время как темпы роста экономики других развитых стран не достигают 3%.

Реформа экономической системы Китая началась с сельского хозяйства, путём закрепления производственных фондов за сельскими дворами, с которых не взимался продовольственный налог, в результате чего резко увеличилась производительность труда в отрасли [3].

Следующим этапом развития экономики Китая стало создание специальных экономических зон, имеющих льготный режим внешней торговли, а также льготы в налогообложении.

Модернизация китайской экономики происходила благодаря хозяйственной самостоятельности предприятий, развитию

конкуренции, формированию системы рынков. К этому добавлялись изменения в банковской, бюджетной и социальной сферах, а именно: разграничение полномочий органов власти, укрепление роли центрального банка, создание коммерческих банков, ликвидация двойного валютного курса, возникновение новой системы социального обеспечения.

В результате китайских реформ количество субъектов хозяйствования сектора среднего и малого бизнеса достигло 99,63% от общего количества предприятий, возрос экспортный потенциал, снизилась безработица [4].

Рассмотрев генезис социально-экономических реформ в Китае, можно сделать вывод, что китайская модель может быть использована для становления экономики республики, с учётом существующих различий в культуре, традициях, историческом развитии.

Основываясь на этом опыте можно сделать вывод, что на данном этапе развития экономики Донецкой республики существует необходимость признания малого предпринимательства приоритетной сферой экономической деятельности, способной при должной государственной политике обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Для этого необходима ревизия действующего законодательства; содействие созданию кредитных кооперативов; субсидирование процентной ставки по кредитам; разработка механизма государственных гарантий.

Литература

1. Дубляк Л.П. Проблемы развития малого предпринимательства // Л.П. Дубляк, Г.Г. Цегелик //— Экономика № 1-2, 2014.
2. Волкова И.А. Современные проблемы малого и среднего бизнеса в России / ИА. Волкова, А.Ю. Попова //— Экономика №4, 2016.
3. Жуджунь, Дин. Феномен экономического развития Китая / Дин Жуджунь // – М.: издательский центр БГУ, 2012. – 446 с.
4. Романова Г.Н. Экономические реформы в Китае, / Г.Н. Романова //Россия – Режим доступа: <http://elibrary.ru/download/42980630.pdf>.
5. Матусова Е.Н. Проблемы развития среднего и малого бизнеса Китая./ Е.Н. Матусова // Европейские перспективы №4, ч.2, 2012.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Стешенко И.В., к.э.н., доцент кафедры информационных технологий,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Денежное обращение – кровеносная система экономики. От его успешного функционирования зависят хозяйственная активность, экономический рост, благополучие общества. Сущность денег, банковской системы, кредитно-денежной политики государств изучали много разных ученых. Тем не менее, финансовая практика часто выходит из-под контроля экспертов и политиков и преподносит сюрпризы. Кредитно-денежные кризисы различной степени тяжести обрушиваются весьма неожиданно. Денежная система относится не только к наиболее сложным, но и к трудно предсказуемым элементам экономики.

Поэтому, для изучения развития денежного обращения важным является определение качественных характеристик, факторов, влияющих на изменение этих характеристик, критериев, индикаторов и показателей развития.

Целью данной работы является исследовать понятие эффективности стратегии развития денежной системы по повышению ее устойчивости относительно поставленных целей субъектами хозяйствования.

В системном анализе стабильность и устойчивость рассматриваются в качестве основополагающих положений концепции экономического равновесия, в соответствии с которой свершение и сохранение стационарно-равновесного состояния (стабильность) или динамично-равновесного состояния (устойчивость) в экономике относятся к числу узловых макро- и микроэкономических задач.

Применительно к денежной системе в настоящее время в большинстве случаев применяют термин «стабильность». Вместе с тем, при исследовании состояния денежной системы, следует отметить, что «устойчивость» и «стабильность» при всей близости данных понятий, не являются синонимами.

Стабильное состояние – это механическое равновесие, неизменное функционирование системы в течение необходимого, длительного, существенного срока в желаемых, заданных, суровых, неблагоприятных, неопределённых, непредсказуемых условиях [1].

В системном анализе устойчивость рассматривается, как способность системы сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий. Устойчивым тот или иной процесс становится благодаря своей стабильности в динамике с прогрессивным трендом развития. И если целью развития системы является ее развитие и трансформация в желаемом направлении, то универсальным качеством такой системы является именно устойчивость.

Устойчивость денежной системы обращена не к статике, а к динамике, к настоящему и будущему развитию, а обеспечение устойчивости следует рассматривать как более перспективную задачу, связанную с определением прогрессивного развития денежной системы государства. Длительное нарушение устойчивости денежного обращения негативно влияет на развитие экономики, затрагивая в той или иной степени практически все экономические процессы. При этом субъекты денежной системы стремятся привести ее в оптимальное состояние.

Устойчивость денежного обращения проявляется в относительной стабильности покупательной способности денег, что выражается в постоянстве или росте количества пользующихся спросом товаров и услуг, которые можно приобрести на денежную единицу.

Функционально все субъекты денежной системы связаны между собой и любое ухудшение работы одного из субъектов системы приводит к сбою процесса функционирования всей системы. Поэтому денежная система будет надежно функционировать только в том случае, когда каждый субъект системы и все они вместе будут стабильно работать. Но любой субъект хозяйствования существует не для повышения стабильности функционирования как таковой, а для достижения определенной цели. Автором статьи было предпринято количественно посчитать устойчивость функционирования денежной системы, в которой субъекты хозяйствования достигают поставленных целей, тогда как устойчивость в классическом смысле слова не может быть описана количественно [2].

Конечным результатом деятельности субъектов хозяйствования является прибыль. Прибыль представляет собой выраженный в

денежной форме чистый доход, представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными затратами. Поэтому основной целью функционирования субъектов хозяйствования денежной системы является максимизация чистого дохода. Цель определяется руководством субъектов хозяйствования на некоторый период времени.

От правильности выбора путей достижения постановленной цели зависит устойчивое функционирование субъектов хозяйствования и в целом денежной системы.

Эффективность стратегии развития денежной системы по повышению ее устойчивости относительно поставленных целей субъектами хозяйствования будет равна:

$$\Theta = \frac{\Delta D}{Z},$$

где ΔD – прирост математического ожидания доходности денежной системы в определенный период времени,

Z – затраты на осуществление мер по повышению устойчивости денежной системы, обеспечивающих этот прирост.

Таким образом, устойчивость денежной системы представляет собой сложный динамический процесс. Денежная система характерна тем, что способность каждого субъекта хозяйствования достигать поставленной цели является объективным, внутри присущим им свойством. Исследование эффективности по повышению устойчивости проводится для определенной цели, а именно прироста математического ожидания доходности денежной системы. Большинство управляющих действий связано с определенными затратами на существование субъектов хозяйствования и эффективность управляющего действия должна быть основным критерием целесообразности осуществления.

Литература

1. *Стабильность: [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (Дата обращения: 25.10.2016).*
2. *Стешенко І.В. Побудова моделі надійності елементів фінансової системи // Аналітично-інформаційний журнал "Схід". – Донецьк .– № 4 (88) травень-червень. – 2008. – с. 38-40.*

ПРИБЫЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Титиевская О.В.

к.э.н., ст.преп. кафедры финансов

Настругов О. О.

ГОУ ВПО «Донецкая академия

управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г.Донецк.

Вопрос изучения и анализа прибыли является чрезвычайно актуальным для предприятий вне зависимости от отраслевой принадлежности. Целью данной работы является изучение теоретических аспектов сущности и механизма формирования прибыли, а также значение прибыли для дальнейшего развития предприятия и расширенного воспроизводства.

Прибыль – совокупность экономических отношений, возникающих между субъектами хозяйствования и наемными работниками по производству, распределению и присвоению вновь созданной прибавочной стоимости, которая обособляется в виде избытка стоимости над расходами от вложения капитала [1].

Основным источником формирования финансовых ресурсов, принадлежащих предприятию является операционная прибыль, которая образуется в результате производства и реализации продукции, выполнения работ и услуг, а также от осуществления другой деятельности, которая не являются финансовой и инвестиционной [2].

Как известно, прибыль от продаж – это разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью продукции, работ, услуг. Таким образом, существуют два варианта воздействия (увеличения, уменьшения) прибыли предприятия, которые представлены на рис. 1.

В общем плане мероприятия по увеличению прибыли могут быть следующего характера: увеличение выпуска продукции; улучшение качества продукции; продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; диверсификация производства; расширение рынка продаж и др. [3].

Рис. 1 Варианты увеличения прибыли.

Развитие предприятия предполагает собой необратимое изменение объекта (предприятия) в результате чего изменяются его качественные и количественные показатели. Конкретно данные изменения проявляются в: увеличение активов (капитала); увеличение выручки от реализации; увеличение прибыли; увеличение доли рынка.

Второстепенные показатели развития – это увеличение числа сотрудников и их средней заработной платы.

Развитие предприятия может быть достигнуто благодаря различному числу вариантов, однако основным и наиболее действенным способом является эффективное управления прибылью.

Прибыль предприятия распределяется по трем направлениям [4]: в пользу государства; в пользу собственников; на пользу предприятия.

Распределение на пользу предприятия требует детального изучения возможностей, угроз, рисков, придание выгодам и возможным потерям вероятностного характера, чтобы можно было принять взвешенное решение.

Воспроизводство бывает двух видов – простое и расширенное.

Типы расширенного воспроизводства в общественном масштабе:

- экстенсивное расширение производства заключается в том, что за счет увеличения количества материальных и трудовых ресурсов будут увеличиваться масштабы экономики. За счет этого одновременно ухудшаются условия воспроизводства. Оборудование на действующих предприятиях устаревает как в моральном, так и физическом плане. Экономический рост путем экстенсивного расширения производства, носит все более затратный характер. Нарастающее истощение невозпроизводимых природных ресурсов, требует больше труда и средств производства для добычи каждой тонны сырья и топлива.

- интенсивное расширенное воспроизводство относится к более сложному типу экономического роста. Отличительным признаком является повышение эффективности производственных факторов на

основе технического прогресса. Данный признак интенсивного типа экономического роста характеризует его как прямо противоположный рассмотренному ранее. Этот тип экономического роста стал приносить большую эффективность по мере усовершенствования второй — индустриальной — стадии производства.

Систематическое получение прибыли свидетельствует о положительных результатах деятельности. Однако стремление к дальнейшему развитию требует от руководства, собственников и менеджеров комплексного подхода к управлению прибылью. Данные мероприятия касаются материального поощрения сотрудников, привлечения ведущих специалистов определенного направления, анализ затрат предприятия, направление прибыли на воспроизводство, в т.ч. расширенное.

Рациональное использования собственных ресурсов предприятия указывает на эффективность его работы и возможность самофинансирования. Создаваемые в процессе деятельности предприятия внутренние источники формирования собственных средств играют очень важную роль для его дальнейшего развития.

Это гарантирует предприятию больше свободы, оно более конкурентоспособно и имеет больший производственный потенциал. Ограниченность и изменяющаяся величина данного ресурса, не всегда позволяет покрыть в полном объеме затраты направленные на развитие предприятия, воспроизводство основных средств, но даже наличие подобных недостатков не может снизить привлекательность и эффективность прибыли для финансирования развития бизнеса, так как данный фактор самый простой, доступный и эффективный.

Литература

1. Федоренко В. Г. *Политическая экономия: Учебник 2–е изд.* – М.: Алерта, 2015. – 487 с.
2. Шнурова, Л.К. *Финансы: учебное пособие/Л.К. Шнурова.* – М.: МАДИ, 2014. – 124 с.
3. Ивашковский С.Н. *Экономика: Микро и макро анализ: Учебно–практическое пособие.* – М.: Дело, 2007. – 360 с.
4. Непочатенко О.О. *Финансы предприятий / Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю..* – К.: Центр учебной литературы, 2013. – 504 с.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ПРИЕМЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИИ

*Уразбахтина Н.З., доцент, к.э.н.,
доцент кафедры экономики и инноватики Казанского
кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации
г. Казань, Россия*

Метод финансового анализа - это система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования финансовой деятельности предприятия.

Система категорий и научный инструментарий представляют статическую составляющую метода, а система регулятивных принципов - динамическую.

Категории финансового анализа - это наиболее общие, ключевые понятия данной науки. Среди них: фактор, модель, ставка, дисконт, риск и тому подобное.

Научный инструментарий финансового анализа - это совокупность общенаучных и конкретно научных методов и моделей исследования финансовой деятельности субъектов хозяйствования.

Совершенствуются существующие количественные методы, рождаются новые направления научно-практических знаний, в рамках которых разрабатываются собственные методы, часто инвариантные относительно классических. Существуют различные классификации методов финансового анализа.

Проводить количественный и качественный анализ экономических процессов, находить лучшее управленческое решение помогают экономико-математические модели: дескриптивные (описательные), предикативные (прогностические) и нормативные.

Для количественного оценивания влияния отдельных факторов на изменение резульативного показателя используется детерминированное моделирование. Влияние детерминированных факторов составляет примерно 85-90%, поэтому основное внимание уделяют изучению этих факторов.

Аддитивна модель – это модель, в которую факторы входят в виде алгебраической суммы. Мультипликативная модель - модель, в которой факторы входят в виде произведения. Кратная модель - модель, представленная соотношением факторных показателей. Смешанная модель - модель, в которую факторы входят в различных комбинациях.

Использование при анализе моделей позволяет абстрактно определять основные взаимосвязи, существующие в реальной хозяйственной системе. В экономических исследованиях существуют стохастические зависимости, характеризующиеся приближительностью, невыраженностью. Корреляционная (стохастическая) связь - это неполная, вероятностная зависимость между экономическими показателями, которая проявляется только в массе наблюдений.

При исследовании стохастических зависимостей используют корреляционно-регрессионный анализ. Широко применяются метод экспертных оценок и ранговой корреляции, способы парной и множественной корреляции.

К основным традиционным способам и приемам относят использование абсолютных, относительных и средних величин; применение сравнения, группировки, индексного метода, метода цепных подстановок, балансового метода.

Анализ тех или иных показателей экономической деятельности предприятия, явлений, процессов, ситуаций начинается с использования абсолютных величин (объем производства по стоимости или в натуральном измерении, сумма производственных затрат, валового дохода, прибыли).

Прием сводки и группировки заключается в объединении информационных материалов в аналитические таблицы, что дает возможность сделать необходимые сопоставления и выводы, обнаружить взаимозависимости и взаимодействия между изучаемыми явлениями, объектами, показателями.

Индексный метод основывается на относительных показателях, отражающих отношение уровня данного явления к уровню его в прошлом или к уровню аналогичного явления, принятого за базу.

Прием цепных подстановок используется для определения влияния отдельных факторов на соответствующий совокупный финансовый показатель.

Горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом.

Вертикальный (структурный) анализ - определение структуры показателей для оценки влияния различных факторов на конечный результат.

Трендовый анализ - определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний

индивидуальных особенностей отдельных периодов. Трендовый анализ является вариантом горизонтального анализа.

Сравнительный анализ - сопоставление финансовых показателей как на внутреннем, так и внешнем уровнях.

Маржинальный анализ - метод оценки и обоснования управленческих решений в бизнесе на основе изучения соотношения между тремя группами экономических показателей: затраты - объем производства (реализации) продукции - прибыль. Этот метод называют еще анализом безубыточности.

Факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования.

В зависимости от функции, которую выполняет информация в управленческом цикле, она бывает распорядительной, обратной связи, запоминающей и др.

Итак, только системный подход с использованием всех возможных приемов финансового анализа, имеющихся фактических, нормативных и прогнозных показателей в динамике позволяет реально оценивать эффективность хозяйственной деятельности. Игнорирование хотя бы одного из составляющих приемов финансового анализа значительно снижает эффективность аналитических исследований показателей, характеризующий состояние и развитие субъектов хозяйствования.

Литература

1. *Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник / М. А. Вахрушина – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2014. – 357 с.*
2. *Кабанов В. Н. Долгосрочная финансовая политика предприятия: учеб. пособие / В. Н. Кабанов; Российская академия гос. службы при Президенте РФ, Волгоградская академия гос. службы – Волгоград, изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2013. – 291 с.*
3. *Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учеб. пособие / В. В. Ковалев – М.: Велби Проспект, 2013. – 333 с.*
4. *Ковалёв В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности: учеб. пособие – 3-е изд., перераб. и доп. /В. В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 2015. – 288 с.*

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

*Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Алехова С.И.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Устойчивое развитие предприятия в современных условиях зависит от эффективной системы управления. Важным элементом управления деятельностью предприятия является планирование, в частности финансовое планирование.

В условиях неопределенности внешней среды предприятия не могут полностью контролировать свое будущее и поэтому вынуждены постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям. Также необходимо учитывать непредвиденные изменения во внутренней среде самого предприятия, где процесс планирования осуществляется в условиях конкурентной рыночной среды.

Актуальность рассмотрения современных особенностей функционирования финансового планирования на предприятиях обусловлена повышением уровня неопределенности, которая порождается нестабильностью внешней среды, что повышает роль планирования в организации деятельности и управлении предприятием.

Проблеме осуществления финансового планирования в условиях неопределенности посвящены работы таких ученых: Вялец О.В., Журовой Л.И., Землякова В.Д. [1-3], однако существует ряд вопросов, связанных с данной проблемой, которые требуют дальнейшего исследования.

Целью данной работы является рассмотрение отдельных вопросов и подходов к проблеме осуществления финансового планирования на предприятии в условиях неопределенности.

Рыночные отношения и часто меняющиеся условия ведения бизнеса не могут обеспечить правильной ориентации и подготовки предприятия к будущему. Поэтому к важным направлениям улучшения системы планирования необходимо отнести: предвидение неопределенности финансовой деятельности, оперативный контроль выполнения планов, использование программного обеспечения.

Финансовое планирование на предприятии должно базироваться на использовании трех основных систем. Каждой из этих систем

финансового планирования присущи определенный период и формы реализации его результатов, представленные в табл. 1 [2, с.111].

Таблица 1

Системы финансового планирования и формы его реализации

Система финансового планирования	Форма реализации	Период планирования
1. Прогнозирование финансовой деятельности (стратегическое планирование)	Разработка финансовой стратегии и финансовой политики по основным направлениям деятельности	До 3-х лет
2. Текущее планирование финансовой деятельности	Разработка текущих финансовых планов по отдельным аспектам финансовой деятельности	До 1 года
3. Оперативное планирование финансовой деятельности	Разработка и исполнение платежных календарей и других плановых заданий в сфере финансовой деятельности	1-3 месяца

Разработка стратегии помогает предприятию целенаправленно развиваться в условиях неопределенности и нестабильности внешней среды. Стратегический план не является залогом успеха, однако, его использование помогает оценить темпы развития предприятия, целесообразность выбранной стратегии деятельности.

Стратегическое планирование должно рассматриваться в комплексе с текущим и оперативным планированием в целях количественной оценки плановых показателей в соответствие с выбранными стратегическими целями.

Предприятие не владеет достоверной информацией в отношении своего будущего развития и финансового положения и не в состоянии предвидеть всех изменений, однако оно должно учитывать возможные риски. Финансовые риски связаны с проблемой потери финансовых выгод, вследствие неопределенности деятельности, неэффективного финансового планирования, которые приводят к реальным финансовым потерям.

Решению проблем, связанных с процессом планирования поможет введение системы бюджетирования. В настоящее время у собственников предприятия растет интерес к данной системе, так как она позволяет разработать систему управления предприятием посредством бюджетов. Бюджетирование позволяет повысить эффективность использования ресурсов предприятия, разделить полномочия и сферы ответственности за результаты деятельности,

создать информационную базу, способствующую быстрому оперативному реагированию, получить быстрый доступ к информации о результатах выполнения плана.

В настоящее время автоматизация имеет большое значение для процесса финансового планирования. Менеджеры компаний, которые занимаются составлением финансовых планов и отвечают за их качество, нуждаются в соответствующем программном обеспечении, которое облегчит прогнозные расчеты и поможет уменьшить затраты времени на них, а также поможет исключить в них ошибки.

Подобные информационные системы, на данном этапе, приобретают все большую популярность. Это является следствием того, что процесс планирования стал более сложным и многогранным.

Основными преимуществами использования программного обеспечения по финансовому планированию являются [1, с.153]:

детализация бюджета по структурным подразделениям;
создание альтернативных планов и возможность их сравнения;
наличие баланса (активов и пассивов), бюджета о движении денежных средств, бюджета доходов и расходов, бюджета инвестиционных проектов.

Таким образом, для решения проблем планирования деятельности в условиях неопределенности, предприятиям необходимо строить адаптивную систему планирования, которая позволит моделировать возможные ситуации изменения внешней среды и выбирать наиболее приемлемые планы. Построение такой системы возможно при помощи использования автоматизированных систем и бюджетирования.

Литература

1. Вялец О.В. Обеспечение прибыльности предприятия в условиях нестабильной рыночной среды / О.В.Вялец, Н.В.Штиль // *Формирование рыночных отношений в Украине.* – 2010. – №6. – С.153-157.

2. Журова Л.И. Финансовое планирование как инструмент стратегического развития предприятия / Л.И. Журова // *Вестник РГГУ.* – 2012. – №12. – С. 110-116.

3. Земляков Ю.Д. Проблемы совершенствования финансового планирования на предприятии / Ю.Д. Земляков, О.З. Лобковская, Н.М Руднева // *Вестник Международной академии системных исследований.* – 2014. – №2. – С. 30-33.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

*Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Гришаева А.Р.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Высокая вероятность появления и развития кризисных явлений в процессах деятельности любого предприятия предполагает необходимость проведения специализированного антикризисного управления. В современном мире этот термин достаточно широко распространен, однако понимание сущности такого направления управления, его содержания, качества, теоретического основания еще находится в стадии образования. Это вызывает различные теории и толкования, аналогичность оценок отдельных базовых положений.

В современных условиях становления и развития экономики ДНР антикризисное финансовое управление деятельностью предприятия, которое определяет предупреждение развития кризисных ситуаций, реальную оценку деятельности предприятия и оценку перспектив его дальнейшего развития приобретает особую актуальность.

Целью работы является рассмотрение теоретических основ понятия «антикризисное управление» на предприятии.

Большой вклад в развитие теории и практики антикризисного управления на предприятии сделали такие отечественные ученые как: С. Вольский [1], А.Г. Грязнова [2], Н.В. Ткаченко [3], О.О. Шапурова [5] и др., однако этот термин является недостаточно изученным.

А.Г. Грязнова отмечает, что "антикризисное управление – это такая система управления предприятием, которая имеет комплексный и системный характер и направлена на предотвращение или ликвидацию неблагоприятных для бизнеса явлений благодаря использованию всего потенциала современного менеджмента. Необходимо разработать и реализовать на предприятии специальную программу, которая бы носила стратегический характер и давала бы возможность ликвидировать временные осложнения, сохранить и приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при использовании в основном собственных средств" [2, с.10].

Основная цель антикризисного финансового управления – подготовка и осуществление мероприятий, которые направлены на

быстрое возобновление кредитоспособности и обеспечение достаточного уровня финансовой стойкости предприятия для выхода из кризисного положения.

На рис. 1 отображены структура антикризисного управления на предприятии.

Рис. 1. Объект и субъект антикризисного управления [4]

Одна из ключевых задач субъекта антикризисного управления – анализ стоимости предприятия и имеющихся у него активов для формулирования методологических элементов и практических инструментов, которыми можно пользоваться, необходимо определить объекты, которые подлежат анализу, цель и границы анализа. Оценка задач антикризисного управления допускает определение основных случаев осуществления оценки стоимости предприятия и имеющегося у него имущества [1].

Объект антикризисного управления – формирование, развитие, устранение и предупреждение кризисных ситуаций, возникающих во время осуществления предприятием своей деятельности [3].

Антикризисное управление на предприятии является частью финансовой стратегии; условием эффективной экономической политики с целью возобновления финансовой стойкости и

кредитоспособности, преодоления кризиса и увеличения экономических возможностей субъекта хозяйствования. Процесс антикризисного финансового управления определяет:

- оценку финансового состояния предприятия;
- адекватную оценку условий кризисного риска;
- анализ основных показателей кризисного состояния;
- оценку внутренних факторов и механизмов, в соответствии со спецификой предприятия и масштабом кризисных ситуаций;
- создание моделей будущих рисков и пути их предотвращения в соответствии с типом финансового кризиса;
- разработка комплекса задач при восстановлении нормальной деятельности предприятия;
- реализацию мониторинга эффективности осуществления разработанных мер выхода предприятия из кризисного положения [5].

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что к понятию "антикризисное управление" необходимо определить следующие подходы:

- антикризисное управление может рассматриваться как механизм банкротства;
- антикризисное управление сводится исключительно к финансовому аспекту деятельности, на недопущение неплатежеспособности;
- антикризисное управление является неотъемлемой частью управления или применяется только на период преодоления кризиса.

Литература

1. Вольський С. Теоретические основы управления предприятием / С.Вольский // *Экономист*. – 2011. – № 4. – С. 57-59.
2. Грязнова А.Г. Антикризисный менеджмент: учеб. пособ. / А.Г Грязнова. – М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – изд-во "Экмос". – 2010. – 368 с.
3. Ткаченко Н.В. Проблемы оценки антикризисной деятельности предприятия / Н.В. Ткаченко // *Актуальные проблемы экономики*. – 2009. – №9. – С. 13-16.
4. Финансовый менеджмент: Сущность и принципы антикризисного менеджмента [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://library.if.ua/book/52/3830.html>
5. Шапурова О.О. Политика антикризисного управления при угрозе банкротства / О.О. Шапурова // *Актуальные проблемы экономики*. – 2008. – №8. – С. 147.

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Филиппова Ю. А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Кондратенко Е. М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современной деятельности угледобывающих предприятий актуальным вопросом является управление затратами. Необходимость управления затратами предприятия вытекает непосредственно из той роли, которую они играют в экономике предприятия, а именно из их прямого участия в формировании прибыли. Угольная промышленность является очень затратной. Выражается это в сокращении природных ископаемых, глубине залежей угля, обработке сырья и других процессов.

Управление затратами на угледобывающих предприятиях позволяет определить источники их снижения до рационального уровня и возможности повышения эффективности ресурсов. Эффективное использование и своевременность обновления определенных ресурсов является важным процессом в развитии производственных затрат углепромышленности.

Актуальность темы заключается в необходимости рациональной организации учета затрат, что обеспечивает действенный контроль за эффективным использованием предприятием находящихся в его распоряжении ресурсов.

Проблема управления затратами в полной мере рассмотрена многими учеными Шонбергером Р. Дж., Фанделем Г., Бакановым М. И., Лебедевой С. Н., Савицькой А. В. и другими. Однако аспекты управления производственными затратами угледобывающих предприятий требуют более детального изучения применительно к специфике угледобывающих предприятий. Большинство ученых рассматривает управление расходами отдельно от процессов развития предприятия.

Цель работы состоит в рассмотрении аспектов управления производственными затратами угледобывающих предприятий.

С точки зрения экономической теории, в процессе развития понятие «затраты» трактовалось по-разному. Так, например, А. Смит и К. Маркс сформировали трудовую производственную теорию, где

основным понятием, связанным с затратами и стоимостью, стал труд. Впоследствии, ученые включили в понятие стоимости предпринимательские способности, как новый фактор и определили затраты как денежное выражение ресурсов производства [1, с. 162].

Затраты – это стоимость всех ресурсов, использованных в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия [2, с. 301].

Предприятие должно разрабатывать определенные этапы эффективного управления затратами:

- оценка запасов и определение финансовых результатов;
- принятие управленческих решений;
- контроль рационального использования ресурсов;
- своевременное определение рискованных ситуаций.

Первоначально в процессе управления затратами осуществляют вероятностный анализ затрат. Он состоит в классификации затрат на переменные, которые зависят от изменения объемов производства, и постоянные – независимые от изменения объема производства (табл.1) [3].

Таблица 1

Затраты угледобывающего предприятия

Затраты	Прямые	Непрямые
Постоянные	амортизация оборудования для производства оборудования; зарплата основного производственного персонала.	зарплата административного персонала; энергия на освещение и отопление помещений; амортизация вспомогательного оборудования.
Переменные	сырье, материалы, комплектующие; энергия и технологические нужды; транспортные расходы.	энергия для оборудования вспомогательного производства.

Управление затратами угледобывающих предприятий является важной составляющей системой в процессе осуществления деятельности и предполагает выполнение всех его функций, что подразумевает под собой планирование, учет, анализ, мотивацию и контроль затрат предприятия [3]. На угледобывающих предприятиях

затраты планируются на единицу продукции (тонна угля). Процесс учета и анализа необходим для подготовки решений на следующий период, для оценки эффективного использования ресурсов предприятия, а также выявление резервов их снижения. Затраты осуществляются на всех стадиях производственного процесса.

Процесс учета затрат дает возможность контролировать величину расходов предприятия, а их целевой характер даст возможность выявить недостатки в управлении и меры по их устранению.

Таким образом, производственные затраты – это затраты предприятия, которые возникают в процессе производства продукции. Для улучшения формирования и управления производственными затратами на угледобывающих предприятиях нужно создавать определенные отделы по управлению затратами. Деятельность таких административно-организационных отделов должна быть направлена на оперативный сбор и анализ информации, на разработку новых форм учетов, постановку и решение стратегических задач предприятия в соответствии затрат.

Планирование затрат является важным процессом системы управления затратами, должно иметь комплексный характер и определять объемы и цели расходования ресурсов предприятия.

Усовершенствование системы управления затратами относительно особенностей угледобывающих предприятий и комплексного подхода позволит достигнуть высокий экономический результат деятельности предприятия. Успешное применение эффективных управленческих методов в процессе деятельности предприятия, постоянный мониторинг запасов, оптимизация и минимизация затрат позволит угледобывающему предприятию свободно конкурировать на рынке со своей продукцией.

Литература

- 1. Баев И. А. Экономика предприятия: учебник для вузов / И. А. Баев. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2010. – 384 с.*
- 2. Осовська Г. В. Экономический словарь / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич. – К. : Кондор, 2009. – 358 с.*
- 3. Трифонова А. В. Формирование методических основ управления затратами на убыточных угольных шахтах / А. В. Трифонова // Экономический вестник. – 2010. – №1. – С. 22-26.*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Коржан А.М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Прибыль, без сомнения, является одним из ключевых понятий в экономической науке. Именно показатель прибыли обычно идентифицируется в качестве основного целевого ориентира и критерия успешности работы предприятия.

Анализ прибыли позволяет выявить основные факторы ее роста, эффективное использование ресурсов, потенциальные возможности предприятия, а также определить влияние внешних и внутренних факторов на размер прибыли, порядок ее распределения.

Весомый вклад в развитие теоретических основ конечных финансовых результатов деятельности предприятия внесено такими отечественными и зарубежными учеными, как И.А. Бланк, И.А. Дмитриев, И.А. Канушина, Л.Н. Павлова, А.М. Поддерёгин, однако необходимы дальнейшие исследования в данной области.

Цель работы является рассмотрение особенностей и ключевых составляющих процесса управления прибылью предприятия.

Управление прибылью выражает процесс разработки и принятия управленческих решений по ключевым аспектам, связанным с ее образованием и распределением [1, с.115]. Система управления прибылью включает следующие процедуры (рис.1).

Рис. 1. Система управления прибылью

Модель управления прибылью является индивидуальной для каждого предприятия. Индивидуальность такой модели определяется потребностью учета особенностей его финансово-хозяйственной

деятельности, специфики рыночной среды ее реализации. В то же время отмеченная индивидуальность достигается путем использования общих методов, принципов и приемов - инструментария управления прибылью.

Эффективность управления прибылью может обеспечиваться в первую очередь через оптимизацию процесса управления в соответствии со спецификой конкретного предприятия и обоснования целесообразности использования отдельных инструментов этого управления. Поэтому рассмотрим основные вопросы реализации модели управления прибылью субъекта ведения хозяйства: стратегия управления прибылью предприятия; особенности обоснования управленческих финансовых решений; критерии организации управления прибылью предприятия.

Ключевым элементом организации и реализации модели управления прибылью субъекта ведения хозяйства является определение стратегии управления. В целом стратегия как таковая представляет собой обобщающую совокупность отдельных, взаимосвязанных действий, реализация которых является необходимой для достижения установленных долгосрочных целей в пределах подконтрольных управлению ресурсов путем их координации и распределения.

Исходя из этого определения стратегии управления прибылью предприятия можно охарактеризовать как форматизированную совокупность критериев принятия управленческих финансовых решений относительно управления прибылью предприятия, соблюдение которых обеспечивает выполнение заданий и достижение целей, определенных корпоративной стратегией предприятия. Соответственно, стратегия дает возможность определить особенности и ключевые параметры формирования и реализации модели управления прибылью на конкретном предприятии исходя из специфики его финансово-хозяйственной деятельности.

Под моделью управления прибылью субъекта ведения хозяйства необходимо понимать совокупность финансово-правовых и организационно-технических методов и приемов прогнозирования, планирования и контроля за формированием доходов предприятия с целью обеспечения поддержания приемлемого уровня прибыльности субъекта ведения хозяйства в долгосрочной перспективе, а также достижение других целей, определенных корпоративной стратегией.

Структура механизма управления прибылью предприятия охватывает рыночный механизм регулирования формирования и использования прибыли, государственное нормативно-правовое регулирование вопросов формирования и распределения прибыли, внутренний механизм регулирования отдельных аспектов формирования, распределения и использования прибыли, систему конкретных методов и приемов осуществления управления прибылью.

Следует отметить, что основой эффективного функционирования любого финансового механизма является согласованное, целенаправленное, взаимодополняющее функционирование всех составных частей механизма. При этом необходимо четко сформулировать главную цель, для достижения которой используется финансовый механизм. Главной целью механизма обеспечения прибыльности субъекта хозяйствования является обеспечения максимизации благосостояния владельцев предприятия в текущем и перспективном периодах.

Таким образом, прибыль является важнейшим показателем деятельности предприятия, а постоянное ее возрастание требует действенного механизма управления этим показателем. Достижение увеличения размера прибыли возможно лишь в случае согласованных действий всех элементов механизма и усовершенствования существующих инструментов управления.

Управление прибылью предприятия является одним из наиболее значимых направлений системы финансового менеджмента, которая тесно связана с другими системами управления. Управление прибылью предприятия является системой принципов, методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением такого состояния финансовых ресурсов, их формированием и распределением, которое бы позволило предприятию развиваться на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности предприятия.

Литература

1. Захарова А.А. Многоуровневая система управления риском банкротства предприятия/ А.А. Захарова, Е.В. Кочеткова // *Экономический анализ: теория и практика*. 2010. №3 (168).-С. 44-60.
2. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятия/ В.Н. Глазунов // *Финансы*. - 2011. №2.-С.15-25.

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

*Фомина Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
Смелянская М.Е.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Г. Донецк*

Развитие малых предприятий является необходимым, для формирования эффективной рыночной среды региона, что отображает тенденцию к повышению роли субъектов малых предприятий в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Малое предприятие – ведущее направление экономики, которое определяет темпы развития валового внутреннего продукта страны, который способствует решению многих социально-экономических проблем. Малое предпринимательство создает мобильность в условиях рыночной среды [2, с. 93].

По мнению специалистов, негативные тенденции развития предпринимательства в стране, прежде всего, обусловлены такими объективными причинами, как уменьшение емкости внутреннего рынка и покупательной способности населения; низкого уровня защищенности имущества и прав собственности субъектов предпринимательства, в том числе через действия связанные с противоправным захватом предприятий; несовершенство действующего корпоративного и криминального законодательства и всей судебной системы, которая относится к противодействию рейдерства [3, с. 172].

В последнее время предприятия малого и среднего бизнеса безболезненно обслуживают процентные выплаты и имеют возможность быстро накапливать прибыль из-за того, что в рыночном секторе наблюдается устойчивая тенденция экономического роста.

Опыт зарубежных стран предполагает достаточное количество инструментов и механизмов, которые занимаются поддержкой и сохранением малого и среднего предпринимательства, при нестабильных условиях экономического развития. К ним относят систему механизмов финансово-кредитной поддержки. Источником финансирования у субъектов малого предпринимательства являются: разработка и реализация программ кредитной политики; разработка

экономически эффективной системы микрофинансирования предприятия; внедрение в сфере малого бизнеса лизинговых операций; предоставление льготных займов для малого предпринимательства через систему фондов поддержки малого предпринимательства и специализированных банков. Результат функционирования данной системы возможен только при условии формирования финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, которые регулируют рынок финансирования малого предпринимательства.

Вопросы государственной финансовой поддержки малого предпринимательства рассматривались такими авторами, как Р.Б. Шестаков, И.А. Новоселова, В.Н. Круглова, И.В. Баранова, А.О. Блинов, Г.Г. Коробова, В.Ю. Морозов, Е.Г. Дедкова, С.С. Правдина.

Лизинг, факторинг и венчурный капитал как источники кредитных ресурсов для малых предприятий изучались В.С. Былинкиной, Н.Ю. Ивановой, Д.В. Клисенко, В.М. Савельевым, А.А. Чеченовым [1, с. 179].

Развитие малых предприятий, особенно в отдельных регионах, сталкивается со значительными препятствиями. Одним из самых весомых является недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами. Необходимые ресурсы для эффективной работы предприятия: финансовые ресурсы; новое оборудование; производственные площади; узкий круг поставщиков сырья, материалов, комплектующих и т.д. Недостаток этих ресурсов имеет существенное влияние на развитие малого предпринимательства в регионе. Поэтому необходима действующая поддержка со стороны государства и больших компаний, поиск новых методов финансирования малых предприятий и создание ориентированной на них финансовой инфраструктуры.

Оказывая помощь владельцам малых предприятий, государство поддерживает отечественных товаропроизводителей. Целенаправленная помощь для малых предприятий в регионе имеет значение, благодаря этому создается конкурентная экономика государства в целом.

Специфика обеспечения малых предприятий финансовыми ресурсами заключается в использовании неординарных методов финансирования. К ним следует отнести: микрокредитование, лизинг, венчурное финансирование.

Лизинг – является наиболее эффективной технологией развития бизнеса. Применяется при условиях, когда невозможно получение банковского кредита, а так же невозможно привлечение долгосрочных инвестиций. Лизинг дает возможность увеличения производственных мощностей предприятия, внедрения результатов научно-технического прогресса в производство, увеличения основных фондов предприятия [4, с. 5].

Таким образом, для обеспечения субъектов малого предпринимательства финансами, государство и общество, на современном этапе развития, должно формировать целостную систему кредитно-финансовой поддержки. Данная система должна быть основана на комплексном подходе, который включает в себя: формирование базы для обеспечения данной поддержки; создание единой организационно-методической базы, которая необходима для развития капитала предприятия, гарантийных фондов и других альтернативных финансовых механизмов; проведения анализа основных проблем, условий и факторов развития малого предпринимательства.

Как система, может рассматриваться совокупность разнообразных финансовых фирм, которые представляют разные кредитные услуги. Условием создания такого рода системы является создание институциональной основы, которая будет применена для создания устойчивых финансовых отношений, направленных на рациональное перераспределение, аккумулирование и привлечение денежных средств.

Литература

1. *Александрова М. М. Финансы предприятия. / под ред. М.М.Александрова (ред.), учеб. пособ. для студ. экон. спец. всех форм обуч. – 2.изд., перераб. и доп. – К.: ЦУЛ, 2012. – 268 с.*
2. *Гринева В.М. Финансы предприятия в схема: учеб. пособие /В. М. Гринева. – Х.: ВД "ИНЖЕК", 2009. – 191 с.*
3. *Петрович И. М. Производственная мощность и экономика предприятия. / И. М. Петрович – М.: ИНФРА-М, 2008. – 298 с.*
4. *Чуйко О. А Направления эффективности использования основных фондов предприятия. Конспект лекций / О. А. Чуйко [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://fzion.livejournal.com/37850.html>*

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Черноусова М.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
Краснодарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации,
г. Краснодар, Россия*

Каждое предприятие использует большое количество информации. Степень уменьшения неопределенности в результате передачи сообщения называется количеством информации.

Правильное определение количества информации дает возможность избежать перегрузки руководителей и специалистов, поскольку существует показатель: «пределы информации, которую может переработать человек за определенный период». На практике в большинстве случаев наблюдается перегрузка информацией производственного персонала приблизительно в 3-4 раза по сравнению с нормами.

Информацию, которая используется в управлении предприятием, классифицируют по различным признакам. В процессе управленческой деятельности используются научно-техническая, административно-правовая, метеорологическая, агробиологическая и другие виды информации.

Научную информацию, в свою очередь, делят на: экономическую, социально-политическую, идеологическую и др.

Наибольший удельный вес в общем количестве информации имеют экономические данные.

Экономическая информация - это совокупность цифр, фактов, сведений и других данных, которые преимущественно количественно отражают общественно-экономические явления и процессы. Она содержит данные социально-экономического планирования и прогнозирования, финансовых планов, первичного, оперативного и бухгалтерского учета, статистической отчетности, экономического анализа и тому подобное.

По назначению информацию делят на: плановую, учетно-бухгалтерскую, отчетную, статистическую, производственно-оперативную, предписывающую, справочную, нормативную.

По способу передачи - на ту, что передается: устно, по почте, по телефону, телетайпу, факсу.

По периодичности на: систематизированную (переменную, суточную, декадную, квартальную и т. П.); вероятную,

обусловленную внешними и внутренними производственными событиями (выход из строя техники, задержка с поставкой горючего, семян и т. п.).

По характеру носителей на: документированную, недокументированную.

По отношению к процессу обработки на: обрабатываемую, необрабатываемую, аналитическую.

Кроме того, информация может делиться на достоверную и недостоверную, достаточную, недостаточную и избыточную, активную и пассивную, цифровую, алфавитно-цифровую и алфавитную.

По месту возникновения различают внешнюю информацию, поступающую от вышестоящих органов, а также предприятий, организаций и учреждений, которые поддерживают с объектом управления хозяйственные связи, и внутреннюю - возникающую на предприятии (в объединении).

Информация имеет ряд характерных особенностей таких, как полезность, достоверность, однозначность, периодичность, избыточность.

Для эффективного функционирования системы управления важное значение имеет своевременность поступления информации. Частичная информация, полученная своевременно, значительно полезнее для управления, чем полная информация по всей форме, полученная с опозданием.

Совокупность исходной информации различного характера, предназначенной для принятия решений в сфере производственного предпринимательства можно считать информационным обеспечением предпринимательства.

Информация о состоянии фирмы самая доступная предпринимателю, поскольку формируется с его участием. Есть определенные различия в объеме, составе и источниках получения такой информации для фирмы, которая уже действует, и которая только создается.

Всех пользователей информацией объединяет стремление получить необходимую информацию для удовлетворения своих интересов.

К информации, характеризующей состояние фирмы можно отнести следующие виды:

- организационно-правовые характеристики (правовой статус, форма собственности, организационная структура, наличие филиалов, торговой марки и т.д.);
- производственные мощности (величина, структура, соответствие характеристикам нового товара);
- материальные (в том числе и топливно-энергетические) ресурсы (специфика материальных ресурсов, размер запасов, условия хранения);
- трудовые ресурсы (численность персонала, его состав и характеристики, источники пополнения персонала);
- организационно-технологические возможности (соответствие техники, технологии, организации производства требованиям конкурентоспособной продукции, наличие лицензий и патентов);
- экономические характеристики (рентабельность, производительность труда, финансовое состояние);
- экологические характеристики (уровень экологической безопасности производства, возможности его сертификации и аттестации продукции);
- другие виды информации (климатические условия, близость к источникам ресурсов и т.д.)

Эффективное функционирование и перспективное развитие предприятия в современных условиях информационного общества зависит, в первую очередь, от использования новых методов и инструментов управления предприятием, уровня информационного обеспечения его деятельности и результативности использования информационных ресурсов.

Литература

5. *Анализ финансово-экономической деятельности предприятия [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 471 с.*

6. *Кабанов В.Н. Долгосрочная финансовая политика предприятия: учеб. пособие / В. Н. Кабанов; Российская академия гос. службы при Президенте РФ, Волгоградская академия гос. службы – Волгоград, изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2013. – 291 с.*

7. *Ковалёв В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности: учеб. пособие – 3-е изд., перераб. и доп. /В.В. Ковалев – М.: Финансы и статистика, 2015. – 288с.*

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
Боровец Ю.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Рыночные преобразования принципиально изменили условия функционирования предприятий, в том числе условия формирования и использования их финансовых ресурсов. Механизм финансирования деятельности предприятий кардинально изменился. Как следствие этого возникло множество вопросов как теоретического, так и практического характера по поводу оптимизации управления капиталом предприятия.

Создание, а также нормальное функционирование новых предпринимательских структур невозможно без формирования достаточного количества собственного капитала, недостаток которого вызывает необходимость совершать поиск дополнительных источников финансирования, используя для этого собственные, а также заемные финансовые ресурсы.

Целью данной работы является определение оптимизационной структуры, а также повышение эффективности использования собственного капитала.

Теоретическая и практическая разработка вопросов, связанных с определением капитала предприятия, анализом его формирования и использования рассматривалась в работах Ю. Воробьева, М. Кизима, В. Марченко и др. [1].

Установление оптимальной структуры капитала предусматривает такое соотношение собственных и заемных источников формирования капитала предприятия, которое позволит в полной мере обеспечить увеличение прибыльности собственного капитала. Вместе с тем существует ряд факторов, учет которых позволяет формировать структуру капитала, обеспечивая условия эффективного его использования на предприятии, а именно: отраслевые особенности операционной деятельности; стадии жизненного цикла предприятия; конъюнктуру товарного и финансового рынков; уровень рентабельности операционной деятельности; коэффициент операционного левеиджа; уровень

налогооблагаемой прибыли; уровень концентрации собственного капитала. Управление структурой капитала предприятия, с учетом этих факторов, сводится к двум основным направлениям: установление оптимальных для данного предприятия пропорций использования собственного и заемного капитала; обеспечение привлечения на предприятие необходимых видов и объемов капитала для достижения расчетных показателей его структуры. При этом предприятию необходимо определить политику формирования финансовых ресурсов, главной целью которой будет решение вопросов увеличения собственных или заемных средств. Решение этого вопроса будет зависеть от особенностей формирования и использования прибыли, формирования уставного и долгосрочного капитала, фондов и резервов, возможности привлечения заемных средств в кредитных организациях и у других хозяйствующих субъектов, размера и оборотности кредиторской задолженности, а также общего финансового состояния.

Управление структурой капитала тесно связано с учетом особенностей каждой составляющей собственного и заемного капитала, которые имеют определенные преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при формировании структуры капитала.

Таблица 1

Сравнительная характеристика использования собственного и заемного капитала

Использование собственного капитала	
Положительные черты	Отрицательные черты
Легкость привлечения, способность создавать прибыль, обеспечение финансовой устойчивости предприятия	Ограничение в объемах привлечения, высокая стоимость, риск снижения рентабельности капитала
Использование заемного капитала	
Положительные черты	Отрицательные черты
Неограниченные возможности привлечения, низкая стоимость, способность увеличивать прирост финансовой рентабельности	Риск уменьшения финансовой устойчивости и платежеспособности, риск получения нормы прибыли, сложность процедуры привлечения

Предприятие, которое рассчитывает лишь на свой собственный капитал, имеет высшую финансовую устойчивость, однако, при этом оно не использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал, тем самым ограничивая темпы своего развития. С другой стороны, использование заемных средств содействует

увеличению рентабельности капитала, но при этом предприятие сталкивается с существенным увеличением финансовых рисков, с вероятностью банкротства, что не следует учитывать при выборе той или иной политики при формировании структуры капитала.

Вместе с тем, формирование оптимальной структуры капитала должно быть направлено на решение определенных заданий: формирование достаточного объема капитала для обеспечения экономического развития предприятия; обеспечение условий достижения максимальной прибыльности капитала; обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия [2].

На формирование структуры капитала достаточно сильно влияет бизнес-среда, которая преимущественно использует собственные средства при достаточно больших рисках, при потере контроля и банкротства предприятия. Именно это сказывается на объемах и качестве источников заемных средств [3].

В условиях современной экономической ситуации стратегия оптимизации структуры капитала предусматривает: прирост собственного капитала и сокращение его оттока. Решения по поводу прироста собственного капитала должны быть направлены на оптимизацию ценовой политики; сокращение величины постоянных и переменных затрат; совершение налоговой политики. Сокращение доли собственного капитала предусматривает снижение инвестиционной активности предприятия, совершение дивидендной политики, которая обеспечивает рост чистой прибыли, упрощение организационной структуры управления. Эти действия направлены на приведение структуры капитала, отдельных подразделов и имущественного комплекса в целом к таким пропорциям, которые содействуют минимизации задолженности, прироста входящих и экономии исходящих финансовых потоков.

Литература

1. Азаренкова Г.М. *Финансы предприятий: уч.пос. для самост. Изучения дисциплины* / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-е изд., испр. И доп. - К. :Знания - Прес, 2006. - 287 с.

2. Семенов Г.А. *Оптимизация структуры капитала предприятия* / Г.А. Семенов, А.В. Пелешенко // *Государство и регионы. Серия: Экономика и предприятие*, 2010.- №4. – С.164-170.

3. Ковалёв А. *Анализ финансового состояния предприятия*/ А.Ковалёв // *Бухгалтерский учет*. - 2014. - №8. - С. 549-561.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Брага Ю.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк*

Для осуществления своих расходов предприятие должно обеспечивать адекватное поступление денежной массы в виде выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), поступление дивидендов на вложенный капитал, получение временных заемных средств и тому подобное. Одной из важнейших задач анализа денежных потоков является обоснование уровня достаточности (недостаточности) формирования объема денежной массы в целом по предприятию, по видам деятельности и структурными подразделениями и определение необходимого количества параметров, дающих объективную, точную и своевременную характеристику направлений поступления и расходования средств, объемов, состава, структуры, внешних и внутренних факторов, влияющих на изменение денежных потоков [1, с. 141].

Под анализом денежных потоков предприятия понимают процесс исследования системы показателей, их формирование на предприятии, выявление основных тенденций и закономерностей с целью выяснения резервов дальнейшего повышения эффективности управления ими [2, с. 125].

Денежные потоки предприятия составляют многокомпонентный объект анализа. Поэтому методы и подходы к их анализу в отечественной теории и практике имеют как общие, так и отличительные черты по сравнению с зарубежной практикой финансового анализа.

Учитывая существующие методики анализа движения денежного потока, предложена методика анализа эффективности деятельности предприятий, которая базируется на сравнении результатов анализа текущей эффективности и эффективности управления денежными потоками предприятия [3, с. 162]. Схема проведения анализа эффективности предприятия приведена на рис. 1.

В процессе реализации первого блока анализа эффективности предлагается исследование динамики показателей текущей

эффективности, в частности коэффициента рентабельности деятельности, коэффициента финансовой стойкости.

Блок 1. Анализ текущей эффективности деятельности предприятия		
Цель анализа	исследование тенденций формирования показателей рентабельности и окупаемости затрат	
Аналитические процедуры	сравнительный анализ динамики основных показателей текущей эффективности на предприятиях, деятельность которых является объектом исследования; формирование выводов о текущей эффективности исследуемых предприятий	
Блок 2. Анализ движения денежных средств		
Этап анализа	Цель анализа	Аналитические процедуры
Этап 1		
Анализ тенденций формирования чистого денежного потока	Исследование тенденции формирования и развития чистого денежного потока	анализ сбалансированности и достаточности денежного потока; анализ динамики формирования положительного и отрицательного денежных потоков на исследуемых предприятиях
Этап 2		
Коэффициентный анализ движения денежных средств	Выявление тенденций формирования положительного и отрицательного денежных потоков	анализ динамики основных финансовых показателей, которые характеризуют тенденции развития и формирования движения денежных средств: анализ ликвидности, рентабельности денежных потоков, анализ показателей динамики и структуры формирования положительного и отрицательного денежных потоков
Этап 3		
Анализ структуры распределения денежных средств	Выявление размера денежных средств, направленных на капитализацию прибыли	сравнение характера распределения средств на нужды операционной, инвестиционной, финансовой деятельности на исследуемых предприятиях
Блок 3. Сравнение результатов анализа текущей эффективности деятельности и анализ движения денежных средств		
Блок 4. Формирование выводов про уровень стратегической эффективности деятельности предприятий		

Рис. 1. Схема проведения анализа эффективности предприятия

Блок 2 анализа эффективности деятельности предприятий посвящен анализу движения денежных средств и сравнения результатов анализа качества управления денежными потоками на исследуемых предприятиях.

Целью первого этапа анализа движения денежных средств предприятия является исследование уровня сбалансированности денежного потока и выяснения предпосылок его разбалансированности.

Целью второго этапа анализа чистого движения денежных средств является исследование характера поступления и

расходования денежных средств путем анализа основных финансовых показателей, которые характеризуют соотношения положительного и отрицательного денежных потоков.

На третьем этапе анализа денежных потоков проводится исследование распределения средств предприятия на потребности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и формируется вывод о рациональности использования денежного потока.

Сравнение результатов анализа текущей эффективности деятельности и анализа движения денежных средств предприятия, которое предлагается осуществлять в процессе реализации блока 3 анализа эффективности деятельности предприятий, предусматривает сопоставление динамики рентабельности деятельности и окупаемости расходов с динамикой коэффициента участия инвестиционной деятельности в формировании отрицательного денежного потока.

В результате оценки сравнения показателей текущей эффективности деятельности и показателей качества управления денежным потоком формируется вывод об уровне стратегической эффективности деятельности предприятий (блок 4).

Таким образом, в процессе анализа движения денежных средств целесообразно кроме исследования абсолютных показателей денежных потоков рассчитать относительные, к которым можно отнести: синхронность поступления и расходования денежных потоков, равномерность поступления денежных средств, равномерность расходования денежных средств, коэффициент равномерности поступления денежных средств, коэффициент достаточности чистого денежного потока и другие.

Литература

1. Изместьева О.А. Моделирование системы финансовых показателей для анализа финансового состояния коммерческой организации в оперативном аспекте / О.А. Изместьева // Вектор науки ТГУ. - 2012. - № 3 (21). – С. 140-144.

2. Финансовый менеджмент : учебник / коллектив авторов ; под ред. Н.И. Берзона и Т.В. Тепловой. – М. : КНОРУС, 2013. – 656 с.

3. Шик Л.М. Проблемы управления денежными потоками предприятия с целью обеспечения его платежеспособности / Л.М. Шик // Вестник Запорожского национального университета. - 2008. № 1(3). - С. 161-167.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

*Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
Порторескул С.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Кризис является переломным этапом для функционирования любой системы, которая поддается внешнему либо внутреннему влиянию, что требует от неё качественно новой реакции. Актуальность данной работы обосновывается тем, что структурные сдвиги в экономике, а также нестабильность внешней среды, разрыв налаженных производственных связей, изменение форм собственности и реструктуризация предприятий требуют переоценки разработанных стереотипов управленческой мысли и перехода к обновлённым формам и методам системы антикризисного управления на предприятиях.

Основные концептуальные положения антикризисного управления изложены в работах таких российских ученых: Э.А. Уткина, Е.С. Минаева и В.П. Панагушина. Наиболее последовательно и полно сущность антикризисного управления раскрыта в монографиях украинских ученых Л.А. Лигоненко и И.А. Бланка.

В большинстве случаев кризисные ситуации можно пронаблюдать на микроуровне. По статистике ежегодно 10-20% предприятий попадают в кризисные ситуации, после чего около 10% из них прекращают свою деятельность [3, с. 4]. Самыми типичными являются два варианта выхода из кризисной ситуации: успешное её предотвращение или полная ликвидация предприятия как экстренная мера.

Проведя анализ различных научных трудов, можно сказать, что под антикризисным следует понимать управление, которое способно предотвратить или смягчить угрозы, возникающие при кризисных ситуациях в производственно-хозяйственной деятельности, сдерживать функционирование предприятия в режиме выживания в период кризиса и выходить из кризисного состояния с минимальными потерями [2, с. 218].

Процесс возникновения кризисов и связанные с ними трудности вызывают разработку особой системы антикризисного управления предприятием, которая представляет собой совокупность взаимодополняющих и взаимосвязанных элементов, согласованное взаимодействие которых будет способствовать преодолению кризиса, выявлению признаков его проявления и восстановлению стабильного функционирования социально-экономической системы под влиянием

неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды (рис. 1).

Рис. 1. Система антикризисного управления предприятием

Для эффективной деятельности предприятия антикризисное финансовое управление должно осуществляться на постоянной основе. На отечественных предприятиях на сегодняшний день практика проведения мероприятий антикризисного финансового управления ещё не является совершенной, но она крайне необходима и должна базироваться на принципах, функциях и задачах антикризисного финансового управления.

Выбор антикризисной стратегии для предприятий целесообразно проводить по общим показателям, которые дают возможность оценить уровень кризисного состояния по направлениям деятельности. На основе результатов этого исследования выявляются слабые места функционирования предприятия, разрабатываются возможные пути преодоления кризисной ситуации, строится стратегия антикризисного управления предприятием.

Комплексная оценка финансового состояния предприятия является завершающим, наиболее важным элементом анализа его деятельности. При этом могут быть выделены два принципиальных подхода к комплексной оценке финансового состояния предприятия. Первый подход связан с рейтинговой оценкой его финансового состояния. Второй подход – с применением факторного моделирования наиболее важных показателей рентабельности, а также с построением факторной модели коэффициента устойчивости экономического роста.

Рейтинговый метод оценки риска можно определить как систему оценочных коэффициентов определённых направлений деятельности нескольких объектов риска с последующим определением рейтинга каждого объекта оценки относительно уровня риска [1, с. 282].

Целесообразно представить следующий наиболее общий методический подход к оценке финансовой устойчивости предприятия. Для расчёта комплексного интегрального показателя оценки финансовой устойчивости, необходимо рассчитать индикаторы каждого показателя, который рассчитывается как произведение соответствующего балла и значимости.

$$I_n = \mu_n * \gamma_n, \quad (1)$$

где I_n – индикатор n -го показателя финансовой устойчивости;

μ_n – значимость n -го коэффициента финансовой устойчивости;

γ_n – балл n -го коэффициента финансовой устойчивости;

$n = 1, \dots, 8$.

Сравнение нормативных и фактических значений разных коэффициентов даёт возможность применения балльной системы для рейтинговой оценки финансово экономического состояния предприятия.

На основе полученных результатов индикаторов оценки финансовой устойчивости находится комплексный интегральный показатель оценки финансовой устойчивости предприятия, который рассчитывается как среднеарифметическое значение всех индикаторов:

$$A = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_8}{8} \quad (2)$$

где A – комплексный интегральный показатель оценки финансовой устойчивости предприятия.

На основе проведенных расчётов определяется комплексный интегральный показатель, по которому оценивается вероятность банкротства анализируемого предприятия.

Таким образом, оценка банкротства предприятия на основе расчёта обобщающего показателя позволяет принимать оперативные управленческие решения при реализации антикризисной политики, которая в свою очередь поможет своевременно реагировать на возможные опасности и будет способствовать более эффективной работе предприятия, что положительно отразится на развитии региона.

Литература

1. Бланк И. А. *Антикризисное финансовое управление предприятием* / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2010. – 672 с.
2. Уткин Э.А. *Антикризисное управление* / Э.А. Уткин. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС, 2010. – 400 с.
3. Чернявський А.Д. *Антикризове управління підприємством: Навч. посібник* / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2012. – 256 с.

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФИНАНСОВОГО ЭЛЕМЕНТА

Агафоненко О.Ю.

*к.э.н., доц., доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк*

Региональная хозяйственная среда оказывает решающее влияние на характер протекания воспроизводственных процессов, которые, в свою очередь, зависят еще и от сложившейся структуры экономики. Структура экономики региона может быть представлена, в одном случае, как сложная хозяйственная система, в связи с чем весьма актуальным представляется анализ структурных изменений в экономике региона, в другом случае, как некоторая конфигурация корпоративной структуры, определяемая особенностями основных активов региона, размером и количеством бюджетообразующих предприятий, наличием или отсутствием подразделений интегрированных бизнес-групп или другими факторами. При этом определяющим фактором, обеспечивающим структуризацию экономики региона, выступают имеющиеся в наличии основные средства или материальные факторы производства, количественные пропорции частей которых сами по себе не имеют какого-либо особого значения: они характеризуют качество развития региональной экономической системы [1, с. 38]. Сама по себе динамика, измеренная в вещественных показателях, не может выступать как некоторая закономерность – это может быть лишь как определенный момент ее развития, скорее изменение количественных пропорций системы, чем качественные преобразования.

И в этой связи возрастает значение инвестиций в основной капитал, которые можно представить как некоторую совокупность затрат, направляемых на создание и воспроизводство основных средств. Интенсивность обновления основных средств на более высокой технологической основе не только обуславливается сохранением многих имеющихся конкурентных преимуществ, но и предполагает становление новых устойчивых выгод [2, с. 42], что делает процесс воспроизводства основных средств определяющим в формировании и поддержании конкурентных позиций отдельных

регионов.

По своей экономической природе инвестиции, а с точки зрения финансов они представляют собой особый контракт, по которому один вид активов (в данном случае денежные средства) передаются от одного собственника к другому в обмен на другие активы – право или долю собственности и, следовательно, на долю прибыли. При этом, как правило, преследуются не только узко корпоративные интересы, сопряженные с возможностями получения определенной части прибыли, но и принципы построения стратегии конкурентоспособного типа воспроизводства: «1) инвестировать средства в те сферы, где регион имеет реальные преимущества перед другими субъектами...; 2) инвестировать в точки роста – технологические возможности, позволяющие обеспечивать расширенное воспроизводство; 3) использовать механизмы инвестирования для корректировки структуры регионально-отраслевых комплексов» [3, с. 38]. Для того чтобы соблюдать обозначенные выше принципы возникает необходимость в анализе использования основных средств и получении обоснованной оценки их эксплуатации. Это значит, что оценка динамики основного капитала на базе нормы вложений в основные фонды позволяет получать хотя бы и огрубленные, но весьма правдоподобные результаты сравнительного анализа источников роста производительности труда: число количественного увеличения капиталовооруженности, с одной стороны, и повышения отдачи от прироста капитала благодаря НТП, материализованному в капитале и других факторах производства, с другой стороны.

Используя полученную оценку использования основных средств предоставляется возможность выбора отраслевых производств и их сочетаний в регионе с учетом конкурентоспособности предпринимательства (производства) и коммерческой деятельности (продаж) в отношении отдельных товаров и услуг как для поставщиков, так и для потребителей, а также повышения технического (технологического) потенциала, снижения степени его изношенности и приближения к эталонному уровню. Тем самым обеспечивается создание за счет собственных и привлеченных средств воспроизводственной структуры капитальных вложений, аккумуляция необходимых финансовых ресурсов для обеспечения мультипликативного эффекта для всех участников.

В качестве основных показателей, обеспечивающих

количественную и качественную оценку состояния и воспроизводства основных средств, используются:

темпы роста основных фондов – всего, в т.ч. по важнейшим отраслям экономики и промышленности;

степень износа основных фондов – всего, в т.ч. по важнейшим отраслям экономики и промышленности;

коэффициент обновления основных фондов – всего, в т.ч. по важнейшим отраслям экономики и промышленности;

коэффициент выбытия основных фондов – всего, в т.ч. по важнейшим отраслям экономики и промышленности.

Кроме того, в качестве вспомогательных показателей использования основных средств можно использовать как показатели фондоотдачу и фондовооруженность. Именно воспроизводство основных средств обеспечивает региональной экономической системе устойчивый рост. В качестве основных источников устойчивого роста выделяются следующие факторы: прирост работоспособности населения; прирост капитала во всех его видах; освоение новых технологий. Но, если в условиях функционирования экономики первый фактор нейтрализован отрицательными тенденциями воспроизводства народонаселения, то второй и третий факторы - реальны и востребованны, что предопределяет необходимость активизации инвестиционных процессов.

Поэтому изучение регионального инвестиционного процесса подразумевает обоснование целей и задач инвестиционной политики региона, стимулирование региональных инвестиционных процессов. Формирование инфраструктуры региона и экономические меры, направленные на повышение инвестиционной активности, в разных регионах неизбежно будут иметь разное значение в качестве инструментов инвестиционной политики.

Литература

1. Любимцев С. Законы структурной эволюции экономических систем / С. Любимцев // *Экономист*. – 2003. – №10. – С. 29-40.

2. Татаркин А. Слагаемые конкурентного поведения региона / А. Татаркин // *Проблемы теории и практики управления*. – 2004. – № 4. – С. 40-46.

3. Сухарев О. Государственное регулирование экономики: инвестиционные аспекты промышленной и региональной политики / О. Сухарев // *Инвестиции в России*. – 2006. – № 2. – С. 37-40.

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

*Бухтиярова А.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансирование здравоохранения в значительной степени зависит от объемов затрат на приобретение ЛС (лекарственные средства), и во многих странах значительная доля средств, направляемых в систему здравоохранения, расходуется на закупку препаратов. Поэтому политика в сфере здравоохранения должна быть согласована с НЛП (Национальная лекарственная политика).

В целом, НЛП должна обеспечить законность и стабильность деятельности фармацевтической отрасли и гарантировать:

доступность – равный доступ населения к основным ЛС при их умеренной стоимости;

качество – качество, безопасность и эффективности всех ЛС;

рациональное применение – обеспечение необходимых условий для того, чтобы врачи назначали, а пациенты принимали препараты, руководствуясь двумя основными правилами: соответствие клиническим показаниям и рентабельность препарата.

Более конкретные цели и задачи НЛП будут зависеть от ситуации в той или иной стране, национальной политики в сфере здравоохранения и политических приоритетов, установленных правительством. Задачи здравоохранения могут быть дополнены, скажем, экономическими задачами. Например, дополнительной задачей может стать увеличение объема производства национальной фармацевтической промышленности.

Крайне важно, чтобы цели и задачи НЛП были четко сформулированы, тогда можно будет определить, какую роль в ее осуществлении играют государственный, частный сектор, различные министерства (здравоохранения, финансов, торговли, промышленности) и правительственные структуры (регулирующие органы).

Концепция основных ЛС чрезвычайно важна для разработки НЛП, поскольку она направлена на защиту прав пациентов и

позволяет определить приоритеты в области здравоохранения. Основа концепция состоит в применении ограниченного числа ЛС, тщательно отобранных с учетом клинических руководств, что способствует улучшению обеспечения препаратами, более правильному их назначению и снижению их стоимости.

Таким образом, использование основных ЛС, которые отобраны исходя из принципов терапевтической эффективности и рентабельности, позволит повысить качество лечения и уменьшить финансовые затраты. Приобретая меньшее число препаратов, но в большем количестве, можно добиться значительной экономии на макроэкономическом уровне благодаря усилению ценовой конкуренции. С уменьшением числа препаратов облегчается контроль их качества, упрощаются условия приобретения, хранения, распределения и реализации. Кроме того, появляется возможность сделать информацию о препаратах (как обучающего характера для медицинских работников, так и общего – для пациентов) более понятной и доступной. При сокращении количества наименований ЛС врачу легче отслеживать случаи взаимодействия препаратов и побочных явлений.

НЛП – это комплекс мероприятий, каждое из которых играет важную роль в достижении одной или нескольких целей (доступность, качество и рациональное использование ЛС). Учитывая различные цели и средства их достижения, органы государственной власти проводят в жизнь последовательные решения. Например, доступ к основным ЛС может быть обеспечен только при условии рационального выбора ЛС, их умеренной стоимости, дополнительного финансирования (субсидирования) и отлаженной системы обеспечения ЛС. Каждый из четырех компонентов «структуры доступа» является существенным, но сам по себе не сможет обеспечить надлежащий уровень доступа к ЛС. Рациональное использование ЛС также зависит от ряда факторов: рационального выбора, регулирующих мер, обучающих стратегий и финансового стимулирования

Этап выбора является решающим шагом к обеспечению доступа к основным ЛС и их рациональному использованию, поскольку ни государственный сектор, ни система медицинского страхования не в состоянии возместить расходы на приобретение или субсидировать закупку всех представленных на рынке ЛС.

Финансирование также является важнейшим элементом

политики улучшения доступа к основным ЛС. Ключевыми политическими моментами являются:

принятие обязательств, направленных на повышение эффективности финансирования и снижение затрат;

увеличение государственных расходов на лечение приоритетных заболеваний, а также обеспечение ЛС социально незащищенных и нетрудоспособных граждан;

развитие систем возмещения расходов на ЛС в рамках как государственного, так и частного медицинского страхования;

разработка правил пожертвования (благотворительности) в отношении ЛС.

Рациональное использование ЛС предполагает, что пациент получает препарат в строгом соответствии с клиническими показаниями; в индивидуально подобранных дозах; в течение необходимого срока, по минимальной стоимости для него и для общества. Нерациональное применение ЛС врачами и пациентами представляет собой сложную проблему, которая требует одновременного и комплексного решения.

Проблемы лекарственного обеспечения в национальном масштабе имеют системный характер и должны быть нивелированы с помощью Национальной лекарственной доктрины – концептуального документа, основанного на рекомендациях ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) с учетом национальных особенностей лекарственного рынка. Разработка и принятие такого документа и осуществление предусмотренных им мер могут стать важнейшим условием совершенствования лекарственного обеспечения населения республики как значимого элемента социальной политики государства в условиях модернизации экономики.

Литература

1. Немченко А.С. Фармоэкономика как важнейший инструмент формирования Национальной лекарственной политики / А.С. Немченко, Г.Л. Панфилова // Провизор. – 2003. – № 22. – С 3-5.

2. Иващенко А.А. Концепция инновационного развития отечественной фармацевтической отрасли / А.А. Иващенко, Д.В. Кравченко // Ремедиум. – 2008. – № 5. – С. 14-18.

3. Завьялов Д.В. Принципы успешности инновационных высокотехнологичных кластеров / Д.В. Завьялов, Н.Б. Завьялова // Российское предпринимательство. – 2012. – № 10. – С. 12-17.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов,
Колесникова М.Д.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В эпоху ускоренного технологического развития и постоянного внедрения новшеств во все виды деятельности не остались незамеченным и финансы.

Объектом исследования является финансовый рынок. Предметом исследования данной работы является инновационные процессы на финансовом рынке, в частности рынок деривативов.

Целью работы является изучение производных финансовых инструментов и возможности их перспективного использования в Донецкой Народной Республики.

Изучение новых финансовых инструментов являются актуальной темой для исследования, так как это позволяет расширить спектр услуг на финансовом рынке и обеспечить максимальную эффективность его работы.

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке. Инновация должна отвечать нуждам и желаниям потребителя [2]. Если рассматривать непосредственно финансовые инновации, то необходимо вспомнить о таком понятии как финансовый инжиниринг. Целью данного процесса является целенаправленная разработка новых финансовых инструментов или новых схем осуществления финансовых операций. Наиболее известной инновацией, разработанной в процессе финансового инжиниринга, являются производные ценные бумаги – деривативы.

Деривативы – это договоры или контракты, в которых содержится право или обязательство совершить некоторые действия в отношении базового актива [3]. Это может быть контракт на поставку базового актива в будущем, договоренность об использовании сегодняшнего курса валют в будущем, обязательство выкупить базовый актив и многое другое. Базовым активом

дериватива может быть акция, облигация, другой дериватив, валюта, портфель ценных бумаг, и др..

Предпосылкой появления данных финансовых инструментов было расширение на рынке ценных бумаг инвестируемого фиктивного капитала, не задействованного в процессе производства. Особенностями производных ценных бумаг является то, что в основе их цены заложен другой финансовый актив, а также ограниченный период функционирования от нескольких минуты до нескольких месяцев.

К деривативам относятся такие контракты как фьючерс, форвард, своп и опцион. Все эти контракты являются предметом спекуляций на финансовом рынке в связи с возможностью торговли ими и постоянным изменением цен на базовые активы, заложенные в данных деривативах.

Помимо элементарных производных ценных бумаг существуют гибридные, то есть ценные бумаги, совмещающие в себе компоненты нескольких элементарных. Примером такого рода финансовых инструментов может служить свопцион, варрант и конвертируемая облигация.

Контракт свопцион – это опцион, позволяющий в будущем с оговоренными параметрами и по фиксированной цене заключить сделку своп [3].

Варрант дает держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой [3].

Конвертируемые облигации – долговой инструмент с фиксированной процентной ставкой, дающий держателю право обменять облигации и купоны на определённое число обыкновенных акций или других долговых инструментов данного эмитента по заранее оговоренной цене и не ранее предварительно установленной даты. После конвертирования облигация прекращает существование, а вместе с ней и долговое обязательство эмитента [3].

Как известно трансформация свободного капитала в инвестиции происходит на фондовом рынке, и сейчас доминирующее место в его структуре занимает рынок деривативов. Это связано с либерализацией мировой экономики и переходом к плавающему курсу валют.

На сегодняшний день торговля производными финансовыми инструментами стала отдельным видом инвестиций и заработка. Они значительно снижают стоимость заимствованного капитала различным корпорациям. Дают возможность диверсификации источников капитала. А также облегчают управление задолженностью [1].

Преимуществами использования производных ценных бумаг является возможность получения быстрой прибыли, в силу краткосрочных сделок, вследствие спекулятивных действий. А также хеджирование ценовых рисков участников сделки. Деривативы, включенные в инвестиционный портфель, позволяют уменьшить потери при неудачном развитии ситуации на рынке. А деривативы, помещенные в банк, служат обеспечением кредита.

К недостаткам можно отнести отсутствие законодательной базы в большинстве стран. Законы классифицируют сделки с производными как пари, не подлежащие судебной защите. Вследствие этого деривативы часто используют для ухода от налогов.

Неконтролируемое использование сложных финансовых инструментов и постоянные операции купли-продажи с ними ради получения прибыли рано или поздно могут пошатнуть мировую экономику. Так как не происходит покупка базовых активов, а деньги идут от спекулятивных действий с производной ценной бумагой.

Что касается появления рынка деривативов на территории Донецкой Народной Республики. Нужно сделать оговорку, что для появления данного финансового инструмента нужен развитый рынок ценных бумаг, полноценно функционирующая двухуровневая банковская система, и что самое важное, свободные денежные средства, которые могут быть направлены на инвестиции.

Литература

1. *Медведева О.Е. Экономическая сущность инноваций на рынке деривативов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета – 2013 – №3 (25) – с. 357-360*
2. *Бородач Ю.В. Инновации российского рынка производных финансовых инструментов: направления развития и влияние на экономическую стабильность // Финансы и кредит – 2015 – №44 (668) – с. 37-50*
3. *Павлова Е.В. Сущность производных финансовых инструментов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета – 2011 – №3 – с. 215-217*

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов
Нестеренко В.Н.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Исследование особенностей финансирования инновационных и инвестиционных процессов важно как для современной экономики, так и для осуществления инновационной и финансовой политики государством. Финансирование инновационной и инвестиционной деятельности позволяет разработать и внедрить новые технологии, что способствует развитию научно-технического прогресса.

Поиск моделей усовершенствования и распознавания подходящих условий инновационной деятельности стали значимой частью процесса формирования теоретических основ инновационного развития.

Современные процессы усовершенствования экономических систем определяются активизацией инновационных форм их осуществления, которые позволяют повысить эффективность реализации капитала, увеличить потенциалы реальной и финансовой части экономики, предоставление динамичной, гибкой и устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов. Формирование спроса государства и общества на инновационную продукцию должно основываться на четко обозначенной государственной политике финансирования инноваций.

Финансовое оснащение инновационных разработок определяет способность финансовой системы выработать такие экономические отношения между субъектами возобновляемого процесса по причине движения финансовых ресурсов, которые обеспечат развитие экономики, необходимое для гарантии национальной экономической безопасности, закрепления положения страны как одного из глобальных лидеров и удовлетворения социально-экономических потребностей общества. Финансовое обеспечение инновационных процессов надо рассматривать как единое целое ресурсного и системного подходов:

как процесс (при условии исполнения принципа управления многочисленными и взаимосвязанными процессами накопления и

использования инвестиционных ресурсов);

как инструмент (на базе принципа институционального взаимодействия сторон);

как систему (увеличение финансовых потоков, модернизация институциональных реформ).

В инновационном технологическом развитии инвестиции рискованнее, также имеют длительный срок окупаемости и неопределенностью финансовых результатов, если сравнивать с инвестициями в основной капитал [5]. Существует две основы финансирования инновационных процессов: функциональная – порядок финансирования инновационной деятельности, которая отражает движения финансовых ресурсов в инвестициях; институциональная – порядок финансирования инновационной деятельности как совокупность отношений и институтов в экономике, главным из которых выступает государство, формирующее нормативное, правовое и информационно-аналитическое обеспечение и регулирует порядок развития и использования инвестиционных ресурсов[4].

С точки зрения рынка любой инновационный проект можно рассматривать как инвестиционный, так как он направлен на получение прибыли. Важным является финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающее исполнение проекта в срок и уменьшение расходов за счет налоговых привилегий[3].

Этапы финансирования инвестиционного проекта заключаются в следующем: проведение подготовительного анализа проекта; создание плана исполнения проекта (проверка рисков и влияние внешних факторов) и до момента его финансирования (совершение контроля за осуществлением расхода денежных средств); определение требуемого размера денежных средств и непосредственное финансирование проекта, при нехватке финансирования возможно рассмотрение других вариантов технических и экономических параметров, уменьшая их до соответствующего предела[2].

Наиболее распространенные формы финансирования инвестиционных проектов это: акционерное, т.е. получение средств за счет продажи акций, бюджетное – это субсидирование за счет инвестиционных планов, лизинг, долговое финансирование, ипотека, венчурное финансирование, т.е. финансирование новых высоко рискованных видов деятельности. Каждая форма имеет

преимущества и недостатки, поэтому следует сравнить все возможные варианты для определения правильности использования способов финансирования[3].

Также следует отметить положительные и отрицательные стороны финансирования инвестиционных процессов за счет денежных средств и ресурсов. Так положительным моментом при финансировании за счет собственных ресурсов является то, что не взимается плата за их пользование, однако, отрицательным является то, что их, как правило, недостаточно. При финансировании за счет заемных средств положительным моментом является доступность при их поиске и привлечении, но отрицательным является то, что нужно возвращать долг начисленными процентами. При финансировании за счет привлеченных средств положительным является ограничение в количестве, а отрицательным то, что существуют условия и предел[1].

Финансирование инновационной деятельности дает возможность реализовать все новые проекты и разработки. Ресурсным обеспечением инновационной деятельности являются инвестиции, таким образом, финансирование инвестиционной деятельности делает внедрение нововведений возможными к тому же является источником научно-технического прогресса.

Литература

1. Ганевич Е., *Финансовая политика Украины: состояние, проблемы, перспективы* / Краснощек С., Ганевич Е. // Учебное пособие для студентов экономических специальностей. – Одесса: Пальмира, 2007. – С. 337.

2. Гареев И., *Особенности финансирования инвестиционных проектов* / Орлов В.Я. Гареев И., // Российское предпринимательство. – 2010. – № 9-1 (166). – С. 106-111.

3. Головань С. *Бизнес-планирование и инвестирование.* / Головань С., Спиридонов М. // Учебник. Р-н-Д: Феникс.– 2008. – С. 302.

4. Карпова В. *Особенности финансирования инвестиционных проектов в сфере инноваций* / Карпова В. // Вопросы инновационной экономики. – 2015. – Том 3. – № 2. – С. 33-40.

5. Никонова Я. *Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем* / Казаков В., Никонова Я. // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – №364. – С. 127-13.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*Кириенко О.Э., к. э. н., доцент
Ермоленко В.П.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Страхование выполняет важную роль во всем мире как в странах с высоким, так и с очень низким уровнем экономического развития. В общем, можно сказать, что чем выше экономическое развитие страны, тем большую роль играет страхование как средство экономической безопасности. То есть страхование играет важную экономическую и социальную роль, как для отдельных лиц, так и для общества, поскольку дает возможность застраховать себя от негативных финансовых последствий, а также экономить деньги удобным способом. Именно страховая отрасль является важным финансовым инструментом, с помощью которого можно аккумулировать средства для дальнейшего инвестирования их в экономику, что позволит увеличить состояние и богатство страны.

Страхование способствует оптимизации ресурсов, направленных на организацию экономической безопасности. Оно позволяет достичь рациональной структуры средств, направляемых на ликвидацию последствий стихии или других факторов, которые препятствуют деятельности того или иного лица [4, с.5].

Задачей страхования является обеспечение непрерывной экономической жизни общества, помощь предприятиям, организациям и отдельным лицам преодолеть последствия неблагоприятных событий, вызванных любыми факторами.

Целью данного исследования является рассмотрение основных проблем развития страхования в Российской Федерации, а также поиск альтернативных путей их решения.

Важный вклад для понимания особенностей функционирования страхового рынка страны внесли такие ученые как Базанов А. Н., Животовский Г. Г., Кириллова Н. В., Коваленко Н. В., Коломин Е. В., Лайков А. Ю. и др.

Страховой рынок является особой отраслью денежных отношений, на котором объектом купли-продажи выступает особая услуга - страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. На сегодняшний день на рынке страхования России создана

благоприятная для развития рынка страховых услуг конкурентная среда. Механизм конкуренции среди страховщиков исправно выполняет очень важную селективную функцию. Ежегодно в стране страховой рынок покидают несколько неконкурентоспособных страховщиков и одновременно включаются в Государственный реестр новые страховые компании [2, с. 23].

На данный момент страховой рынок России выступает одним из сегментов рынка финансовых услуг, который динамично развивается. В общем, состояние страхового рынка свидетельствует о значительном его потенциале и перспективах дальнейшего роста, в частности:

- увеличение количества видов обязательного страхования;
- налоговые преимущества по сравнению с другими секторами экономики;
- высокая доходность страховых компаний;
- весомое количество потенциальных потребителей страховых услуг.

Отметим, что страховой рынок России растет как по размеру, так и по сложности. Среднегодовой темп роста страховых премий в течение последних трех лет составил 46%. Кроме того, много положительных сдвигов в сфере законодательства и регулирования способствовало ускорению роста страхового сектора [4, с. 40].

Для совершенствования и дальнейшего эффективного развития страхового рынка страны необходимо осуществить ряд первоочередных мер, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1

Проблемы развития страхового рынка России и меры по их
устранению

Проблемы развития страхового рынка	Мероприятия по их устранению
Отсутствие доверия населения и хозяйствующих субъектов к страховым компаниям	Повышение защиты потребителей страховых услуг
Конкурентоспособность страховых компаний в борьбе за привлечение свободных средств по сравнению с коммерческими банками и ниже	Увеличение капитализации страховщиков, конкурентоспособности национального страхового рынка

Продолжение табл. 1

Информационная закрытость страхового рынка	Повышение прозрачности деятельности участников страхового рынка
Отсутствие целенаправленной государственной политики в сфере страхования	Совершенствование правовых основ защиты прав потребителей страховых услуг, а также порядок лицензирования деятельности страховщиков
Небольшие объемы и несовершенная структура капитала страховых организаций	Повышение требований к источникам формирования уставного капитала страховщиков

Итак, страховой рынок Российской Федерации уже прошел стадию формирования и на пути постепенного интегрирования в мировой рынок. Реализация приведенных рекомендаций должна сохранить и укрепить финансовый потенциал страхового рынка страны, который уже приобрел определенный уровень развития, но не стал реальным фактором стабильности и по своим характеристикам не соответствует тенденциям мировых страховых рынков. Это создаст благоприятную почву для активизации инвестиционной активности страховых компаний.

Литература

1. Базанов А. Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка России / А. Н. Базанов // *Страховое дело*. — 2012. — № 9. — С. 19–23.

2. Животовский Г. Г. Ориентация на клиента. Интервью с членом межведомственного совета по страховой деятельности при Минфине России, к. э. н. В.Ю. Балакиревой / Г. Г. Животовский // *Финансы*. — 2013. — № 1. — С. 23–26.

3. Кириллова Н. В. Угрозы национальному страхованию и противостоящие им возможности / Н. В. Кириллова // *Финансы*. — 2012. — № 3. — С. 40–45.

4. Коваленко Н. В. О необходимости и возможности государственного участия в развитии страхового рынка России / Н. В. Коваленко // *Страховое дело*. — 2011. — № 10. — С. 4–8.

5. Коломин Е. В. Проблемы обеспечения интересов населения на страховом рынке / Е. В. Коломин // *Финансы*. — 2012. — № 9. — С. 43–47.

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Кухарькова С.И., Кухарькова Е.А. магистранты
ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,
г. Луганск*

В современных условиях хозяйствования для деятельности аграрных предприятий характерно повышение уровня сложности, подвижности и неопределенности, что подтверждает стратегическую необходимость планирования на предприятии, формирование маркетинговой стратегии. В экономических изданиях наиболее широко раскрывается стратегия предприятия и стратегия экономического развития. Но единого подхода к понятию инновационная стратегия не существует. Под стратегией инновационного развития, по нашему мнению, следует понимать совокупность общих правил и направлений деятельности предприятия по использованию ресурсов, которыми оно располагает или привлекает для достижения важных целей его развития.

Когда требования превышают возможности маркетинговой деятельности, возникает необходимость внесения изменений в маркетинговую деятельность, изменения ее возможностей для адекватной реакции на возникающую ситуацию. Факторы изменений в маркетинговой деятельности на предприятии можно разделить на группы: факторы, провоцирующие изменения; факторы, вызывающие изменения.

Таким образом, сложившаяся ситуация провоцирует изменения в маркетинговой деятельности на предприятии, в основном эти изменения происходят во внешней среде предприятия. При разработке инновационного развития крупной компании целесообразно выделять три группы взаимообусловленных факторов: первая группа факторов в определенной мере определяет действия другой группы факторов, что в свою очередь активизирует третью группу факторов: первая группа факторов включает факторы инновационного развития мировой экономики; вторая группа – факторы, что определяют долгосрочное развитие экономики страны, ее геополитическое положение, хозяйственные связи и национальную безопасность страны; к третьей группе относятся факторы производственные: модернизация производства, реконструкция. технологическое обновление, увеличение выпуска продукции, создание новых рабочих мест, улучшение условий труда [2, с. 39].

Рис. 1. Факторы изменений в маркетинговой деятельности аграрного предприятия

Дополнительным фактором, влияющим на формирование маркетинговой стратегии, является способность фирмы к адаптации своего решения требованиям индивидуальных покупателей и потенциальных потребителей. Если фирма производит только стандартные продукты, то степень адаптации низкая, необходимо массовое производство и конкурентоспособность зависит от объемов производства и цен. Если же фирма имеет гибкую технологию производства и способна перенастраивать производственный процесс и персонал на производство широкого спектра продуктов, то степень адаптации такой компании характеризуется как высокая.

Таким образом, в условиях постоянного изменения факторов внешней и внутренней среды маркетинга формирование стратегий является одним из важнейших и самых сложных этапов процесса маркетинга и внедрения его в деятельность предприятия.

Литература

1. *Инвестиционные и инновационные процессы в АПК в Украине в условиях аграрной реформы: Монография / Под общ. Ред. Професора В. Г. Ткаченко и професора В. И. Богачева - Луганск : Книжковий світ, 2010. - 287 с.*

2. *Стратегия инновационного развития аграрного предприятия (методология организационно-правового механизма) // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. -2011. - №16 – Том 1. – С. 35.*

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Лангазова В.В., к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учёта, анализа и аудита*

Пономарёва Н.И.

*ГОУ «Луганский национальный
аграрный университет»,*

г. Луганск

Актуальность исследования. В современной экономике важнейшая задача, которая стоит перед каждым предприятием - это обеспечение инвестиционной деятельности денежными средствами. Это возможно, прежде всего, за счет ведения постоянной работы по учету, движению и анализу денежных потоков.

Целью данного исследования является анализ способов управления денежными потоками и разработка рекомендаций по улучшению механизма управления ими.

Анализ последних исследований и публикаций. В числе ведущих российских ученых и экспертов по анализу и управлению денежными потоками следует отметить О.В. Ефимову[1], И.Я. Лукасевича [2], Г.В. Савицкую [3], А.Д. Шеремета и др. Однако указанная проблема не изучена в полной мере.

Изложение основного материала. Понятие «денежный поток предприятия» включает в свой состав многие виды потоков, которые обслуживают хозяйственную деятельность. Например, по масштабам обслуживания хозяйственного процесса можно выделить денежный поток по предприятию в целом, который аккумулирует все виды денежных потоков, обслуживающих хозяйственный процесс предприятия. Иногда целесообразно проводить анализ денежных потоков по структурным подразделениям предприятия. Это позволит управлять ими более эффективно и детализировать вклад каждого центра ответственности в формирование совокупного денежного потока. Отдельная хозяйственная операция также может быть объектом для анализа движения денежных средств и в этом случае денежный поток становится объектом самостоятельного управления, позволяющим влиять на хозяйственную деятельность организации.

Другим методом классификации денежных потоков является группировка по видам хозяйственной деятельности предприятия в

рамках его совокупного денежного потока. Денежный поток по операционной деятельности характеризуется денежными выплатами поставщикам сырья и материалов; сторонним исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих операционную деятельность: заработной платы персоналу, занятому в операционном процессе, а также осуществляющему управление этим процессом; налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. Финансовая деятельность любого предприятия направлена на привлечение дополнительного капитала. Денежные потоки образуются при получении кредитов и займов, погашении процентов по ним, размещении свободных денежных средств на депозитах. Денежный поток по инвестиционной деятельности характеризует платежи и поступления денежных средств, связанные с осуществлением реального и финансового инвестирования, продажей выбывающих основных средств и нематериальных активов.

Осознанное, плановое, эффективное управление денежными потоками на предприятии способно обеспечить непрерывный процесс производства, реализации и получения прибыли, повысить интенсивность протекающих хозяйственных операций. Многие предприятия сталкиваются с проблемой нехватки денежных средств, например, необходимо срочно оплатить поставку товаров (работ, услуг), выплатить заработную плату работникам, заплатить налоги, а денег на расчетном счете недостаточно. В указанной ситуации одни предприятия повышают цены, другие прекращают инвестиционную деятельность. Однако и те и другие методы решения этого вопроса имеют неблагоприятные последствия для бизнеса, а именно: высокие цены грозят потерей конкурентоспособности, а отказ от инвестирования замедляет развитие компании. Поэтому, для того чтобы исключить возможность возникновения кассовых разрывов и избежать негативных последствий необходима качественно построенная и хорошо работающая система управления денежными средствами.

Одним из наиболее важных этапов управления денежными потоками предприятия является их оптимизация. Оптимизация денежных потоков включает в себя такие элементы, как: использование платёжного календаря, контроль за проведением платежей, управление договорными отношениями, а также дебиторской и кредиторской задолженностью. Платежный календарь

позволяет управлять планом предстоящих платежей и поступлений как по предприятию в целом, так и отдельно по расчетному счету, филиалу; проанализировать данные о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах денежных средств.

С целью преодоления кризисных явлений и стабилизации финансового состояния субъектов хозяйствования необходимо комплексное и незамедлительное решение выявленных проблем.

К основным направлениям совершенствования механизма управления денежными потоками предприятий необходимо отнести:

- внедрение системы всестороннего оценивания финансового состояния потенциальных дебиторов, их платежеспособности, репутации, срока функционирования;

- постоянный мониторинг денежных потоков предприятия, использование современных методов внутрифирменного планирования;

- постоянный контроль сроков оплаты и соблюдения графиков погашения задолженности за товары, работы, услуги;

- совершенствование процедуры учета денежных средств на предприятии, что способствует обеспечению процесса отбора соответствующих информативных показателей, которые характеризуют состояние и движение денежных средств и необходимы для осуществления контроля и анализа, планирования и подготовки эффективных управленческих решений.

Выводы. Таким образом, управление денежными потоками является важной частью коммерческой деятельности предприятия.

От качества и результативности процесса управления денежными потоками зависит не только финансовая устойчивость предприятия, но и возможность его дальнейшего развития, достижения высоких финансовых результатов в долгосрочной перспективе.

Литература

1. *Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: Учебник / О.В.Ефимова. – М.: Омега-Л, 2014.-348 с.*

2. *Лукаевич И.Я. Финансовый менеджмент: Учебник / И.Я. Лукаевич.- М.: Эксмо, 2010. - 768 с.*

3. *Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: Учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2009. - 536 с.*

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов,
Жигулина Л.Ю.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Любая страна нуждается в инновациях, нововведений. Так как государственное воздействия на инновационную деятельность преследует цель – стимулирование инновационной активности и развитие научно-технического прогресса и проводит к росту в экономике и обществе.

Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [1, 7с.].

Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновационной деятельностью или инновационным процессом [1, 7с.].

Одним из инструментов финансирования инновационных процессов является государство.

Инновационная политика в РФ за счет государства должна:

- способствовать дальнейшему развитию инновационного потенциала;
- разрабатывать перестройку «экономики знаний», не застаиваться как в период перехода к рыночным отношениям, были изменены государственные приоритеты, которые привели к уменьшению финансирования нововведений, научных разработок;
- создавать высокотехническую и доброкачественную новую и конкурентоспособную продукцию [2].

Так как государственное регулирование в сфере инновационной деятельности в дальнейшем преследует цель получить выгоду в денежном выражении, что будет способствовать экономическому развитию в стране, а значит повышение уровня ВВП. Еще необходимо учитывать, что затраты государство понесет значительные, при вложении средств, но может получить достаточно высокую прибыль, или же неопределенный конечный результат.

Необходимо определить эффективное состояние и ее результаты в развитие инновационных процессов, нахождение промежуточных изменений, сравнением двух отчетных годов в инновационной сфере так и в экономике в целом.

Многие ученые в своих работах убеждают и раскрывают сущность развитие инновационной системы. Они пишут, что необходимо создать стратегический план инновационной России, который бы регулировался институциональной системой. Так как данная система будет формировать цель: эффективное развитие страны в данной инновационной сфере.

Рассмотрев достаточное количество учебной литературы, можно сделать вывод, что для развития инновационной деятельности в РФ, необходимо повысить уровень технического вооружения в стране и сделать модернизацию оборудования во всех организациях, которые функционируют в стране. В РФ достаточное количество научных сотрудников, лаборантов, исследователей, но для эффективной их работы возникает необходимость повышения стимулирования работы, а значит повышению заработной платы, премий года или ввода титула «Ученый года в сфере инноваций».

В сравнении с Японией Россия значительно отстает, где Япония нацелена на внедрения и разработки в нововведениях, тесно сотрудничает со всеми странами, а значит импортирует товары и соответственно повышает уровень ВВП. Япония целенаправленно распределяет финансовые ресурсы в развитие инновационных процессов. Государство РФ должно перенимать зачатки высокоразвитой страны в сфере инноваций и поднимать экономику страны.

Государственная инновационная политика осуществляется за счет инструментов, которые соответственно предполагают систему «спроса и предложения». То есть государство оказывает влияние на инновационные процессы или за счет спроса стимулирует данную инновационную продукцию, или же стимулирует предложение на продукты; также может создавать благоприятные условия для развития инновационной деятельности.

Любая сфера деятельности нуждается в создании и внедрении нововведений, но без государственной поддержки развитие невозможно. Для этого государство осуществляет: участие в реализации специальных программ и ассигнованиях местных и региональных органов власти; специально создает национальные

центры/лаборатории; субсидии и гаранты для осуществления проектов в разных сферах деятельности; благоприятные условия для научно-технических процессов частным предприятиям.

Государственные органы России должны пересматривать свои функции, структуры которые дублируются. Финансовая поддержка со стороны государства требует обоснованного и взвешенного подхода [3].

Государственная инновационная политика России осуществляется двумя методами: прямым и косвенным. Под прямым методом понимают непосредственное вмешательство государства в экономические и инновационные процессы. Например, создать специальные сети нововведений и консультационные сети, где формируется рынок инвестиций. Косвенный метод - это регулирование инновационной за счет бюджетной, денежно-кредитной политики, законов, актов, осуществляется различными льготами по налогу на прибыль, уменьшением базы и ставок налогообложения; предоставлять льготы по налогам, при получении дивидендов по акциям инновационных предприятий.

Государство должно создавать конкурентный климат в инновационной сфере, для повышения разнообразия видов хозяйствующих субъектов, которые вынуждены в условиях конкуренции ориентироваться на сегменты рынка инновационной продукции и услуг.

В итоге, для реализации инновационной политики РФ необходимы законодательные, правовые, институциональные преобразования, которые бы создали рыночную инфраструктуру, и активизировали бы инновационную деятельность. Таким образом, возникает необходимость ответственного государственного похода на развитие инновационных процессов в экономике России.

Литература

1. В.В. Быковский, Л.В. Минько, О.В. Коробова, Е.В. Быковская, Г.М. Золотарева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 116 с. – Тираж 100

2. Маслова Е. В. Концепция управления обновлением и развитием механизма финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №49

3. Новиков В.С. Инновации в туризме. М.: ИЦ "Академия", 2007. 208 с.

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

*Нестерова А.В. ассистент кафедры финансов,
Писарева Н.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Финансовый рынок сегодня - один из самых значимых институтов вложений инвестиций в экономику. В связи с финансовым кризисом в Донецкой Народной Республики тематика финансового рынка в особенности актуальна в нашем государстве, уже после общественно-политического переворота, какие повлекли за собой перемены в различных секторах экономики страны.

Целью данной работы является исследование реальных условий на финансовом рынке ДНР в обстоятельствах всемирного финансово-экономического упадка, выявление направлений и возможностей его становления в кризисный период.

Функционирование финансового рынка находится в условиях нестабильности и определяется рядом факторов и проблем, которые негативно влияют на развитие финансового рынка ДНР следующих проблем:

- низкая ликвидность;
- отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционного спроса со стороны реального сектора экономики;
- недостаточно развитая законодательная база;
- достаточно низкий уровень капитализации фондового рынка по сравнению с развитыми странами.
- низкая конкурентоспособность продукции малых предприятий;
- сложное финансовое состояние, отсутствие должным образом функционирующих систем сертификации и контроля качества экспортных товаров на фоне повышения требований к потребительским характеристикам и к безопасности экспортируемой продукции, недостаточный опыт работы кадрового потенциала в сфере экспортной деятельности.

Эффективность решения данных предоставленных проблем находится в зависимости от определенных мер государства в области улучшения экономической концепции [1].

Успешное реструктурирование экономической концепции и последующее формирование финансового рынка исключительно на

основе саморегуляции рыночных взаимоотношений считается неосуществимыми. Это разъясняется тем, что рыночные отношения на недавно образовавшихся рынках еще целиком не сформировались [2].

По этой причине темпы улучшения финансового рынка, его некоторые нюансы, а кроме того выявление его инвестиционного потенциала, находятся в зависимости с определенными событиями по реформированию многих образующих рынка и предотвращение преград, которые мешают данному совершенствованию. Правительство обязано реализовать следующие мероприятия по стимулированию развития финансового рынка ДНР:

- повышение уровня организации приватизационных процессов в экономике ДНР. С этой целью необходимо обеспечить жёсткую систему противодействия «теневой» приватизации, законодательной и организационной унификации процедур отчуждения объектов государственной собственности в соответствии с законодательством по вопросам приватизации, независимо от правовых оснований для такого отчуждения (банкротства, исполнительного производства, налогового залога и т.п.);

- введение в законодательство понятия «обремененной ответственности». В законодательную базу ДНР целесообразно ввести понятие «обремененной ответственности» для регулирования взаимоотношения частного собственника и общества;

- проведение единовременной инвентаризации имущества всех хозяйствующих субъектов (переоценка основных производственных фондов) по фактической рыночной цене, то есть по цене воспроизводства этих производственных фондов за вычетом накопленной амортизации;

- создание Антимонопольного комитета, деятельность которого обеспечивает приоритет прав потребителей, принуждает субъектов хозяйствования выпускать продукцию, максимально полно отвечающую предпочтениям конечных пользователей;

- необходимо обеспечить взаимосвязь экспортно-импортной политики с конкурентной средой;

- формирование благоприятной конкурентной среды, прежде всего, требует создания условий для облегчения вхождения в рынок новых хозяйствующих субъектов;

-необходимо установить жёсткие штрафные санкции, которые применяются к субъектам хозяйствования – нарушителям законодательства о защите экономической конкуренции, в случаях злоупотребления ими монопольным (доминирующим);

-перераспределение национального дохода в целях формирования оптимального соотношения между накоплением и потреблением в конкретных хозяйственных условиях;

-обеспечение сбалансированного развития реального и финансового секторов, что позволит увеличить долю заработной платы в структуре доходов и обеспечить большее стимулирование эффективной трудовой деятельности;

-обеспечение и поддержание уровня накопления в экономике до 28-30% ВВП и создание условий для трансформации сбережений в инвестиции, при этом доля инвестиций в основной капитал должна составлять не менее 20-23% ВВП;

-недопущение субсидирования через цены на товары и услуги и замещение его адресными пособиями нуждающимся в увязке с прожиточным минимумом;

-установление необлагаемого минимума на уровне дохода, равняющегося минимальной заработной плате;

-осуществление целенаправленного снижения уровня налогообложения доходов от труда путем расчета и ограничения по принятой налоговой методологии, учитывающей не только подоходный налог, но и социальные начисления [3].

Все вышеописанное дает возможность сделать заключение, что формирование финансового рынка обладает первостепенным характером. В то же время ситуация на финансовом рынке может, в свою очередь, воздействовать на реальный сектор экономики. Рост на финансовом рынке формирует вспомогательные возможности для привлечения фирмами инвестиционного капитала путем дополнительной эмиссии акций.

Литература

1. Лунина И. Государственные финансы и инфраструктурные проблемы развития экономики / И. Лунина // Экономика. - 2016. – № 8. – С. 46-56.

2. Лавров А. Финансовая стабилизация фондового рынка // Вопросы экономики.-2012. — № 8.- С. 51—56.

3. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. – М., 1996.

ВИДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Нестерова А.В. ассистент кафедры финансов,
Прендкович Б.Р.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Развитие и функционирование хозяйствующих субъектов является одним из основополагающих факторов в развитии и поддержании стабильного уровня экономики государства, а так же достойного уровня ВВП. Основой развития и поддержания работоспособности большинства предприятий являются инвестиции.

Термин «инвестиции» происходит из латинского слова «invest», которое в переводе означает «вкладывать». В широком смысле инвестиции - это вложение капитала с целью последующего его преумножения. В свою очередь прирост капитала должен оправдывать риски, которые преследовали инвестора, а так же должен оправдывать отказ от использования капитала в текущий период инвестором [4].

Инвестиции являются неотъемлемым фактором для достижения поставленных задач по улучшению и развитию предприятия, расширения производства, роста производственной деятельности.

Различные аспекты тематики данной работы отражены в работах различных ученых, а именно таких как: С.В. Барулин, М.А. Забалуева, А.Ю. Никитин, Ю.В. Кривцова, Н.И. Лахметкина и многие другие.

Цель данной работы: изучить основные виды привлечения инвестиций для развития деятельности хозяйствующих субъектов в современных экономических условиях хозяйствования.

Важное условие для успешной деятельности и осуществления основных функций предприятия является развитие эффективной, рациональной и современной производственной сферы предприятия, которая зависит от количества инвестиций.

В развитии предприятия инвестиции выполняют такие задачи:

- являются одним из главных источников при формировании потенциала предприятия;
- являются основным механизмом реализации стратегических целей;
- дают возможность расширения производства;

- один из важнейших факторов обуславливающих рыночную стоимость предприятия [1].

Если хозяйствующий субъект существует на рынке более 3-х лет и занимает довольно значимое место в данной отрасли, при этом его капитализация или годовой оборот весьма велики, то проблема развития и расширения предприятия стоит перед ним крайне остро. В рыночных условиях сохранение занятых позиций без непрерывного ресурсного развития предприятия и увеличения его финансовой устойчивости является практически не реальным. В случае если денежных средств на поддержание производства в прежнем объеме еще достаточно, то взять денежные средства из годового бюджета уже нельзя, их нужно привлекать. Есть несколько способов привлечения денежных средств предприятием [2]:

1) Портфельные инвестиции; являются вложением денежных средств в покупку совокупности ценных бумаг предприятия, с целью получения прибыли, но не включающие в себя деятельность по контролю и управлению функционированием предприятия.

Данный вид инвестиций имеет несколько преимуществ, первым из которых является владение контрольным пакетом акций одним инвестором, второе заключается в минимизации рисков потери денежных средств.

Недостатком же является регулирование выпуска и размещения ценных бумаг, поэтому появляется необходимость в привлечении посредников(инвестиционных компаний либо консультантов), которые участвуют в привлечении капитала и помогают в выпуске и размещении ценных бумаг. Плата за данную услугу обычно составляет от 3 до 10% от привлеченного капитала.

2) Прямые инвестиции; подразумевают под собой вложение денег инвестором в компанию или какой-либо отдельный проект. В последнее время данный вид инвестиций набирает популярность т.к. являются довольно доступным методом привлечения денежных средств на предприятие, что можно причислить к положительным факторам данных инвестиций.

К отрицательным факторам данного вида инвестиций можно отнести довольно высокий уровень доходности для инвестора, который зачастую находится на уровне 30-40%. Так же к недостаткам можно отнести возможность реструктуризации предприятия, изменении я в структуре управления [3].

В современных экономических условиях, которые преобладают в нашем крае более целесообразно привлечение иностранных инвесторов, которые будут заинтересованы в развитии хозяйственной деятельности на территории Донецкой Народной Республики. Привлечение инвестиций крайне необходимо малым предприятиям, которые только начинают развиваться, это может минимизировать риск монополизации некоторых отраслей производства в ДНР. Привлечению инвесторов в современных условиях может способствовать эмиссия ценных бумаг небольшого номинала, с целью отторгания инвесторов возможными рисками, на не долгий срок и с довольно высоким уровнем выплаты дивидендов. Так же привлечение инвестиций в ДНР будет сопровождаться трудностями в виде рисков для инвесторов, проблем перечисления денежных средств и выплат, военное положение, отсутствие международного признания. Одним из способов привлечения инвестиций в предприятия ДНР можно считать создание совместных предприятий с иностранными инвесторами, либо продажи контрольного пакета акций уже существующих предприятий иностранным инвесторам, этот вид инвестиций может расширить производственную деятельность, а так же привнести какие-либо новые технологии на предприятия.

Можно сделать вывод, что инвестиции являются неотъемлемой частью развития хозяйствующих субъектов, промышленности, экономики государства и самого государства в частности. Для Донецкой Народной Республики инвестиции могут послужить довольно ощутимым стимулом развития производства, а вместе с ним и развития самой Республики, а так же возможности признания её как обособленного государства.

Литература

1. *Значимость инвестиций в развитии предприятия – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.owninvest.ru>*
2. *Кривцова Ю.В. Роль информационного ресурса в инвестиционном анализе // Вестник Самарского государственного университета путей сообщения. - 2009. - №6 (18). - С.162-168.*
3. *Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: Учебное пособие –2006. - 184 с.*
4. *Понятие инвестиций, их виды и значение для экономического развития предприятия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hanadeeva.ru/economica_predpriatia/*

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Одинцова Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Бонцевич А.П., преподаватель кафедры финансов,
Жаботинский С.А.*

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Актуальность темы исследования заключается в том, что существуют проблемы в разработке эффективных структур и систем управления инновационной деятельностью и необходимости совершенствования способов управления инвестиционными и инновационными процессами на предприятии, которые требуют проведения активной экономической и научно-технической политики государства.

Цель работы – рассмотреть сущность инновационно-инвестиционной деятельности предприятия для дальнейшего обоснования направлений совершенствования системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия в современных условиях.

Для любого развивающегося предприятия важно привлекать новые источники финансирования – инвестиции. Именно инвестиции являются источником осуществления новых проектов и внедрение инноваций.

Для успешного управления инвестиционно-инновационной деятельностью необходимо придерживаться следующих положений:

управление инновациями неразрывно связано с управлением компанией в целом;

система должна быть развивающейся, совершенствующейся;

система управления должна охватывать основные направления научно-технического прогресса и ведущие отрасли хозяйства региона;

система управления должна строиться на основе обеспечения в регионе сочетания всех видов научно-технической политики;

при формировании системы необходимо создание в компании отдела управления инновациями, координирующего вопросы инвестиционно-инновационной и научно-технической деятельности [1].

В условиях рыночной экономики предприятия хотят добиться большей прибыли и высокой конкуренции, поэтому предприятия привлекают дополнительное финансирование для реализации инновационных проектов (рис. 1).

Рис. 1. Схема инвестиционно-инновационной деятельности

Под управлением рисками инновационной деятельности понимается совокупность практических мер, формируемых на основе принципов, методов и инструментария принятия управленческих решений с учетом сформулированных критериев эффективности, что позволяет снизить неопределенность результатов инновационной деятельности, повысить эффективность реализации инновационных проектов, уменьшить цену достижения целей инновационного развития.

Организация управления рисками инновационной деятельности включает информационное и методическое обеспечение, систему распределения прав, обязанностей, полномочий и ответственности для обеспечения эффективного управления рисками, что образует систему управления рисками инновационной деятельности (рис. 2.).

Рис. 2. Классификация методов управления рисками инновационной деятельности по цели применения

При формировании методики управления рисками инновационной деятельности можно выделить следующие важные этапы:

разработка общих принципов и методов, направленных на идентификацию объекта управления, а также целей управления рисками инновационной деятельности;

разработка подходов к прогнозированию рисков инновационной деятельности – создание основы для выявления и характеристики рисков, связанных с инновациями;

развитие методов анализа рисков инновационной деятельности – обеспечение адекватного применения существующих методов и развитие новых подходов к проведению анализа рисков;

Управлять рисками, связанными с внедрением и продвижением инноваций на рынок, достаточно сложно, особенно принимая во внимание очень высокую долю неопределенности. Тем не менее, анализ инновационных рисков и их систематизация уже могут стать инструментом управления рисками. Инвестиции в инновации обеспечивают высокие темпы экономического роста и повышения качества жизни населения.

Инновационная деятельность обладает высокой степенью неопределенности. Поэтому инновационным предприятиям следует тщательно анализировать инновационные проекты, чтобы избежать ошибок и тем самым уменьшить риск на более ранних этапах реализации проектов.

Инвестору необходимо точно определить возможность продвижения нововведения в своей деятельности, изучить все возможные риски и применить методы к их устранению, провести необходимые расчеты, для определения прибыльности данного проекта.

Правильное управление инвестиционно-инновационной деятельностью укрепит финансовую устойчивость, повысит платежеспособность предприятия и улучшит финансовые показатели.

Литература

1. Фатхутдинов Р. А. *Инновационный менеджмент* / Р. А. Фатхутдинов. – Питер, 2011. – 400 с.
2. Медынский В. Г. *Инновационный менеджмент* / В. Г. Медынский. – Москва: ИНФРА-М, 2007. – 304 с.
3. Майорова Л. Н. *Основы инвестиционной деятельности* / Л. Н. Майорова. – Таганрог: ФГБОУ ВПО, 2013. – С. 450.

МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ Г. ДОНЕЦКА

*Осипенко И.Н., к.э.н, профессор
кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
Куретина А.А., аспирант 3-го года обучения
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Донецк – столица Донецкой Народной Республики, обладающая промышленным, инвестиционным, кадровым, научным и инновационным потенциалом, с развитой инфраструктурой ведения современно бизнеса.

Перед городом Донецком стоит много социально-экономических задач, в том числе и в области инновационно-инвестиционной деятельности. Однако, прежде чем решать эти и другие задачи, остро стоящие на повестке дня, необходимо провести мониторинг инновационной и инвестиционной деятельности хозяйствующих систем микро–, мезо– и макро–уровней.

Мониторинг — система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. То есть для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества характеризующих его признаков [1].

Мониторинг включает в себя следующие этапы:

I этап - проведение SWOT-анализа уровня развития инновационной и инвестиционной деятельности;

II этап - анализ текущего состояния хозяйственных систем и установление причинно-следственных связей;

III этап - обработка информации;

IV этап - представление результатов мониторинга.

Первым этапом проведения мониторинга является выявление сильных, слабых сторон, а также возможностей и угроз развития (SWOT-анализ) инновационной и инвестиционной деятельности.

В ходе проведения 1 этапа мониторинга проведен SWOT-анализ уровня развития инновационного и инвестиционного потенциала города Донецка [2].

Таблица 1

SWOT-анализ уровня развития инновационного и инвестиционного потенциала города Донецка

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> - выгодное экономико - географическое положение; - наличие полезных ископаемых и благоприятных природно-климатических условий; - сравнительно высокий уровень развития транспортной инфраструктуры, сетей связи и коммуникаций; - высокая доля экономического потенциала в экономическом потенциале республики; - значительный научно-технический, промыш-ленный, рекреационный, кадровый и интеллектуальный потенциал; - наличие в городе крупных предприятий, а также неиспользованных площадей и оборудования; - наличие базовых отраслей промышленности; - высокая доля работников с высшим образованием; - наличие многоотраслевой системы образовательных учреждений; - стабильно высокое качество знаний учащихся 	<ul style="list-style-type: none"> - внутренние политические и экономические факторы нестабильности; - неразвитость (отсутствие) финансово – кредитных организаций; - прекращение деятельности ряда предприятий или перерегистрация их в другие города и регионы Украины; - низкий уровень производства инновационной продукции, неразвитость инновационной инфраструктуры; - отсутствие инвестиционной привлекательности земельных участков; - отсутствие стимулов и гарантий прав инвесторов (законодательная база); - уменьшение валовых капитальных инвестиций предприятиями малого бизнеса; - недостаточно развитый уровень информирования инвесторов о деятельности предприятий города, размещении и инфраструктурном обеспечении производственных площадей
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> - признание республики на международном уровне; - масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику города; - повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг местных производителей на основе развития инновационных технологий, формирования новых местных брендов; - , стимулирование создания на территории города иностранных и совместных предприятий; - использование неосвоенных промышленных зон для реализации инвестиционных проектов 	<ul style="list-style-type: none"> - снижение привлекательности города для проживания и ведения трудовой деятельности; - недостаток собственных и заемных финансовых ресурсов для проведения модернизации предприятий базовых отраслей промышленности; - рост технического и технологического отставания ряда производств от конкурентов в России и за рубежом; - выход из строя основных фондов на промышленных предприятиях города Донецка; - отсутствие эффективной финансово-кредитной системы

Вторым этапом мониторинга хозяйственных систем города является анализ текущего состояния и установление причинно-следственных связей.

Общая сумма привлеченных средств по состоянию на 31.12.2015 по г. Донецку составила 34851,1 тыс. долл. США, на душу населения приходилось 36,7 долл. США прямых иностранных инвестиций.

Прямые иностранные инвестиции в 2015 году привлекались на 52 предприятия г. Донецка из 16 стран мира: Великобритании, Греции, Лихтенштейна, Нидерландов, Германии, Венгрии, Иордании, Кипра, Турции, Белиза, Виргинских островов (Брит.), Доминики, Панамы, США, Армении, Российской Федерации.

По структуре поступлений инвестиционно-привлекательными в г. Донецке являлись следующие виды экономической деятельности [4]: перерабатывающая промышленность (41,2%); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (37,8%); операции с недвижимым имуществом (9,7%); информация и телекоммуникации (5,1%); транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (4,4%).

Вместе с тем, по итогам 2015 года на долю г. Донецка приходилось 84,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций по ДНР, а на душу населения г. Донецка объем прямых иностранных инвестиций вдвое превышает аналогичный показатель в Республике в целом [2].

Таким образом, имея такой потенциал, стоит ожидать, что с прекращением боевых действий и урегулированием правовых, политических и транспортных вопросов инвестиционная деятельность предприятий г. Донецка стабилизируется и у города в частности, и у Республики в целом, появится возможность стабилизировать и развивать инновационную деятельность хозяйственных систем.

Литература

1. Аралбаева Г.Г. Мониторинг инновационной деятельности в регионе / Г.Г. Аралбаева // Вестник ОГУ. – 2009. - № 8 (102). – С. 6-14.

2. Программа восстановления и развития экономики и социальной сферы города Донецка на 2016 год - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://gorod-donetsk.com/>

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Обладая огромными финансовыми ресурсами, страховые компании могут при благоприятных обстоятельствах предоставить свои денежные фонды для реализации самых разнообразных проектов общегосударственного значения, обеспечивая этим самым значимое финансирование приоритетных отраслей национальной экономики. Осуществление указанных мероприятий невозможно без обеспечения инвестиционной деятельности страховых компаний государственными гарантиями. Вместе с тем, инвестиционные правила для страховых компаний нужно координировать с правилами, а других финансовых сферах так, чтобы они не искажали конкуренцию и не мешали развитию финансового сектора в целом. Учитывая это, возникает объективная необходимость анализа и оценки особенностей, эффективности и безопасности осуществления отечественными страховщиками инвестиционной деятельности.

Научные исследования в области инвестиционной деятельности страховых компаний не являются традиционными для отечественной экономической литературы. Зарубежная страховая наука имеет более глубокий опыт исследований в этой области. Особенности страховых инвестиций рассмотрены в трудах К. Борха, Б. Бювилера, Д. Дикинсона, Г. Лукарша, П. Майнорса, Т.Мэнсона, Д. Фарни, Е.Ф. Фриза.

Целью исследования является характеристика и обобщение основных аспектов осуществления страховыми компаниями инвестиционной деятельности, обеспечения безопасности инвестиционной деятельности международных страховщиков в современных условиях функционирования национальной экономики.

При осуществлении инвестиций важное значение для страховщиков имеет формирование ресурсной базы. Инвестиционными ресурсами страховщика можно считать его финансовые ресурсы, то есть капитал, который делится на собственный, привлеченный и заемный [1, с. 27]. С точки зрения инвестиционного потенциала наибольшее значение для страховщика имеет привлеченный капитал, в том числе такой элемент

привлеченного капитала, как страховые резервы. Именно привлеченный капитал страховщика в виде страховых резервов является основой его инвестиционной деятельности. Кроме этого, вовлечен в виде страховых премий и сосредоточен в страховых резервах капитал считается одним из самых дешевых видов привлеченного капитала. Так, страховые компании, осуществляющие общее страхование, вообще не платят владельцам капитала (страхователям) за его использование, а страховщики, осуществляющие страхование жизни, платят страхователям за пользование капиталом очень невысокий процент: его максимальная величина, регламентированная законодательством, составляет 4%. приобретает страхователь в виде процентов, начисленных на остаток страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни или в виде бонусов, на величину которых уменьшаются страховые премии по этим договорам [1, с. 36].

Уровень безопасности инвестиционных вложений страховых организаций следует рассматривать и оценивать в двух направлениях: вложения собственных и привлеченных страховыми компаниями средств. Относительно собственных финансовых ресурсов (уставного, резервного и добавочного капитала, а также нераспределенной прибыли), то законодательное нормирование их размещения на финансовом рынке касается только уставного капитала. В частности, уставный капитал должен быть оплачен исключительно в денежной форме. Как исключение, разрешается формировать уставный капитал ценными бумагами, которые выпускаются государством, но не более 25% общего размера уставного капитала, а также запрещается использовать для формирования уставного капитала векселя, средства страховых резервов, а также средства, полученные в кредит, ссуду и под залог и вносить нематериальные активы [3].

Ограничения инвестиционной деятельности страховых компаний в большей степени касается размещения сформированных ими страховых резервов, то есть привлеченных средств страховщиков, что, по нашему мнению, значительно повышает уровень безопасности этой категории инвестиционных вложений. Итак, безопасность инвестиционной деятельности международных страховых организаций в значительной степени зависит от финансового менеджмента страховой организации, если это касается размещения собственного капитала, и государственной

инвестиционной политики в сфере страхования - по инвестированию привлеченных средств.

Осуществляя управление имеющимися инвестиционными ресурсами, страховая компания опирается на утвержденную ею инвестиционную стратегию, в основе которой лежат "научно обоснованные методы планирования инвестиционной деятельности, постановка целей инвестирования и определение механизмов по их реализации" [4].

Безопасность инвестиционной деятельности международных страховых организаций сегодня в значительной степени зависит от государственной страховой политики в этой сфере. Вместе с тем, уровень безопасности инвестиционных вложений международных страховщиков определяется также следующими основными составляющими, как: качество научно-практических исследований по вопросам инвестиционной деятельности страховых компаний и финансового менеджмент страховщиков, квалификация кадров в сфере инвестирования, доступность и полнота аналитической информации о рынках и потенциальные объекты инвестирования, эффективность функционирования всего рынка. Ключевым вопросом для развития экономики Донецкой Народной Республики в контексте формирования инвестиционного климата и международного сотрудничества Республики на данном этапе является признание государства мировым или региональным сообществом, что откроет перспективы развития в области стратегического партнерства, привлечения международных финансовых посредников и страховых организаций.

Литература

1. *Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2013. - 132 с.*

2. *Димитров И.Л. Оптимизация инвестиционной политики страховой организации при размещении страховых резервов / И.Л. Димитров // Аудит и финансовый анализ. 2011. - № 1. - С.219 - 220.*

3. *Иващенко А.А. Управление инвестиционной деятельностью страховых организаций, -автореф. дисс. . на соиск. канд. эк. наук. Москва. 2014.*

4. *Кучин Д.А. Инвестиционный потенциал страховых организаций за рубежом и в России / Д.А. Кучин // Финансовый менеджмент в страховой компании. 2009. - № 4. - С. 12 - 23.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов
Кожухова Е.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Обеспечение высоких темпов экономического развития предприятия и его эффективная деятельность в долгосрочной перспективе, а также повышение конкурентоспособности в значительной степени определяются уровнем инвестиционной активности и масштабами инвестиционной деятельности предприятия, в свою очередь зависят от эффективности механизма управления политикой финансирования инвестиций. Осуществление предприятием инвестиционной деятельности невозможно без знания теории и практики принятия управленческих решений в области разработки эффективных ее направлений, тщательной экспертизы отдельных объектов возможного инвестирования, формирования оптимально сбалансированного инвестиционного портфеля.

Целью работы является совершенствование политики финансирования капитальных инвестиций на предприятиях различных форм собственности

С финансово–экономической точки зрения, финансирование представляет собой совокупность всех поступлений и платежей, то есть формирование и движение финансовых потоков субъекта хозяйствования. Под политикой предприятия следует понимать систему четко сформулированных принципов, определим принципы политики финансирования инвестиций в необоротные активы предприятия, которые раскрывают её сущность и основные требования к её формированию [3]. На основе существующих публикаций в научной литературе и сущностного проявления финансирования предложено отделять такие основные принципы политики финансирования инвестиций в необоротные активы, а именно:

принцип комплексного подхода к разработке политики финансирования. Все управленческие решения, которые связанные с формированием объема и структуры основного капитала, его привлечением с разных источников и в различных формах, тесно взаимосвязаны и влияют на дальнейшую эффективность его

использования, а кроме этого, на результаты финансовой деятельности предприятия в целом;

принцип обеспечения соответствия объема средств, которые привлекаются, объемом инвестиционных нужд предприятия. Недостача привлеченных средств не позволяет осуществить финансирования нужных предприятию необоротных активов в полном объеме. Наоборот, формирование больше чем нужно объема средств увеличивает риск снижения их стоимости через возможных не привлеченных в оборот и расходов, которые связанные с их получением [5];

принцип обеспечение оптимальной структуры саккамулированных средств с позиции эффективности деятельности предприятия. Одной из главных основ эффективного функционирования предприятия является поддержка высокого уровня ликвидности и платежеспособности. Все процессы с привлечением финансирования необоротных активов не должны ухудшать существующий уровень ликвидности и платежеспособности предприятия;

принцип минимизации расходов с формированием финансирования из различных источников, соблюдение которого достигается целеустремленной работой предприятия по поиску разносторонних источников финансирования с наиболее приемлемыми условиями их привлечения, в том числе по возможности с наименьшей стоимостью привлечения и обслуживания финансирования;

принцип обеспечения высокоэффективного использования сформированных средств. Этот принцип, связанный с необходимостью вычетом условий внешнего инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка [5];

принцип минимизации временного лага между формированием инвестиционных ресурсов (финансированием) и их непосредственным вложением (инвестированием).

Проведенное исследование свидетельствует о неэффективности системы внутреннего контроля финансирования инвестиционной деятельности предприятия при следующих обстоятельствах [2-4]:

сложность осуществления стратегического и оперативного контроля инвестиций при отсутствии инвестиционной стратегии;

организация и функционирование системы внутреннего контроля в отдельно взятом подразделении предприятия не находит

поддержки в других подразделениях;

трудности с получением оперативной информации о результатах реализации инвестиционных проектов;

информация бухгалтерского учета и финансовой отчетности не может использоваться для мониторинга показателей инвестиционной деятельности;

отсутствие внутренней отчетности по инвестиционной деятельности и ее стандартизации;

непонимание руководителями отечественных предприятий необходимости инвестировать ресурсы в создание системы внутреннего контроля, которое связано с нестабильностью инвестиционной деятельности.

Подводя итоги, отметим, что принятие решений об инвестиционных вложениях является одной из наиболее сложных задач управления. В сферу заинтересованности инвестора входит практически все аспекты экономической деятельности предприятия, начиная от окружающей социально - экономической среды, показателей инфляции, налоговых условий, состояния и перспектив развития рынка, наличия производственных мощностей и материальных ресурсов, и заканчивая стратегией финансирования проекта. Разработка инвестиционных проектов финансирования капитальных вложений должна стать законом для всех форм и видов предприятия, поскольку это оценка перспективы управления бизнесом.

Литература

1. Бень Т. Методы определения экономической эффективности инвестиций: сравнительный анализ / Т. Бень // *Финансы. Экономика. Право.* - 2014. - № 6. - с.41-46.

2. Гойко А.Ф. Методы оценки эффективности инвестиций и приоритетные направления их реализации. - М.: ВЕРА, 2012. -320 с.

3. Довганюк Л.В. Методические подходы к определению эффективности капитальных вложений / Л.В. Довганюк // *Инвестиции: Практика и опыт.* - 2014. - №24. - с.18-22.

4. Растяпин А.В. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / А.В. Растяпин // *Финансы и кредит.* – 2011. - №2. - с.111-118.

5. Черваньов В.П. Менеджмент инвестиционной деятельности//*Управління формуванням джерел фінансових ресурсів інвестування діяльності підприємства* — К. : МАУП, 2014. — 124 с.

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*Светличная Ю.В., к.э.н., доцент кафедры экономики,
экспертизы и управления недвижимостью*

Полякова И.В.

*ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
г. Макеевка*

Постановка проблемы. Инвестиционно-строительная деятельность находится в условиях воздействия множества трудно учитываемых внешних и внутренних факторов, что обуславливает наличие неопределенности в осуществлении инвестиционной политики инвесторов.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами управления инвестициями в различных отраслях деятельности посвящены работы отечественных авторов: А.Н. Асаула, И.Э. Белоусова, И.И. Веретенникова, Н.Н. Вознесенской, А.Н. Игошина, В.В. Ковалева, В.И. Окунева; а также зарубежных ученых: А. Смита, Р.Фолка, Я. Хонко, Разработки в области совершенствования организации и управления инвестиционно-строительными процессами, проводимые такими российскими учеными как: С.И. Абрамов, В.В. Бузырев, А.В. Болотин, А.И. Вахмистров, П.Г. Грабовый, А.В. Карасев.

Целью исследования является детальное рассмотрение вопросов, связанных с инвестиционно-строительной деятельностью, а также рассмотрение повышения эффективности инвестиционно-строительной деятельности.

Основной материал. Инвестиции – это совокупность всех видов денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в реализацию различных программ и проектов производственной, коммерческой, социальной, научной, культурной или какой-либо другой сферы с целью получения прибыли (дохода) или достижения социального или экономического эффекта [2].

Инвестиционная деятельность напрямую связана с рынком инвестиций, его развитием и его конъюнктурой. Под инвестиционным рынком понимается система, основанная на свободной конкуренции и партнерских отношениях между субъектами инвестиционной деятельности [3].

Под инвестиционно-строительной деятельностью (ИСД) понимается вложение инвестиций и практические действия по осуществлению строительства (реконструкции объектов). Инвестиционно-строительная деятельность осуществляется в два этапа, таких как: подготовительный и основной.

На первом этапе прорабатываются вопросы технической возможности и экономической целесообразности будущего строительства, выбирается площадка для размещения объекта, проводятся необходимые согласования и оформление разрешительной документации.

Второй этап начинается с разработки проектно-сметной документации, подготовки территории строительства, проведения конкурсов на поставки и подряды. В соответствии с утвержденной проектной документацией выполняются строительные-монтажные работы, по согласованным графикам поставляются на объекты оборудование и строительные материалы. Заканчивается инвестиционно-строительная деятельность вводом объектов в эксплуатацию и передачей в собственность пользователю или эксплуатирующей организации [4].

Основными участниками инвестиционно-строительной деятельности являются: инвестор, застройщик, заказчик, пользователи объекта. К участникам инвестиционной деятельности относят также проектно-изыскательские организации, поставщиков оборудования для строящихся предприятий, зданий и сооружений, строительных материалов и конструкций, строительной и дорожной техники, а также учреждения рыночной инфраструктуры, обслуживающие основных участников инвестиционно-строительной деятельности: страховые компании, риэлтерские, инжиниринговые, консалтинговые фирмы [1].

Таким образом, строительный процесс предполагает участие большого количества субъектов, каждый из которых может иметь разные целевые установки на различных стадиях строительства. Инвестор, заказчик, заинтересованы в минимизации капитальных вложений, сокращении сроков строительства с целью быстрее ввода объекта в эксплуатацию и получения отдачи (дохода) от вложенных средств. Подрядчик также заинтересован в максимизации прибыли. Но он может максимизировать прибыль не только за счет сокращения затрат на строительство, что совпадает с целью инвестора (заказчика, застройщика), но и за счет удорожания

строительства, что противоречит интересам инвестора (заказчика, застройщика).

Для повышения эффективности инвестиционно-строительной деятельности рекомендуется:

- привлечение дополнительной экспертизы инвестиционных проектов (независимую экспертизу);
- сокращение продолжительности строительства, что обеспечивает получение эффекта для строительных организаций и для народного хозяйства в целом;
- уменьшение сроков освоения новых производственных мощностей;
- повышение качества строительных и монтажных работ, в результате чего сокращаются затраты на переделки и, главное, создаются лучшие условия для эксплуатации построенных зданий и сооружений и снижения эксплуатационных затрат;
- использование в массовом строительстве типовых проектов предприятий, зданий и сооружений.

Вывод. Подводя итоги, можно отметить, что каждое предприятие сталкивается с необходимостью инвестиций, любой инвестиционный проект должен обеспечивать себя деньгами, а также сохранять и преумножать вложенные в него средства. Повышение эффективности инвестиций в строительстве может быть достигнуто за счет разработки хорошего проекта и сокращения сроков проектирования; сокращения срока строительства; применения хороших типовых проектов. Выбор тех или иных направлений и путей повышения эффективности инвестиций зависит от специфики предприятия и конкретных условий. Планированию инвестиций должен предшествовать глубокий анализ их экономического обоснования с учетом риска и инфляционных процессов.

Литература

1. Аникин Ю.В., Царев Н.С. Проектное дело в строительстве/ Ю. В. Аникин, Н. С. Царев//М.: Изд-во Урал.ун-та.-2015.
2. Кузнецов Б.Т. Инвестиции/Б.Т. Кузнецов//Учеб. пособие.-М.: Юнити-Дана.-2012.
3. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия/Н.И. Лахметкина//Учеб. пособие.-М.: КНОРУС.-2012.
4. Сироткин Н.А., Ольховиков С.Э. Теоретические основы управления строительным производством/Н. А. Сироткин, С. Э. Ольховиков//Учеб.пособие.-М.: Директ-Медиа.-2016.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Сподарева Е.Г., преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время финансирование учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики характеризуется практически полной их зависимостью от бюджетных средств, неспособных полностью удовлетворить потребности населения в медицинских услугах.

подавляющее большинство учреждений здравоохранения имеют статус бюджетного учреждения, то есть организации, созданной органами государственной власти или органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов. Финансирование учреждений здравоохранения производится на основе сметного принципа: каждому учреждению утверждается смета расходов, производимых за счет выделяемых бюджетных средств отвышестоящих органов.

За счет бюджетных средств реально финансируется ограниченный состав расходов — в основном оплата труда, начисления на фонд оплаты труда, питание, медикаменты, коммунальные услуги. Финансирование остальных видов расходов (услуги по текущему ремонту и обслуживанию техники, инвентаря и медицинской аппаратуры, приобретение оборудования, капитальное строительство, капитальный ремонт и др.) учреждения вынуждены производить за счет внебюджетных средств. При этом нарушается основной принцип сметного финансирования — покрытие за счет бюджетных средств всех расходов, необходимых для нормального функционирования учреждения.

Вопросы финансирования и формирования бюджета в сфере здравоохранения регулируются распорядительными документами Министерства финансов ДНР. Бюджет в сфере здравоохранения формируется на квартал с ежемесячной разбивкой лимитных

ассигнований, согласно требований Министерства финансов Донецкой Народной Республики.

Структура расходов бюджета ДНР в сфере здравоохранения составляет 7,1% (рисунок).

Рис. 1. Структура расходов бюджета ДНР

Стоит отметить, что каждое государство разрабатывает и совершенствует национальную модель финансирования здравоохранения в зависимости от культурно-исторических, социально-экономических, демографических условий, уровня заболеваемости и других факторов, характеризующих общее состояние здоровья и уровень медицинского обслуживания в той или иной стране. Кроме того, эта модель должна предусматривать использование рыночных механизмов, опираться на ресурсы и накопленный опыт страховщиков, уплату страховых взносов работодателями, фондами и бюджетными средствами.

Таким образом, для формирования модели финансирования отрасли здравоохранения ДНР, отвечающей потребностям населения, необходим переход от бюджетной системы к страховой модели с внедрением обязательного медицинского страхования и развитием добровольного медицинского страхования, средства которых значительно увеличат финансовую базу здравоохранения.

При этом государство должно играть важную роль в процессе внедрения и функционирования системы медицинского страхования с учетом социальных и экономических факторов.

Система медицинского страхования является самым действенным способом финансирования отрасли здравоохранения, которая сочетает в себе удовлетворение потребностей рядового гражданина в здравоохранении и предоставлении медицинских услуг с гибкостью и доступностью.

Медицинское страхование предусматривает территориальное аккумулирования финансовых и других ресурсов в страховых фондах, которые выступают как экономически самостоятельные некоммерческие структуры, вступающие в правовые и финансовые отношения с гражданами, предприятиями, страховыми компаниями, учреждениями здравоохранения и государственными органами управления. В этой системе взаимоотношений страховые фонды выполняют функцию контроля объема и качества медицинской помощи населению в рамках страховых программ, контроля за объемом и качеством.

Наряду с решением проблемы финансирования учреждений здравоохранения страны стоит обратить внимание на капитал учреждений здравоохранения, а именно: на его формирование и использование.

Внедрение государственно-частного партнерства с возможностью привлечения инвестиционных средств частного партнера и делегирования ему управленческих функций позволят оборудовать медицинское учреждение самым современным оборудованием, обеспечить предоставление гарантированного объема медицинской помощи населению согласно утвержденных стандартов на бесплатной основе, оптимизировать расходы, повысить уровень качества предоставления медицинской помощи.

Литература

1. Глухова В.І. Джерела фінансовог озабезпечення системи охорони здоров'я в Україні / В.І. Глухова, М.О. Булах // Гроші, фінанси і кредит. – Випуск 10. – 2016. – С.760-764.
2. Шишкин С.В. Экономика здравоохранения /С.В.Шишкин // Вопросы экономики. -2013.- № 4. – С. 19-23.
3. Смирнов П.Н. Проблемы взаимодействия частного и государственного секторов здравоохранения / П.Н. Смирнов // Менеджер здравоохранения. – 2012. - № 2 – С.12-15.
4. Официальный сайт ДНР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnr-online.ru>

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

*Сподарева Е.Г.,
преподаватель кафедры финансов,
Данильцива Ю.М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Значимость инвестиционных процессов для развития экономики любого государства является вопросом чрезвычайной важности и актуальности. Отсутствие достаточного правового обеспечения финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности затрудняет его развитие в государстве.

Эффективность инвестиций во многом зависит от адекватности принципов, которые используются в том или ином проекте. Для того, чтобы деятельность была планомерной, соответствовала закону, предотвращала построения «финансовых пирамид», государство или предприятие организует контроль или аудит соответственно.

Основными целями финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности является обеспечение законности, рациональности и эффективности использования соответствующих ресурсов, стремление наладить эффективное управление инвестиционными потоками.

Финансовый контроль и инвестиционно-правовая политика едины в том, что направлены на успешную реализацию финансово-правовой политики. Результативность финансово-контрольной деятельности в сфере инвестиционной деятельности во многом зависит от руководства теми или иными принципами.

Исследование принципов контроля доказывает то, что они совпадают с общими принципами, присущими всем отраслям права. Для контроля как процесса проверки характерны следующие начала: законность, объективность, независимость, разграничения функций, гласность.

Следовательно, принцип финансового контроля - это основное положение финансового контроля, применяется на практике, то есть проверенное временем в сфере инвестиционно-правовой политики.

Правовой основой принципов финансового контроля выступает Лимская декларация руководящих принципов контроля. Анализ нормативного акта позволяет выделить следующие принципы:

принцип независимости субъектов контроля, принцип финансовой независимости, принцип системности, принцип предоставления по запросу законодательного органа профессиональных знаний и опыта в форме экспертного заключения, принцип соответствия контрольных мероприятий программе проверки контрольного органа, принцип международного обмена опытом, принцип отчетности.

Таким образом, следует выяснить содержание принципов в отношении финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Содержание принципов финансового контроля

Принцип	Содержание
Принцип законности	предполагает соблюдение норм Конституции, которая также является источником финансового права вообще и законодательства о финансовом контроле в частности
Принцип гласности	обуславливает прозрачность деятельности органов контроля и проверочных мероприятий, которые они совершают
Принцип объективности	касается результатов контроля, должны быть независимыми от любого влияния субъекта или определенных условий или обстоятельств
Принцип независимости	заключается в самостоятельности самого субъекта контроля
Принцип системности	представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов в форме системы
Принципы плановости	базируется на основе целой системы финансово-плановых актов, структура которых, порядок составления, утверждения, исполнения закрепляются в соответствующих нормативных актах
Принцип ответственности	определяет влияние мер позитивного характера в случае добросовестной трудовой деятельности и мероприятий негативного характера: от замечания о погрешности в работе к применению дисциплинарных взысканий - за недобросовестной деятельности
Принцип разграничения функций и полномочий	заключается в отсутствии дублирования в деятельности органов финансового контроля

Продолжение табл. 1

Принцип непрерывности	предусматривает, что все объекты контроля (управляемая система) подлежат постоянно осуществляемому субъектами контроля (руководящей системой): предыдущем, оперативном и периодическом последующему контролю в сроки, установленные в зависимости от условий, характера и свойств их деятельности
Принцип эффективности (действенности) контроля	выражается в своевременности и полноте выявления отклонений от заданного, их причин и виновников, а также в оперативности исправления допущенных ошибок, повлекших негативные результаты, и обеспечении возмещения причиненного материального ущерба
Принцип сбалансированности	при определении обязанностей субъекта контроля должен быть определен соответствующий объем прав и возможностей и наоборот

Перечисленные в таблице принципы в совокупности составляют методы построения инвестиционной политики.

Финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельности как правовой институт финансового права в течение своего существования претерпел различных изменений. Стабильности реализации финансового контроля препятствовала ряд нерешенных правовых вопросов. В частности этот вопрос отнесения финансового контроля в общей или особой части, в подотрасли или института в системе финансового права. Важнейшей задачей является упорядочение норм, регулирующих финансово-контрольной деятельности. Это позволит исключить дублирование полномочий соответствующих органов, закрепить за каждым из них стандарты деятельности при проведении той или иной формы контроля, а также определить методы контроля.

Литература

1. Репетько А. А. *Методологические подходы к разграничению форм и методов финансового контроля в теории и практике государственного управления* / А. Репетько. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10roopdu.pdf>

2. Лимская декларация руководящей принципов контроля [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001

ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Фомина Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
Федорович Д.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В последние годы финансовые инновации в Российской Федерации развиваются особенно быстро под влиянием либерализации финансовой сферы и использования новейших информационных технологий. Оптимизация положения в глобальном финансовом секторе требует взвешенных мер финансовой политики, направленных на устранение напряженности на рынках финансовых ресурсов в деятельности банков и корпораций, на формирование более справедливых трансграничных потоков капитала.

Вопросам разработки и поиска финансовых инноваций в системе приоритетов социально-экономического развития на современном этапе посвящен ряд работ известных российских и зарубежных авторов, таких, как И. Бураковского, В. Гейца, Т. Ефименко, А. Кириченко, Т. Ковальчука, И. Лунина, В. Новицкого, В. Онищенко, В. Опарина, Е. Панченко, Н. Яровой и др. С целью дальнейшего эффективного развития финансового сектора экономики государства актуальным является изучение и анализ применения на практике финансовых инноваций.

Существенными факторами, которые вызвали активный рост финансовых инноваций в конце 70-х и 80-х годов XX века, выступили резкое увеличение темпов инфляции, изменчивость валютных курсов и процентных ставок. Именно в этих условиях возникла необходимость в эффективных инструментах, которые могли бы решать вышеперечисленные проблемы. Появление компьютерных технологий и развитие телекоммуникаций так же являются причиной роста инноваций, так как это привело к новым возможностям в области обработки информации и учета.

Финансовые инновации – это создание и дальнейшее внедрение новых финансовых инструментов.

Анализ литературных источников позволил выделить основные группы финансовых инноваций, применение которых дает синергетический эффект во всех сегментах финансового рынка:

свопы; опционы; евроноты; соглашения о будущей процентной ставке. Так, согласно одной из директив ЕС разновидностями финансовых инноваций названы такие производные финансовые инструменты [2]:

- контракты на финансовые фьючерсы;
- соглашения о форвардных процентных ставках;
- опционы;
- валютные и фондовые свопы;
- паи в институтах совместного инвестирования;
- кредитные деривативы;
- дефолтные свопы.

Каждый из перечисленных инструментов отличается друг от друга по форме и целям применения.

Главной функцией финансовых инноваций является уменьшение несовершенства и недостатков финансового рынка. В целом, инновации сводят к минимуму высокие транзакционные издержки отдельных продуктов (например, неликвидные ценные бумаги), увеличивают рост производства и обеспечивают новыми механизмами маркетинговые инновации. Инновации в финансовой сфере предоставляют новые способы для людей, имеющих накопления и желающих получить доход в будущем.

В экономике после фазы падения неизбежен экономический рост. Интенсификация глобализационных процессов обуславливает перманентный процесс появления и мирового развития новых форм финансового бытия. Так, благодаря взрывному росту производных ценных бумаг и финансовых инструментов цивилизационная финансовая система, и в частности финансовые рынки, излишне нарастили свой потенциал.

Финансовые инновации вносят вклад во внедрение новых товаров и услуг, в условиях стабильного функционирования институтов. Однако инновации следует постоянно внедрять и модернизировать.

Необходимость и актуальность активизации процесса обращения финансовых инноваций в Российской Федерации основывается на выполняемых задачах:

- регулирование денежных потоков с целью развития торговли (дебетовые карты, биржи);
- аккумуляция ресурсов и деление акций (секьюритизация);

диверсификация финансовых ресурсов по времени, по отраслям и по территории (депозитные счета, кредиты);

управление рисками (производные инструменты);

принятие финансовых решений в различных секторах экономики за счет предоставления открытой рыночной информации (контракты с фирмами венчурного капитала);

решение проблем на основе того, что одна из сторон сделки распоряжается информацией, которой другая сторона – нет. Или когда одна из сторон выступает в качестве агента для другой (ценовые сигналы, своп на дефолт по кредиту(CDS))[1].

Одним из основных факторов, который сдерживает процессы распространения в Российской Федерации финансовых инноваций, является неэффективная законодательная база. Согласование и приведение нормативных актов к мировым практикам обеспечит рациональное налогообложение, контроль и учет операций с новыми финансовыми инструментами, а так же защиту сторон при различных сделках.

Все вышеперечисленное позволяет делать вывод о том, что финансовые инновации для Российской Федерации позволят создавать новые финансовые инструменты, технологии, рынки, процессы и бизнес-модели, а также новое применение уже существующим моделям в различных сегментах рынка, которые станут основой такого роста. При помощи новых технологий и инструментов появляется возможность контролировать меняющиеся тенденции развития экономики во временном и качественном аспекте.

Литература

1. *Активизация инноваций в финансовой сфере РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivizatsiya-innovatsiy-v-finansovoy-sfere-rf>*

2. *Жапелова Г.Н. Инновационная деятельность – система мероприятий по использованию научно-технического и интеллектуального потенциала / Г.Н. Жапелова // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015. – №2 (20). – С. 20 - 22.*

3. *Формы организации финансирования инноваций и инновационной деятельности [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://studme.org/45006/investirovanie/analiz_istochnikov_investirovaniya_innovatsionnoy_deyatelnosti#81*

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

*Шарый К.В., ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк*

Соединённое королевство Великобритании и Ирландии относится к числу мировых инновационных лидеров, заняв 3-е место среди стран мира по Индексу инновационного развития (The Global Innovation Index) в 2016 году (табл. 1).

Таблица 1

Место Великобритании в Глобальном инновационном индексе в 2016 году (Составлено автором на основе [1])

Категория	Позиция (из 141 страны)	Оценка (0-100)
Общая позиция	3	61,9
1. Институты	13	87,6
2. Человеческий капитал и исследования	7	62,6
3. Инфраструктура	4	66,4
4. Сложность рынка	4	71,6
5. Сложность бизнеса	14	49,2
6. Знания и технологические результаты	9	50,2
7. Творческий результат	3	62,5

Органом реализации ИИП Великобритании является Департамент бизнеса, инноваций и профессионального образования (Department for Business, Innovation & Skills). Департамент инвестирует в профессиональное образование, содействует развитию торговли, стимулирует инновации и оказывает помощь при формировании и развитии бизнеса. Среди приоритетов Департамента на 2015 и 2016 гг. необходимо выделить предоставление 100 млн фунтов стерлингов университетам для долгосрочных исследовательских проектов и внедрение новой системы кредитов для дальнейшего образования студентов.

Правительство Великобритании делает приоритетом финансирование научных исследований. До 2021 года планируется инвестировать в научно-исследовательскую инфраструктуру страны 6,9 млрд. фунтов стерлингов, а это означает новое оборудование, новые лаборатории и новые научно-исследовательские институты. Это долгосрочное обязательство включает в себя 2,9 млрд. фунтов стерлингов для Фонда Великие задачи, которое позволит

инвестировать в крупные научно-исследовательские объекты государственного значения – Институт Turing, современное Полярное научно-исследовательское судно для работ в Арктике и Антарктике.

При Департаменте бизнеса, инноваций и профессионального образования создано агентство Инновации Великобритании (Innovate UK). Его целью является поддержка бизнеса инновационных технологий и помощь предприятиям в преобразовании идей в продукцию, технологии и услуги.

Национальная инновационная система Великобритании построена таким образом, чтобы наука являлась фундаментом промышленного производства, а также ключевой производственной силой.

Для Национальной инновационной системы Великобритании характерны следующие принципы:

Национальная инновационная система представляет собой совокупность взаимосвязанных институтов, целью деятельности которых является производство и распространение инноваций;

Национальная инновационная система представляет собой комплекс механизмов, обеспечивающих инновационные процессы;

Национальная инновационная система представляет собой неотъемлемую часть национальной экономической системы.

Инновационная стратегия Великобритании содержит ряд разделов, в которых представлены различные аспекты инновационного процесса: спрос на инновации; поддержка инновационной деятельности в предпринимательском секторе; связь инноваций с научно-исследовательской базой; международная инновационная деятельность; профессиональные навыки, связанные с инновациями; инновации в секторе государственных услуг; региональные инновации [2, с. 18].

Особенностью инновационной политики Великобритании является проведение инноваций в государственном секторе. Из числа государственных инновационных программ следует выделить:

National Health Service (NHS) NHS Direct – программа по консультационно-информационной помощи Государственной медицинской службы Великобритании;

Companies House Electronic Incorporation Scheme – служба онлайн регистрации новых компаний, аннулирования уже действующих;

HM Land Registry E-conveyancing Programme – служба онлайн

составления актов о передаче права собственности на земельные участки и т.д. [3, с. 95].

Инновационная политика является одной из центральных составляющих программ стратегического планирования британского правительства и рассматривается как главный способ противостояния рецессии. Основными ее задачами являются внедрение достижений науки в производство и другие сферы жизни, содействие развитию средних и малых предприятий, созданию рабочих мест в наукоемких и высокотехнологических отраслях, расширению международной торговли и привлечению талантов в сферу науки, дизайна и образования. Стимулирование инноваций, предпринимательства, роста экономики знаний, исследований и обновление оборудования, информационных сетей и коммуникационных технологий способствует созданию большего числа качественных рабочих мест, обеспечивает рост занятости, адаптивность работников и компаний в быстро меняющихся условиях, увеличивает инвестиции в человеческий капитал [4, с. 92].

Необходимо отметить, что Великобритания сформировала достаточно эффективную и действенную ИИП. Это подтверждает занятое 7-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) в 2016 году. Правительство использует разные методы и инструменты для стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности в стране, а также упрощает условия для формирования бизнеса и оказывает необходимую помощь (финансовую, консультационную и техническую) при его ведении, о чем свидетельствует 6-я позиция в рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business) в 2016 году.

Список литературы

1. *Глобальный индекс инноваций // The global innovation index. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalinnovationindex.org>*
2. *Скотт Р. Инновационная стратегия Великобритании / Р. Скотт // Форсайт. – 2009. - № 4 (12). – С. 16-21.*
3. *Бутова Т.В. Особенности инновационной политики Великобритании / Т.В. Бутова, Н.А. Миловидова, А.А. Смирнова // МНИЖ. – 2015. - №1-2 (32). – С. 95-96.*
4. *Черноморова Т.В. Великобритания: Инновационная политика и методы ее реализации / Т.В. Черноморова // Актуальные проблемы Европы. – 2013. - № 1. – С. 89-116.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Шарый К.В., ассистент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Бабкова Ю.А., ТД –ЭВ 41

ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты, РФ

В современных условиях для стремительного развития необходимо активно вести инновационную деятельность, так как она является составляющим элементом НТП. В связи с этим для развивающихся стран и стран с переходной экономикой зарубежный опыт формирования и функционирования различного рода инновационных центров является очень актуальным.

США. Одним из первых созданных кластеров является Кремниевая долина. На ее территории располагаются около 87 000 компаний, 40 исследовательских центров и десяток университетов, среди которых самый большой – Стэнфорд. На территории долины работает около трети американских венчурных фирм (180 компаний), 47 инвестиционных банков и 700 коммерческих банков, которые, так или иначе, финансируют деятельность компаний [1].

В США инновационное кластерное развитие полностью передано на уровень штатов и поэтому федеральное правительство не может напрямую повлиять на процесс принятия решений, хотя оказывает финансовую поддержку, тем самым имеет некоторое влияние на развитие ситуации в регионах. Следует отметить, что за последнее десятилетие федеральное влияние в инновационной отрасли выросло с принятием программы центрального правительства, которая позволяет регулировать отдельные отрасли, деятельность университетов, грантовую поддержку инновационной активности [2, с. 9].

В общем, в США кластерному подходу уделяется значительное внимание, так как таким образом реализуется государственная инновационная стратегия.

Китай. Прототипом американской Кремниевой долины является Чжунгуаньцунь (зона содействия развитию высоких технологий), который находится в университетском северо-западном пригороде Пекина. Однако в отличие от США, в КНР довольно распространены технопарки.

Успешное функционирование технопарка Шэньчжэнь является следствием постоянной поддержки центрального правительства. Во-

первых, территория, на которой находится технопарк, бесплатно предоставлена ему в собственность. Во-вторых, парк имеет право на пользование налоговыми каникулами. В-третьих, технопарк имеет право на научно-технические гранты правительства и на специальные привилегии в сфере экспорта-импорта.

Для предприятий, входящих в состав технопарков КНР, также есть ряд конкурентных преимуществ для развития: технопарк обеспечивает венчурное финансирование, способствует развитию идей; есть возможность заниматься целевыми исследованиями; фирмам-новичкам предоставляется помещение по заниженной цене; консультирование по экономическим и техническим вопросам; возможность быстрой коммерциализации научных результатов.

Швейцария. Как и во всех развитых странах мира, в Швейцарии функционируют промышленные кластеры, основанные благодаря отличным условиям для НИОКР, эффективному механизму сертификации и регистрации, образованным и высококвалифицированным сотрудникам. Помимо кластеров в Швейцарии есть около 30 бизнес-инкубаторов и технопарков.

Среди отраслей деятельности следует отметить следующие, где активно функционируют кластеры: автотранспорт, строительные технологии, информационная сфера, экология, химия, фармацевтика, изготовление эксклюзивных часов, электроника, медицинская техника.

Из крупных концернов мирового значения, таких как Novartis, Roche, Syngenta, и более мелких предприятий на северо-западе Швейцарии сформировался уникальный промышленный кластер. Фармацевтические концерны-гиганты Novartis и Roche обладают такой силой притяжения, что в четырех регионах – в Базеле, Цюрихе, окрестностях Женевского озера и, в меньшей степени, в Тичино – сформировались т.н. «биотех-кластеры». В конце 2013 года отрасль насчитывала 195 фирм-разработчиков и 57 фирмы-поставщика биотехнологической промышленности, на которых работали 14 000 человек.

Финляндия. Ключевыми элементами инновационной инфраструктуры Финляндии, непосредственно реализующие государственную инновационную политику и развитие инновационной деятельности, являются научные и технологические парки. В соответствии с данными Ассоциации научных парков Финляндии Tekel, их насчитывается более 30, из 14100 компаний,

включенных в коммуникационную сеть Ассоциации, на территории научных и технологических парков размещено около 30%. Особенностью большинства финских научных и технологических парков является их преимущественно крупные размеры по территории и количеству обслуживаемых компаний, а также сетевая структура [3, с. 114].

К числу первых созданных и наиболее крупных технопарков относится Технополис (Technopolis). Услуги, предоставляемые Группой компаний «Технополис», длительное время оказывались собственными силами. В настоящее время «Технополис» имеет преимущественно арендно-ориентированную направленность (86% от общего оборота), а большая часть сервисных услуг оказывается специализированными компаниями-аутсорсерами [3, с. 116].

Среди научных и технологических парков Финляндии следует отметить следующие: Научный парк Турку; Научный парк Вааса и Стремберг-парк, которые объединены единым управлением и принципами функционирования; Научный и бизнес-парк Лахти; Научный парк Йоэнсуу; Научный парк Университета Хельсинки.

Таким образом, после проведения анализа функционирования инновационных центров в зарубежных странах, можно сделать вывод о значительной их роли для непрерывного развития, подтверждение чего являются лидирующие позиции в мировых рейтингах исследуемых стран.

Однако невозможно выделить опыт какой-то конкретной страны, поскольку каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Список литературы

1. Марк Грановеттер: "Успех инновационного кластера основан на открытости, гибкости и свободе" Режим доступа: http://old.chubais.ru/workplace/press_advisory_materials/view/8060/

2. Рыхтик М.И. Национальная инновационная система США: история формирования, политическая практика, стратегия развития: информационно-аналитические материалы / М.И. Рыхтик. – Нижний Новгород, 2011. – 23 с.

3. Мальцева А.А., Кархунен П. Феномен Финляндии: развитие инфраструктуры генерации и трансфера инноваций как фактор экономического роста / А.А. Мальцева, П. Кархунен // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2012. - №6 (26). – С.108-122.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ»

*Шарый К.В., ассистент кафедры финансов,
Чуприй В. Г.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Привлечение любых инвестиционных ресурсов, определенно, должно иметь только положительное влияние, которое в любом случае сказывается на уровне развития предприятия. В обобщенном виде, к прочим положительным последствиям большинство специалистов могут отнести этот потенциал не только к расширению производства, а также к увеличению существенных производственных фондов, разработку и интеграцию новейших технологических процессов, улучшения качества и умение товара конкурировать на рынке и другие. Если рассматривать это с иной точки зрения, всеизвестна также определенная и польза вкладчика, которая получается в определенном виде, в данном случае в виде прибыли, определенной выручки, а также в виде возмещения очередного незапланированного внезапного риска, который он берет на себя.

Вкладывание имеет вид одного из самых основных существенных взглядов жизнедеятельности всякой коммерческой компании, то есть, активность каждой компании прямолинейно или косвенно может иметь связь с вкладом источников во всевозможные типы имущества, при помощи них также может осуществляться основная активность той или иной компании. Таким образом, именно это и есть параметром для того, чтобы начать обновлять имеющую материально - техническую базу, увеличить объем производимых товаров, освоить новыенавыки и виды деятельности [1, с. 215].

В современном мире, всякое предприятие может иметь прямую связь с употребляемых вложений, так как важнейшей миссией каждой фирмы является, во-первых, повышение количества произведенного товара (услуги), а во-вторых, повышение собственного капитала.

Так как фирмы, обычно, не имеют в распоряжении необходимые бюджетные источники для того, чтобы поддержать уровень своего

выпуска на необходимой точке, чтобы стремительно поддерживать конкуренцию на развивающемся рынке, перед ними зачастую может возникнуть задача: из которой с первого взгляда, доказать перед возможными вкладчиками и нужда усовершенствования, ввода или вывода главных фондов, а с другого взгляда, имеет место быть, умение обосновать престижность воплощение в жизнь инвестиционных вложений.

Главной миссией бюджетного формирования работы каждой фирмы принято считать субъект благоприятных отметок уровней для благополучной активности[2, с. 61].

Успех этой миссии имеет значение, с одной стороны, усовершенствование законодательной, экономической и налоговой систем, а с другой – это настойчиво гласит об повышении работоспособности данных фирм в тестовой форме, которые были поставлены уровнем коммерческих связей, то есть, создание и развитие необходимой внутренней среды, соответственно осуществляется на основании маркетинговых изысканий, планирования и проверки показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы и финансового стимулирования.

Выгодное обновление фирмы по существующей законодательной базе есть возможность осуществить определенным приемом, а именно восстановлении его платежеспособности или же методом устранения.

Таким образом, если взять за пример ОАО «Газпром», то можно заявить, что главнейшим признаком, который описывает наличие данного умения у ОАО «Газпром» возратить личной кредитоспособность в период очевидного этапа, принято брать во внимание показатель восстановления кредитоспособности. Если хоть один из данных показателей хоть немного меньше нормы (показатель нынешней мобильности меньше двух, показатель достатка меньше, чем ноль целых одна десятая), то можно считать данный коэффициент восстановления кредитоспособности за полугодовой период.

Так как в ОАО «Газпром» коэффициент текущей ликвидности в 2014 году – 1,23, в 2015 году – 1,32, то проводится расчет коэффициента регенерации платежеспособности ОАО «Газпром» [3, с. 181].

Показатель регенерации кредитоспособности (КВОС) ориентирует свое внимание на соединении вычислительного

показателя нынешней мобильности к сумме практической ценности показателя нынешней мобильности на окончание отчетного периода и конфигурации ценности данного показателя между завершением и началом отчетного периода в перерасчете на период возобновления кредитоспособности, который определен сроком в полгода:

$$KBOS = KTEK.ЛИК 2014 6/ T(KTEK. ЛИК 2014-KTEK. ЛИК 2013)/KнTEK. ЛИК,$$

где КТЕК.ЛИК – коэффициент текущей ликвидности
КнТЕК. ЛИК – коэффициент начала текущей ликвидности

$$KBOS = 1,32 6/30(1,32 - 1,23)/2 = 1,33$$

Показатель восстановления кредитоспособности в ОАО «Газпром» сам по себе равняется 1,33, собственно ниже его нормативного значения (≥ 1). Из этого можно сделать вывод, собственно у ОАО «Газпром» как и прежде, отсутствует настоящая вероятность возобновления платежеспособности в ближайшие 6 месяцев.

Платежеспособность считается одним из главнейших признаков при оценке привлекательности организации в инвестиционном плане, вследствие этого ОАО «Газпром» в обозримое будущее будет принимать меры по увеличению ликвидности.

ОАО «Газпром» находится в нестабильном экономическом состоянии, так как присутствует дефект собственных используемых средств, а еще недостаток собственных используемых средств с долгосрочными заемными средствами, поскольку организация, в общем, не имеет долговременных обязательств.

Литература

1. *Стриженков В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: [учебник] / под общ. ред. В.И. Стражева. – Мн.: Высш. шк., 2014. – 938 с.*
2. *Бабков А.Г. Рейтинговая оценка деятельности предприятий // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. - № 14. – С. 59-64.*
3. *Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. – 473 с.*

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Шиянкова Ю.В., ассистент кафедры финансов,
Восковская Д.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях, одной из приоритетных задач экономической политики государства является обеспечение финансирования инвестиционного процесса, который был бы направлен на устойчивый рост и экономическое развитие страны. Решение данной проблемы способствует появлению и разработке специальных методических и практических рекомендаций.

Изучение теоретической и методической базы обеспечения экономического роста государства дает возможность полагать, что ключевую роль в решении данной задачи играют инвестиции. Активизация инвестиционных процессов в условиях рыночной экономики, в первую очередь, связана с поиском новых источников, а также видов финансовых ресурсов, которые могли бы обеспечить баланс между инвестиционными затратами и финансовыми возможностями [2].

Известны следующие наиболее распространенные методы финансирования инвестиционных проектов: самофинансирование, акционирование, кредитное финансирование, лизинг, смешанное финансирование.

Главным источником внутреннего формирования финансовых ресурсов предприятия является прибыль, которая обеспечивает его эффективное функционирование и развитие. Чем выше прибыль получает предприятие в процессе осуществления производственной деятельности, тем меньше у нее складывается потребность в финансовых ресурсах со стороны. Кроме того, тем выше уровень его конкурентоспособности на рынке.

Однако, прибыль не существует как гарантированный доход владельца, который вложил свой капитал в какую-либо деятельность, она является результатом успешного функционирования бизнеса. Предприниматель в ходе ведения деятельности на предприятии может лишиться прибыли, а в частных случаях и вовсе потерять свой

капитал в результате неправильно выбранной стратегии, например, или неудачно выполненных операций, влияния внешних факторов на среду предприятия и т.д. Исходя из этого, прибыль – плата за риск в осуществлении предпринимательской деятельности.

В практике последнего десятилетия активно используется некоторые специфические инструменты, которые стимулируют государство принимать участие в разделении кредитных и инвестиционных рисков при создании и реализации инвестиционного проекта. Среди этих механизмов, как правило, выделяют предоставление предприятиям государственных гарантий для получения долгосрочных займов от частных кредитных учреждений, долевое акционерное участие государства в формировании фондов венчурного капитала и инвестиционном бизнесе, защита национальных производителей от иностранных конкурентов и др.[3].

Получение таких гарантированных кредитов предоставляет возможность для поддержки наукоемких проектов, которые связаны с высокими рисками и трудно поддаются оценке. Существующая сегодня практика допускает участие в проекте третьего лица(гаранта), который берет на себя всю полноту ответственности за исполнение обязательств заемщика перед кредитором. Поэтому, заемщикам представляется возможность получать кредит, который при других условиях практически нельзя было бы получить.

Следующей формой уменьшения инвестиционного риска является долевое акционерное участие государства в различных проектах на правах партнера, имеющего ограниченную ответственность.

Все усилия по стимулированию инвестиционной деятельности, должны быть направлены на ликвидацию основных причин, по которым бизнес не заинтересован в реализации долгосрочных проектов.

На данный момент в Донецкой Народной Республике проходит активная фаза восстановления промышленности, в связи с чем возникает необходимость привлечения инвестиций на предприятия. В современных условиях сложно говорить о масштабных проектах. Но, тем не менее, Республика имеет все ресурсы и возможности для привлечения крупных инвесторов. Для этого следует создать благоприятный инвестиционный климат, что включает в себя: обеспечение стабильного законодательства, унификация нормативно-законодательных актов, регулирование посредством законов большей

части отношений, открытость самого процесса инвестиций. Как правило, законодательство стран выделяет два вектора государственного регулирования инвестиционной деятельности – общие основы капиталовложения и государственное регулирование иностранных вкладов, поэтому комитет по бюджету, финансам и экономической политике НС ДНР предлагает разрабатывать два проекта: «Об инвестиционной деятельности» и «Об иностранных инвестициях на территории ДНР».

Очевидно, что обеспечение высокого уровня и темпов развития страны не может происходить без содействия государства, коммерческих банков и представителей бизнеса. Те, экономические программы, которые направлены на использование только бюджетных средств, не смогут обеспечить достаточное развитие национальной экономики, как основополагающей конкурентоспособности страны.

Взаимодействие государства и бизнеса при финансировании инвестиционного процесса должно базироваться на развитии паритетно-партнерских отношений, которые предполагают взаимовыгодное сотрудничество и обеспечивают необходимые условия для формирования качественно нового государства, способного выполнить план национального развития и решить многие задачи[1].

В заключение необходимо отметить, что только реализация комплекса предложенных мер будет способствовать активизации инвестиционного процесса в стране.

Литература

1. *Валинурова Л.С. Инвестирование. Управление инвестиционными процессами инновационной экономики: учеб-метод. пособие для подготовки магистров по направлению «Экономика»/ авт. коллектив: Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова, Э. И. Исхакова. – Уфа: БАГСУ, 2014. – 77 с.*

2. *Моисеев В.В. Региональные экономические и инвестиционные форумы – уникальная площадка для диалога власти и бизнеса /В.В. Моисеев, Е.А. Шуртухина// Человек и труд. - 2012. - № 3.*

3. *Нижегородцев Р.М. Эффективные механизмы модернизации и инновационного развития экономики / Р.М.Нижегородцев, С.М. Никитенко // Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 2010. – 203 с.*

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

*Костровец Л.Б., д.э.н., доцент, ректор ГОУ ВПО ДонАУиГС,
Гришаева А.Р.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Сегодня весь мир переживает одно из крупнейших экономических потрясений за последнее столетие. Экономическая наука оказалась не готовой не только предупредить наступление кризиса, но и объяснить ситуацию, и вовремя принять соответствующие антикризисные меры. Недостаточно изученным остается вопрос по предупреждению подобных кризисов в будущем. Все это ставит задачу необходимости проведения значительного объема работы в направлении разработки антикризисной политики государства.

Особую актуальность эффективность государственного антикризисного управления приобретает в условиях нарастания кризисных явлений в обществе и государстве. В подходах к роли и месту управления нельзя абсолютизировать действие объективных закономерностей в общественной деятельности, так как это ведет к снижению роли управления.

Целью исследования является исследование организационных этапов и направлений государственного антикризисного управления, в частности основ формирования и применения антикризисной политики с целью их дальнейшего совершенствования и оптимизации.

Различные аспекты проблемы антикризисной политики освещены в работах А.М. Дишлевой [1; 2], В.И Шарий [3]. Однако для решения проблемы повышения эффективности антикризисной политики, устранения имеющихся недостатков механизма антикризисного управления необходимо проводить дальнейшие исследования в данной сфере.

Антикризисную политику государства можно определить как комплекс мероприятий организационно-правового, институционального, экономического характера воздействия,

направленных на регулирование колебаний экономической активности в обществе в периоды предкризисного состояния, стабилизации и сглаживания негативного влияния кризиса, уменьшения ее разрушительных последствий, а также принятия превентивных мер в периоды экономического роста с целью предотвращения перегрева экономики [2, С. 60].

Эффективной антикризисная политика государства будет лишь в том случае, если будет проводиться в течение всего экономического цикла с целью профилактики и предупреждения кризисных явлений в экономике.

Последовательность реализации антикризисной экономической политики государства можно разделить на несколько этапов отображенных на рис. 1 [1].

Рис. 1. Этапы реализации антикризисной политики государства

Искусство управления в кризисных условиях заключается в том, чтобы превратить потенциальный риск в новые возможности, выбрав правильную стратегию управления им, то есть снижение риска, избежание кризиса и минимизация уровня его воздействия на субъект деятельности. Характеризуя кризисные явления в обществе, следует отметить, что нецелесообразно их отрицать, а наоборот, следует осуществлять опережающий анализ, поиск действенных моделей компромисса, разработку технологии взаимопонимания, конструктивных отношений и взаимных взаимодействий между органами власти, государственного управления и общественностью [3, с. 13-14].

Комплекс мер государства по предотвращению кризиса должен иметь взвешенный, постоянный характер. По поводу минимизации влияния кризиса на социально-экономическую сферу государства выделяют следующие направления отображенные на рис. 2 [1]:

Рис. 2 . Направления антикризисной политики государства

Таким образом, необходимость антикризисной политики государства вызвана тем, что с одной стороны государство создает институциональные основы рынка, поддерживает его функционирование, а с другой - смягчает негативные последствия его действия. С целью смягчения циклических колебаний должны использоваться соответствующие инструменты бюджетного-налогового регулирования и разрабатываться бюджетно-налоговая политика государства, соответствующая каждой фазе экономического цикла с четким разграничением ее мероприятий в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.

Литература

1. Дышлева А.М. Механизм реализации антикризисной экономической стратегии государства в контексте бюджетно-налоговой политики [Электронный ресурс] / А.М. Дышлева // Эффективная экономика. – 2011. – №11. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=797>

2. [Дышлева А.М. Бюджетная политика в условиях циклического развития экономики / А.М. Дышлева // Научные труды НДФИ. — 2010. — № 3 \(52\). — С. 59-67.](#)

3. Шарий В.И. Антикризисные технологии как механизм реализации целей государственного управления: автореф. дис. канд. наук по гос. упр.: 25.00.02 / В.И. Шарий. – К.: НАДУ, 2010. – 17 с.

ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Арчикова Я.О., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Дребенникова М.Ю.,
Шабанова В.А.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В условиях рыночной экономики предпринимательский сектор развивается стремительными темпами. В России данный сегмент представлен разными формами собственности – государственными (муниципальными) и частными предприятиями, организациями и т.д.

Актуальность исследования данной темы состоит в том, что на сегодняшний день в РФ существуют проблемы, связанные с ведением малого и среднего бизнеса. По этой причине многие потенциальные предприниматели не рискуют открывать собственное дело, а кто-то не выживает в условиях конкуренции.

Цель исследования - изучить состояние малого и среднего бизнеса в РФ на сегодняшний день, провести анализ количества предприятий данного сегмента экономики, изучить зарубежный опыт взаимосвязи государства и предпринимательства, а также предложить пути совершенствования состояния предпринимательского сектора.

Проблемам функционирования деятельности малого и среднего бизнеса уделили внимание такие ученые как Лапуста М.Г. [1], Егорова Н.Е. [2], Грибов В.Д. [3] и др.

Еще со времен зарождения и становления экономических школ их представители разделились на две ветви: одни выступали за активное вмешательство государства в экономику и предпринимательство, а другие, наоборот, за то, чтобы предприятия развивались обособленно от государства. Однако с течением времени, данные школы объединились. Нельзя не отметить, что так же меняются и цели предприятий. Например, ранее главной задачей организации было максимальное получение прибыли за счет снижения затрат, сейчас – повышение рыночной стоимости самого предприятия. Помимо этого, стоит обратить внимание на проблемы, которые существуют в сфере ведения бизнеса РФ. Во-первых, недостаточная государственная поддержка при открытии предприятия. Во-вторых, значительный рост дебиторской задолженности, что приводит к недополучению денежных средств и

соответственно к снижению деятельности предприятия. В-третьих, ко многим фирмам у населения не возникает доверия.

Малый и средний бизнес имеет ряд особенностей и преимуществ, например, сравнительно низкая капиталоемкость и поэтому широкая доступность населению; массовость, что позволяет в короткий срок наладить производство разнообразных товаров и услуг; ориентация на потребителя, так как выживаемость зависит от быстрой окупаемости; мобильность на рынке и в сфере технологий, что способствует ускоренному развитию НТП и т.п [4, с. 61]. Однако наряду с преимуществами данный сектор бизнеса имеет и недостатки: более высокий уровень риска, следовательно, высокая степень неустойчивости положения на рынке; высокая зависимость от внешней среды, повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования и т.д.

Но данные Роскомстата свидетельствуют о том, что бизнес в РФ занимает не последнее место и развивается уверенными темпами, о чем свидетельствуют такие показатели в динамике как количество зарегистрированных физических и юридических лиц предпринимателей и объем ВВП. Данные представлены в табл. 1 [5].

Таблица 1

Число малых и средних предприятий РФ

Предприятия	Малые предприятия			Средние предприятия		
	2010 г.	2012 г.	2014 г.	2010 г.	2012 г.	2014 г.
Количество предприятий, ед.	1644269	2003038	2103780	25170	13767	13691

Исходя по данным табл. 1 можно утверждать, что количество малых предприятий в 2014г. по сравнению с 2010г. увеличилось почти в 1,5 раза, что является положительной тенденцией, а количество средних предприятий значительно сокращается с каждым годом и в 2014г. по сравнению с 2010г. их стало практически в 2 раза меньше, что можно характеризовать как негативное явление.

В табл. 2 представлен объем ВВП РФ [5].

Таблица 2

Объем ВВП Российской Федерации (в текущих ценах)

Показатель	2010 г.	2012 г.	2014 г.
ВВП, млрд. руб.	46308,5	66926,9	77945,1

Данные табл. 2 свидетельствуют об увеличении объема производимых товаров и предоставляемых услуг, что является безусловным положительным явлением для экономики страны.

Зарубежный опыт показывает, что в некоторых странах существует Национальная стратегия устойчивого развития бизнеса, в которой отмечается высокая роль деловых кругов в переходе страны на инновационный путь развития, также подчеркивается необходимость активизации частной инициативы и создания эффективной предпринимательской среды [6]. Одним из принципов устойчивого развития определяется повышением скоординированности и эффективности деятельности государства, частного бизнеса и гражданского общества.

Малый и средний бизнес в рыночной экономике является ведущим сектором, определяющий темпы экономического роста. Для решения существующих проблем все же необходима «невидимая рука Смита». Таким образом, можно стимулировать предпринимательство с помощью налогов, а именно, снижение ставок или предоставление налоговых льгот. Сами предприятия тоже могут усовершенствовать уставную политику: разрабатывать более гибкие договора на предоставление услуг, что приведет к увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности. Необходимо сделать более доступный «диалог» между государством и предпринимателями. Также необходимо стимулировать развитие бизнеса в сельской отрасли. И прежде всего, необходимо учитывать, что малый и средний бизнес является одним из важнейших факторов достижения рациональных показателей экономики в целом.

Литература

1. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: Учебник / Ю.Л. Старостин // М.: Инфра-М, 2008. – 154 с.
2. Егорова Н. Е. Малые предприятия: предпринимательские стратегии и кооперация / М.А. Маренный. – М.: Кооперация Спутник, 2004. – 210 с.
3. Грибов В.Д. Основы бизнеса: Учебное пособие / В.Д. Грибов. - М.: Финансы и статистика. - 2002. – 124 с.
4. Помпеев Ю.А. История и философия отечественного предпринимательства / Ю.А. Помпеев // СПб.: СПбГУ, 2013.
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
6. Головастова Т.И. Предпринимательство в России: проблемы развития и пути их решения / Т.И. Головастова // Ижевск, 2012. – с. 97.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

*Афендикова Е.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Гайворонская И.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

В условиях рыночно ориентированной экономики обеспечение качества и эффективности финансово-хозяйственного управления, защита финансовых интересов государства, его граждан, всех субъектов хозяйствования, содействие проводимой государством единой финансовой, кредитной и денежной политике есть одним из важнейших для любой страны аспектом в управлении нею. Поэтому рассмотрение темы эффективности государственного финансового контроля является актуальным в связи с важностью возложенных обязательств на данный вид деятельности государства.

Целью данной работы выступает рассмотрение сущности государственного финансового контроля, а также выявление основных путей повышения его эффективности.

В литературе можно встретить множество определений понятия финансового контроля со стороны государства. Одним из является следующее: государственный финансовый контроль – это контроль со стороны органов власти и управления, а также специально созданных контрольных органов за соблюдением законодательства в сфере бюджетов налогов, финансовой деятельности государственных учреждений, организацией денежных расчетов, ведения учета и отчетности [1].

Задачами государственного финансового контроля выступают:
обеспечение финансовой безопасности субъектов хозяйствования и государства в целом;

проверка выполнения субъектами хозяйствования и гражданами возложенных на них финансовых обязательств перед государством;

контроль за точностью направленности использования материальных ресурсов, находящихся в собственности предприятий государственной и иных форм собственности;

контроль правильности соблюдения предписаний совершения финансовых операций и расчетов, а также хранения денежных средств;

выявление, устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины на микро- и макроуровнях [2].

В данном виде контроля объектом выступает процесс формирования, распределения и использования финансовых ресурсов органами государственной власти и субъектами хозяйствования.

Субъектами же выступают специально уполномоченные органы, основным из которых выступает Министерство финансов (ему принадлежит роль разработки государственного бюджета; контроль за поступлениями и расходованием бюджетных средств, валютный контроль и т.п.), Казначейство, Счетная палата и т.д.

В современной России прослеживается снижение уровня эффективности государственного финансового контроля. Причину этому следует искать еще у времен существования СССР, когда государству и его контролю подвергались 90 % средств производства. А с 90-х годов XX ст. ,когда начался переход к рыночным отношениям, не государству не следовало сразу отказываться от контроля за деятельностью предприятий и организаций. Нужен был долгий период времени, снабженный незаурядным терпением, который смог бы довести процесс разгосударствления до цивилизованного уровня [3].

Государственный финансовый контроль реализуется путем совершения действий на отдельных этапах, каждый из которых позволяет внести в себя некоторые элементы по повышению его эффективности. Рассмотрим их более детально:

1. Планирование и реализация контрольного мероприятия. Здесь необходимо иметь четкую систему единых критериев для отдельных субъектов хозяйствования.

2. Анализ полученных результатов. Ключевым направлением на данном этапе является принятие единой концепции государственного финансового контроля, которая должна установить единые методологические и правовые основы осуществления государственного финансового контроля, определить систему органов, осуществляющих контроль, а также механизм их взаимодействия.

3. Доведение принятых по результатам контроля решений до всех заинтересованных лиц, выработка и проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. Данный этап должен основываться на строгости и беспрекословности принятых решений, их целесообразности и точности.

Не смотря на то, что в РФ разработано великое множество законодательных и нормативно-правовых актов, которые призваны регламентировать разного рода аспекты данного вида деятельности и повышения его эффективности, все же со стороны контролируемых субъектов прослеживается наличие негативного отношения к контролирующим. Ведь часто случается, что один и тот же хозяйствующий субъект подвергается проверке сразу нескольких контролирующих органов. Можно предположить, что данная ситуация складывается по причине отсутствия четкого разграничения их функций, задач и единой информационной базы, которая должна включать всю информацию по отдельным субъектам, которые уже подверглись проверке, включая документально подтверждающие данный факт файлы[3].

Поскольку объектом контроля является процесс формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, то его действенность напрямую зависит от четкости формулировок в нормативных актах, а также определения содержания нарушений и ответственности за них. То есть, в данном случае законодательная основа этого вопроса является одним из основополагающих факторов повышения эффективности государственного финансового контроля.

Таким образом, можно отметить, что на сегодня повышение эффективности государственного финансового контроля следует рассматривать как необходимую ступень в ходе модернизации экономики любого государства, что даст ему возможность идти в ногу со временем и поддерживать уровень своего хозяйственного потенциала достаточно высоким.

Литература

1. *Словарь терминов по курсу «Финансы, деньги и кредит / сост. В. В. Блекус. – Электроиздатель: ГТХПИ, 2011. – 52 с.*
2. *Щуплецова Ю.И. Финансовое право. Конспект лекций / Щуплецова Ю.И. - М.: Юрайт, 2012.- 145 с.*
3. *Аветисян И.А. Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации. Журнал проблемы развития территории. Вып.2. 2015 [Электронный ресурс] cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-effektivnosti-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-finansovogo-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

*Волобуева Д.С.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Экономическое развитие регионов является результатом использования не только их ресурсных возможностей, но и во многом тех экономических механизмов, в результате которых формируется и реализуется политика развития. Одно из главных мест в ней занимает региональная налоговая политика, в зависимости от которой тот или иной регион может быть либо привлекательным для получения прибыли хозяйствующими субъектами и населением, или таким, который не вызывает заинтересованности в осуществлении деятельности на данной территории.

Необходимо отметить, что теоретические основы налоговой политики и практические рекомендации по ее усовершенствованию на макроуровне разрабатывались в трудах многих ученых: В. Андрущенко, А. Буковинского, А. Василик, В. Вишневого, А. Даниленко, И. Лунина, С. Левочкина, П. Мельника, В. Опарина, А. Сидорука, С. слушаю, А. Соколовской, В. Федосова, М. Чумаченко, Л. Шаблиста, С. Юрия и многих других. Вместе с тем, научные разработки по определению содержания основных категорий и понятий процессов налогообложения на региональном уровне не нашли широкого отражения в отечественной научной литературе.

Определение налоговой системы в трудах российских финансистов рассматривается как комбинация налогов, построенная в соответствии с научными принципами налогообложения для финансирования государственных расходов, взаимосвязанная совокупность налогов, которая сложилась в определенном государстве под влиянием всех социально-политических, экономических и финансовых факторов.

В учебнике В. Федосова налоговая система рассматривается как «совокупность установленных в стране налогов», которые «должны быть взаимосвязаны между собой, органично дополнять друг друга, не заходить в противоречие с системой в целом и другими ее элементами»[3, с.7].

В. Пушкарева рассматривает налоговую систему как совокупность налогов, взимаемых в государстве, формы и методы построения их, методы расчета налогов и налоговый контроль [4, с.151]. В. Вишнеvский характеризует налоговую систему не только как совокупность налоговых законов, но и как институт, включающий специфический социальный слой финансовых специалистов; правила и традиции бухгалтерского учета; созданные государством фискальные и финансовые учреждения; формальные и неформальные процедуры, связанные с вычислением, уплатой и распределением предназначенных законодательством обязательных платежей [5, с.9].

Экономисты А.В. Олейник, И. Филон определяют налоговую систему как совокупность налогов и сборов (обязательных платежей) в бюджеты и государственные целевые фонды, взимаемых в установленном законами порядке. В более широком смысле налоговая система включает правовые основы налогообложения, исполнительно-контролирующие органы, порядок разработки и закрепления, формальных правил налогообложения, а также неформальные правила налогообложения [6, с.25].

Финансовая наука предполагает установление таких правил, которые позволяют обеспечить достаточное количество материальных ресурсов необходимых для выполнения функций государства и удовлетворения общественных интересов [2, с.21].

Налоговое правовое обеспечение, обусловлено регулирующей функцией системы налогообложения, которая является наиболее мобильным элементом налогового механизма и государственного налогового менеджмента. Налоговое правовое обеспечение требует гибкой и научной обоснованной налоговой политики, которая была бы в состоянии оптимально сбалансировать интересы налогоплательщиков и государства, использовать международный опыт и учесть состояние социально-экономического развития государства.

Как известно, государство, регулируя налоговые правоотношения, определяет круг субъектов налогового права:

- по способу нормативной определенности;
- по характеру интереса;
- по степени имущественной заинтересованности в возникновении налоговых отношений.

Активными действующими лицами налоговой политики являются законодатели и высшие должностные лица, международные структуры и организации, органы юстиции –которые определяют политику; отдельной группой можно определить тех, кто внедряет политику, а также тех, на кого влияет политика.

Несмотря на длительные дискуссии, сегодня можно говорить о недостаточном обосновании механизма усиления стимулирующей роли налоговых инструментов государственной региональной политики, в частности в таком направлении, как предоставление налоговых льгот, которые стали дестабилизирующим фактором на пути обеспечения развития экономики. Отсутствие объективной количественной оценки финансовых возможностей региона по уплате налогов с учетом его уровней экономического развития требует серьезного научного анализа и соответствующих рекомендаций.

Налоговая система должна обеспечивать финансирование государственной деятельности при минимальных расходах и при минимальных нарушениях характера производства, а также характера получения и использования доходов.

Таким образом, несмотря на большое количество исследований тематики налоговой политики, ее функций, принципов, в настоящее время не существует эффективной системы механизма государственного управления налогами, не разработана методика формирования его элементов. Налоговая политика государства в результате ее сужение к определению и частых изменений в области налогообложения не выполняет своей главной функции - обеспечения устойчивого экономического роста в соответствии с государственной программой реформирования налоговой сферы, наполнения доходной части бюджетов всех уровней.

Литература

1. Соколовская А. М. *Налоговая система государства: теория и практика становления* / А. М. Соколовская. - М.: Знание-Пресс, 2011. - 454 с. (Высшее образование XXI века).

2. Пушкарева В. М. *История финансовой мысли и политики налогов: Учеб.пособие* / В. М. Пушкарева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 191 с.

3. Олейник О. В. *Налоговая система: учебное пособие* / В. Олейник, И. В. Филон. - М.: Центр учебной литературы, 2012. - 456 с.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

*Гасанова Н.Т.,
докторант кафедры
бухгалтерского учета и аудита
Азербайджанского Государственного
Аграрного Университета,
г. Гянджа*

На современном этапе развития все составляющие финансовой системы: государственные финансы, финансовый рынок, страхование, финансы субъектов хозяйствования должны функционировать слаженно и обеспечивать реализацию задач финансовой политики. Важным при этом является наличие в государстве обоснованной и взвешенной финансовой стратегии и тактики, обеспечивает целенаправленное финансовое влияние на темпы и пропорции социально-экономического развития.

Теории финансов и проблемам отдельных составляющих финансовой системы уделялось и уделяется много внимания. Весомым является научный потенциал В.М. Опарин, О.М. Александрова, В.Л. Андрущенко, О.М. Бирмана, и др.

Актуальность темы определяется тем, что рыночная трансформация экономики требует соответствующей реструктуризации финансовой системы. Хотя в настоящее время фундаментальные основы ее функционирования достаточно глубоко и всесторонне реформированы, до конца этот процесс не завершен и в нем остается много проблем. Главными из них является отсутствие системности в проведении реформ и нечеткая определенность с их направлением.

Традиционно организацию любых явлений исследуют, полагаясь на системный подход к трактовке определения. В.Ф. Гегелем было сформулировано системную идею согласно философии: «Каждая часть философии является философское целое, замкнутый в себе круг, но философская идея присутствует в каждой из этих частей в особом элементе...» [1]. Разработка идей системности, как справедливо отмечается в научной среде, относится к «выдающихся достижений диалектической мысли В.Ф. Гегеля» [1].

Понятно, что мир не состоит из отдельных, изолированных друг от друга явлений и процессов, а представляет собой органично взаимосвязанные объекты, которые взаимодействуют.

К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «что вся совокупность процессов природы находится в систематической связи, которая побуждает науку выявлять эту связь везде, как в частях, так и в целом» [1].

Существует много разнообразных, часто неопределенных и дискуссионных мнений по поводу характера системного исследования, а также самого понятия «система». Как замечает К. Боулдинг, система «является костяком науки в том понимании, что ее целью является разработка основ или структур систем, на которые наращивается плоть и кровь отдельных дисциплин и отдельных предметов исследования в их движении к последовательному построению тела знания» [2].

По мнению Л.А. Блюменфельда, «системой» называется совокупность реальных или воображаемых элементов, выделенных из среды. Ученый считает, что такая совокупность будет системой, если: каждый из элементов внутри системы считается неделимым; с миром вне системы система взаимодействует как целое; при эволюции во времени совокупность будет считаться одной системой, если между ее элементами в разные моменты времени можно провести соответствие [3].

Методологической основой исследования проблематики финансовой системы является учение о финансах и их роль в обществе. Состав этой системы определяется совокупностью финансовых отношений, имеющих различные и многогранные формы проявления и опосредствуют движение стоимости ВВП.

В современной финансовой науке сформировалось пять основных направлений, которые развиваются несколько обособленно друг от друга теории государственных финансов, финансов предпринимательских структур, страхование, международных финансов и финансового рынка.

Принципы функционирования отдельных составляющих финансов существенно различаются, в западной финансовой науке их исследуют и изучают преимущественно как самостоятельные отрасли, не связывая между собой в единое целое.

Исследование проблематики финансовой системы показывает, что ее необходимо рассматривать в двух срезах по смысловым наполнением и институциональной строением. Структуризация по смысловым наполнением основывается на выделении ее составляющих, исходя из специфики форм финансовых отношений. Это отражение объективной стороны сущности финансовой системы.

Институциональное ее строение характеризуется совокупностью финансовых органов и институтов, обеспечивающих функционирование данной системы [4]. Хотя институциональная структура основывается на объективных закономерностях, все же влияние на нее субъективных факторов достаточно ощутимым, что и является основой определенных различий в строении финансовых систем разных стран мира.

В западной финансовой науке преобладает трактовка финансовой системы в контексте функционирования рынка. Например, З.Боди и Р.Мертон характеризует финансовую систему как «совокупность рынков и других институтов, используемых для заключения финансовых сделок, обмена активами и рисками. Эта система включает рынки акций, облигаций и других финансовых инструментов, финансовых посредников (таких как банки и страховые компании), фирмы, предлагающие финансовые услуги (например, финансово-консультационные компании), и органы, регулирующие деятельность всех этих учреждений» [5].

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что объективный характер финансовых противоречий обуславливает необходимость создания в финансовой системе соответствующих механизмов их согласования. Демократическое общество и рыночная экономика основываются на свободе выбора, но эта свобода, основанная на наличии конкурентной среды и неоспоримых правах граждан и предпринимательских структур, не является безграничной.

Литература

1. Мотрошилова Н.В. Принцип системности в «Науке логики» Гегеля / Н.В. Мотрошилова // Вопросы философии. / М.: Финансы, 2010. - № 10. - С. 139.

2. Боулдинг К. Общая теория систем - скелет науки / К. Боулдинг // Исследования по общей теории систем. / М.: Финансы, 2011. - С. 124.

3. Холл А.Д. Определение понятия система / А.Д. Холл, Р.Е. Фейджин // исследования по общей теории систем. / М.: Финансы, 2011. - С. 252.

4. Опарин В.М. Методологические основы теории финансов // Ученые записки: Научный сборник. Вып. 3 / М.: Финансы, 2010. С. 100-103.

5. Опарин В.М. Финансы (общая теория): Учеб. пособие 2-е изд. М.: Финансы, 2011. 240 с.

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В последние десятилетия во многих странах наблюдается регионализация экономических и социальных процессов. Функции регулирования этих процессов переходят от центрального уровня государственной власти к местному. Именно поэтому усиливается роль местных финансов и расширяется сфера их применения. Через местные финансы государство активно осуществляет социальную политику. На основе предоставления местным органам власти финансовых ресурсов для их бюджетов происходит финансирование сфер образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения, социально-культурных мероприятий на муниципальном уровне. С помощью местных финансов государство регулирует процессы выравнивания экономического и социального развития территорий, которые являются депрессивными по сравнению с другими в результате исторических, географических и других условий [1].

Для нынешней перспективы развития Донецкой Народной республики (ДНР) одним из основных направлений является качественное формирование ресурсов местных финансов, а также их рациональное распределение и контроль за движением денежных средств. Децентрализованное управление местными финансами на данном этапе является необходимой составляющей общей программы экономического развития ДНР, что доказывает актуальность выбранной темы. Данное направление позволяет определить перспективы и особенности источников формирования системы местных финансов ДНР, а также их регулирование и рациональное использование.

Для современной сферы изучения финансов характерно существование множества различных мнений по поводу основных источников формирования и факторов развития сферы местного управления финансами.

Многообразие примеров становления систем местных финансов зарубежных стран несет в себе необходимость проведения анализа различных подходов для использования наиболее оптимальных

источников формирования местного финансирования в условиях кардинальных изменений в экономике региона. Следовательно, стоит отметить важность поиска наиболее устойчивых, а также максимально прибыльных схем пополнения системы местных финансов, реформирование налогово-бюджетного законодательства, преобразование межбюджетных отношений, которые наилучшим образом повлияют на экономическую ситуацию в регионе.

В условиях сложившегося экономического кризиса максимально быстрое решение данных задач, к сожалению, невозможно, так как это безусловно длительный процесс, а также одним из факторов, тормозящих данный прогресс, является недостаточное развитие финансово-кредитных институтов на рынке ДНР. Наиболее важными проблемами становления крепкой системы местных финансов на территории ДНР в настоящий момент является отсутствие устойчивых источников финансирования, слабое развитие инвестиционных программ, а также несомненно недостаток квалифицированных кадров на уровне высшего управленческого и среднего менеджерского звена, и, особенно, в сфере финансового регулирования.

В процессе становления сферы формирования и использования местных финансов целесообразно использовать опыт Российской Федерации, где непосредственно контролем данной деятельности занимаются государственные органы не только на федеральном, но и на местных уровнях. Доходная составляющая местных бюджетов представляет собой собственные доходы и поступления от регулирующих доходов, она также может включать финансовую помощь в различных формах со стороны вышестоящих уровней власти, инвестиции, средства по взаимным расчетам, а также неизрасходованный остаток средств по бюджету за прошлый финансовый год.

Финансовая помощь от других бюджетов непосредственно подлежит учету в местном бюджете, являющимся получателем средств, но не считается собственным доходом местных бюджетов. Оказание финансовой помощи из бюджета субъектам Российской Федерации местному бюджету может быть осуществлено в следующих формах:

предоставление из фондов финансовой поддержки муниципальных образований субъектов Российской Федерации, создаваемых в бюджетах субъектов Российской Федерации,

финансовой помощи на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований с целью обеспечения финансирования минимальных государственных социальных стандартов, ответственность за финансирование которых возложена на органы местного самоуправления;

предоставление субвенций на финансирование отдельных целевых расходов [1].

Для эффективного формирования местных финансов ДНР следует отметить, что важнейшую роль играет налогово-бюджетное законодательство, и непосредственно сама четко построенная рациональная налоговая система.

Важно отметить, что современное состояние экономики ДНР характеризуется резким увеличением финансового спроса (ростом потребности в деньгах, что обусловлено тяжелой экономической ситуацией), в таких условиях актуальными мерами формирования местных бюджетных систем можно считать: обеспечение прилива налоговых поступлений, вследствие запуска оптимальной программы налогообложения, развитие отрасли производства и малого бизнеса для ускорения наращивания объёма будущих денежных средств, развитие рынка инвестирования и ценных бумаг, развитие элементов государственного регулирования механизма местного бюджета и создание необходимой законодательной базы, и как итог реформирование построения системы местного бюджета и увеличение общих поступающих в бюджет средств, что позволит урегулировать финансово-экономическую систему региона и минимизировать риск сокращения объемов местных финансов в кризисных условиях. Подводя итог, следует отметить, что рациональное распределение и контроль за движением денежных средств на местном уровне, поступление субвенций на финансирование целевых потребностей на территорию ДНР на первом этапе было бы оправдано и позволило создать эффективный механизм регулирования местных финансов.

Литература

1. Уткин Э. А., Денисов А. Ф. *Теория государственного управления/Государственное и муниципальное управление: учебник* - М.: 2010. – 672 с.

2. Крыклий О.А. *Финансовый менеджмент: науч. пособие* / О.А. Крыклий, И.В. Сало. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2009. – 314 с.

РАЗВИТИЕ И РОЛЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов,
Каращук А.В.,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

К структурным элементам централизованных финансов государства относятся государственная бюджетная система и внебюджетные финансовые фонды [6]. Они являются мощным инструментом, определяющим все состояние экономической, социальной, и политической сферы общества. Также эти звенья финансовой системы существенно влияют на развитие и функционирование рыночной экономики и выражаются предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Благодаря стабильной, высоко развитой деятельности централизованных подсистем финансовой системы возможно надежное, непрерывное, хорошо развитое функционирование рынков денег и капитала, первичного и вторичного рынков национальных государственных ценных бумаг. Немаловажным фактом остается тот, что централизованные фонды являются своеобразным рычагом, обеспечивающим решение задач на макроуровне[2].

Это, прежде всего задачи, обеспечивающие потребности общегосударственного значения: оборона страны; содержание центральных органов государственной власти и управления; поддержка отраслей народного хозяйства, которые имеют национальное значение; выравнивание уровня экономического и социального развития отдельных регионов; охрана окружающей среды; поддержка фундаментальных исследований и содействие научно-техническому прогрессу. Иные формы и методы образования и использования денежных фондов применяются кредитными и страховыми звеньями финансовой системы.

Структурные элементы централизованных финансов государства призваны решать некоторые проблемы, часто возникающие в современном обществе. Это, например, недостаточные темпы развития экономики, запаздывание приспособления к изменениям на внешних финансовых а также товарных рынках, диспропорциональность развития экономической

системы, избыточная социальная стрессовость, отрицательно влияющая на воспроизводственный процесс и прочее[1].

Для любого государства очень важно поддерживать такой уровень развитости звеньев финансовой системы государства, который позволит не допускать возникновения подобных проблем. Так, например, в Донецкой Народной республике проводят меры по развитию и улучшению структурных элементов централизованных финансов. В этом контексте целесообразно выделить следующее.

В 2015 году были проведены мероприятия по преобразованию бюджетной системы ДНР, в том числе проведен анализ расходов по главным распорядителям на предмет оптимизации расходов и перенаправления на решение первоочередных задач. Таким образом, совершенствуется бюджетное устройство, и в свою очередь оно способно оказать значительное положительное воздействие на функционирование всей рыночной системы ДНР[3].

За I полугодие 2016 года было утверждено 139 приказов и 16 распоряжений Министерства финансов, которые определили основные направления работы. Из них 40 приказов введено с целью урегулирования взаимоотношений между участниками бюджетного процесса в ходе формирования доходной части бюджета, планирования бюджета, регламентации основ казначейского исполнения республиканского и местных бюджетов, 24 из которых прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики»[5].

Урегулированы вопросы формирования доходной части бюджета и распределения поступлений между различными уровнями бюджетов. Регламентированы основы казначейского исполнения бюджетов. Разработаны порядки выплаты социальных пособий гражданам, нуждающимся в государственной социальной поддержке [4].

Для единого подхода в планировании бюджетных расходов, Министерством финансов были разработаны унифицированные формы бюджетных запросов, установлены сроки их предоставления для формирования проекта бюджета.

С целью недопущения социальной напряженности в Республике, бюджетные средства в первую очередь направляются наименее защищенным слоям населения, гражданам, нуждающимся в государственной социальной поддержке – пенсионерам, инвалидам, одиноким матерям.

В ходе реализации своих полномочий Департаментом казначейства Министерства финансов проводился необходимый предварительный и текущий контроль за расходованием средств республиканского и местных бюджетов[5].

Таким образом, следует отметить, что структурные элементы централизованных финансов государства занимают важную роль в создании стабильной, надежной и развитой экономики государства. Вышеуказанные мероприятия позволят воздействовать на модернизацию структуры общественного производства в ДНР. Также при распределении доходов на общегосударственные и внутрихозяйственные нужды оптимизируется стоимостная пропорция и эти процедуры дадут возможность создать надежную финансовую систему, способствуя развитию структурных элементов централизованных финансов государства

Литература

1. Финансовая система, взаимосвязь всех сфер и звеньев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.goodstudents.ru/finance/522-finsystem.html>

2. Сущность и структура финансовой системы государства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://diplomba.ru/work/54464>

3. Официальный сайт Донецкой Народной республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/na-2016-god-byudzheta-doneckoj-narodnoj-respubliki-budet-prinimatsya-rovkvaritalno-ekaterina-matyushhenko/>

4. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-ministerstva-finansov-doneckoj-narodnoj-respubliki/>

5. Отчет Министерства финансов Донецкой Народной Республики о проделанной работе за I полугодие 2016 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5-2016-1.pdf>

6. *Фінанси: навчально-методичний посібник* / О.С. Поважний, С.С. Степанчук, В.В. Петрушевська, Н.О. Одинцова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 343 с.

РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов
Самойленко А.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность темы исследования определяет важность и необходимость понимания системы действия централизованных финансов страны, определяющих собой схему организации, нормирования и планирования финансовых отношений, методов разработки и развития финансовых ресурсов.

Целью данной работы является детальное изучение централизованных финансов государства и их структурные составляющие.

Финансы – это система денежных отношений государства, согласованная с перераспределением валового внутреннего продукта и национального дохода. Также следует отметить, что по составу финансы – это комплекс определенных централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Централизованные финансы – экономические отношения, имеющие влияние в воспроизводстве и эксплуатации фондов денежных средств государства, сосредоточенных в государственной бюджетной системе и правительственных бюджетных фондах. Они используются для управления экономическими и социальными отношениями на макроуровне. Также централизованные финансы принято называть государственными финансами.

Децентрализованные финансы – это форма денежных отношений, движения запасов материальных средств, образованных на уровне разнообразных предприятий, организаций, других субъектов хозяйственной деятельности, домохозяйств и индивидуальных граждан. К децентрализованным финансам относят фонды денежных средств, которые создаются за пределами государственных и муниципальных финансов[2].

Разъясняя составляющие централизованных финансов можно сформулировать следующее определение: централизованные финансы представляют собой доходы государства и применяются для управления национальной экономики, с помощью которых денежные

средства хозяйствующих субъектов и граждан накапливаются в бюджетных и внебюджетных фондах государства для удовлетворения общественных потребностей.

Не малую роль в централизованных финансах имеют и информационные потоки. Принятие законодательных актов или нормативно - правовых документов на государственном уровне по большей мере заключается на обобщенности информации. Эта информация охватывает оперативные и статистические отчеты, договоры и соглашения, расчетные документы и т. п. [3].

Государственные финансы содержат точную направленную ориентировку. Они могут прикасаться к конкретным социально-политическим интересам индивидуальных слоев общества. Государственные финансы действуют на основе перераспределения материальных запасов через систему централизованных фондов. Благодаря этой функции они управляют воспроизводственными операциями, как в течение условно обособленных структурных становлений, так и в общегосударственном диапазоне. Централизованные финансы также выполняют такие функции как распределительная и контрольная. Итогом распределительной функции предстает становление и потребление централизованных фондов денежных средств, наполнение непромышленного участка экономики. Контрольная функция централизованных финансов состоит в проведении контроля за текущим денежным оборотом [1].

Составляющими централизованных финансов являются следующие три подсистемы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.

Государственный бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов, программа государства, владеющая позицией законодательного акта на подобающий финансовый год, характер получения и употребление денежных средств, созданных для финансовой гарантии деятельности государства и местного самоуправления. Государственный бюджет ДНР на 2016 год не принимался, из-за стабильного военно-политического положения, оказывающего влияние на экономическое состояние в Республике. Бюджет планировался на кварталный период от ежемесячного срока предыдущего периода. Государственная казна ДНР пополняется за счет налоговых выплат, прибыли предприятий, а также транзитных сборов.

Внебюджетные фонды – существенная единица финансовой

системы, комплексность финансовых ресурсов, пребывающих в руках центральных или региональных местных органов самоуправления, обладающий объективным предписанием. Ход их создания и потребления руководствуется финансовым правом. В настоящий момент в ДНР функционируют: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В Российской Федерации, например, существуют социальные (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Государственный фонд занятости населения, Фонды обязательного медицинского страхования, Фонд обязательной соц. поддержки населению) и экономические (Фонд воспроизводства минерально – сырьевой базы, фонды финансового регулирования). Данные фонды, независимо от их целевого назначения, оказывают положительное влияние на экономику

Государственный и муниципальный кредит в ДНР отсутствует, так как состояние экономики не стабильно. В Российской Федерации государственный и муниципальный кредит выступает отношениями, по которым государство или муниципальное образование предстают кредиторами или заемщиками.

Подводя итог, следует отметить, что развитие структурных элементов централизованных финансов государства является очень важным звеном в финансовой системе. Для развития структурных элементов в кризисных условиях необходимо: своевременное принятие государственного бюджета, развитие внебюджетных фондов, пополнение государственного бюджета с помощью муниципальных кредитов.

Литература

1. Баранникова Н.П. *Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник: Краткий курс* / Баранникова Н.П., Самсонов Н.Ф., Строкова Н.И.; под ред. Самсонова Н. Ф. – Москва: Инфра – М, 2007. – 302с.

2. Нешиной А.С. *Финансы* / Нешиной А.С., Воскобойников Я.М.- Москва: Дашков и К, 2012. – 528с.

3. Ковалев В. В. *Финансы: учебник - 2-е изд.* / Ковалев В.В.; перераб. и доп./и отред. В. В. Ковалева. - Москва: ТК Велби, Проспект, 2007. - 610 с.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

*Колесникова В.В., к.э.н., доцент кафедры
агробизнеса и управления*

социально-экономическими системами,

Костин С.К.

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,*

г.Луганск

В процессе финансово-хозяйственной деятельности любого субъекта хозяйствования возникают определенные финансовые отношения, связанные с организацией производства, реализацией продукции, формированием финансовых ресурсов, распределением и использованием доходов.

Говоря о структуре и аспектах становления финансовой системы, первоначально необходимо определить ее сущность. По признаку внутреннего строения финансовая система - это совокупность относительно обособленных взаимосвязанных финансовых отношений, которые отражают специфические формы и методы распределения и перераспределения финансовых ресурсов. Признаки организационной структуры, это совокупность финансовых органов и институтов, которые управляют денежными потоками.

При формировании структуры финансовой системы следует отметить роль государства в данном процессе. Любые финансовые отношения объективны, но в тоже время они складываются не стихийно, а формируются государством. Для того, чтобы организация финансовых отношений носила научный характер, способствовала положительному воздействию на результаты хозяйствования, обществу необходимо создать систему организации финансов для достижения поставленных целей и задач в экономическом и социальном развитии. Созданная государством система организации финансов на данном этапе развития представляет собой финансовую систему.

Финансовая система - мощный инструмент, который определяет состояние экономической, социальной, политической сферы общества. Финансовая система является основой в развитии успешного функционирования рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Только после создания надежной финансовой системы, могут развиваться

рынки денег и капитала, первичный и вторичный рынки государственных ценных бумаг.

Финансовые отношения необходимо рассматривать на различных уровнях: государственном, отраслевом, межотраслевом, предприятий, территориальном [4,с.12-13]. Финансовые отношения складываются в разных сферах и звеньях финансовой системы и имеют свои особенности.

В сфере финансов предприятий, учреждений и организаций существуют следующие отношения, влияющие на развитие с другими предприятиями различных форм собственности в процессе формирования и распределения выручки. Эти отношения связаны с расчетами за продукцию (услуги), выплатами арендной платы, по привлечению средств инвесторов, с работниками предприятия в процессе использования прибыли, при выпуске акций и других ценных бумаг, с биржами и лизинговыми организациями [3,с. 21].

Финансовые отношения внутри общегосударственных финансов осуществляются: между отдельными звеньями бюджетной системы; между государственным бюджетом и внебюджетными фондами; между бюджетной системой и налогоплательщиками; между государственными органами и заемщиками; между государственными и местными органами.

Финансовые отношения объективны, но они подвергаются субъективным воздействиям, могут перестраиваться в таком направлении, которое государство сочтет необходимым. Осуществляют это специальные государственные органы.

Исходя из выше сказанного, финансовая система представляет собой совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и соответствующих им финансовых учреждений, организующих образование, распределение и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств [6,с.27].

Функциональное назначение отдельных структурных элементов финансовой системы, которая проявляется в том, что каждое звено в рамках системы выполняет свои задачи, имеет конкретные функции, и управление финансами в этих звеньях осуществляют определенные органы и организации.

Принципы построения финансовой системы определяют ее структуру. В финансовую систему входят государственные централизованные и децентрализованные финансы. Последние, к

которым относят финансы предприятий (учреждений, организаций), являются ее исходным звеном. В финансовой системе они занимают определяющее положение. В зависимости от формы собственности выделяют финансы государственных предприятий, кооперативных, акционерных и др. Согласно отраслевой структуре различают финансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых предприятий и т.д.

Основная задача государственных финансов состоит в обеспечении государства денежными средствами, которые необходимы ему для выполнения экономических и политических функций.

В состав государственных финансов включают государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, которые функционируют на разных уровнях управления (общегосударственном, региональном, местном).

Финансы предприятий тесно связаны с другими сферами, так как за счет предприятий формируются последние [3, с.86]. Это объясняется тем, что именно на предприятиях в процессе материального производства создается решающая доля национального дохода – главного источника формирования децентрализованных и централизованных финансовых ресурсов. Поэтому, от состояния этой сферы во многом зависит финансовое положение государства в целом.

Литература

1. Бондарь Т.Е. *Дискуссионные аспекты сущности финансов* // Вестник – 2003.-№5.-С.69-71.
2. Воробьев М.К. *Теория финансов: Учеб. метод. комплекс.* – Мн.:Изд-во МИУ, 2008.-336 с.
3. *Государственные финансы: Учеб.пособ.* /Г.К. Мультиан, Е.Ф. Киреева, О.А. Пузанкевич и др.; Под ред. Г.К. Мультиана.- Мн.:БГЭУ,2005.-166 с.
4. Ключня В.Л., Семенов Ю.А., Усосский В.Н. *Причины нестабильности финансовой системы // Причины кризиса пути оздоровления экономики.:Тез.докл.-Мн., 1993.-С. 108-110.*
6. Сорокина Т.В. *Государственный бюджет: Учеб.пособ.- Мн.:БГЭУ, 2004.-289с.*
7. *Финансы и финансовый рынок: Учеб.* / О.А. Пузанкевич и др.; Под ред. О.А. Пузанкевич. - Мн.: БГЭУ,2010.- 313 с.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

*Омельянчук А.А.,
к. гос. управления*

Иванцова Е.А.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

С целью проведения более эффективной политики в сфере межбюджетного регулирования, нуждается в совершенствовании порядок предоставления трансфертов местным бюджетам, который бы основывался на принципах справедливости, беспристрастности и объективности в распределении бюджетных ресурсов. На сегодня остаются нерешенными вопросы обоснования размеров дотаций выравнивания с учетом региональной специфики и их увязки с основными макроэкономическими показателями развития административно-территориальных единиц. Наблюдается несоответствие между уровнем социально-экономического развития регионов и объемами предоставляемых им трансфертов.

В настоящее время реально назрела необходимость определения, анализа и оценки налогового потенциала на уровне как физического лица, так отдельного субъекта хозяйствования, что позволит определять не только потенциальные доходы бюджетов разных уровней, но и оценить влияние налоговой политики государства на эффективность деятельности субъектов хозяйствования и изменение их налогового потенциала [1].

Отечественная и зарубежная практика для оценки налогового потенциала использует достаточно большое количество методик: на основе расчета показателей среднедушевого дохода населения, валового регионального продукта, аддитивный метод (построение репрезентативной налоговой системы - РПС), который включает в себя расчетный метод РПС и регрессионный метод РПС; метод прямого счета; метод распределения объема межбюджетных трансфертов [4].

В частности, в России для количественной оценки налогового потенциала используется показатель фактически собранных налоговых поступлений, основным недостатком которого, является не принятие во внимание временного разрыва в начисленных и

собранных налогах.

Расчетный метод репрезентативной налоговой системы был разработан экспертной комиссией США по межбюджетным отношениям как метод определения налоговой емкости (налогового потенциала) региона. Суть расчетного метода РПС заключается в расчете суммы бюджетных платежей, которые могут быть собраны в регионе при условии среднего уровня налоговых усилий и при одинаковом составе налогов и ставки налогообложения во всех регионах. Это связано с тем, что в США правительства штатов могут сами определять состав и структуру местных налогов, а также ставки, по которым они взимаются. Для применения этого метода определения налоговой емкости региона необходимо иметь данные по фактически собранным налогам и сборам и по их налоговым базам. Это позволяет рассчитать объем налоговых поступлений региона [2]. Данный метод выражен формулой такого вида (1):

$$\text{ППР}_i = \sum \text{ПБ}_k * \text{ПС}_k / 100\% \quad (1)$$

где ППР_i - налоговый потенциал i -го региона страны;

ПБ_k - налоговая база k -го налогового дохода i -го региона страны;

ПС_k - репрезентативная (средняя) ставка налогообложения k -го налогового дохода i -го региона страны.

Преимуществом расчетного метода РПС является возможность достоверно оценить налоговый потенциал, а недостатком - значительные затраты времени [3].

Для регрессивного метода РПС необходимая информация о совокупных доходах региона и небольшой набор переменных для косвенных измерителей налоговых баз регионов. Привлечение большего количества переменных повышает точность регрессивного варианта РПС для эффективного анализа данных. Для данного метода используется следующее уравнение (2):

$$Y_j = X_{1j} * B_1 + X_{2j} * B_2 + \dots + X_{mj} * B_m \quad (2)$$

где Y_j - фактически собраны в регионе платежи в бюджет;

$j = 1, 2, 3, \dots, n$ - количество исследуемых регионов;

X_{mj} - показатели налоговой базы j -го региона;

B_m - случайные факторы.

Регрессивный метод РПС считается эффективным для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

Метод прямого счета похож на расчетный метод РПС, то есть, в основе его расчета лежит исчисленная сумма по каждому виду налога, и рассчитывается по формуле 3:

$$\text{ППР}_i = \sum \text{ПБП}_k * R_k / 100\% \quad (3)$$

где ППР_i - налоговый потенциал i-го региона;

ПБП_k - налоговая база k-го налога;

R_k - предельная ставка k-го налога;

K - количество налогов.

Из проведенного осмотра методических подходов к оценке налогового потенциала можно сделать вывод, что метод прямого счета наиболее полно отвечает задачам прогнозирования налоговых доходов. Однако обоснованность расчетов налогового потенциала зависит от применяемых методов прогнозирования налоговых баз по отдельным налогам [3].

При осуществлении реформ межбюджетных отношений и местного самоуправления, особенно важной является проблема адекватной оценки возможностей бюджетов всех уровней по мобилизации налогов и иных платежей в бюджетную систему. Значительный удельный вес межбюджетных трансфертов определяет важность и необходимость разработки методик исчисления налогового потенциала на основе показателей, объективно отражающих доходные возможности муниципальных образований.

Оценка налогового потенциала должна учитывать фактор налоговой политики как неотъемлемого элемента структуры налоговых отношений, влияющего на его размер. Различные способы осуществления налоговой политики приводят к существенно различным оценкам налогового потенциала.

Литература

1. Богачева О.В. *Налоговый потенциал и региональные счета.* / А.В. Богачева // *Финансы.* - 2000. - № 2. - С. 29-32
2. Каламбет С.В. *Налоговый потенциал Теория, практика, управление* / С.В. Каламбет. - Днепропетровск: Наука и образование, 2001. - 304 с. (С. 158)
3. Куницына С.Ю. *К вопросу о природе налогового потенциала [Электронный ресурс]* / С.Ю. Куницына. - Режим доступа: <http://www.sno.jurati.ru/node/36>.
4. Мирчев А.В. *Налоговый потенциал регионов* / А.В. Мирчев // *Вестник Национальной академии ГНС Украины.* - 2003. - № 4 (22). - С. 86 - 90 (с. 86)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ)

Петрушевская В.В.,

д.э.н., доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Базовым элементом термина «механизм государственного управления» является понятие самого механизма. В экономической науке понятие «механизм» употребляется в переносном смысле и означает «внутреннее строение, систему чего-нибудь» [1].

Механизм управления - сложная управленческая категория. В общем, все имеющиеся механизмы управления можно разделить на три типа: механизмы-орудия (инструменты), механизмы-системы (набор взаимосвязанных элементов) и механизмы-процессы (последовательность определенных преобразований).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм государственного управления - это механизм как система, предназначенная для практического осуществления государственного управления и достижения поставленных целей, которая имеет определенную структуру, методы, рычаги, инструменты воздействия на объект управления с соответствующим правовым, нормативным и информационным обеспечением.

В механизме государственного управления ДНР можно выделить следующие основные элементы: методы, рычаги, инструменты, политика, правовое, нормативное и информационное обеспечение (рис. 1). [2].

В литературе по государственному управлению существуют различные подходы относительно видов и классификации механизмов государственного управления. От преимущества акцентов на те или иные сферы управления механизм управления будет иметь свое название [3]. Комплексный механизм государственного управления может состоять из таких видов механизмов: экономического (механизмы государственного управления банковской, денежно-валютной, инвестиционной, инновационной, кредитной, налоговой, страховой деятельностью и т.п.); мотивационного (совокупность командно-административных и социально-экономических стимулов, побуждающих государственных служащих к высокоэффективной работе); организационного

(объекты, субъекты государственного управления, их цели, задачи, функции, методы управления и организационные структуры, а также результаты их функционирования); политического (механизмы формирования экономической, социальной, финансовой, промышленной политики и т.п.); правового (нормативно-правовое обеспечение: законы и постановления Народного Совета ДНР, указы Главы Донецкой Народной Республики, постановления и распоряжения Совета Министров ДНР, а также методические рекомендации, инструкции и т.д.).

Рис. 1. Структура механизма государственного управления ДНР

Обобщенная классификация механизмов государственного управления представлена на рис. 2 .

Рис. 3. Классификация механизмов государственного управления ДНР

На основе проведенного анализа определена структура механизма государственного управления, неотъемлемыми компонентами которой являются: методы, рычаги, инструменты, политика, правовое, нормативное и информационное обеспечение; определена взаимосвязь существующей финансовой подсистемы ДНР с общей системой органов государственной власти ДНР; обобщены подходы к классификации механизмов государственного управления.

Литература

1. Большая советская энциклопедия: в 3-х т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – изд. 3-е., М.: «Советская энциклопедия», 1976 г. – Т. 2. – С. 355-372.

2. Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г., Стельмах О.М. Механізми державного управління: сутність і зміст / За наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 28 с.

3. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. – С. 25-28.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ

*Петрушевская В. В., д. э. н., доцент,
профессор кафедры финансов,
Говорущенко Д.Ю.,
Долженко А.Г.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Практически каждая страна в мире имеет такую макроэкономическую проблему как внешний государственный долг. Это происходит из-за несбалансированной финансово-бюджетной политики доходов и расходов вследствие чего возникает дефицит собственных средств, поэтому, во избежание кризиса и повышения экономики, страны находят выход во внешних займах.

Актуальность темы состоит в том, что внешний государственный долг является проблемой большинства стран, решив которую можно стабилизировать их уровень национальной валюты, валютных резервов, что приведет к улучшению состояния экономики.

Изучение и исследование понятия о внешнем долге государств и займов проводились давно и отразились в таких работах как: «Опыт теории государственного кредита» в 1833 г М. Орловым; «Макроэкономика (Основы экономической политики)» в 1997 г В.Д. Андриановым; «Государственный долг» в 2007 г Б.И. Алехиным. Также зарубежные экономисты изучали эту тему, Давид Рикардо создал гипотезу, которая говорит об одинаковых последствиях для экономики при финансировании государственных расходов за счет долга и за счет налогов, а сформулировал ее, в качестве теоремы эквивалентности, американский экономист в 1974 г Роберт Бэрроу [1, с. 436]; Итон Джонатан в 1987 г в своей работе «Государственные гарантии долга и частный отток капитала» рассказывает о разработанной модели, которая показывает, что государственная политика гарантирования частного долга в свою очередь может давать более одного результата [2]; Дэн Галай и Сви Винер в 2009 г в работе «Распространение местных и зарубежных кредитных рисков» рассказывают, что модель Мертона банкротства валютной структуры долга изменяет профиль риска компании, поднимая определенный объем финансирования, и, таким образом, влияет на стоимость долга [3].

Согласно «Серой книге» (документ, предназначенный для измерения валового внешнего долга «Внешний долг: определение, статистический охват и методология», опубликованный БМР (Банк международных расчетов), Всемирным банком, МВФ (Международный валютный фонд) и ОЭСР (организацией экономического сотрудничества и развития):

«Валовой внешний долг представляет собой сумму (на любой данный момент) фактически принятых и непогашенных договорных обязательств резидентов данной страны перед нерезидентами по выплате основной суммы долга с процентами или без процентов, либо по выплате процентов с выплатой или без выплаты основной суммы» [4].

Не следует считать, что заем средств у других стран имеет только негативный характер, это вполне нормальное явление, оно показывает развитие экономики и эффективность налогово-бюджетной политики государства. Но при этом необходимо следить за чертой, перейдя которую можно оказаться зависимыми от кредиторов. Согласно Международному банку реконструкции и развития задолженность стран не должна превышать 18% по отношению к экспорту товаров и услуг, довольно опасно для экономики страны, если задолженность превышает 30 %, необходимо как можно скорее принимать меры для ее снижения.

Внешний государственный долг снижает эффективность экономики страны, что негативно сказывается на населении. Для ее стабилизации необходима реорганизация налогово-бюджетной политики и принятие таких мер как:

1. пересмотр расходов государства и дальнейшее их сокращение;
2. пересмотр финансовой системы и дальнейшее ее развитие;
3. устранение непродуктивной деятельности;
4. создание четких границ долга и недопущения его выхода за них;
5. снижать импорт, одновременно увеличивая экспорт;
6. развитие инвестирования, в том числе и иностранного;
7. повышение валютных резервов;
8. увеличение ликвидных активов;
9. повышение гибкости валютных курсов;
10. при наличии, применение золотовалютных резервов;

11. замена платежей с переменной ставкой на платежи с фиксированными ставками;
12. применение спекулятивной и арбитражной деятельности;
13. сокращение валютного риска с помощью хеджирования заемных средств в иностранной валюте [5];

Существуют и многие другие меры, которые помогут управлять внешним долгом государства. Но следует быть осторожным, ведь некоторые из них могут привести к негативным последствиям, такие как: рефинансирование долга, т.е. взятие новых займов для погашения старых, что препятствует эффективности производства в дальнейшем может произойти сокращение налогов, которые составляют большую часть бюджета стран; только крайней мерой может быть аннулирование государственного долга, т.е. страна принимает решение о прекращении выплаты займов, т.к. это резко и очень сильно снижает авторитет страны и соответственно ухудшает отношения с внешними партнерами (странами).

В заключение можно сказать, что при дефиците бюджета, страны могут найти выход во внешних займах, которые при правильном управлении налогово-бюджетной политики и соблюдения правил не окажут негативного влияния на экономику.

Литература

1. *David W. P. MACMILLAN DICTIONARY OF MODERN ECONOMICS/ W. P. David// MACMILLAN DICTIONARY OF MODERN ECONOMICS fourth editor. - London and Basingstoke, 1992. - 436с.*
2. *Jonathan E. H. Public Debt Guarantees and Private Capital Flight/E. H. Jonathan// Public Debt Guarantees and Private Capital Flight. The World Bank Economic Review. – Oxford University Press, 1987.*
3. *Dan Galai and Zvi Wiener. IMF Working Paper: Credit Risk Spreads in Local and Foreign [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fpubs%2Fft%2Fwp%2F2009%2Fwp09110.pdf&name=wp09110.pdf&lang=en&c=5803e310998b&page=1>*
4. *Международный Валютный Фонд. Статистика внешнего долга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/eds/guide/guider.pdf>*
5. *Серкан Арсаналп и Такахиро Цуда. Вопрос на триллион долларов: кому принадлежит долг стран с формирующимся рынком [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2014/030514r.pdf>*

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

*Поклонский Ф.Е., д.э.н., профессор,
Беломеря В.С.,
Корнева Е.О.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В связи со сложившейся мировой практикой и своеобразием развития экономики каждой страны, понятие «финансового рынка» может трактоваться по-разному. Однако, опираясь на опыт государств, занимающие лидирующие места в развитии современной экономики, под финансовым рынком понимают сложную систему, пользующуюся многочисленными финансовыми инструментами и обсуживающуюся специфическими финансовыми институтами.

Теоретические и практические аспекты функционирования фондового рынка рассматриваются в трудах таких авторов как: Доронин И.Г., Рубцов Б.Б., Сарчев А.М., Смыслов Д.В., Абрамова А.Е., Асаул А.Н., Буренина А.Н. Баринова Э.А., Бескровного А.В., Галанова В.А., Берзона Н.И., Куликовой Е.И. и др.

Основой развития экономики любого государства являются финансовые отношения. Область деятельности финансовых ресурсов формирует финансовый рынок.

Финансовый рынок - сфера рыночных отношений, где формируются спрос и предложение на все денежные ресурсы страны, и осуществляется их движение для обеспечения капиталом производственных и непроизводственных инвестиций [1].

На сегодняшний день определяющим звеном в развитии России, также, является финансовый рынок. Основной функцией финансового рынка является накопление и перераспределение денежных капиталов при помощи таких институтов, как банки, валютные фонды, пенсионные и страховые фонды и т.д., а также поддержка воспроизводственного процесса и повышение эффективности экономики.

Фондовый рынок является одним из основополагающих звеньев финансового рынка любого современного государства. Этот рынок создаёт условия для продуктивной взаимной организованной торговли финансовыми инструментами между его участниками.

Основная цель фондового рынка состоит в обеспечении наличия механизма для привлечения инвестиций в экономику путём установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в средствах, и теми, кто хотел бы инвестировать избыточный доход.

В экономическом сообществе доминируют глобальные биржи. Они отличаются наибольшей капитализацией, значительными объемами торгов, наиболее высокой ликвидностью. На таких биржах обращаются ценные бумаги и производные финансовые продукты самых известных корпораций, а также депозитарные расписки и вторичные размещения иностранных компаний [2].

На данный момент в мире существует около двухсот фондовых бирж. Основная десятка самых крупных фондовых бирж находятся в США, Германии, Великобритании и Японии. К ним относятся: NASDAQ, AMEX, NYSE, Лондонская фондовая биржа, Токийская фондовая биржа, Гонконгская фондовая биржа, Шанхайская фондовая биржа. Биржи Нью-Йорка (NYSE), Лондона (LSE) и Гонконга (HSE) лидируют по объему капитала, привлеченного в ходе первичных размещений. Лидером по вторичным же размещениям является NYSE.

Фондовый рынок США является крупнейшим в мире, на его долю приходится почти 40 % мирового рынка ценных бумаг [3].

Следует отметить следующие особенности, определяющие эффективное функционирование фондовых рынков развитых стран:

высокая степень доверия между инвесторами, эмитентами и государством;

множество рыночных инструментов (по количеству эмитентов, акции которых вошли в листинг крупнейших бирж, США опережает Россию в 250 раз, а Великобритания — в 70 раз);

совершенство налогового законодательства, стимулирующего инвестиционный процесс;

создание международных финансовых центров путём консолидации крупнейших фондовых бирж.

Проблемы отечественного фондового рынка заключается не в отсутствии финансовых ресурсов для инвестиций, наличие которых, наоборот, свидетельствует об избыточной ликвидности финансового рынка России, а в отсутствии мотивации инвестиционной деятельности, в том числе и при помощи инструментов фондового рынка.

В свою очередь, отсутствие мотивации обусловлено рядом причин: низкой степенью доверия со стороны инвесторов; слабой развитостью инфраструктуры фондового рынка России; низким уровнем развития технологий; слабостью национальных финансовых посредников [4].

Решение проблем фондового рынка требует комплекса адекватных экономических, административных и правовых мер.

Скорейшее принятие согласованного со всеми заинтересованными сторонами решения о технологическом объединении крупнейших российских бирж и создании на их основе прообраза единой мощной национальной биржи будет способствовать укреплению финансовой системы страны и активизации деятельности её участников, что, в конечном счете, послужит основой для выхода из текущего финансово-экономического кризиса и формирования в будущем в России самостоятельного международного финансового центра.

Подводя итоги, можно подчеркнуть то, что фондовый рынок в финансовой системе государства играет немаловажную роль и имеет отношение в зарождении и развитии кризиса. Кризис выявил его важность в решении задач обеспечения экономической безопасности государства. Недооценка роли и значения фондового рынка влечет за собой существенные финансовые потери для государства, снижение инвестиционной привлекательности и оттоку иностранных инвестиций из страны.

Литература

1. *Финансовый рынок как регулятор экономики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://distribut.net/article/print-310.html>*
2. *Лукашов А.В. Расчетно клиринговая-система и глобальная фондовая архитектура [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gaap.ru/articles/raschetno_kliringovaya_sistema_i_globalnaya_fondovaya_arkhitektura/ - статья в интернете.*
3. *Особенности функционирования и регулирования фондового рынка в странах с различными типами экономики [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://studbooks.net/773940/ekonomika/osobennosti_funktsionirovaniya_regulirovaniya_fondovogo_rynka_stranah_razlichnymi_tipami_ekonomiki*
4. *Киселевич Ю.В. Проблемы развития фондового рынка Российской Федерации в современных условия [Электронный ресурс]. - <http://www.universitys.ru/j/images/stories/nir/12/kiselevich.pdf>*

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Пономарев И.Ф. д.э.н., профессор,

Кучина Д.А.,

Рыбченко А.А.

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Важной задачей современной экономики является формирование главных принципов становления, функционирования и развития налоговой системы рыночного типа, от успешного решения которой в значительной мере зависит экономический потенциал страны, социальная стабильность в обществе, повышение уровня благосостояния малообеспеченных слоев населения.

Впервые научно обоснованную концепцию налогообложения предложил А. Смит, который определил следующие базовые принципы налогообложения:

все граждане должны принимать участие в поддержании правительства соразмерно своим доходам, которые они получают под защитой и опекой государства, то есть нужно придерживаться равенства налогообложения;

налоги должны быть четко определены, а не произвольны. Это означает становление сроков уплаты, способов платежа, сумм налогов, понятных для плательщика и всех других лиц;

налоги должны взиматься в срок, удобный для плательщика. Это необходимое условие налогообложения предусматривает удобство их взимания;

каждый налог должен быть разработан таким образом, чтобы минимизировать объем налога, который приносят в казну налогоплательщики, то есть обеспечить дешевизну взимания налогов. Большие затраты на содержание налогов обуславливают нецелесообразность налога.

Исследования А. Смита продолжил Дж. С. Милль, который критиковал учение своего предшественника с позиций фискального равенства и утверждал, что доход не является точным критерием платежеспособности [1, с. 271].

Следует отметить, что разные ученые предлагают свои принципы налогообложения, но современная налоговая система

должна соответствовать переходным экономическим условиям и основываться на следующих принципах, таких как:

стабильность налогового законодательства;
правовое регламентирование взаимоотношений налогоплательщиков и государства;

равномерное распределение налогового бремени между отдельными категориями плательщиков;

пропорциональная соразмерность взимаемых налогов к доходам налогоплательщиков;

удобство способа, даты, механизма взимания налогов для их налогоплательщиков;

равенство всех плательщиков налогов перед законом – принцип недискриминации;

минимизация расходов, связанных с начислением и уплатой налогов;

нейтральность системы налогообложения в отношении различных сфер экономической деятельности и форм хозяйствования;

доступность и открытость налоговой информации;

соблюдение налоговой тайны [2, с. 360].

Под стабильностью налогового законодательства следует понимать неизменность норм и правил, регулирующих сферу налоговых отношений.

Правовой характер налоговых взаимоотношений предполагает взаимную ответственность всех субъектов налогообложения в области налогового права и обнародования изменений в налоговом законодательстве в соответствии с действующей процедуры принятия законов.

Принцип пропорционального соответствия взыскания налогов и доходов плательщиков имеет двойное значение. Во-первых, после выполнения плательщиком налоговых обязательств у него должна оставаться необходимая сумма оборотных средств, достаточная для обеспечения бесперебойной операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Во-вторых, подлежащая к уплате сумма налоговых платежей в момент оплаты, не должна превышать уровень текущих поступлений.

Соблюдение принципа создания максимальных удобств для налогоплательщиков – важная задача каждого государства, которое заботится о повышении объемов экономического роста. Под

удобствами плательщика следует понимать не только установление оптимальных сроков уплаты налогов, механизма их взимания, возможности получения налоговых скидок и кредитов, но и доступности норм и правил налогового законодательства.

Важным принципом построения налоговых систем является недопущение налоговой дискриминации. Формой ее проявления является индивидуальный подход к предоставлению налоговых льгот, то есть преимуществами от снижения налогового давления пользуются не все налогоплательщики [3, с. 464].

Относительно принципа нейтральности налогов, то следствием грубого его нарушения является распространение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, для которых установлены особые условия налогообложения. К числу основных принципов построения цивилизованной налоговой системы относится доступность и открытость информации о начислении и уплате налоговых платежей, а также обязательным атрибутом для налоговых служб правовых государств является соблюдение налоговой тайны.

Сформулированные принципы характеризуют оптимальную налоговую систему, некий образец, эталон, к которому следует стремиться. Реальность, состояние экономики и финансовое положение, интересы существующих политических сил вносят определенные коррективы в эту модель.

Некоторые принципы, такие как удобство, открытость, соблюдение налоговой тайны, достаточно легко выполнимы. Абсолютное же следование другим принципам, например принципам равенства и справедливости, соразмерности, невозможно, но государство должно стремиться к их соблюдению при построении эффективной налоговой системы.

Литература

1. *Александрова, А.Ю. Налогообложение: планирование, анализ, контроль. Учебное пособие для ВУЗов / А.Ю. Александрова, О.Н. Сединкина. - М.: КноРус, 2009. - 271 с.*

2. *Омиров, С.М. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для ВУЗов / С.М. Амиров, М.Ш. Амиров. - М.: КноРус, 2009. - 360 с.*

3. *Скрипниченко, В. А Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В А Скрипниченко. - СПб.: Питер, 2010. - 464 с.*

ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

*Пономаренко Е.В., д.э.н., профессор,
доцент-исследователь кафедры общих дисциплин
ФГАОУ ВПО “Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К.Аммосова”, Чукотский филиал,
г. Анадырь*

Финансы отражают совокупность сложных и противоречивых взаимоотношений в обществе. Все действия субъектов финансовых отношений должны быть согласованы как с позиций индивидуальных, так и общественных интересов. Это требует комплексного подхода к управлению финансами на основе формирования в стране целостной финансовой системы.

В современной финансовой науке сформировались высокоразвитые школы государственных финансов, финансового рынка и финансов предприятий. Большой вклад в теорию государственных финансов сделали такие известные ученые, как Д. Бьюкенен, А. Вагнер, А. Пигу, А. Пикок, П. Самуэльсон, Е.Селигмен, Дж. Хикс, Д. Хьюмен, Г. Шмольдерс, и многие другие.

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время недостаточно внимания уделяется выявлению взаимосвязей и взаимозависимостей в функционировании отдельных составляющих финансовой системы, управление данной системой в целом. Не решенными в теоретическом и практическом плане остаются вопросы определения потенциала финансовой системы, дискуссионными являются подходы к трактовке финансовых ресурсов, объемы которых характеризуют финансовые возможности страны. При этом необходимо учитывать, что результативность финансовой системы зависит не только от имеющегося потенциала, но и от оптимального размещения финансовых ресурсов, их рационального инвестирования и использования.

Исследуя понятие «система», зарубежные авторы рассматривали ее как «множество объектов вместе с отношениями ... между объектами и между их атрибутами (свойствами)» [1], как «любую совокупность, состоящая из взаимосвязанных частей» [2].

В отечественной литературе встречается много разнообразных определений понятия «система». И необходимо констатировать тот факт, что понятие финансовой системы имеет множество значений, которые зависят от взглядов ученых и их исследований [3, с. 46].

Тщательное исследование правовых основ финансовой системы России, проведенное Е.Д. Сокруговой, заслуживает особого внимания [4, с.20]. Сопоставляя много различных взглядов в отношении финансовой системы и подчеркивая, что все исследователи, которые рассматривали финансовую систему, указывали на центральное место бюджетной системы в финансовой системе страны, с помощью которой образуются фонды средств государственных и других образований, русский ученый пришел к выводу, что общественные отношения, которые возникают при формировании и функционировании финансовой системы общества, регулируются не только нормами финансового права, такими как отрасли публичного права, но и нормами частного права - нормами гражданского права, поскольку без них не может образовываться и использоваться большинство звеньев финансовой системы.

Несмотря на различные взгляды в позициях по финансовой системе преобладают три концепции ее право понимания, а именно фондовая концепция, институциональная и посубъектна концепции [5, с. 422].

Согласно фондовой концепции классификацию следует осуществлять, исходя из особенностей финансовых фондов, которые являются характерными для соответствующей национальной экономики. В этом случае финансовая система создает бюджет, внебюджетные фонды, кредитный фонд, страховой фонд, финансовые ресурсы субъектов хозяйствования с дальнейшей дифференциацией типов и видов финансовых фондов.

К преимуществам этой концепции принадлежит объяснение существования финансов как отношений, обусловленных неделимостью формирования и использования соответствующих имущественных фондов.

К недостаткам относится проявление финансовой системы как следствие действия финансового механизма, как некий результат, который оформляет и детализирует финансовые отношения. Кроме того, эта позиция не охватывает финансовых отношений, не приводит к образованию или использования имущественных фондов.

Институциональная концепция исходит из функционального своеобразия отдельных финансовых институтов, таких как государственные доходы, государственные расходы, страхование, государственный кредит, банковский кредит, денежное обращение и

тому подобное. В то же время эта концепция недостаточно уделяет внимания систематизирующим признакам, объясняющих единство финансовых механизмов, действующих совместно только в конечном случае.

Посубъектна концепция базируется на определении органа, осуществляющего управление фондом или институтом, который обладает весомым правом по мобилизованным финансовым ресурсам. Здесь выделяется бюджет, внебюджетные фонды, финансы хозяйствующих субъектов, страховой фонд, кредитный фонд, муниципальные финансы, инвестиционные фонды и др. Возложение функций на тот или иной орган или снятия такой функции, так же как и предоставление права ведения деятельности соответствующего вида, не может признаваться объективным критерием.

В поддержку той или иной концепции существуют разные мнения. Проведенное исследование свидетельствует об отсутствии единых подходов к пониманию природы, сути и содержания финансовой системы.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что в отечественной литературе финансовая система рассматривается достаточно широко как совокупность сфер и звеньев, характеризующихся специфическими формами и методами финансовых отношений, которые имеют соответствующее законодательное и организационное обеспечение. В то же время единой точки зрения относительно ее состава нет.

Литература

1. Холл А.Д. *Определение понятия система* / А.Д. Холл, Р.Е. Фейджин // *Исследования по общей теории систем*. – М., 2009. – С. 252.
2. Акоф Р.Л. *Системы, организации и междисциплинарные исследования* / Р.Л. Акоф // *Исследования по общей теории систем*. – М., 2009. – С. 145.
3. Соколова Э.Д. *Правовые основы финансовой системы России* / Э.Д. Соколова; [отв. ред. Е.Ю. Грачева]. – М.: Юриспруденция, 2014. – 112 с.
4. Запольский С.В. *О природе понятия «финансовая система России»* / С.В. Запольский // *Финансовое право*. - 2013. - № 8 - С. 2-8.
5. *Финансовая энциклопедия* / А.П. Орлюк, Л.К. Воронова, И.Б. Заверуха; [Под общ. ред. А.П. Орлюк]. - М.: Одиссей, 2011. – 472 с.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Азарова Н.Н.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

Финансовое состояние бюджетной организации – это комплексное понятие, которое является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений бюджетной организации, определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, отражающих поступления, наличие, размещение и использование финансовых ресурсов специального и общего фонда.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что без анализа финансового состояния, сравнения экономических показателей, исследования динамики изменения показателей в ту или иную сторону невозможна разработка стратегии и тактики экономического развития организации.

Проблемам финансового анализа бюджетных организаций с различных точек зрения в своих трудах уделяли внимание такие специалисты, как М. Билык, К. Измайлова, А. Кононенко, Н. Верхоглядова, Н. Шморгун, Т. Боголиб, С. Салыга, Н. Нестеренко и другие.

Цель работы - на основании оценки особенностей бюджетных организаций сформировать алгоритм анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации.

Основными задачами анализа финансового состояния бюджетной организации являются:

- исследование финансовой устойчивости предприятия;
- исследования эффективности использования имущества (капитала);
- обеспечение организации собственными оборотными средствами;
- объективное оценивание динамики и состояния ликвидности;
- оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации;
- оценивание положения субъекта;

хозяйствование на рынке и количественное оценивание его конкурентоспособности;

определение эффективности использования финансовых ресурсов.

Основные задачи, для решения которых необходимо проведение финансового анализа бюджетных организаций - это максимизация доходов; активизация структуры капитала и обеспечение его финансовой деятельности; построение эффективного механизма управления бюджетной организацией; использования бюджетной организацией рыночных механизмов привлечения финансовых средств [1].

Финансовый анализ осуществляется с помощью различных моделей: дескриптивные, предикативные и нормативные модели.

Основой экономического и финансового анализа является выявление, оценка и прогнозирование влияния факторов на изменение результативных показателей.

Для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации можно применять следующий алгоритм:

Первый этап. Выбор объекта, цели исследования, постановка задачи и выбор методов проведения анализа.

Второй этап. Выбор основных показателей работы бюджетной организации.

Третий этап. Сбор информации и оценка ее достоверности, отбор данных.

Четвертый этап. Непосредственный анализ финансово-хозяйственной деятельности (оценка общего финансового состояния, анализ доходов по специальному и общему фондами, анализ динамики финансирования деятельности и расходов, анализ состава и структуры баланса, ликвидности баланса, финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности).

Пятый этап. Выявление «узких» мест и поиск резервов по повышению эффективности работы бюджетной организации.

Шестой этап. Определение наиболее перспективных видов деятельности бюджетной организации на основе полученных результатов.

Седьмой этап. Разработка мер, способствующих повышению эффективности работы бюджетной организации и последующего контроля по их выполнению.

Особенности анализа финансового состояния бюджетной

организации:

некоммерческий характер их деятельности и затратный принцип финансирования не предполагают формирование позитивного финансового результата;

организации вынуждены расходовать ресурсы не столько в соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя из объема выделенных средств;

анализ проводится с целью установить, насколько эффективно используются бюджетные средства и соответствуют ли качество и объем услуг, оказываемых населению или другим субъектам хозяйствования, затратам, которые несет государство по их оказанию.

анализ финансирования предполагает изучение обеспеченности учреждения бюджетными средствами, а также полноты их использования.

Каждый этап предложенного алгоритма исследования финансового состояния бюджетной организации присутствует как самостоятельный блок, требует более глубокой детализации и проработки. Результаты, полученные на отдельных этапах, могут быть экономически значимы как сами по себе, так и для использования в качестве исходных данных для последующего анализа.

Допускается, что в ходе дальнейшей работы над алгоритмом и методикой финансового анализа деятельности бюджетной организации, при выявлении необходимости в дополнительной оценке и исследовании информации предложенный алгоритм может быть расширен за счет новых направлений анализа.

Литература

1. Горбатовская Ю.Г. Регламентация учета и анализа доходов и расходов общего фонда бюджетных учреждений / Ю.Г. Горбатовская // *Формирование рыночных отношений в Украине*. - 2010. - №7-8. - С. 59-61.

2. Яришко А.В., Ткаченко Е.Ю. Финансовый анализ деятельности бюджетных организаций / А.В. Яришко, Е.Ю.Ткаченко // *Вестник Запорожского национального университета*. - 2008. - №1 (3). - С.174-180.

3. Поляков Г.П. *Финансы бюджетных организаций: Учебник* / Г.П. Поляков - М.: Вузовский учебник, 2008. – 97 с.

4. Янин О.Е. *Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник*-6-е изд./ О.Е. Янин - М.: Академия, - 2010. – 35-37 с.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: СУТЬ, СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

*Саенко В.Б., к.гос.упр., доцент,
декан финансово-экономического факультета,
Ермоленко В. П.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Финансовая система, как неотъемлемая составляющая экономики и продукт исторического развития общества, подвергается постоянным изменениям и совершенствованию. Изменения и усовершенствования, которые должны или реально происходят в финансовой системе страны, вызваны структурными сдвигами в экономической системе и процессами глобализации. Как первые, так и вторые требуют адекватного понимания наукой сути и принципов организации финансовой системы, способной своевременно и в полной мере отвечать потребностям всех, секторов и звеньев экономики. То есть только системный подход к организации финансов может обеспечить их соответствие требованиям и потребностям экономических субъектов, которые в сегодняшних условиях подвергаются постоянным изменениям. Учитывая это, теоретические исследования сути, структуры и принципов построения финансовой системы всегда должны быть в поле зрения финансовой науки.

Целью данного исследования является определение сути финансовой системы, структуры и принципов ее функционирования.

Многочисленные и противоречивые мнения отечественных и зарубежных ученых сущности, структуры и других признаков финансовой системы свидетельствуют о широте и сложности предмета исследования, который охватывает всю экономическую систему и отвечает категории «финансы».

Следует отметить, что вопросам финансовой системы, в той или иной степени, уделяли внимание практически все ученые, работающие в области финансов. Кроме того, авторы монографий, учебников и пособий по финансам тоже не могли не касаться такой важной темы. Этим можно объяснить разнообразие определений и подходов к пониманию финансовой системы, ее отдельных составляющих, поскольку каждый автор имеет свое видение предмета исследования.

Проблематику финансовой системы в своих трудах исследовали такие известные ученые как Баликоев В. З., Коршунов Д. А., Лукша Н. А., Улюкаев А. В., Щербина А. В. и многие другие.

Как известно, термин «система», имеет греческие корни, означает целое, составленное из частей. Следовательно, финансовая система должна быть единым целым, что позволит решать финансовые и другие проблемы экономики. Однако, судя по практике, можно констатировать множество фактов, противоречивого существования ее отдельных составляющих [1].

Такие противоречия характерны для финансовых отношений между экономическими субъектами, как по вертикали, так и по горизонтали. Это говорит о несбалансированном и противоречивом характере финансовой системы, который в условиях глобализации является крайне опасным для страны.

Решение проблемы целостности финансовой системы следует начинать с формирования и практической реализации принципов ее построения, которые будут отвечать интересам всех и каждого.

Необходимо выделить два основных принципа, которые лежат в основе построения финансовой системы. Это такие принципы как единство и функциональное назначение. Принцип единства означает, что все составляющие финансовой системы связаны между собой единой экономической и политической основой общества и единственной финансовой политикой. Принцип функционального назначения указывает на определенную самостоятельность звеньев финансовой системы, где на уровне каждой решаются собственные задачи специфическими методами, формируются фонды финансовых ресурсов [3].

Также к принципам финансовой системы относят: принцип разделения финансовых ресурсов на централизованную и децентрализованную часть, принцип самостоятельности: каждое звено является самостоятельной и отличной от других; принцип единства: звенья финансовой системы тесно взаимосвязаны между собой через систему финансовых отношений по поводу распределения и перераспределения финансовых ресурсов [2].

Однако, ключевым, базовым принципом финансовой системы должен быть принцип целостности, он означает включение в финансовой системе всех без исключения финансовых отношений и их носителей, то есть экономических субъектов. А это уже вопросы структуры финансовой системы, которая должна представлять собой

определенную совокупность финансовых институтов, объектов и субъектов, которые находятся во взаимных отношениях. Такая структура имеет разный набор составляющих (рис. 1.).

Рис 1. Структура финансовой системы

Можно сделать вывод, что усиление глобализационных процессов несет в себе преимущества и недостатки. Наиболее губительным недостатком представляется способность передавать возмущения, с одного звена и системы в целом на другие звенья и мировой уровень. Особенно важным представляется разработка принципов, соблюдение которых обеспечит устойчивость, надежность и безопасность финансовой системы. Следует помнить, что дальнейшая интеграция национальной финансовой системы в мировое финансовое пространство связана с новыми рисками и вызовами мирового масштаба. Следовательно, финансовая система должна представлять собой структурированную совокупность составляющих, которой присущи целостность, единство, динамичность, открытость, гибкость, эффективность и другие не менее важные принципы.

Литература

1. Баликоев В. З. *Общая экономическая теория* / В. З. Баликоев // М.: Омега-Л. - 2011. – №7. - С. 15-16.
2. Коршунов Д. А. *О построении модели общего равновесия для экономики России* / Д. А. Коршунов // *Деньги и кредит*. – 2011. – №5. С. 36-38.
3. Лукаш Н. А. *Инфляция и денежно-кредитная политика* / Н. А. Лукаш // *Экономико-политическая ситуация в России*. – 2012. – №3.- С. 24-25.
4. Улюкаев А. В. *Новые вызовы денежно-кредитной политики* / А. В. Улюкаев // *Деньги и кредит*. – 2012. – №2. - С. 57-58.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

*Титиевская О.В., к.э.н.,
ст.преп. кафедры финансов
Алехова С.И., Гришаева А.Р.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

Основной задачей государства на всех этапах его развития является стабилизация экономики. В настоящее время государство активно применяет инструменты вмешательства в экономику. Одним из основных видов вмешательства государства в рыночную экономику можно считать фискальную политику. Актуальность исследования состоит в том, что в условиях рыночной экономики особенно важно знание сущности, функций, видов и инструментов фискальной политики, а также механизма ее действия для более правильной ориентации в существующей ситуации в стране с целью правильного принятия управленческого решения.

Цель исследования – изучение механизма реализации фискальной политики государства. Различные аспекты проблемы фискальной политики освещены в работах И.А. Бланка [3], А.С. Гальчинского [4], Т.А. Агаповой [1], Д.Л. Бантона [2]. Однако решение проблемы повышения эффективности фискальной политики, устранение имеющихся недостатков фискального механизма требует дальнейших исследований в данной сфере.

Фискальная политика – это деятельность государства в сфере управления государственными доходами и расходами. Наиболее важным источником формирования доходов государства являются налоги, что делает налоговую политику ведущим звеном фискальной [4, с. 48].

Реализация фискальной политики в периоды экономических изменений требует учета не только базовых принципов макроэкономики, но и причины трансформационных изменений, а также приоритеты фискальной политики на определенном этапе развития экономики государства. Применение инструментов фискальной политики должно учитывать реальное состояние экономики, поскольку в противном случае последствия изменений в фискальной политике будут не прогнозируемые не только в долгосрочном, но и в краткосрочном периоде. Кроме того, цели фискальной политики должны согласовываться с функциями налогов

и бюджета. Исходя из этого, структурную схему фискальной политики можно представить в следующем виде (рис.1)

Рис. 1. Структурная схема механизма фискальной политики [2, с. 34]

Среди специалистов бытует мнение, что необходимо различать фискальную политику на микроуровне и макроуровне. Так, И. Бланк определяет фискальную политику на микроуровне как составную часть финансовой стратегии предприятия, которая заключается в выборе наиболее эффективных вариантов осуществления налоговых платежей

при наличии альтернативных вариантов его хозяйственной деятельности [3, с. 205].

По характеру воздействия на экономическое развитие государства различают дискреционную и автоматическую фискальную политику. Дискреционная фискальная политика – это политика, основанная на сознательном вмешательстве государства в налоговую систему и изменения объема государственных расходов с целью воздействия на экономический рост, безработицу и инфляцию. Эта политика связана с государственными программами занятости, социальной политикой, изменением налоговых ставок.

При недискреционной (автоматической) фискальной политике бюджетный дефицит и бюджетный излишек возникают автоматически, в результате действия автоматических стабилизаторов экономики. Автоматический ("встроенный") стабилизатор – механизм, который позволяет уменьшить циклические колебания в экономике без проведения специальной экономической политики. Такими стабилизаторами является прогрессивная налоговая система и трансфертные платежи (страхование по безработице). Изменение этих величин в результате циклических колебаний совокупного дохода приводит к увеличению налоговых поступлений в периоды роста ВВП и к их уменьшению в фазе экономического спада [4, с. 211].

Можно отметить, что изменения в налогах и государственных расходах хоть и имеют стабилизирующее влияние, однако полностью устранить экономическую нестабильность они не могут. Реализация фискальной политики в Российской Федерации будет эффективной тогда, когда ее разработка будет осуществляться с учетом необходимости согласования бюджетной и налоговой политики, особенностей национального развития, текущей экономической ситуации и долгосрочной стратегии развития государства.

Литература

1. Агапова Т.А. *Макроэкономика: учебник* / Т.А. Агапова. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 448 с.
2. Бантон Д.Л. *Фискальная политика та механизм ее реализации* / Д.Л. Бантон // *Инвестиции: практика и опыт*. – 2010. – № 21. – С. 30-35.
3. Бланк И.А. *Словарь-справочник финансового менеджера* / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2012. – 480 с.
4. Гальчинский А.С. *Экономическая теория* / А.С. Гальчинский, П.С. Ещенко. – К.: Высшая. шк., 2007. — 503 с.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА

*Шарый К.В., ассистент кафедры финансов,
Макароичина В.М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Важная составляющая каждого государства – это экономические отношения. Данное понятие формирует и использует фонды денежных средств государства, которые находятся в государственной бюджетной системе. Для того, чтобы решить важные политические, социальные и экономические решения используют централизованные финансы.

В настоящее время экономическая политика – самое большое направление экономической мысли. Очень важно обсудить вопросы и создать рекомендации по совершенствованию многих процессов развития государственной экономики. На данный момент определены проблемы, определяющие замедленное развитие экономики. Они носят хронический характер и не могут быть решены простыми мерами, такими как смягчение денежно-кредитной или бюджетной политики. Основная причина проблем определяется слабостью рыночной среды, обусловленная в первую очередь доминированием государственных компаний. Содержанием новой модели роста должно стать создание сильной мотивации к повышению эффективности государственных финансов, как для бизнеса, так и для системы государственного управления централизованными финансами.

История донесла до нас большие кризисы 1930-х и 1970-х гг., которые поставили вопрос о новой модели регулирования в национальном масштабе. Нынешний кризис аналогичен, и до сих пор ответа по-прежнему нет. Ученые-экономисты пытались найти ответы на вопросы о новых экономических и политических балансах, которые лишь возобновляются, но до сих пор не дают точного ответа. Поэтому, каждое государство обязано для себя поставить четкую целевую ориентацию на централизованные финансы. Ведь именно они затрагивают определенные социально-политические интересы отдельных слоев общества. Многие кризисы создали новую мировую валютную систему, всегда были большим политическим вызовом, и,

в ближайшие годы нам стоит ожидать период неустойчивого роста и неустойчивых спадов. Чтобы реализовать экономическую ориентацию и успешно ввести ее в жизнь, потребуется создать соответствующий финансовый механизм.

Рис. 1. Централизованные финансы

Согласно рис. 1 финансовый механизм представит собой совокупность трех основных подсистем централизованных финансов: бюджетная система; система внебюджетных фондов; система государственного и муниципального кредитования. Главным звеном финансовой системы государства является государственный бюджет, который представляет собой форму образования и использования централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти. Государственный бюджет является основным финансовым планом страны. С помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода, что создает возможность маневрировать денежными средствами и целенаправленно влиять на темпы и уровень развития общественного производства[1, с.147].

Это позволяет осуществлять единую экономическую и финансовую политику на всей территории страны. Таким образом, появится способ организации экономических отношений, который можно применить в обществе в целях установления и обеспечения благоприятных условий для экономического и социального развития. Приоритетами государства, несомненно, обязаны быть, инвестиции в человеческий капитал, и прежде всего в образование,

здравоохранение и пенсионную систему.

Назвать проблемы очень важно, чтобы их видеть и преодолевать. В экономических терминах можно назвать их переходом от экономики спроса к экономике предложения. В конечном итоге, перед нами предстает модель, где государство создает стимулы, перераспределяет существенные ресурсы через бюджет, задавая приоритеты. И при этом реализует традиционную индустриальную модель, с пониманием, что в отличие от периода индустриализации приоритеты непонятны. Государство несет определенную социальную ответственность в тех же социальных секторах, но оставляет значительные ресурсы для свободной конкуренции на рынке производителей.

Проанализировав информацию, можем сделать такие выводы: централизованные финансы – важная составляющая экономических отношений в государстве. Имеет основную цель - формирование и использование фондов денежных средств государства. Централизованные финансы включает в себя основные сферы, формирующие финансовую систему страны. Теперешнее развитие сфер централизованных финансов государство ставит на первый план. Не обращая внимания на позитивную динамику становления муниципальных денежных средств, этот вопрос охватывает большое количество задач: в экономической сфере – это высочайшая уровень сосредоточении денежных ресурсов в федеральном бюджете страны; понижение дотации на выравнивание экономной состоятельности региональных и районных бюджетов; противоречия и неясности в заметках экономического кодекса, касающихся, к примеру, учета всех платежей по погашению муниципального долга и др.

Составление системы неотъемлемого общественного страхования запрашивает концептуального и законодательного решения ряда больших задач государственного масштаба. Требуется создать меры по решению вышеуказанных проблем, охарактеризовать пути улучшения вопросов становления централизованных денежных средств нацеленные на решение проблем в экономической сфере, а конкретно составление бюджета, отрегулировать муниципальный кредит, помимо прочего отрегулировать внебюджетные фонды.

Литература

1. Заяц Н.Е. Теория финансов. Учеб. пособие. / Под ред. проф. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко. – Минск: БГЭУ, 2005. – 351 с.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУТИ ИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

*Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
Брежнева А.Г.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Межбюджетные отношения являются связующим элементом между субъектами разных уровней власти – федеральной, региональной и местной, по поводу разграничения и закрепления бюджетных полномочий, соблюдения прав и обязанностей, а также утверждения и исполнения бюджета.

Целью данного исследования является освещение проблем организации межбюджетных отношений РФ на сегодня и выявление наиболее оптимальных путей их устранения, и усовершенствования.

Проблемы межбюджетных отношений были рассмотрены такими учеными как: К.С. Бельский, А.М. Лавров, М.В. Карасёва, А.Г. Силуанов, Ю.А. Тетерин, С.Ю. Фабричнош.

Организация системы межбюджетных отношений преследует следующие цели: сбалансированность бюджетной обеспеченности, стимулирование роста налогового потенциала, финансовое управление различными структурами и их развитие, снижение рисков недофинансирования муниципальных бюджетов, посредством правильного распределения финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней.

На современном этапе существует проблема оптимального формирования и распределения бюджетных средств. Государство не в полной мере может действовать в интересах субъектов в области финансирования, а местные бюджеты всё более зависимы от федерального бюджета, что в итоге тормозит развитие финансовой системы России в целом. Такая тенденция развития межбюджетных отношений создаёт предпосылки к разработке новых, более усовершенствованных методов и подходов к решению данной проблемы. Данные нововведения будут касаться мобилизации и распределения денежных средств между бюджетами Российской Федерации, определения самостоятельности и функциональности различных уровней власти.

Мероприятия, которые направлены на усовершенствование межбюджетных отношений РФ, можно разделить на три вида: нормативно-правовые, экономические и организационные [1].

Таблица 1

**Нормативно-правовое совершенствование организации
межбюджетных отношений [2]**

Области изменения	Меры совершенствования
Налоговое законодательство	Расширение налоговой автономии субъектов РФ; увеличение налоговой базы; усиление локализации налога на прибыль.
Бюджетное законодательство	Оптимизация распределения полномочий между всеми уровнями власти; расширение расходных и доходных полномочий субъектов РФ в области социально-экономического развития регионов; разграничение полномочий между всеми уровнями власти по обязательствам, чтобы они не пересекались между собой на разных уровнях.
Стратегия развития межбюджетных отношений	Законодательное закрепление: основных направлений развития системы межбюджетных отношений, основных инструментов и средств для достижения поставленных целей и задач.
Взаимодействие между регионами	Добровольное объединение субъектов РФ для решения стратегических задач развития.

Совершенствование с экономической стороны подразумевает под собой улучшение структуры трансфертов, повышая их экономическую эффективность.

Для этого необходимо усилить роль Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, который будет нацелен на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов разных уровней власти посредством распределения дотаций между ними.

Также следует ввести систему бюджетных ограничений при достижении или увеличении сбалансированности региональных бюджетов: отмена дотаций на уравнивание региональных бюджетов, лимитирование предоставляемых бюджетных кредитов, стимулирование субъектов Российской Федерации к созданию региональных резервных фондов [2].

Данные мероприятия приведут к положительному экономическому эффекту, который будет выражен в: экономии

федеральных бюджетных средств, совершенствовании структуры имеющихся межбюджетных трансфертов.

Организационная составляющая усовершенствования межбюджетных отношений позволит создать, направлять и контролировать механизм межбюджетного функционирования внутри Федерации, обеспечить взаимодействие нормативно-правовых и экономических составляющих, а также выбрать наиболее подходящие пути развития межбюджетных отношений в новых условиях.

Для реализации организационной формы совершенствования межбюджетных отношений необходимо внедрить меры: препятствующие утверждению законодательных актов, которые предусматривают сокращение налоговой базы субъектов РФ, а также увеличению их расходной части без её покрытия федеральным бюджетом, по созданию комиссии мониторинга и развития межбюджетных отношений, по корректировке распределения дотаций на выравнивание бюджета субъектов России [3].

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что межбюджетные отношения играют связующую роль между органами государственной власти, органами субъектов федерации, а также органами местного самоуправления по формированию и исполнению бюджетов страны. На данном этапе жизни существует проблема правильного аккумулирования и распределения бюджетов разных уровней, от которой страдает финансовая сфера страны в целом. Однако уже разработан ряд мероприятий по предотвращению и усовершенствованию межбюджетных отношений, который в итоге сводится к адекватному соотношению доходных и расходных полномочий различных уровней власти российской Федерации, а также к их финансовому обеспечению.

Литература

1. Силуанов А.Г. Пути совершенствования межбюджетных отношений РФ/ А.Г. Силуанов//*Экономика* - 2013. - №2. – С. 43-50.
2. Тетерин Ю.А. Проблемы межбюджетных отношений в России / Ю.А. Тетерин // *Молодой ученый*. — 2015. — №3. — С. 520-523.
3. Научная электронная библиотека «Киберленинка». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/puti-sovershenstvovaniya-sistemy-mezhbyudzhethnyh-otnosheniy-v-rossii>

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ

Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов

Гармаш Д.А.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

г.Донецк

Пенсионное страхование – неотъемливая часть социального обеспечения всех слоев населения. Именно этот вид страхования позволяет государству обеспечить граждан достойными условиями жизни.

Проблемы теории и практики пенсионного и социального обеспечения, а также механизм осуществления выплат были рассмотрены в научных работах, как зарубежных, так и отечественных учёных: Н.П. Белотелова, Е.В. Маркиной, П.Н. Шуляк.

Целью исследования является проведение анализа пенсионного и социального обеспечения в РФ.

В Российской Федерации, как и в любом другом государстве, возможны два вида пенсионного страхования – обязательное и добровольное.

Обязательное пенсионное страхование осуществляет государство, определяя при этом сумму страховых взносов. Добровольное, в свою очередь, является дополнением к обязательному и размер страхового взноса устанавливает гражданин.

Для обеспечения обязательного пенсионного страхования в 1990 году в РФ был создан контролирующий орган – Пенсионный фонд РФ. К его основным функциям можно отнести следующие:

аккумуляция денежных средств;

контроль за поступлением страховых взносов в Фонд;

определение размера всех видов пенсий и контроль за своевременностью их выплаты;

назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.;

разработка мер по совершенствованию системы обязательного пенсионного страхования в РФ[1].

За двадцать шесть лет ПФР достиг немалых результатов. В 2015 году страховые пенсии проиндексировались на 11,4 %, социальные

пенсии на 10,3%. Также были увеличены размеры пенсий: страховая равна 12 830 руб, социальная – 8 302 руб.

Что касается уровня страховых взносов, то их размер в 2015 году превысил сумму в 3,9 трлн рублей. На данный момент бесперебойность работы ПФР обеспечивает более 120 тыс. специалистов данной сферы.

ПФР осуществляет такие виды выплат как страховые, накопительные и социальные пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и материнский капитал.

Для оценки динамики выплат за 2014–2015 гг. представлено средние суммы по основным пенсионным выплатам ПФР табл. 1.

Таблица 1

Средние суммы по основным пенсионным выплатам ПФР

Вид пенсии	Год	
	Размер пенсии, руб	
	2014	2015
страховая пенсия	11151	12380
страховая пенсия по старости	11568	12830
накопительная пенсия	693	759
срочная выплата пенсионных накоплений	832	1117
единовременная выплата пенсионных накоплений	9 371	9977
социальная пенсия	7548	8032
социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства	11216	10711

Динамика вышеперечисленных показателей свидетельствует о ежегодном увеличении, как средних сумм пенсионных выплат.

Особое место в деятельности ПФР следует уделить материнскому капиталу – мере поддержки российских семей, в которых с 2007 году был рожден или усыновлен второй (третий, последующий) ребёнок. Для получения материнского капитала родители должны свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, подать заявление о выдаче сертификата и предоставить необходимые документы в отделение ПФР.

С каждым годом размер материнского капитала индексируется в соответствии с уровнем инфляции. Динамику изменения данного показателя можно рассмотреть в табл. 2.

Таблица 2

Размер материнского капитала за 2013–2015 гг.

Год	2013	2014	2015
Размер материнского капитала, руб.	408 960,5	429 409	453 026

Несмотря на положительную динамику основных показателей системы пенсионного и социального обеспечения РФ, существует ряд проблемы, сдерживающих её развитие [2].

Одной из основных проблем является дефицит бюджета ПФР. В 2015 году он составил 543,7 млрд руб.

Вследствие растущего дефицита средств средняя сумма страховой пенсии по старости равна 12830 руб., для сравнения в США она достигает 1 335,97 долл.

Для решения данной проблемы с 2009 года стартовала программа софинансирования пенсионного обеспечения. Суть заключается в следующем: любой гражданин может дополнительно осуществлять взносы к собственной трудовой пенсии.

Данная программа должна обеспечить приток финансовых ресурсов в ПФР. На данный момент численность участников не превышает 2,5 млн чел., при общем количестве пенсионеров в 42,7 млн чел. [3].

В целом, роль ПФР в экономике сложно недооценить. Данный институт позволяет обеспечить достойные условия жизни для всех граждан, что является одним из признаков прогрессивно развития современного общества и успешной реализации социальной политики государства.

Литература

1. Соловьев А.К. Пенсионная реформа в России - новый этап / А.К. Соловьев Экономика и управление народным хозяйством // Вестник финансового университета - 2012. - №5. - С.27-36.

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pfrf.ru>

3. Ярбилова С. М. Оценка современного состояния Пенсионной системы России // Финансы и кредит - 2010.- №10. – С.12.

РОЛЬ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
Губская Я.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На современном этапе развития и формирования финансовой системы Донецкой Народной Республики местные финансы играют чрезвычайно важную роль в социально-экономическом развитии общества, что проявляется в различных отношениях, которые возникают в процессе их формирования и использования. Возрастает значение местных финансов в реализации экономической политики государства, решении социальных проблем, поддержке незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

Местные бюджеты выступают важным звеном бюджетной системы государства, с помощью них определяется результативность финансирования инвестиционных проектов на местном уровне, эффективность функционирования местных органов власти [1].

Вопросами становления и развития финансов местного самоуправления занимались такие ученые, как Лысяк Л.В., Николаева О.М., Маглаперидзе А.С., Усков И.В. и др. Однако социально-экономическое развитие государства требует поиска новых подходов к формированию финансовой устойчивости местных бюджетов.

Целью данного исследования является теоретическое осмысление становления и значения местных финансов в экономическом развитии Донецкой Народной Республики.

Местный бюджет Донецкой Народной Республики содержит поступления и расходы на выполнение полномочий органов власти государственных районных администраций и органов местного самоуправления. Эти поступления и расходы представляют единый баланс соответствующего бюджета.

К доходам, закрепленными за бюджетами местного самоуправления, относятся следующие налоги и сборы:

1. Налоговые поступления: подоходный налог; плата за землю; упрощенный налог; плата за патент; сельскохозяйственный налог; транспортный налог; сбор за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов; сбор за осуществление валютно-обменных операций [2].

2. Неналоговые поступления, к которым относятся доходы от предпринимательской деятельности, штрафные санкции, административные сборы и платежи и другие поступления: часть чистой прибыли (дохода) коммунальных предприятий и их объединений, изымаемой в соответствующий местный бюджет; административные штрафы и другие санкции; плата за лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или табачными изделиями; республиканская пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения и оформления документов, в т.ч. за оформление документов на наследство и дарение; другие поступления местного значения [3].

Таким образом, местные налоги и сборы являются одним из налоговых источников доходов местного бюджета и занимают более половины всех поступлений в бюджет.

Целевые фонды входят в состав доходной части местного бюджета формируются за счет неналоговых источников и направляются на финансирование благоустройства и социально-экономического развития территории.

С помощью местных бюджетов - налоговых, неналоговых источников, а также межбюджетных трансфертов (дотаций и субвенций), местные органы власти могут эффективно выполнять возложенные на них функции и полномочия. Кроме того, разграничение доходов местных бюджетов создает стимулы для их наращивания местными властями для более полной самореализации.

Система местных финансов должна быть построена по следующим принципам, которые создадут условия для развития местных финансов и местного самоуправления в единых возможных для этого условиях - условиях децентрализации: subsidiarity в предоставлении общественных благ; обоснования потребностей в общественных благах; максимальной диверсификации доходов; достаточности налоговых полномочий; ограниченного влияния финансового выравнивания; обеспечения конкурентных условий между производителями общественных благ; максимального привлечения населения [4].

Для улучшения ситуации в республике необходимо принять меры стабилизации бюджетной политики.

К наиболее важным направлениям эффективного использования местного бюджета Донецкой Народной Республики следует отнести следующие:

ресурсы, привлеченные для финансирования дефицита бюджета, целесообразно направлять на усиление инвестиционной деятельности;

мобилизованные денежные средства необходимо использовать для решения экономических и социальных проблем с учетом не только текущих, но и среднесрочных и долгосрочных перспектив; привлечение ресурсов государством не должно отрицательно влиять на развитие отечественного бизнеса; для стабилизации финансового развития страны следует принять мероприятий по антиинфляционному регулированию; повышение эффективности расходования бюджетных средств.

Таким образом, финансы местных органов власти являются важным инструментом регулирования экономического роста, обеспечения общественных услуг и выполнения фискальных функций. Органы местного самоуправления финансируют основную часть социальных расходов. Например, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство почти полностью финансируются за счет местных бюджетов. Они призваны обеспечить полноценное и эффективное финансирование социальных проектов, связанных со строительством жилья для граждан, поддержанием и вводом в эксплуатацию государственных медицинских учреждений, социально-культурных учреждений. На данный момент времени в условиях экономической нестабильности осуществление этих направлений является главным приоритетным направлением деятельности местных органов власти.

Литература

1. Усков І.В. *Теоретичні основи розвитку системи місцевих фінансів в Україні: [монографія] / І.В. Усков // Економічний вісник Донбасу №2(24), 2011. – С.115*
2. *Закон о налоговой системе ДНР от 24.06.2016 (№ 138-ІНС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/>*
3. *Приказ «Об утверждении Порядка распределения поступлений между Республиканским и местным бюджетами» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://gisnra-dnr.ru/rev/987/>*
4. *Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: [монографія] / Л. В. Лисяк.-К.:НДФІ, 2009. - С.349–350*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ДНР И УКРАИНЫ

*Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
Дынник М.Н.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Бюджет государства подразумевает под собой совокупность законодательно регламентированных отношений между государством и юридическими и физическими лицами по поводу распределения и перераспределения ВВП, а при некоторых условиях – и национального богатства с целью формирования и использования централизованного фонда денежных средств, назначенного для обеспечения выполнения государством его функций.

Доходы бюджета служат финансовой основой деятельности государства, они выражают экономические отношения, которые возникают у государства с юридическими и физическими лицами в процессе формирования бюджетного фонда страны. Доходы бюджета – это все налоговые, неналоговые и другие поступления на безвозвратной основе, перевод которых предусмотрен законодательством государства [1].

Проблемы теории и практики налоговых поступлений, а также их структура были рассмотрены в научных работах, как зарубежных, так и отечественных учёных: В.Л. Андрущенко, С.А. Буковинского, А.С. Гальчинского, О.Д. Данилова, М.И. Савлука, Д.М. Стенченка, В.М. Федосова, В.В. Шокуна и других.

Целью исследования является проведение анализа наполняемости доходной части бюджета за счет налоговых поступлений в бюджет ДНР и Украины.

Налоги являются основным инструментом реализации распределительной функции финансов и одним из главных каналов наполнения доходной части бюджета. Налоги являются особенной исторической финансовой категорией, которая выражает экономические отношения между государством и плательщиками налогов с целью создания общегосударственного централизованного фонда денежных средств, необходимых для исполнения государством её функций [2].

В современных условиях нестабильности производства, кризисных явлений, особенно в агропромышленном секторе необходимо чётко регулировать налоговые поступления, знать какую часть налоги занимают в доходах бюджета.

Система налогов может включать различный перечень прямых и косвенных, федеральных, региональных и местных налогов. Каждый из них имеет особый статус, объект обложения, ставки, льготы и другие обязательные элементы, изменяющиеся в связи с развитием налогового законодательства.

Налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты Украины и Донецкой Народной Республики представлено в табл.1:

Таблица 1

Налоговые отчисления в бюджеты ДНР и Украины

Украина	ДНР
Государственный бюджет	Республиканский бюджет
1) налог на прибыль предприятий; 2) налог на доходы физических лиц; 3) налог на добавленную стоимость; 4) акцизный налог; 5) сбор за первую регистрацию транспортного средства; 6) экологический налог; 7) плата за пользование недрами; 8) плата за землю; 9) сбор за специальное использование воды; 10) сбор за специальное использование лесных ресурсов; 11) фиксированный сельскохозяйственный налог; 12) таможенная пошлина и т.д.	1) налог на прибыль; 2) акцизный налог.
Налоговые отчисления в местный бюджет	
1) налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка; 2) единый налог. 3) сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности; 4) сбор за места для парковки транспортных средств; 5) туристический сбор.	1) подоходный налог; 2) упрощенный налог; 3) земельный налог; 4) плата за использование недр.

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что структура налогов и сборов ДНР в сравнении с Украиной представлена в меньшем количестве налогов, что непосредственно влияет на объём доходов [2].

На территории ДНР министерством доходов и сборов осуществляется сбор налогов с предприятий и физических лиц.

Основополагающим документом, регламентирующим данный процесс, является «Закон о налоговой системе Донецкой Народной Республики». Необходимо отметить, что ввиду сложности администрирования и контроля над начислением и уплатой ряда налогов, суммы подоходного налога, сбора за использование недр, земельного налога и акцизов в 2015 году не смогут обеспечить существенных поступлений в бюджет [3]. Основные доходобразующие ставки налогов представлены в табл. 2.

Таблица 2

Анализ основных налоговых ставок по данным 2015 года

Виды налогов	Украина	ДНР
Налог на прибыль	18%	20%
НДС	Основная ставка – 20 %. (ставки 0 %, 7 % применяется в случаях, установленных Налоговым кодексом)	не взимается
НДФЛ	15 % – если сумма дохода меньше 10 размеров минимальных зар.плат; 20 % – в случае превышения 10 размеров минимальной зар.плат, от суммы превышения	13 % – от заработной платы работника до 10000 руб в месяц; 20 % – в случае превышения 10000 руб, от суммы превышения

Одной из причин низких поступлений в бюджет является не включение в налоговую систему ДНР налога на добавленную стоимость. Власти мотивируют такое решение тем, что НДС негативно зарекомендовал себя, в частности препятствует развитию частного бизнеса, а также сложен в администрировании [3].

Основной проблемой на сегодня являются недостаточные и нестабильные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Следовательно, экономическое положение страны, а соответственно уровень и динамика налоговых отчислений, нуждается в непрерывном мониторинге и исследовании с целью предупреждения нежелательных для развития страны последствий. Проанализировав систему налогообложения можно сделать вывод, что она является несовершенной и спорной.

Литература

1. Лютый И.О. *Налоги и потребление в экономике страны* / Лютый И.О., Дрыга А.Б.. – К.: Знания, 2012. - 335 с.
2. Петрушевская В.В. *Финансы: учеб.пособие* / В.В. Петрушевская. – Донецк, ДонГУУ, 2015 – 260 с.
3. *Закон о налоговой системе ДНР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.*

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Комплексная оценка финансового потенциала местных бюджетов представляет собой систему взаимосвязанных показателей локальных потенциалов, характеризующие направления его развития. Результаты этой оценки используются органами местного самоуправления для принятия обоснованных управленческих решений и разработки стратегических направлений развития местных бюджетов. С помощью методического подхода к оценке финансового потенциала органы местного самоуправления могут установить слабые места, которые влияют на их текущее состояние, определить степень влияния и последствия каждой проблемы, что поможет разработать направления дальнейшего развития местного бюджета [1, с. 245].

Разработкой теоретических, методических и практических основ по формированию, оценке эффективности финансового потенциала местных бюджетов занимаются многие зарубежные и отечественные ученые, в частности: Апарова А., Бланкарт Ш., Ефименко Т., Клименко Н., Лысяк Л., Масгрейв Р., Чугунов И. Однако методический подход к оценке финансового потенциала местных бюджетов требует усовершенствования.

Целью исследования является усовершенствование методического подхода к оценке финансового потенциала местных бюджетов.

Применение оценки финансового потенциала и ее использование наталкивается на существование объективных различий в условиях функционирования местных бюджетов. Управление финансовым потенциалом требует унифицированного подхода к инструменту принятия управленческих решений касательно его развития [3].

С целью обеспечения единого методического подхода к оценке финансового потенциала местных бюджетов предложено следующие этапы его реализации (рис. 1).

Рис. 1. Этапы оценки финансового потенциала местных бюджетов

Оценка финансового потенциала местных бюджетов начинается с определения целей и задач его анализа. Цель анализа финансового потенциала состоит в определении и оценке состояния функций местных бюджетов. Основными задачами анализа финансового потенциала местных бюджетов являются: объективная оценка финансового потенциала, обоснование и принятие управленческих решений по повышению уровня финансового потенциала; выявление резервов увеличения финансового потенциала.

Оценка критериев анализа финансовых потенциалов для местных бюджетов проводится на основе его локальных потенциалов (бюджетный, кредитный и инвестиционный).

Для повышения эффективности анализа финансового потенциала местных бюджетов необходимо разработать методический подход к его оценке (рис. 2).

Рис. 2. Методический подход к оценке финансового потенциала местных бюджетов

Предложенный методической подход позволяет провести количественную и качественную оценку финансового потенциала, на основе которой можно определить проблемы развития местных бюджетов, причины их возникновения, и время, необходимое для их решения или предотвращения.

К основным преимуществам методического подхода к оценке финансового потенциала местных бюджетов можно отнести следующее:

- простоту и удобство проведения расчетов;
- единство и целостность оценки, которая проявляется в том, что каждый отдельный показатель локальных потенциалов местных бюджетов не имеет существенного значения, если он не рассматривается в комплексе и взаимосвязи с другими показателями;
- сочетание формальных и неформальных методов анализа;
- наблюдение динамики изменений показателей оценки финансового потенциала местных бюджетов;
- унифицированность в определении финансового потенциала бюджета любого уровня.

Итак, методический подход к оценке финансового потенциала местных бюджетов выступает основой для разработки механизма выявления дополнительных источников и резервов его формирования.

Литература

1. *Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія / Л. В. Лисяк. – К.: ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.*

2. *Шиліна Г.М. Підходи до оцінки фінансового потенціалу місцевих бюджетів / Г.М. Шиліна // Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчен. та студ. (26 жовт. - 27 лист. 2012 р., м. Донецьк). – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С.112-117.*

3. *Стойка А. В. Фінансові проблеми місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення / А. В. Стойка, Г. М. Шиліна, О. Ю. Сошка // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління. – Донецьк, 2010. – Т. XI. – С. 261–268. (серія «Економіка»; вип. 165).*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

*Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
Логвиненко А.В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшний день мировая экономика находится в состоянии глобального экономического кризиса, который во многом обусловлен накопившимися долгами у мировых государств. Одни из немногих причин возникновения государственного долга явились циклические спады экономики, увеличение расходов государств без соответствующего роста их доходов, сокращение налогов для стимулирования экономики без одновременного уменьшения государственных расходов и др.

Проблемами вопроса государственного внутреннего долга занимались такие авторы как: Астапов К.Л., Воронин Ю.С., Колпакова Г.М., Карелин О.В., Шабалин А.А., Шенаев В.П., Вавилов Ю.Я. и другие.

Целью данного исследования является рассмотрение сущности и особенностей государственного долга, изучение его современного состояния и социально-экономического значения, анализ перспектив сокращения государственного долга РФ.

Проблема, связанная с управлением государственным долгом и его регулированием является, актуальной, по сей день. Как сложное общественное явление государственный долг может оказывать, как и позитивное, так и негативное влияние на социально-экономические процессы [5].

Положительное значение государственного долга состоит в том, что в основном он является не инфляционным источником финансирования дефицита бюджета, органов власти различного уровня. Внешние государственные гарантии и кредиты помогают внешней экономической экспансии субъектов национальной экономики. Подъем национального производства, увеличение занятости, рост доходов населения и организаций, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет государства стимулирует расширение экспорта товаров и услуг. Государственные

заимствования позволяют избежать состояния экономической депрессии в стране.

Негативной стороной государственного долга является ограничение инвестиционных возможностей для народного хозяйства. Так как при увеличении государственного долга растут, налоги, то впоследствии этого снижаются сбережения и отрицательно влияют на воспроизводственный процесс и вызывают эмиграцию капитала. Повышение спроса на денежные средства со стороны государства ведет к росту процентных ставок, а следствием этого является сокращение инвестиций в реальный сектор экономики.

По состоянию на 2014-2016 годы, государственная политика в области государственного долга направлена на обеспечение исполнения бюджетных обязательств, снижение стоимости государственных заимствований и эффективный выпуск государственных ценных бумаг.

За последние два года внешний долг страны уменьшился более чем на 200 миллиардов долларов. По мнению экспертов, это сокращение самое стремительное за всю историю современной России. На протяжении почти 12 лет Российский внешний долг стабильно рос и за это время увеличился на 600 миллиардов долларов. Пик пришелся на июль 2014 года, когда цифра достигла 55 794,2 миллиарда долларов. Потом началась обратная тенденция. В результате, за последние два года внешний долг сократился на 30 процентов - до 50 002,3 миллиардов на 1 января 2016 года (таблица 1).

Таблица 1

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации
(2011-2016 гг.)*

Отчетная дата	Всего	млн. долл. США
		в т.ч. государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте:
01.01.2011	39 956,9	913,3
01.01.2012	35 801,4	1 008,9
01.01.2013	50 769,2	11 389,8
01.01.2014	55 794,2	11 399,1
01.01.2015	54 355,4	12 083,2
01.01.2016	50 002,3	11 875,9

* включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией.

[Минфин РФ официальный сайт [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://minfin.ru/ru/performance/public_debt/external/structure]

Одной из главных причин снижения объема внешнего долга являются западные санкции, отрезавшие российские компании от внешних рынков капитала, констатирует Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Если бы не эти экономические меры, не исключено, что российский внешний долг продолжал бы расти, замечает эксперт. Причем, в основном, за счет корпоративных займов, с помощью которых банки и компании финансировали развитие бизнеса [6].

Меры, которые необходимо применять по управлению государственным долгом:

развитие инвестиционного рынка как источника покрытия дефицита бюджета;

использование заимствованных средств с максимальной эффективностью (структурная перестройка экономики на основе инновационного подхода);

изыскание средств для выплаты долга (на основе рефинансирования);

сохранение величины государственного долга на уровне, безопасном для экономики (через механизм реструктуризации, новации, унификации, конверсии и др.);

нейтрализация нежелательных последствий долга.

Литература

1. Давлетшин Д.Р. Анализ внутреннего государственного долга РФ/ Д.Р. Давлетшин // Молодой ученый.-2014.-№8.- С.449-453;

2. Дементьев Н.В., Лапшин В.Ю. Структура экономической безопасности: критериальный подход / Н. В. Дементьев, В.Ю. Лапшин // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. №7 (123). - С. 39-43.

3. Долг России 2016 [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://god2016.su/dolg-rossii-na-2016-god/>

4. Онлайн учебник по финансам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://uchebnik-online.com/124/241.html>

5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: «Финстатинформ», 1997.-С.447-527.

6. "Российская газета" - Федеральный выпуск №6877 (9) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2016/01/20/gosdolg.html>

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Шиянкова Ю.В.,
ассистент кафедры финансов,
Литвиненко А.С.
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Стабильность поступлений в государственный бюджет за счет налогов и сборов обеспечивает грамотно построенная бюджетно-налоговая политика. В современных условиях она приобретает наиболее существенное значение. Именно реформирование рыночной экономики в значительной степени зависит от укрепления государственных финансов, через которые государство аккумулирует денежные ресурсы для финансирования общественных потребностей.

Бюджетно-налоговая политика – это составляющая финансовой политики, а также вид управленческой деятельности государства, по изменению государственных расходов и налогообложения, предоставления льгот, субсидий, трансфертных платежей с целью регулирования деловой активности, поддержания высокого уровня занятости, предотвращение резких колебаний цен и обеспечение стабильного социально - экономического развития государства в целом.

Особую актуальность исследованию добавляет сложная военно-политическая ситуация в республике, которая создает необходимость формирования сбалансированной фискальной политики, которая обеспечит достижение достойного уровня и качества жизни населения.

Основными инструментами осуществления бюджетно-налоговой политики являются налоговые и бюджетные регуляторы. К налоговым инструментам относятся устанавливаемые виды налогов и платежей, их структура, объекты обложения, субъекты платежей, источники налогов, ставки, льготы, санкции, сроки взимания и др. В качестве бюджетных регуляторов выделяют уровень централизации средств государством, связь между федеральным или республиканским и местными бюджетами, дефицит бюджета, соотношение между государственным бюджетом и внебюджетными

фондами, бюджетную классификацию статей доходов и расходов и др. [2].

В современных условиях бюджетная политика государства является важным рычагом влияния на социальные и экономические процессы. Бюджетная политика направлена на создание таких условия для удовлетворения общественных потребностей, которые соответствуют целям и задачам развития республики на данном этапе. Именно через бюджетную политику республика выполняет свои функции и влияет на развитие общества. Целью такого воздействия является обеспечение всех слоёв населения доступными и качественными услугами в сферах образования и здравоохранения; увеличение доходов населения; восстановление и сохранение окружающей природной среды.

Проанализировав налоговую систему ДНР, можно сделать вывод, что налогообложение находится в состоянии постоянного реформирования. Это выражается в постоянном изменении видов налогов, их ставок, налоговых льгот, определении структуры республиканских и местных налогов, уточнении их функционирования, в выборе ориентации на прямую или косвенную форму обложения и т. д. [2].

Налоговая политика Донецкой Народной Республики носит открыто фискальный характер, причина которого заключена в хроническом дефиците бюджета, в то время как регулирующая функция налогов – крайне слабая, хотя, несмотря на первичность фискальной функции, основное предназначение налоговой политики состоит в их сочетании.

Налоговая система ДНР строилась на классических принципах налогообложения, с учётом разработанных налоговой практикой других странах принципов налогообложения. Из-за отсутствия собственного опыта в создании налоговой системы Донецкой Народной Республики за основу был использован опыт Российской Федерации.

Основными элементами налоговой системы выступают: налогоплательщики; объекты налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; налоговые льготы; порядок вычисления; источник уплаты; порядок и сроки уплаты.

Субъект налоговых отношений - один из основных элементов налоговой системы республики, ее налогового законодательства. Налоговый Кодекс Донецкой Народной Республики обозначает под

этим термином, во-первых, непосредственных плательщиков налогов, сборов (пошлин), а во-вторых, иных обязанных лиц, деятельность которых связана с процессом налогообложения: налоговых агентов, законных и уполномоченных представителей налогоплательщика. Плательщиками налогов, сборов (пошлин) признаются организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины) [3].

В настоящее время ведётся активная работа по развитию налоговой системы и в качестве основных направлений можно выделить следующие действия:

- снижение числа налогов и сборов;
- упрощение налогового законодательства;
- систематизация и упорядочение платежей и механизмов извещения;
- упрощение документооборота;
- введение электронной системы расчётов;
- снижение налоговой нагрузки на экономику;
- увеличение периода уплаты налогов;
- меры по уходу от двойного налогообложения и др [1].

Особенностью бюджетно-налоговой политики, как части государственной финансовой политики ДНР, на современном этапе развития является отсутствие четкой долгосрочной программы развития, целью которой является достижение ключевых показателей в перспективе. Четкие ориентиры позволяют осуществлять последовательные шаги в сторону их достижения, а не решать текущие проблемы, реагируя на непредвиденные изменения.

Планирование экономического развития является решающим моментом при достижении долгосрочных целей, что в полной мере относится и к бюджетно-налоговой политике.

Литература

1. Лемешевский И.М. *Экономическая теория: учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений* / И.М. Лемешевский. - МН.: ООО "ФУАинформ", 2011 – 576 с.
2. Куликов Л.М. *Основы экономических знаний: учеб.пособие* / Л.М. куликов – М.: Финансы и статистика, 2013. – 272 с.
3. Закон ДНР «О налоговой системе» от 15.12.2015с изменениями и дополнениями № 99-ИНСот 27.10.2016.

ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

*Яценко А.Б., доцент, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и
международных отношений
Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия*

Финансово-правовые санкции включены в общеправовую систему мер государственного принуждения, поэтому им свойственны все признаки юридических санкций. Согласно общей теории права санкцией признаются закрепленные в правовых нормах предписания о мерах принуждения за неисполнение обязанностей в целях защиты прав других лиц.

Вместе с тем финансово-правовая санкция представляет собой форму реагирования государства на нарушение законодательства, регулирующего порядок аккумуляции, распределения и использования государственных и муниципальных денежных фондов и является внешним материальным выражением государственно-властного принуждения за совершение финансового проступка.

Особенность финансово-правовых санкций проявляется в их предназначении в системе охранительных финансовых правоотношений. Таким образом, к определению финансовых санкций выделяют два подхода: как санкции за нарушение финансового законодательства и как мера ответственности в денежной форме за нарушение законодательства.

Санкции в зависимости от способов, какими они служат охране финансовых правоотношений, подразделяются на два вида:

-правовосстановительные санкции, реализация которых направлена на устранение вреда, причиненного противоправным деянием финансовым интересам государства. принудительное исполнение невыполненных финансовых обязанностей, а также на восстановление нарушенных имущественных прав государства;

-карательные (штрафные) санкции, реализация которых направлена на предупреждение финансового правонарушения, а также на исправление и наказание нарушителей финансового законодательства.

Роль и значение финансовых санкций можно выявить из выполняемых ими функций. Функции финансово-правовых санкций обусловлены целями, ради которых они осуществляются. Финансово-

правовые санкции - это применение уполномоченными на то государственными органами и их должностными лицами к налогоплательщикам (юридическим и физическим лицам) за совершение налогового правонарушения в установленном административными и финансово-правовыми нормами порядке мер государственного принуждения, выражающихся в денежной форме и перечисляемых в бюджет, с целью:

- обеспечения общественных и государственных финансовых интересов.

- возмещения недополученных бюджетом и внебюджетными фондами денежных поступлений.

- наказания нарушителей.

Нестабильность финансового законодательства, порядок его применения расширение круга субъектов финансовых правоотношений, рост количества финансовых правонарушений, которые наблюдаются в последние годы, свидетельствуют о наличии существенных проблем в финансово-правовой сфере.

В этой связи любые исследования, особенно те, которые направлены на дальнейшее развитие и совершенствование финансового законодательства, в современных условиях приобретают важнейшее значение.

Ситуация с введением санкций против России, затронула важный вопрос: насколько чувствительна Россия к экономическим санкциям, какой урон они могут нанести российской экономике и какова степень ее суверенизации.

В условиях глобальной экономики представить себе государство, не встроенное в систему мировых хозяйственных связей, невозможно. Однако степень взаимосвязи может быть разной. Для России подобная зависимость от мира может отразиться на ряде сфер. Во-первых, это обеспеченность страны стратегически важными товарами (продовольствие, лекарства, технологии, комплектующие для машин).

В торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ(13% импорта и 14% экспорта), крупнейшими из них - Китай и Германия.

По мнению аналитиков, серьезные проблемы от введения санкций могут быть связаны с нехваткой ряда продовольственных товаров, лекарств, комплектующих для производств.

Доля импортной продукции превышает 70% лекарственного российского рынка. Кроме того, чрезмерную зависимость России от импорта демонстрирует через приобретение котлов, ядерных реакторов, механического оборудования и запчастей, ведь сама страна обеспечить свои потребности в этом сегменте не может.

Что касается энергоресурсов России, то санкции на экспорт нефти и газа вводить нецелесообразно, т.к. Европа получает 67,5 % российской нефти. Такая же ситуация с российским природным газом, импорт которого является важнейшей статьей импорта европейский стран.

Экономический рост в России имеет прямую зависимость от экономической конъюнктуры мирового сообщества, и ситуации, которая сложилась на мировых финансовых рынках.

Кроме того, рост экономического бюджета России зависит от национального бюджета, гибкости налоговой системы и динамики инвестиций в экономику.

Решить задачу планируется за счет корректировки механизма налогообложения, настройки налоговой системы с учетом потребностей инновационных предприятий.

Одним из основных направлений фискальной политики сегодня - совершенствование налогового законодательства в области стимулирования инновационной деятельности. Однако, здесь новых льгот не предусмотрено.

Литература

1. *Финансовое право [Текст]: Учебник / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. – 539-538с.*
2. *Финансы [Текст]: Учебник.-2 изд., перераб. и доп./ В.В. Ковалёв.- М.: Проспект, 2013. –627-640с.*
3. *Финансовые санкции за совершение налогового правонарушения [Электронный ресурс]. - <http://hostingmag.ru/files/2627420.zip>.*
4. *Виды финансовых санкций [Электронный ресурс]. - http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/add_comment.php?id=1193.*
5. *Экономические санкции против России: вызовы и угрозы / [Электронный ресурс]. - <http://rusrand.ru/events/ekonomicheskie-sanktsii-protiv-rossii-vyzovy-i-ugrozy>*
6. *Интересные факты из истории экономических санкций / [Электронный ресурс]. - <http://historic.ru/news/item/f00/s03/n0000396/>*

СЕКЦИЯ 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

*Афендикова Е.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Гончар Д.Г.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

Одной из приоритетных задач государства в условиях обострения кризисных явлений в развитии национальной экономики является налаживание эффективной системы финансового контроля. Это предполагает, в частности, совершенствование форм и методов этой государственно-управленческой деятельности, рационализации процедур и правил их применения.

Освещением вопроса, связанного с выделением классификационных признаков государственного финансового контроля, подробно занимались как отечественные, так и российские ученые, в частности И. К. Дрозд [1], А. А. Репетько [2], Н. Р. Хачатрян [3] и т. д.

Базовым принципом государственного контроля несмотря на многочисленные научные и практические задачи реализации проекта является многообразие критериев средств реализации соответствующей государственно-управленческой деятельности. К их числу относятся: природа субъектов контроля, их задачи, содержание контрольной деятельности, характер контрольных полномочий, характер взаимоотношений субъекта контроля со подконтрольным объектом, стадии управления, на которых проводится контроль, юридические последствия контроля и т.д. [1].

Под методами финансового контроля понимается совокупность способов и приемов проверки законности, достоверности и целесообразности операций субъекта хозяйствования [2].

Изложенное позволяет сделать некоторые обобщения относительно разграничения наиболее существенных характеристик различных форм и методов государственного финансового контроля, их соотношение и взаимосвязей (рис. 1.).

Рис.1. Соотношение форм и методов государственного финансового контроля

Формы государственного финансового контроля является базовой структурой соответствующей государственно-управленческой деятельности. Они четко разграничиваются во времени, но взаимосвязаны между собой. Методы являются производными от форм. Каждой форме соответствуют несколько методов. Так, к предыдущему государственного финансового контроля можно отнести метод экономического анализа и финансово-экономической экспертизы проектов, предшествующих совершению хозяйственных и финансовых операций предприятий и страны в целом. К текущему финансовому контролю уместно отнести: мониторинг (наблюдение, надзор), обследование и аудит, которые осуществляются в процессе выполнения финансовых планов, хозяйственно-финансовых операций предприятий. К последующему финансовому контролю относятся такие методы, как ревизия, проверка.

Таким образом, ревизия - это одна из форм государственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений и организаций [4].

Проведенный анализ различных научных подходов, сложившихся на сегодня в современной литературе, позволяет

сделать вывод, основой классификации форм финансового контроля является время проведения государственного финансового контроля. Методы соответствующей государственно-управленческой деятельности разграничиваются по определенным признакам. В частности, соответствующие характеристики могут касаться субъекта контроля, и, соответственно, объекта контроля. В перечень признаков разграничения также могут быть отнесены цель и задачи контроля, основания возникновения контрольных правоотношений и тому подобное. Из этого следует, что формы финансового контроля можно разделить на предварительный, текущий и следующий, а к методам отнести ревизию; проверку; аудит мониторинг (наблюдение, надзор) обследование.

Использование всей совокупности форм и методов этой государственно-управленческой деятельности в их тесном взаимодействии позволяет предотвратить потерю контроля за ходом хозяйственных процессов и образованию неконтролируемых сегментов в финансовой сфере, а также предупредить параллелизм и дублирование при принятии уполномоченными органами государственной власти необходимых мер.

Это способствует повышению эффективности финансового контроля и качества соответствующих государственно-управленческих решений.

Литература

1. Дрозд И. К. *Государственный финансовый контроль: учеб. пособие.* / И. К. Дрозд, А. Шевчук. - М.: ООО "Имекс-ЛТД", 2007. – 304 с.

2. Репетько А. А. *Методологические подходы к разграничению форм и методов финансового контроля в теории и практике государственного управления [Электронный ресурс]* / А. Репетько. - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2010_1/txts/10roopdu.pdf

3. Хачатрян Н. Г. *Финансовый контроль, осуществляемый федеральными органами исполнительной власти (административно-правовые проблемы его реализации) [Электронный ресурс]* / Н. Г. Хачатрян. - Режим доступа: <http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?Itemid=44705>

4. Савченко Л. А. *Ревизия как метод финансового контроля: понятие и виды* / Л. А. Савченко // *Юридический журнал Донецкого университета.* - 2002. - № 1 (7). - С. 20-25.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

*Бондаренко О.В., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
Толочко Н. С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
г. Донецк*

Неоднозначная трактовка понятия «основные средства» связана с существованием родственных экономических, бухгалтерских и налоговых терминов, таких как: основные средства, основные фонды, необоротные активы, основной капитал. Изучение и анализ общих и отличительных черт между данными понятиями в ведении учета отечественными субъектами хозяйствования не только не теряет своей актуальности в условиях интеграционных процессов, но и нуждается в дальнейшем исследовании.

С целью ведения бухгалтерского учета под основным и оборотным капиталом сегодня подразумевают необоротные и оборотные активы, сущность которых определена на законодательном уровне. Согласно НП(С)БУ 1 оборотные активы - деньги и их эквиваленты, не ограниченные в использовании, а также другие активы, предназначенные для реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение двенадцати месяцев с даты баланса, а необоротные активы - это все активы, не являющиеся оборотными [1].

Исследование термина «основные средства» указывает на выделение категории «основные фонды» и отождествление данных понятий. Некоторые современные ученые предлагают отказаться от данного термина в связи с тем, что он является лишь стоимостной категорией и не имеет никакого практического значения.

Однако Цебень Р. Л. подчеркивает, что решающее значение при трактовке понятий «основные фонды» и «основные средства» имеет не само название термина, а его экономическая сущность [2]. Учитывая это, целесообразно исследовать понятийный аппарат основных средств.

Ученые, изучая вопросы сущности основных средств, пытаются уточнить данную категорию в соответствии с конкретной отраслью, потребностями анализа, управления и тому подобное. Систематизация взглядов отдельных исследователей о сущности понятия «основные средства» приведена в табл. 1.

Таблица 1

Определение сущности термина «основные средства» отдельными учеными

Автор	Обоснование термина «основные средства»
Бабич В.Г.	Совокупность средств труда, функционирующих в сфере материального производства в неизменной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою стоимость на вновь созданный продукт частями по мере их износа [3]
Бондарь А.Б.	Совокупность материальных активов в форме средств труда, которые многократно участвуют в процессе производственно-коммерческой деятельности и переносят на продукцию свою стоимость частями [4]
Бутынец Ф.Ф.	Материальные активы, которые содержатся с целью использования в процессе производства или поставки товаров, оказания услуг, предоставления в аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования которых больше одного года (или операционного цикла) [5]
Голов С.Ф.	Материальные активы, которые содержатся для использования в производстве или поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, для достижения поставленной цели и предоставления в аренду другим лицам; используются, по ожиданиям, более 1 года [6]
Кленин О.В.	Совокупность материально вещественных ценностей, которые функционируют в натуральной форме в течение длительного периода в сфере материального производства и непромышленной сфере [7]
Кирейцев Г.Г.	Часть имущества предприятия, которая переносит свою стоимость на вновь созданный продукт частями за несколько производственных циклов [8]

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что формулирование сущности основных средств наиболее полно и применимо в современных условиях ведения хозяйственной деятельности предприятий представлено у Бутынца Ф.Ф., поскольку,

его трактовка близка к определению, представленному в нормативных актах.

Анализ трактовок различных авторов позволяет сделать вывод о том, что наблюдается отделение натурально-вещественной формы от их стоимостного выражения, что является не совсем корректным. Более полным будет отражение сущности основных средств посредством такой формулировки: «Основными средствами являются материальные активы, которые пригодны для использования в процессе деятельности субъекта хозяйствования или учреждения, теряющие свою стоимость частично, путем перенесения ее на вновь созданный продукт, ожидаемый срок использования которых больше одного года (либо операционного цикла)».

Поскольку на законодательном уровне не урегулирован данный вопрос - возникают различные взгляды на данную категорию. Поэтому важно привести в соответствие нормы основных нормативных документов в сфере бухгалтерского учета, с целью устранения ошибок при ведении данного участка учета.

Литература

1. *НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» утвержденное приказом Минфина Украины от 07.02.2013г. № 73 - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>*

2. *Цебень Р. Л. Учет и внутренний аудит основных средств в энергоснабжающих компаниях Украины [Текст]: авто-реф. дис. канд. эк. наук : 08.00.09 / Р.Л. Цебень. - Киев, 2009. - 21 с.*

3. *Бабич В.Г. Расходы на ремонт и улучшение основных средств: учетный и налоговый аспекты / В.Г. Бабич // Бухгалтерский учет и аудит. - 2012. - № 8. - с. 10-13*

4. *Бондарь А.Б. Проблемы признания основных средств в бухгалтерском и налоговом учете / А.Б. Бондарь // Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - № 3. - с. 23-27.*

5. *Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський словник / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с*

6. *Голов С. Ф. Управленческий учет. Учебник. - 2-е изд. / С. Ф. Голов.- К.: Либра, 2013. - 704 с.*

7. *Кленин А. Амортизация как ресурс увеличения производственного потенциала предприятия / А. Кленин // Восток. - 2004. - №6. - с. 42-44.*

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВИЗИИ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

*Евсеенко В.А., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита,
Кутафина Е.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На современном этапе развития экономики необходимо совершенствовать механизмы контроля за деятельностью бюджетных учреждений и формировать различные варианты ведения учета для осуществления их деятельности в соответствии с современными социально-экономическими требованиями, предъявляемыми к субъектам хозяйствования. Спецификой деятельности бюджетных учреждений является то, что они финансируются за счет республиканского и местного бюджета. Бюджетные учреждения для обеспечения своей деятельности и выполнения возложенных на них функций составляют и утверждают смету доходов и расходов в соответствии с бюджетными назначениями. Эффективность использования бюджетных средств является одним из главных и актуальных вопросов государственного финансового контроля. Поэтому ревизия исполнения смет бюджетными учреждениями, направленная на определение целесообразности использования бюджетного финансирования и предупреждения всех возможных нарушений в данной сфере, является неотъемлемой частью экономической системы государства

Данный вопрос интересует как ученых-теоретиков, так и специалистов-практиков, работающих в данной области. На сегодняшний день существует большое количество исследований, посвященных данной проблеме. Среди авторов этих публикаций: Н.М. Шупикова[1], А.В. Аникеева[2], Ф.Ф. Бутынец, П.И. Атамас, Р.Т. Джога и др. Отдавая должное научным наработкам ученых, следует отметить, что проблема поиска новых подходов к утверждению, исполнению и контролю смет бюджетных учреждений в условиях стремительных рыночных преобразований и ограниченности финансовых ресурсов требует дальнейшего исследования и разработок, относительно исполнения и контроля сметы бюджетного учреждения.

Обеспечение эффективности государственного финансового контроля в бюджетных учреждениях является приоритетной задачей

в современных экономических условиях, т.к. именно он направлен на обеспечение эффективного и законного использования государственных финансовых ресурсов. На сегодня контроль в бюджетных учреждениях в форме ревизии является наиболее распространенным, т.к. позволяет выявить риски, присущие деятельности по планированию и исполнению сметы, оценить эффективность системы внутреннего контроля и действий руководства по минимизации рисков.

Наиболее характерными рисками деятельности по планированию и исполнению сметы являются: завышение потребности в средствах с целью получения дополнительного финансирования; завышение расчета плановых поступлений доходов по специальному фонду; неполное обнаружение в отчетности фактических расходов проведенных по учету; превышение фактических расходов в сравнении с утвержденными ассигнованиями вследствие взятия к уплате небюджетной задолженности; неполное использование выделенных ассигнований по причине неэффективных управленческих действий.

В связи с данными рисками, для решения основных задач ревизии исполнения смет бюджетных учреждений, необходимо: дать объективную оценку состояния исполнения сметы; выявить нарушения финансовой и бюджетной дисциплины; оценить выполнение действующих законодательных и нормативных актов Донецкой Народной Республики; разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений и недостатков, возмещению убытков, причиненных бюджетному учреждению действиями или бездействием ответственных должностных лиц; предотвращение злоупотреблений и недостатков в дальнейшей работе бюджетного учреждения.

После установления рисков необходимо исследовать качество планирования, установить соответствуют ли планируемые расходы фактической потребности бюджетного учреждения, обоснованы ли запланированные доходы по специальному фонду в бюджетном учреждении.

Под организацией ревизии исполнения сметы на содержание бюджетного учреждения понимается совокупность мероприятий, направленных на проверку целесообразности каждой статьи сметы, соблюдение установленных пределов ассигнований и выяснение причин их отклонения (при наличии), с целью подтверждения эффективности использования бюджетных средств.

В Донецкой Народной Республике контроль за соответствием распределения показателей сводных смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, планов предоставления кредитов из общего фонда бюджета, планов специального фонда, планов использования бюджетных средств (кроме планов использования бюджетных средств получателей), помесечных планов использования бюджетных средств данным казначейского учета, осуществляют органы казначейства [3].

Таким образом, смета является основой грамотного планирования расходов бюджета с целью его дальнейшего анализа, а также обеспечения его функционирования, для выполнения своих функций и достижения целей, определенных на бюджетный период. При наличии определенных преимуществ смета имеет свои недостатки, составление сметы требует особого умения и кропотливой работы. Поэтому данный вопрос требует более конкретного дальнейшего изучения, т.к. смета является неотъемлемой составляющей всех бюджетных учреждений. Проверка сметы как основного планового документа бюджетного учреждения играет важную роль. Ведь основными задачами контроля является целевое, эффективное использование бюджетных средств, а также предупреждение и недопущение бюджетных правонарушений. Следовательно, контроль за составлением и выполнением сметы необходим, ведь как правило, большинство мошеннических схем начинается с завышения потребностей, и как следствие – плановых показателей. Исследование этих проблем может стать основой для определения приоритетных направлений и для усовершенствования контроля в государственном секторе.

Литература

1. Шупікова Н.М. Характеристика доходів та видатків загального фонду бюджетної установи освіти / Н.М. Шупікова // *Управління розвитком.* – 2014. – № 15. – с. 163-165.

2. Анікєєва А.В. Контроль формування і використання кошторису бюджетної установи / А.В. Анікєєва // *Управління розвитком.* – 2014. – № 14. – С. 142-144.

3. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения: приказ МинфинаДНР от 09.01.2015 №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studydoc.ru/doc/4339638/95-d-o-byudzhetnoj-sisteme-doneckoj-narodnoj-respubliki>

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

*Евсеенко В.А., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита,
Потапова М.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Для государства - заработная плата является инструментом, с помощью которого оно регулирует спрос и предложение такого специфического товара, как потенциальная трудоспособность. Для работника - заработная плата - это элемент дохода, величина которого определяется действием совокупности факторов и выражается в денежном эквиваленте, который он получает от работодателя за реализованную способность к труду. Для работодателя - заработная плата - это составляющая расходов на оплату труда, которые он тратит на использование тех знаний, навыков, умений работника, которые приносят ему экономические выгоды.

Эффективность деятельности бюджетных учреждений, как и каждого субъекта хозяйствования, находится в плотной взаимосвязи с порядком организации и учета расчетов по заработной плате. Важной частью расходов, осуществляемых учреждениями здравоохранения, являются расходы на заработную плату, на которые приходится примерно от 60 до 85% совокупных расходов, осуществляемых ими. Организация учета расчетов по заработной плате является одним из ключевых направлений работы учетного аппарата любого бюджетного учреждения. Именно это определяет актуальность вопросов, связанных с особенностями учета начисления и выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения [1].

В соответствии со ст. 1 Закона ДНР «Об оплате труда», заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу [2]. В бюджетных учреждениях финансирование заработной платы работникам осуществляется по отдельной ст. 52 Законопроекта ДНР «О бюджетной системе», которая является защищенной [3].

В п. 1.2 Приказа Министерства Здравоохранения ДНР, Министерства труда и социальной политики ДНР от 17.08.2015г. № 04.16.2/1_/_52/2 «Об упорядочении условий оплаты труда

работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения» определено, что работникам учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения, подчиненным отдельным органам государственной власти, могут устанавливаться дополнительные условия оплаты труда, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами [4].

В учреждениях здравоохранения применяются преимущественно месячные тарифные ставки заработной платы, которые называются должностными окладами. Размер ставок заработной платы и должностных окладов, а также надбавок к ним определяется на основании ежегодной тарификации.

Система оплаты труда врачей основывается на применении тарифного должностного оклада и системы повышений и надбавок. Должностной оклад зависит от квалификационной категории с учетом занимаемой должности (врач-хирург, врач-интерн или врачи других специальностей). К примеру, должностные оклады врачей-руководителей структурных подразделений (отделений, кабинетов, лабораторий, отделов) - устанавливаются, если они соответствуют профилю данного учреждения, путем их повышения на 10-25% в соответствии со штатным расписанием в зависимости от количества врачебных должностей.

Должностные оклады среднего медицинского персонала дифференцируются в зависимости от должности и квалификационной категории (зубные техники, акушерки, медицинские сестры). Присвоение квалификационной категории медицинским и фармацевтическим работникам, допущенным к медицинской и фармацевтической практике, но не имеющим полного высшего медицинского образования, проводится по результатам аттестации каждые пять лет.

Основанием для повышения должностного оклада является наличие ученой степени доктора наук (25%) или кандидата наук (15%), однако указанные доплаты устанавливаются работникам, если их деятельность по профилю (медицинский, фармацевтический, научный и т.д.) совпадает с имеющейся ученой степенью. Повышение должностных окладов также осуществляется в связи с вредными для здоровья и тяжелыми условиями труда, в частности работникам учреждений и подразделений для лечения лепрозных, психически больных, страдающих алкоголизмом и наркоманией и на 25%.

Каждый месяц, исходя из должностного месячного оклада (ставки) и должности, которую занимают работники, как по основному месту, так и при работе по совместительству, начисляются надбавки за продолжительность непрерывной работы, в размере 20-50%, в зависимости от вида учреждения здравоохранения и должностей [4].

В учреждениях здравоохранения допускаются работы в праздничные и выходные дни, вызванные необходимостью обслуживания населения. Учет по оплате труда в эти дни также имеет свои особенности.

Таким образом, учет расчетов по заработной плате является сложным процессом, который зависит от специфики и сферы деятельности бюджетных учреждений, поэтому это направление требует четкой организации и автоматизации этого участка учета, с целью сокращения расходов и упрощения процесса учета заработной платы. Учет заработной платы занимает важное место в деятельности любого учреждения здравоохранения и является неотъемлемой частью системы бухгалтерского учета, именно поэтому правильность отражения в учете информации о заработной плате оказывает значительное влияние на достоверность всей учетной информации.

Литература

1. *Жихарева К.І. Особливості обліку нарахування та виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ / К.І. Жихарева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789>*
2. *Об оплате труда: закон ДНР № 19-ІНС от 06.03.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>*
3. *О бюджетной системе Донецкой Народной Республики: проект Закона ДНР № 3 от 24.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dnrsovet.su/95-d-o-byudzhetnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>*
4. *Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения: приказ Министерства Здравоохранения ДНР № 04.16.2/1 / 52/2 от 17.08.2015 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://mzdnr.ru/doc/prikaz-ob-uporyadochenii-usloviy-oplaty-truda-rabotnikov-uchrezhdeniy-zdravoohraneniya-i>*

ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО МЕТОДА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

*Изюмская О.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
Лукьянченко Ю.И.*

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
г. Луганск*

Коэффициентный метод калькулирования себестоимости применяется в том случае, когда в результате одного производственного процесса из одного сырья получается два и более видов продукции.

Для учета себестоимости услуг по помолу давальческого зерна используется, как правило, позаказный метод. В то же время учет затрат на производство собственной готовой продукции осуществляется попередельным методом. То есть коэффициентный метод не является альтернативой позаказному и попередельному методу — они применяются одновременно.

Деление затрат на прямые и косвенные осуществляется на основании первичных документов уже в течение отчетного периода. При этом в качестве прямых расходов выделяются: все материальные расходы по основным материалам (зерну и зернопродуктам); расходы на оплату труда основного производственного персонала.

В качестве косвенных будут выделяться: амортизация основных средств; расходы на оплату труда специалистов и ИТР; услуги вспомогательных производств; общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие расходы.

Порядок распределения косвенных расходов по видам деятельности закрепляется в учетной политике. В качестве распределителей можно применять: общую сумму всех прямых расходов; сумму любого элемента прямых расходов: материальные расходы, расходы на оплату труда и т. п.; натуральный объем переработанного зерна или зернопродуктов.

Распределение по видам деятельности затрат вспомогательных производств осуществляется пропорционально доле потребленных услуг в общем количестве услуг, оказанных вспомогательными цехами. При этом в расчете обязательно учитывается доля услуг, оказанных на сторону.

В процессе переработки зерна из одного вида сырья одновременно производится несколько видов и сортов продукции.

Для определения себестоимости каждого вида и сорта продукции, сначала определяются затраты на помол в целом, а затем уже определяется себестоимость 1 тонны калькулируемой продукции. При сортовых помолах пшеницы и ржи, когда одновременно вырабатываются несколько сортов муки, манная крупа, отруби и кормовая мучка, распределение общей суммы затрат на помол по сортам производится по постоянным условным коэффициентам, установленным на отдельные сорта продукции.

При помолах пшеницы на муку отраслевыми методическими рекомендациями по учету и калькулирования себестоимости продукции установлены коэффициенты: мука пшеничная высшего сорта - 4; мука пшеничная первого сорта — 2,8; мука пшеничная второго сорта — 2,6; крупа манная - 4,2; мучка и отруби — 1.

Распределение общей суммы затрат на помол по сортам продукции производится следующим образом.

Шаг 1. Определяется сумма условных единиц продукции данного помола. Для этого фактически выработанное количество каждого сорта продукции умножается на установленный коэффициент. Шаг 2. Рассчитываются затраты на одну условную единицу. Для этого вся сумма затрат по помолу делится на общую сумму условных единиц. Шаг 3. Определяется себестоимость каждого сорта продукции. Для этого затраты на одну условную единицу умножаются на количество условных единиц каждого сорта.

Для проверки правильности определения затрат на помол себестоимость каждого сорта умножается на его количество. Сумма затрат по всем сортам должна дать в итоге фактическую себестоимость в целом. Нетрудно заметить, что себестоимость 1 тонны продукции напрямую зависит от присвоенного ей коэффициента: чем выше коэффициент, тем больший удельный вес себестоимость данного продукта будет занимать в общей сумме накопленных по помолу затрат и тем выше будет себестоимость 1 тонны этой продукции.

Литература

1. *Ефремова А.А.. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерского учета расходов / А.А. Ефремова — М.: Вершина, 2006. - 208 с.. 2006*
2. *Кузнецова І. О. Сучасні підходи щодо планування собівартості продукції борошномельних підприємств / І. О. Кузнецова, А. М. Богатирьов, І. О. Відоменко // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький, 2010. — № 5, Т. 1. — С. 22–26.*

АНАЛИЗ МЕТОДОВ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

*Изюмская О.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита,
Моисеенко А.А.*

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
г.Луганск*

Предприятию для ведения хозяйственной деятельности, исполнения обязательств и обеспечения доходности необходим денежный оборот, как в наличной, так и в безналичной форме. Способность генерировать денежные потоки и их объемы - важнейший показатель стабильности работы любого субъекта хозяйствования.

Международным стандартом финансовой отчетности «Отчет о движении денежных средств» установлено, что информация о денежных потоках может быть представлена двумя методами:

прямым, основанным на раскрытии основных видов валовых денежных поступлений и валовых денежных выплат;

косвенным, основанным на корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный период путем исключения влияния на нее неденежных операций, отсрочек и начислений, инвестиционных или финансовых потоков денежных средств [1].

Цель отчетов о движении денежных средств состоит в том, чтобы одновременно показать способ финансирования деятельности компании и направление использования финансовых ресурсов. Выбранная форма должна обеспечивать достижение этой цели. Она должна четко показывать сформированные или израсходованные в результате деятельности предприятия денежные средства, и направления использования излишка или источников финансирования дефицита ликвидных активов.

В отчете о движении денежных средств, составленном прямым методом, все денежные потоки показываются по всем основным группам перечислений и платежей:

поступление выручки от продажи продукции, работ, услуг,
выплаты сотрудникам,
оплата материально-производственных запасов,
прочие поступления и выплаты.

По существу, отчет о движении денежных средств, составленный прямым методом, приобретет черты аналога отчета о

прибылях и убытках с той лишь разницей, что раскрывает не формирование финансового результата, а изменение денежных средств за период.

В то же время, остаток денежных средств может не совпадать с финансовым результатом за отчетный период. Это может быть вызвано:

применением принципа начисления при отражении доходов и расходов в соответствии с принятой учетной политикой;

привлечением и погашением кредитов и займов;

приобретением и продажей необоротных активов;

влиянием на величину финансового результата амортизации и дебиторской задолженности в составе выручки;

изменениями в составе собственного оборотного капитала.

Косвенный метод составления отчета основан на группировке и корректировке данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с целью пересчета финансовых потоков в денежные за определенный период.

При использовании косвенного метода чистая прибыль до налогообложения приводится к промежуточному показателю операционного дохода до учета влияния на него изменений в оборотных средствах с помощью:

корректировок, учитывающих суммы амортизационных отчислений,

процентов к уплате,

убытка от реализации необоротных активов.

Косвенный метод более информативен для целей анализа и позволяет широко применять ситуационное моделирование.

При выборе метода составления отчета следует учесть несколько факторов:

Доступность и стоимость информации.

Основные пользователи отчетности.

При прямом методе денежные потоки отражаются в соответствии с направлением и структурой их генерирования.

При использовании косвенного метода величина прибыли за период (как правило, операционной) корректируется с учетом результатов операций неденежного характера [2].

Достоинство использования прямого метода состоит в том, что он позволяет оценить общие суммы поступлений и платежей и

обращает внимание пользователя на те статьи, которые формируют наибольший приток и отток денежных средств.

Знание конкретных источников поступлений и направлений расходования средств является полезным при оценке структуры денежных потоков с позиции их стабильности, т.е. возможности повторения в будущем.

Поэтому информация, полученная при использовании данного метода, может быть полезна при прогнозировании денежных потоков.

Данные о величине поступлений и платежей от текущей деятельности являются более информативными, чем данные только о нетто-результате текущей деятельности (как при косвенном методе) при оценке способности организации обеспечить такой приток денежных средств, который позволяет погасить обязательства перед кредиторами, осуществлять инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды,

В качестве основного недостатка прямого метода обычно называют его трудоемкость. Кроме того, отражая информацию о суммах поступлений и платежей за период, прямой метод не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и изменения денежных средств на счетах организации.

Косвенный метод фокусирует внимание на различиях между финансовым результатом и чистым денежным потоком предприятия. При этом косвенный метод выполняет контрольную функцию, поскольку позволяет оценить сбалансированность показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств.

Косвенный метод прост технически и его достоинством является также возможность построения отчета без привлечения внутренних данных об оборотах по счетам денежных. Однако, необходимо учитывать, что надежность информации отчета непосредственно зависит от достоверности отраженного в отчете о прибылях и убытках финансового результата.

Литература

1. *Новодворский В.Д. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ / В.Д. Новодворский, В.П. Пономарева, О.В. Ефимова - М: Бухгалтерский учет, 2001*

2. *Евремова О. Финансово-экономические аспекты / О.Евремова // Экономика и жизнь. 2007. № 46*

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА ЛУГАНСКОЙ

*Кизлик Т. А., аспирант кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
г. Луганск*

Труд - интеллектуальная и физическая деятельность, направленная на изготовление благ и оказание услуг. Совокупность способностей личности, обусловленная образованием, профессиональным обучением, навыками, здоровьем, представляет собой человеческий капитал[1, С.168].

Рынок труда – совокупность экономических отношений по поводу купли - продажи услуг труда[2, с. 23].

Спрос на рабочую силу предъявляют работодатели или предприниматели. Продавцы и покупатели вступают в определенные экономические отношения на рынке труда. Рынок труда включает в себя способы, общественные механизмы, организационные структуры, содействующие покупателям найти необходимую рабочую силу, а продавцам предложить свои услуги.

Особенностями рынка труда является:

- 1) Длительность взаимоотношений продавца и покупателя.
- 2) Сильное влияние оказывают и неценовые факторы: сложность и престижность работы, условия труда, его безопасность для здоровья, гарантии занятости и профессионального роста, моральный климат в коллективе и др.
- 3) Значительное воздействие различных институциональных структур (профессиональных союзов, трудового законодательства, государственной политики занятости, союзов предпринимателей).

Заработная плата представляет собой основной вид доходов трудящегося населения. С позиции работника (домохозяйства) ее назначение заключается в обеспечении экономических условий существования человека, с позиции предприятия (фирмы) — в обеспечении мотивации персонала к труду.

В Луганской области с 1апреля 2016 года размер минимальной заработной платы составляет 2 900 руб. Другим показателем рынка труда является размер средней заработной платы. Средняя зарплата в Луганске составляет 6,5 тысяч рублей. В течении 2015 года уровень средней заработной платы в Луганске вырос по сравнению с предыдущим годом на 1374 руб., или на 26,6 %. [3]

Реальная заработная плата - это та масса жизненных благ и

услуг, которые можно приобрести за полученные деньги. Она находится в прямой зависимости от номинальной зарплаты и в обратной - от уровня цен на предметы потребления и платные услуги. Уровень реальной зарплаты складывается под влиянием спроса и предложения. Субъектами спроса на рынке труда выступают бизнес и государство, а субъектами предложения - домашние хозяйства.

Поэтому наряду с заработной платой, которая является главным регулирующим фактором на рынке труда, а следовательно и его элементом, на состояние рынка оказывают воздействие: безопасность и условия труда, творческая и доброжелательная обстановка и т. д.; потребность человека в самореализации собственной личности; способность к самоорганизации и объединению в профессиональные союзы с целью защитить собственные социально-экономические интересы; обоюдное стремление и работодателя и наёмных работников к стабильности и предсказуемости рыночной ситуации.

Уровень заработной платы, а следовательно и состояние рынка труда, определяется прежде всего стоимостью необходимых жизненных средств или благ для обеспечения нормальных условий для воспроизводства рабочей силы.

Кроме того, уровень заработной платы определяется природно-климатическими условиями, уровнем научно-технического и социально-экономического развития страны, уровнем производительности труда, уровнем интенсивности труда, уровнем материальных и духовных потребностей нации в отдельно взятой стране, степенью вовлеченности женщин и подростков в трудовую деятельность.

Динамика заработной платы, или иными словами цены труда, воздействует как на спрос так и на предложение на рынке труда. При этом спрос и предложение являются так же одними из основных факторов, а значит и элементов рынка труда.

На предложение рабочей силы на рынке труда влияют следующие факторы: величина заработной платы, численность населения, профессиональная и квалификационная структура рабочей силы, мобильность рабочей силы, национальные, культурные, религиозные, этнические традиции.

Спрос рабочей силы на рынке труда определяется следующими факторами: масштабом общественного производства, уровнем его технической оснащенности, структурой общественного производства и происходящими структурными сдвигами в нем.

Теперь перейдем к анализу состояния рынка труда в Луганской области. Одним из главных показателей функционирования рынка труда в рамках отдельной страны является уровень безработицы населения. На первое полугодие 2016 года уровень безработицы составляет 12 %, по сравнению с 2015 годом её уровень составлял 20 %, а в 2014 году около 30%. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что уровень безработицы за последнее время сокращается. [4]

Другим показателем рынка труда является уровень занятости населения. На 2015 год уровень занятых от всего населения в России составляет 44,9 % в отличие от 2014 года – 33,9 %.

Стоит рассмотреть разделение трудящихся по половой принадлежности. Самый высокий процент женщин приходится на занятых в оптовой и розничной торговле и сфере услуг на них приходится 23,6 % на 2015 г., а самый меньший процент занимает добывающее производство оно составляет на 2015 г. 0,8 %. Мужское рабочее население наибольший процент занимает в обрабатывающем производстве 17,7% в 2015 г., как самый низкий процент приходится на прочие виды экономической деятельности около 2,3 %.[5]

Проведя анализ трудового рынка Луганской области можно сделать выводы, на основе которых следует, что современный рынок в Луганске более всего ориентирован на торговлю и сферу услуг, так как в ней наибольший процент занятых от всего рабочего населения страны. Стоит отметить и безработицу, которая, несмотря на мировой экономический кризис и не стабильную политическую ситуацию в регионе, стабильно сокращается.

Литература

1. Минаев Н. Экономика и предпринимательство / Н. Минаев // ВЛАДОС.-2014. –С.256
2. Семенов К. Международные экономические отношения / К. Семенов // Гардарики. - 2007. – С. 336.
3. Средняя заработная плата в Луганске выросла / [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://miaistok.ru/srednyaya-zarabotnaya-plata-v-luganske-vyrosla/>
4. Безработица на Донбассе может привести к социальному взрыву. – Эксперт / [Электронный ресурс] // <http://cxid.info/bezrobotica-na-donbasse-mojet-privesti-k-socialnomu-vzryvu-mdash-nbsp-ekspert-n116812>
5. Рабочих мест в Луганске стало меньше / [Электронный ресурс] // <http://miaistok.ru/rabochih-mest-v-luganske-stalo-menshe/>

КОНТРОЛЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

*Коваль А.А., аспирант кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Изменение бюджетных институтов нуждается в разработке действенной системы контроля, способной обеспечить эффективное управление государственными ресурсами, координацию деятельности всех компетентных органов государства в процессе организации и осуществления контроля расходов бюджетных средств. Следует отметить, что на всех этапах функционирования бюджетных учреждений необходимо осуществление финансового контроля, аудита и оценки эффективности использования бюджетных средств.

Практика показывает, что на всех этапах калькулирования себестоимости образовательных услуг, необходимо осуществлять финансовый и управленческий контроль, так как финансовый механизм функционирования ВУЗов имеет свои отличия, обусловленные неприбыльной природой их деятельности.

Бухгалтера, экономисты, работники государственной финансовой инспекции осуществляют систематический контроль формирования себестоимости услуг по каждой статье расходов и целевого использования бюджетных средств. Этот контроль начинается уже на этапе составления сметы и заканчивается анализом ее выполнения, исходя из чего по времени проведения бюджетный контроль подразделяется на предварительный, текущий и последующий [2].

Предварительный контроль расходования средств государственного бюджета проводится до совершения финансовых операций с целью оценки экономических, правовых и политических последствий финансовых проектов. Такой вид контроля осуществляют отделы учета лимитов расходов и контроля выполнения смет, операционные отделы, отделы бухгалтерского учета и отчетности на основании поданных ВУЗами платежных поручений с приложенными к ним накладными, счетами, счетами-фактурами, трудовыми соглашениями, договорами на выполнение

работ, актами выполненных работ и т.п. Сумы, которые подлежат перечислению, сверяются со сметой доходов и расходов, с остатками неиспользованных ассигнований. В случае необходимости проверка проводится непосредственно в учреждении.

Следует отметить, что утверждение сметы расходов и жесткого предварительного контроля использования средств по каждой категории расходов, вызвано дефицитом доходов бюджета и необходимостью проведения комплекса мероприятий по оценке эффективности использованию бюджетных средств.

Текущий контроль реализуется при рассмотрении исполнения принятых смет, а также финансовой деятельности, состояния хранения и использования материальных ценностей, денежных средств, достоверности учета и отчетности. Это основной вид бюджетного контроля, в ходе которого проверяется правильность отнесения конкретных статей расходов в себестоимость соответствующих услуг, своевременность уплаты налогов и осуществления других платежей. При его реализации выявляется степень соблюдения финансовых норм и нормативов, установленных показателей по формированию и исполнению смет. Текущий контроль проводится с целью своевременного обнаружения нарушений финансовой дисциплины, возможных потерь и злоупотреблений.

Последующий контроль выполняется по завершении текущего периода, в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении смет. Он необходим для того, чтобы выявить причины отклонений достигнутых показателей от запланированных, учесть результаты такого контроля при составлении сметы на следующий период.

По целям проведения контроль включает ревизию, аудит эффективности, тематические проверки. Форма проведения контроля избирается исходя из его цели, например:

оценка управления бюджетными средствами;

проверка правильности ведения бухгалтерского учета расходов и достоверности отчетности;

достижение целевого использования бюджетных средств, путем принятия обоснованных управленческих решений;

анализ и оценка состояния финансовой и хозяйственной деятельности распорядителей бюджетных средств;

предотвращение нарушений бюджетного законодательства и обеспечения интересов государства;

обеспечение обоснованности планирования себестоимости образовательных услуг, исходя из калькулирования соответствующих расходов.

Результативность работы высших учебных заведений определяется оптимальным уровнем себестоимости предоставленных услуг, достижение которой предусматривает контроль расходов на всех этапах их осуществления и проведение анализа отклонений в составе расходов в соответствии с особенностями образовательной отрасли.

Оценив систему государственного контроля эффективности использования финансовых бюджетных ресурсов, можно сделать вывод, что она находится на этапе становления и не имеет достаточной нормативно-законодательной базы. Усовершенствование контроля калькулирования себестоимости услуг в высших учебных заведениях возможно благодаря правильному распределению расходов с учетом особенностей применения разных видов и способов контроля в отрасли.

Следовательно, контроль бюджетных средств ВУЗов необходимо рассматривать как многогранную и сложную систему проверки законности, своевременности и полноты формирования калькуляционных статей, по соответствующим статьям расходов (на оплату труда научно-педагогического персонала и других работников, начисление на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и т. п.), а также анализ рационального и эффективного их использования.

Таким образом только сочетание предшествующего, текущего и последующего контроля может обеспечить соблюдение финансовой дисциплины всеми высшими учебными заведениями и способствовать эффективному использованию средств общего и специального фондов бюджета.

Литература

1. Сисюк С.В. *Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг* : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сисюк Світлана Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2007. - 242 с.

2. Шамин А. Е. *Контроль исполнения местных бюджетов: виды, задачи, методы, процедуры* / А.Е. Шамин, О.А. Фролова, С.Н. Козлов // *Достижения науки и техники АПК* – Выпуск № 2 / 2013. – С. 56-58.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

*Курипченко Е.В., ассистент кафедры экономической
теории и маркетинга,
ГОУ «Луганский национальный аграрный университет»,
г. Луганск*

Основной целью проведенного исследования являлось определение состояния рынка птицеводческой продукции города Луганска и будущего потенциала развития отрасли птицеводства. Результаты исследования должны были определить возможности развития существующих, а также открытия новых производств с учетом доступа к сырьевым ресурсам, технического состояния предприятий и увеличения потребления продуктов конечными потребителями. Таким образом, настоящее исследование предполагало проведение мероприятий, позволяющих получить полную информацию о текущем состоянии птицеводческой отрасли, что сможет создать основу для принятия стратегических решений в развитии птицеводства.

Первичные данные получают в результате специально проведенных для решения конкретной маркетинговой проблемы, так называемых полевых маркетинговых исследований; их сбор осуществляется путем наблюдений, опросов, экспериментальных исследований, выполняемых над частью общей совокупности исследуемых - выборкой.

Для определения состояния рынка нами были использованы различные источники и методы сбора информации [1]:

Кабинетные исследования: вторичные данные, такие как статистическая и прочая официальная информация относительно состояния рынка.

Полевые исследования: первичные данные (сбор первичных данных осуществляется посредством опросов и интервью).

В рамках данного исследования были определены целевые группы: 1) промежуточные потребители: сети розничной и оптовой реализации; 2) конечные потребители, а именно население, приобретающее продукцию птицеводства с целью последующего непосредственного употребления [4].

При этом исследование показало, что дифференцировать потребителей в соответствии с уровнем дохода нет надобности,

поскольку уровень дохода не оказывает существенного влияния на потребление продукции отрасли птицеводства.

Для проведения исследования были разработаны анкеты и вопросники для потребителей птицеводческой продукции (реальное потребление и определение предпочтений) и продавцов птицеводческой продукции (стоимость продукции; мяса птиц и яиц, какого производителя имеется в продаже, и какой из них пользуется наибольшим спросом; какие виды продуктов из мяса пользуются наибольшим спросом?).

Следующим этапом является определение показателей для кластеризации потребителей: цена; количество потребления мяса; количество потребления яиц; рынок; супермаркет; домохозяйства; курица; утка; гусь; индюк; перепела.

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации потребителей на рынке

Как видно из рисунка 1, на исследуемом рынке по перечисленным выше показателям можно выделить три сегмента:

активные потребители – мясо птицы и яйца в среднем 1 раз в неделю, в количестве более 3 кг мяса птицы и более 20 штук яиц на члена семьи в месяц.

обычные потребители – мясо птицы и яйца в среднем чаще одного раза в месяц в количестве 1 - 3 кг мяса птицы и 10 - 20 яиц.

пассивные потребители – реже 1 раза в месяц в количестве менее 1 кг мяса птицы и менее 10 яиц [3].

По результатам исследования были получены следующие данные о предпочтительных местах покупки птицеводческой продукции: 64% покупают эти продукты на рынках, 16% - в розничных магазинах, 18% - в супермаркетах и 2% - в домохозяйствах населения.

Проведенное исследование показало, что в структуре потребления мяса 48% занимает мясо и субпродукты птицы, 32% - свинина, 18 % - говядина и 2% - другое.

При этом предпочтения не совсем совпадают с фактическим потреблением. Так 11% респондентов из подгруппы, потребляющей мясо птицы, предпочитают свинину и мясо кролика, но решающими факторами при покупке являются не вкусовые предпочтения и диетические свойства мяса, а более низкая цена в сравнении с другими видами мяса.

Полученные в результате анализа данные являются основой для разработки стратегии для каждого отдельного сегмента потребителей.

Литература

1. Арсеньева Е.В. Учебно-методическое пособие «Маркетинговые исследования по направлению подготовки менеджмент для заочной формы обучения» / Е.В.Арсеньева, Г.В. Носова - Вышний Волочек, 2015. - 441с.

2. [Голомша Н. Є.](#) Сучасні тенденції виробництва, переробки та споживання м'яса в Україні. / Н. Є. Голомша, Н. А. Шелест // [Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.](#) - 2013. - Вип. 181(6). - С. 99-107.

3. Дарбасов В. Оценка рынка птицеводства в условиях продовольственной безопасности / В. Дарбасов, Е. Федорова // [Международный сельскохозяйственный журнал.](#) – 2015. - № 2. – С. 57-61.

3. Федорова Е.Я. Анализ потребительского спроса на птицеводческую продукцию / Е.Я. Федорова // *Аграрная наука.* - 2011. - № 7. - С. 10-11.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

*Мехедова Т.Н., к.гос.упр., доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Учет является средством формирования информации, которую в дальнейшем используют для оценки реального состояния предприятия и принятия обоснованных управленческих решений. Необходимые условия для правильного ведения учета и обеспечения выполнения основных его функций определяет сформированная на предприятии учетная политика. Она является неотъемлемой частью целостной системы управления, требует осознания содержания отдельно взятых функций управления и их взаимодействия. Это позволит решить конкретные вопросы формирования учетной политики с четкой управленческой направленностью.

Учетная политика определяет идеологию хозяйствования предприятия на длительный период, способствует усилению учетно-аналитических функций в управлении предприятием, позволяет оперативно реагировать на изменения, происходящие в производственном процессе, эффективно приспособлять производственную систему к условиям внешней среды, снизить экономический риск и добиться успехов в конкурентной борьбе. Весь порядок бухгалтерского учета зависит именно от учетной политики, выбранной на предприятии.

Законодательно учетная политика определяется как «совокупность принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления и предоставления финансовой отчетности» [1].

Выбор тех или иных методов ведения учета приводит к тому, что одни и те же факты хозяйственной жизни на различных предприятиях могут интерпретироваться в учете по-разному и, соответственно, по-разному влиять на принятие управленческих решений. С помощью учетной политики можно регулировать размер балансовых статей, влиять на показатели финансового состояния, то есть – эффективно управлять финансовым состоянием предприятия, выбирая те альтернативы, которые позволяют, с одной стороны, с максимальной степенью достоверности отражать в учете факты хозяйственной деятельности, а с другой – влиять на показатели

финансового состояния. Недостаточное понимание таких возможностей административным персоналом предприятий является одним из существенных факторов низкой эффективности формирования учетной политики в практике ведения учета отечественных предприятий [2, с. 141].

В настоящее время формированию учетной политики не уделяется должного внимания, что влечет за собой противоречивость ведения учета, неполное отражение объектов учета и недостаточное обоснование выбранных способов учета.

Разработка эффективной учетной политики требует усилий широкого круга специалистов и привлечения соответствующих материальных ресурсов. Однако на практике формированием учетной политики предприятия в подавляющем большинстве занимается бухгалтерия. По мнению Корчагиной В. Г., бухгалтерские службы немногих крупных предприятий, не говоря о малом и среднем бизнесе, могут обеспечить подобную работу. Бухгалтеры при разработке учетной политики не всегда придерживаются принципа эффективности. Это связано с недостаточной квалификацией, ограничением компетенции профессиональными обязанностями, загруженностью текущей работой по ведению учета и формированию отчетности, нечетким инструментарием и методическим обеспечением выбора и оптимизации вариантов политики учета [2, с. 142].

Такого же мнения придерживается В. Д. Кубик. Автор отмечает, что среди специалистов по бухгалтерскому учету преобладает мнение о том, что разработка учетной политики целиком и полностью возлагается на главного бухгалтера предприятия или лицо, осуществляющее бухгалтерский учет на предприятии. А многие вопросы требуют технических знаний. В качестве аргумента автор приводит процесс начисления амортизации. Как известно, стандартом разрешено использовать пять методов начисления амортизации по основным средствам. Среди этих методов начисления есть слишком сложные, для выполнения которых только экономических знаний недостаточно, чтобы с наименьшим риском внедрять их в практику. Для таких расчетов нужно знать технические особенности того или иного объекта амортизации, технологические условия его эксплуатации, рынок продаж на такие или подобные средства и др. Все это может непосредственно влиять на срок полезной эксплуатации того или иного объекта основных средств. Не желая

усложнять расчеты, большинство предприятий при начислении амортизации используют самый простой – линейный метод. Поэтому можно согласиться на вариант, когда главбух инициирует вопрос к рассмотрению и вместе со своей службой принимает в нем активное участие. Мы согласны с мнением В. Д. Кубик, что разработку предложений, особенно по вопросам, которые непосредственно не касаются бухгалтерского учета и принятия конкретных решений, уместно возложить на специально созданную комиссию [3].

Нездойминога О. Е. рассматривает эту же проблему в аграрной сфере и отмечает, что разработка учетной политики требует привлечения широкого круга специалистов и материальных ресурсов, так как отсутствует достаточный опыт работы в новой экономической среде, что связано с формированием рыночных структур, развитием новой этики управления, адаптацией бухгалтерского учета к реалиям хозяйствования [4, с. 239].

Таким образом, учетная политика является важной составляющей организации учета на предприятии и играет особую роль в формировании всего учетного процесса. От выбора тех или иных методов, способов и процедур, закрепленных учетной политикой, будут зависеть финансовые результаты деятельности предприятия. Процесс формирования учетной политики сегодня требует учета многих факторов и ответственного подхода со стороны специалистов и руководства.

Литература

1. *Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] / Закон України : від 16.07.99 р. № 996-XIV : зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>*
2. *Корчагіна В. Г. Облікова політика як елемент системи управління аграрним підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.2/140.pdf>.*
3. *Кубік В. Д. Облікова політика підприємства та її роль в організації обліку / В. Д. Кубік // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. – № 9. – С. 201-204.*
4. *Нездойминога О. Є. Облікова політика як важлива складова організації обліку в аграрних підприємствах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/.../239.pdf>*

АУДИТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов,

Соловьева А.И.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики

г.Донецк

Аудит как современный способ проверки и выявления ошибок в учете.

Актуальность темы можно раскрыть в самом понятии аудиторской деятельности, которая направлена на минимизацию предпринимательского риска, так как достоверная финансовая информация позволит в дальнейшем повысить эффективность работы организации, даст возможность оценить и спрогнозировать последствия ряда принятых решений в сфере экономики.

Целью исследования является выявление основных параметров аудита и причины, связанные с ним в современных условиях.

Основным видом аудита является именно внутренний аудит. Он подразумевает под собой проверку функционирования предприятия, проверку финансовой отчетности на предприятии. [3]

Исследования управления и аудита современных организаций проводили в своих трудах: В.В. Глухов, Л.А.Сухаревой, О.С. Виханский, А.Ю.Редько, Е.А. Еленевская, В.Г. Гетьман, В.П.Пантеев, А.В. Глущенко, а также В.П. Забелин.

По мнению Л.А.Сухаревой, внутренний аудит рассматривается как целостная система наблюдения экспертной оценки хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, его структурных подразделений, по результату функционирования которой является принятие оптимальных стратегических решений [6].

Значительный вклад в исследования внутреннего контроля внесли такие известные зарубежные ученые: Э.А. Арене, Дж. Рис, К. Друри, Э. Майер, Р. Монтгомери, Дж.К. Лоббек, Ж. Ришар, А. Франчек.

Аудит является своеобразной проверкой или оценкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая проводится предпринимателями или же аудиторскими фирмами, и по истечению которой аудитор должен сделать определенные выводы и дать рекомендации [1, с.12]. Главной его целью является обеспечение

контроля над информацией, которая отражается в бухгалтерской и налоговой отчетности.

В самом процессе аудита вся информация проверяется аудиторами, наделенными профессиональными качествами, поэтому в объективности и компетентности такой проверки сомневаться не стоит. Также стоит отметить то, что аудит является независимой проверкой, например, в отличие отсудебно-бухгалтерской экспертизы. Аудит существует при отсутствии уголовного либо гражданского процесса. Но аудитор может быть сам привлечен в качестве эксперта-бухгалтера при такой экспертизе [2, с. 20].

В основном аудиторские проверки проводятся именно там, где это максимально необходимо, то есть там, где риск ошибки очень велик.

Но существует ситуации в работе аудитора, когда его работы влекут за собой какие-либо несоответствия или неточности. Причиной этому могут быть такие причины:

- неправильный подсчет или исчисление;
- несоблюдение аудитором норм, принятых в учетной политике при проверке;
- арифметические ошибки;
- отсутствие ведения аналитического учета;
- ошибочная корреспонденция;
- неправильное отражение фактической себестоимости;
- частичное или полное неправильное отражение выпущенной продукции;
- искаженная или подстроенная характеристика деятельности организации.

Аудитор определяет риски до начисления налогов, рассчитывает проценты, но не оценивает правильность расчета самих налогов. На основании этой проверки специалистами уже составляются рекомендации по поводу исправления ошибок и оптимизации самих отчислений. Также следует отметить, что аудиторская проверка проводится выборочно, а не в формате полной проверки, как например налоговая.

Еще одним важным пунктом является то, для специалистов важно обозначить сумму, которая будет важна для юридических лиц. Соответственно, в отчете будут указываться существенные ошибки, и они будут учитываться для составления основных рекомендаций по оптимизации учета [4].

Аудиторская деятельность в пределах Донецкой Народной Республики сформирована не полностью и по мере развития самого аудита и профессиональных качеств аудиторов, накопления ими опыта работы по различным вопросам, в дальнейшем даст возможность выработки более эффективных систем управления и решения задач. Аудит станет ведущей разновидностью контроля, если расширять его нормативную базу. В данный момент на территории Донецкой Народной Республики существует приказ № 777 от 16 октября 2015 года «Об аудиторских заключениях» [5].

Для того, чтобы повысить эффективность организации аудита и не допустить ошибок в учете необходимо, прежде всего, ввести систему внутреннего аудита, при котором какое-то отдельное лицо отвечало бы за эту работу, это может быть даже специальный отдел. Далее соответственно обеспечить работоспособность такой системы. Также следует расширить нормативную базу аудита и его правовое регулирование. Не обойтись и без обучения таких работников аудиторской компании, наделения их профессиональными качествами в их непосредственной работе. Далее уже следует своевременное выявление каких-либо нарушений, ошибок или же отклонений в работе, последующее их исправление, нормализацию работы предприятий и совершенствований правил и программ компании, посредством которых она осуществляет свою деятельность.

Литература

1. *Финансы и статистика :учебное пособие /под редакцией М. И.Баканова.- М.;* 2005.- 416 с.
- 2.*В.И.ПодольскийАудит : учебник /В.И.Подольский, А.А.Савин .- 3-е издание перераб. и доп.- М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011.- 605 с.- (Основы наук)*
3. *В.Бурцев Внутренний аудит: От старта к результату "Консультант", 2006, N 11 Д. э. н., аудитор ЗАО "Ин-Аудит"*
- 4.*Александр Иванов Статья:ТОП заблуждений об аудите [Электронный ресурс].- Режим доступа :<http://www.audit-it.ru/articles/audit/a105/886734.html>*
- 5.*<http://dnr-online.ru/vstupayet-v-silu-prikaz-ob-auditorskix-zaklyucheniyaх/> | Официальный сайт Донецкой Народной Республики*
6. *.Сухарева Л.А. Внутренний аудит в системе финансового контроля мультинациональных корпораций // Восток. – 2003. – № 3 – с.33-36.*

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ РАБОТНИКАМ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

*Панченко Л. А.; к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта,
анализа и аудита*

*Антипова М. В., магистр
ГОУ ЛНР "Луганский Национальный Аграрный Университет"
г. Луганск*

Формирование информации о вознаграждениях работникам в системе бухгалтерского учета и отчетности требует пристального внимания.

В условиях глобализации экономики с учетом требований международных стандартов, модернизации нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в части вознаграждений работникам, отсутствуют также и практические рекомендации по организации и методике бухгалтерского учета вознаграждений работникам предприятий.

Исследованию теории, методологии и организации в области развития трудовых отношений, заработной платы, вознаграждений работникам посвящены труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов: У. Петти, Д. Рикардо, А. Смита, П. Э. Самуэльсона, Р. Кенэ, Д. М. Кейнса, Д. Б. Кларка, К. Маркса, А. Бриттона, К. Друри, Б. Л. Еремина, А. К. Зайцева, Я. В. Соколова и др.

Исследованию аспектов бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, в том числе учета затрат труда и вознаграждений работникам, посвящены работы украинских ученых: Н. М. Ткаченко, Р. Л. Хомяк, С. В. Ивахненко, А. Г. Завгородний, О. В. Олейник, М. Я. Демьяненко, В. С. Рудницкий, Н. В. Тарасенко и многие другие [1, с. 80].

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета вознаграждений работникам сельскохозяйственных предприятий, основанных на методологии международных стандартов финансовой отчетности.

Бухгалтерский учет вознаграждений работникам занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета, позволяет:

эффективно использовать труд работников,
обеспечивать занятость и вознаграждение работников по результатам их трудовой активности.

Формирование научно обоснованной и экономически целесообразной системы бухгалтерского учета по оплате труда требует модификации целого ряда способов сбора и обработки информации, методов оценки объектов учета и составления отчетности. Для экономических субъектов крайне важно не только максимизировать вложения финансовых средств в трудовые ресурсы, но и обеспечить прозрачность использования каждого рубля вложенных средств. Это является одной из функциональных задач системы бухгалтерского учета, трансформирующегося в соответствии с принципами МСФО [3, с. 132].

Исследования показали, что в настоящее время остается недостаточно изученной в системе бухгалтерского учета и отчетности украинских предприятий и формирование информации о вознаграждениях работникам, отвечающие требованиям отечественного учета, методологии международных стандартов.

На наш взгляд с целью совершенствования бухгалтерского учета в документооборот предприятий целесообразно ввести:

«Свод начислений, удержаний, выплат по вознаграждениям работникам» с детализацией строк бухгалтерской (финансовой) отчетности по отражению информации по вознаграждениям работникам, что повысит информативность, качество и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности;

детализировать классификацию видов вознаграждений работникам по видам выплат (рис. 1).

Предложенная классификация позволит адаптировать сложившуюся в отечественной практике классификацию видов вознаграждений работникам к требованиям международных стандартов учета и отчетности.

На основе предложенной классификации видов вознаграждений работникам внести изменения в наименование и структуру счета 66 «Расчеты по выплатам работникам», которые обеспечат детализацию выплат, в соответствии с требованиями МСФО:

субсчет 1 «Краткосрочные вознаграждения», аналитический учет будет осуществляться по видам краткосрочных вознаграждений (заработная плата за отработанное время, премии, оплата отпусков);

субсчет 2 «Долгосрочные вознаграждения», аналитический учет, по которому будет организован по видам долгосрочных вознаграждений (вознаграждения к юбилею, отпуска, пособия);

субсчет 3 «Выплаты по окончании трудовой деятельности», аналитический учет по которому будет вестись по видам пенсий;

субсчет 4 «Выходные пособия», аналитический учет, по которому будет осуществляться по видам пособий при увольнении работника [2, с. 263].

Рис. 1. Рекомендуемая классификация видов вознаграждений работникам

Сформулированные предложения будут способствовать развитию бухгалтерского учета вознаграждений работникам, а рекомендации могут быть применены во всех отраслях в целях создания качественных информационных ресурсов.

Литература

1. Клочков А. К. *Мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов* / А. К. Клочков. - М: Эксмо, - 2010 г. - 160 с.

2. Липатова В. А. *Учет заработной платы* / В. А. Липатова. - М: Бухгалтерский учет, - 2010 г. - 450 с.

3. Пашута В. П. *Организация, нормирование и оплата труда на предприятии* / В. П. Пашута. - М: Кнорус, - 2012 г. - 320 с.

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К МСФО

*Панченко Л.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта,
анализа и аудита*

Белоусова Я.Н.

*ГОУ ЛНР "Луганский Национальный Аграрный Университет",
г. Луганск*

Одной из актуальных задач современного этапа развития хозяйствующего субъекта является овладение руководителями и финансовыми менеджерами современными методами эффективного управления формированием доходов, расходов и прибыли в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.

В этой связи актуальным и своевременным представляется теоретическое исследование и разработка научно-методических положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование учета доходов, расходов в условиях адаптации к МСФО.

Значительный вклад по исследованию вопросов учета доходов и расходов внесли следующие зарубежные исследователи: Ч. Бэббидж, Р. Гамильтон и др., а также украинские и российские ученые: Водолазова В. А., Нестерова Ю. И., А.А. Афанасьев, Н.А. Блатов, Л.И. Гомберг, и др.

Анализ литературных источников показывает, что последние годы отмечены усилением внимания ученых к проблеме международной унификации бухгалтерского учета, адаптации украинского бухгалтерского учета к МСФО. Ученые и экономисты в своих исследованиях затрагивают широкий круг вопросов, непосредственно связанных с учетом доходов, расходов на уровне экономического субъекта, однако постоянно развивающиеся направления и элементы учетно-аналитической системы, определяют проблемный круг вопросов, требующий перехода на международные стандарты учета и отчетности как основы для повышения достоверности и прозрачности предоставляемых данных для принятия эффективных управленческих решений на качественно новой основе [2, с.7].

Целью исследования является разработка научно-методических положений и практических рекомендаций по совершенствованию

учета доходов, расходов в условиях адаптации к МСФО, позволяющих, в отличие от известных, повысить достоверность и информативность предоставляемой информации, отвечающей требованиям учетного законодательства.

В рамках исследования установлено, что основными условиями признания доходов и расходов в условиях неопределенности являются надежность их измерения и осмотрительность при определении момента (даты) признания.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете, если они могут быть измерены с достаточной степенью надежности. При формировании финансового результата должно обеспечиваться их соответствие [3, с.232].

Надежность оценки выручки в предприятиях с длительным технологическим циклом обеспечивается рациональностью избранного метода определения степени готовности, при невозможности надежного измерения она признается равной произведенным расходам [1. с.4].

Наличие неопределенности при признании доходов и расходов организации в зависимости от стадии осуществления конкретной сделки отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. Признание доходов и расходов в системе украинских стандартов бухгалтерского учета по этапам сделки

В Украине на данном этапе развивающихся рыночных отношений национальные предприятия не могут быть уверены в устойчивом финансовом положении ни банковской системы, ни других организаций. Поэтому невозможно признание доходов и расходов в момент заключения договора, так как неопределенность и риск велики, что и нашло соответствующее отражение в украинских стандартах.

Проведенное исследование показало, что имеющиеся неопределенности в момент признания доходов и расходов в бухгалтерском учете возникают из-за противоречия важнейших учетных принципов. В этих условиях организациям, осуществляющим свою деятельность в производствах с обычным технологическим циклом (в пределах отчетного периода), целесообразно определять доходы и расходы исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности (то есть по мере передачи продукции (работ, услуг)). При этом по нашему мнению, обеспечивается в значительной мере (но не окончательно) требование осмотрительности и, главное, баланс между надежностью и уместностью информации.

Выявленные особенности учета доходов, расходов в условиях адаптации к МСФО, позволят выявлять направления дальнейшего развития существующих теоретических основ и практических разработок в области формирования достоверной бухгалтерской отчетности по международным требованиям.

Литература

1. Богатырева, В.И. Оценка и признание выручки в национальном и международном учете / Бухгалтерский учет, анализ и аудит в условиях адаптации к МСФО. – Орел: ОрелГИЭТ, 2007. – 0,25 п.л.;

2. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: / О.А. Подоляничук - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, К., 2009.- 21с.;

3. Бондар О. В. Особливості визначення фінансових результатів та розподілу прибутку // Інноваційна економіка. – 2010. - №2 – с.230 – 233.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ ПРАКТИКЕ

*Передериева С.А.,
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита,
Мирошниченко А.В.*

*ГОУ «Луганский национальный
аграрный университет»,
г. Луганск*

В процессе анализа, планирования, осуществления и контроля эффективности маркетинговых мероприятий менеджерам требуется информация. Специалисты по маркетингу рассматривают информацию не только в качестве основы для принятия оптимальных решений, но и как ресурс, который обеспечивает стратегически важное преимущество над конкурентами.

Сейчас большинство фирм изучает информационные потребности менеджеров и проектирует свои информационные системы соответствующим образом.

Проблемы финансового обоснования маркетинговых решений рассмотрено в работах таких ученых, как Л. Грабарский, П. Дойль, Ф. Котлер [3], Дж. Ленскольд [4], Д. Меррик, Р. Шоу [6]. Система маркетинговой информации должна собрать, организовать, обработать и представить большой объем информации в удобной форме, чтобы управляющие могли легко и быстро найти нужные факты. Поэтому очень важно четко понимать содержание необходимой учетно-аналитической информации для маркетинга.

Актуальность решения этой задачи обусловило выбор темы исследования, целью которого является изучение состояния и основных проблем формирования учетно-аналитической информации в маркетинговой практике.

Источником информации для оценки экономических выгод менеджмента является финансовая отчетность, однако ее объем и содержание не всегда соответствует их ожиданиям, поскольку не позволяет оценить уровень рисков и прогнозировать ожидаемую доходность, не отражает перспектив рыночной и маркетинговой составляющих, характеризующих конкурентную устойчивость предприятия. С целью раскрытия показателей финансовой отчетности, на наш взгляд, следует использовать отдельную информацию, которая подготовлена в рамках управленческого учета.

Считаем, что формирование полезной и надежной информации широкой вариации для принятия маркетинговых решений возможно на основе конвергенции информационных ресурсов финансового и управленческого учета в рамках создания системы учетно-аналитической информации, в которой процедуры сбора и обработки информации будут основаны на применении новейших разработок в сфере учета, анализа и бюджетирования и активного использования положений международных стандартов, а также пересмотре подходов к ограничению подготовки целевых показателей отчетности рамками только соответствующей подсистемы учета (финансовый учет - финансовая отчетность, управленческий учет - управленческая отчетность).

Речь идет о системе учетно-аналитической информации для принятия решений в сфере маркетинга, целью создания которой является генерирование и информационное моделирование данных, получаемых в различных подсистемах учета и анализа, их синтез и анализ на основе концептуальных требований, предъявляемых к отчетности хозяйствующих субъектов объектов и подготовка отчетов в различных форматах (отчетность многоцелевого назначения и отчетность, сформированная по запросу).

Под системой учетно-аналитической информации для принятия маркетинговых решений понимается совокупность учетных регламентов, процессов и процедур, которая основана на конвергенции информационных ресурсов различных учетных подсистем, в которой осуществляется фильтрация экономической информации с целью получения информации. Для характеристики элементов системы необходимо рассматривать строение информационной модели, которая включает в себя:

информационную среду (внешнее и внутреннее),
информационные потоки (входные и выходные),
информационные единицы (сообщение направлены и не направлены, инициативные и заказные, побудительные и информативные).

По нашему мнению такими компонентами являются:

во-первых, нормативно-правовое регулирование учета и отчетности (первые три уровня нормативных документов влияют на внешнюю составляющую информационной среды, а четвертый уровень - учетная политика - определяет взаимосвязи элементов во внутренней среде);

во-вторых, круг пользователей, их общие и специфические запросы к отчетной информации; в-третьих, состав используемых информационных источников.

В связи с постоянно растущими запросами маркетинга к количественным и качественным характеристикам отчетности, расширению спектра финансовых и нефинансовых показателей в пояснениях к отчетности, кроме учетной информации информационная модель должна включать:

нормативную,
плановую,
правовую,
аналитическую,
статистическую.

Только качественная совокупность разносторонней информации о предприятии является необходимым условием для принятия эффективных маркетинговых решений.

Литература

1. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства / П.Ю.Буряк // *Фінанси України*. – 2014. – № 10 – С.123-128.

2. Васильєва Л.М. Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник / Л.М. Васильєва, Н.В. Бондарчук, О.П. Бондарчук. – Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2010. – 232с.

3. Котлер Ф. Маркетинг: от А до Я / Ф. Котлер: пер. с англ. под ред Т.Р. Тэор. – СПб.: Издательство Дом «Нева», 2003. – 224 с.

4. Ленскольд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых компаний / Дж. Ленскольд: пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова и М.А. Карлика. – СПб.: Питер, 2005. – 272 с.

5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]/ Сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92418/МСБО_1.pdf

6. Шоу Р. Прибыльный маркетинг: окупается ли ваш маркетинг? / Р. Шоу, Д. Меррик: пер. с англ. – К.: Companion Group, 2007. – 496 с.

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

*Попадюк О.И., к.э.н., доцент кафедры
финансов и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Возникновение любых проблем в деятельности предприятия, так или иначе, отражается на его финансовом положении, поэтому наиболее значимым аспектом антикризисного управления является диагностика финансового состояния предприятия, которая позволяет руководству кризисных предприятий решать не только тактические задачи, а увязывать эти задачи с проблемами перспективного развития. Отсутствие у руководителей эффективных инструментов моделирования хозяйственной деятельности в процессе финансовой реструктуризации зачастую подводит предприятия к банкротству, отсюда и вытекает актуальность исследования данной темы.

Исследованию проблемы диагностики финансового состояния предприятия посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых. Однако общие методические подходы к решению проблемы диагностики экономического состояния предприятий остаются недостаточно разработанными. В своих работах А.В. Ивахнюк определяет диагностику экономического состояния как процесс распознавания признаков неплатежеспособности посредством обследования основных подсистем предприятия, выявления отклонений от нормативных значений показателей и обобщение полученных результатов в виде диагноза [1].

Отсюда главная цель диагностики финансово-экономического состояния предприятия, по мнению Н.В. Колчиной, это своевременная оценка и идентификация внутренних проблем компании для подготовки, обоснования и принятия различных управленческих решений, в том числе в области развития, выхода из кризиса, перехода к процедурам банкротства, привлечения инвестиций (заемных средств) [2].

Финансовое состояние - это комплексное понятие, характеризующееся системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов компании. Оно дает характеристику ее финансовой конкурентоспособности [3].

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия приведены на рисунке 1.

Рис. 1 – Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

Необходимо отметить, исходя из количества показателей, что финансовое состояние предприятия - это сложная и многогранная экономическая категория. Определим, что из себя представляет каждый из показателей, выявим его значимость и актуальность для анализа финансового состояния любого хозяйствующего субъекта.

Платежеспособность — это способность предприятия выполнять свои внешние краткосрочные и долгосрочные обязательства за счет активов. С помощью этих показателей оценивают финансовый риск, вероятность банкротства. Предприятие считается платежеспособным, если его общие активы превышают его внешние обязательства. Таким образом, чем больше общие активы превышают внешние обязательства, тем выше степень платежеспособности.

В.В. Ковалев определяет деловую активность в широком смысле как весь спектр усилий направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности этот термин понимается в более узком смысле – как текущая производственная и коммерческая деятельность компании. При этом деловая активность коммерческой организации проявляется в динамичности ее развития, достижения

ею поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей продукции [4].

Ликвидность предприятия- это способность предприятия своевременно исполнять обязательства по всем видам платежей. Иначе говоря, предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. Основные средства (если только они не приобретаются с целью дальнейшей перепродажи), как правило, не являются источниками погашения текущей задолженности предприятия в силу своей специфической роли в процессе производства и, как правило, из-за затруднительных условий их срочной реализации[2].

Также важным индикатором финансового состояния предприятия является рентабельность. Это относительный показатель, с помощью которого разрешено сопоставлять благополучие работы предприятий разных видов деятельности и размеров.

Таким образом, диагностика финансового состояния предприятия направлена на установление и изучение признаков, оценку финансового состояния и выявление проблем эффективного функционирования и развития предприятия, формирование путей их решения.

Современная финансовая диагностика состояния предприятия в условиях кризиса позволяет восстановить его имидж среди хозяйственных партнеров и получить необходимый запас времени для реализации прочих антикризисных мероприятий.

Литература

1. Ивахнюк, А.В. Диагностика экономического состояния как элемент обеспечения устойчивого развития предприятия [Текст] / А.В. Ивахнюк// Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - № 4. – С. 21-24.
2. Колчина, Н.В. Финансы организаций (предприятий) [Текст] / Н.В. Колчина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
3. Коростелева, Т. С.Антикризисное управление [Текст] / Т.С. Коростелева. - Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. - 78 с.
4. Ковалев, В.В. Финансовый анализ и процедуры[Текст] / В.В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

*Светличная Т.В.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

В процессе деятельности каждого предприятия регулярно возникают вопросы о направлении бизнеса и клиентах, которые приносят реальную прибыль, а также об источниках финансирования. Руководители предприятий ежедневно задают себе вопрос о реальной себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) не с точки зрения бухгалтерского учета, а с позиции управления затратами. В таких условиях возникает необходимость решения проблем эффективного использования ресурсов, увеличения рыночной стоимости предприятия, выбора наиболее рационального направления инвестирования. Таким образом, руководство предприятия решает вопрос стратегии деятельности предприятия и ориентировки его деятельности на будущее, а для этого необходима усовершенствованная система управленческого учета, которая бы не только соответствовала реалиям, но и учитывала все интересы деятельности предприятий малого бизнеса.

Исследованием сущности управленческого учета, определению его составляющих, определенных аспектов и принципов функционирования, а также вопросам актуальности и необходимости его организации на предприятиях уделяли внимание такие ученые: Белоусова И. [1], Билык М. [2], Гнилицкая Л. [3], Гоголь Т. [4], Джули Л. [5], Довжик А. [6], Засадный Б.[7], Левицкая С. [8], Романчук А. [9], Слезко [10], Тимченко А. [11], Хорнгрен Ч. [12] и многие другие.

Сегодня, в реалиях нестабильной экономической ситуации, финансового кризиса, в условиях жесткой внешней и внутренней конкуренции, а также концентрации капитала на крупных предприятиях, для эффективной работы малого предприятия необходимо разрабатывать и внедрять систему финансового управления, которая сосредоточила бы весь комплекс бизнес-процессов и объединяла все виды учета (рис. 1).

К сожалению, на малых предприятиях учет финансовых результатов представлен, в основном, только бухгалтерским учетом.

Можно даже сказать, что малые предприятия заинтересованы в налоговом учете, которому и уделяют повышенное внимание, так как именно налоговый учет является базой для оптимизации налогообложения и отчетности налоговыми органами.

Рис. 1. Система финансового управления на предприятии

В основном, владельцев малых предприятий интересует полученный финансовый результат, размер прибыли и ее максимизация, а вопросом дальнейшего развития бизнеса, использование прибыли для финансирования активов, планирования и контроля финансовых результатов уделяется недостаточное внимание. Поэтому каждый владелец малого предприятия должен понять, что без внедрения системы управленческого учета он не сможет проследить реальные показатели деятельности своего предприятия и принять правильные решения по рациональному управлению производственной деятельностью, затратами, капиталом, полученной прибылью, и обеспечить планирование основных экономических показателей. Большое внимание на малых предприятиях нужно уделить объектам управленческого учета - расходам и доходам, финансовым результатам, предварительно отраженным в финансовом учете. Учитывая это, определяется структура управленческого учета на предприятии. Также одной из основных проблем на малых предприятиях остается проблема кадровой политики. Поэтому, учитывая все выше сказанное, на малых предприятиях возникает необходимость внедрения системы финансового управления с акцентированием внимания на управленческий учет.

Литература

1. Белоусова И. Проблемы совершенствования управленческого учёта / И. Белоусова // *Бухгалтерский учёт и аудит*. – 2007. – № 4. – С. 35-40.
2. Билык М. Финансовые результаты деятельности малых предприятий: оценка и прогнозирование. Монография. - Киев: ООО «ПАНТОТ», 2012. - 280 с.
3. Гнилицкая Л. Принятие управленческих решений на основе учета информации системы «директ-костинг» / Л. Гнилицкий // *Бухгалтерский учет и аудит*. - 2007. - № 3. - С. 24.
4. Гоголь Т. Учет и отчетность на предприятиях малого бизнеса: управленческий аспект / Т. Гоголь // *Проблемы экономики*. - 2013.-№1.- с. 338 - 344.
5. Джули Л. Особенности управленческого учета малых предприятий / Л. Джули // *Научные конференции [Электронный ресурс]*. - Режим доступа <http://intkonf.org/ken-dzhuliy-lv-sinyuk-oo-osoblivosti-upravlinskogo-obliku-malih-pidpriemstv>
6. Довжик А. Роль управленческого учета и проблемы его внедрения на предприятиях / А. Довжик // *Вестник Полтавской государственной аграрной академии*. - 2012.- № 2.
7. Засадный Б. Организационные аспекты учета на малых предприятиях /Б. Засадный, М. Кобзева // *Вестник КНУ им. Т. Шевченко*. - 2011-№130.- с. 42.
8. Левицкая С. Практические аспекты внедрения управленческого учета / С. Левицкая // *Бухгалтерский учет и аудит*. - № 6. - 2011. - С. 34-44.
9. Романчук А. Роль управленческого учета на отечественных предприятиях / А. Романчук // (Бар, Украина) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://oldconf.neasmo.org.ua>.
10. Сльозко Т. Управленческий учет или управленческая стратегия? /Т. Сльозко// *Бухгалтерский учет и аудит*. - 2006. - №2. - 49-54.
11. Тимченко А. Особенности анализа финансовых результатов деятельности малых предприятий / А. Тимченко // *Эффективная экономика*.-2013-№6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>.
12. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; пер. с англ. О.Д. Кавериной, И. В. Романковского; под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416с.: ил. – (Серия по бухгалтерскому учёту и аудиту).

РЕВИЗИЯ И АУДИТ: ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

*Сподарева Е.Г.,
преподаватель кафедры финансов,
Дынник М.Н*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях конкуренции для полноценной работы каждого предприятия руководству необходимо следить за условиями и своевременно повышать эффективность собственной деятельности. Под эффективностью понимают устойчивое восприятие негативных внешних и внутренних факторов, возможность определить наиболее важные цели и стремиться к их достижению.

Для повышения эффективности деятельности предприятия предшествует анализ, рассматривающий все стороны сложившейся ситуации. Для проведения всестороннего анализа применяю такие инструменты как финансовый и структурный анализ, маркетинговые исследования, аудит и ревизия. Последние два инструмента рассмотрим более детально[1].

Зачастую аудит и ревизию отождествляют, такое явление связано с поздним становлением института аудита в России. Но аудит и ревизию необходимо отличать, так как существует ряд признаков, по которым эти два понятия отличаются друг от друга.

Аудит – это вид предпринимательской деятельности, заключающейся в независимой проверке бухгалтерского учёта и финансовой отчётности предприятий и индивидуальных предпринимателей. Цель аудита заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчётности организаций и соблюдения порядка ведения бухгалтерского учёта в соответствии с законодательством. Для большей части предприятий аудит является обязательной формой проверки, но зачастую он воспринимается как формальность навязанная государством[2].

Ревизия – метод государственного финансового контроля, подразумевающий под собой проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчётный период. Во время ревизии детально рассматриваются все стороны хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, хотя при осуществлении других форм хозяйственного контроля они являются не обязательными. Цель

ревизии состоит в том, чтобы выявить недостатки, для дальнейшего их устранения и наказания виновных. Ревизия предназначается для обеспечения сохранности активов и выполняется по приказу вышестоящих или государственных органов власти на основе инструкций [2].

Основные отличия аудита и ревизии представим в виде табл.1.

Таблица 1

Основные отличия аудита и ревизии [3]

Отличительные признаки	Аудит	Ревизия
Целевые	Выявление, локализация, страховая оценка и признание недостатков хозяйственной жизни как её неотъемлемого элемента	Выявление, локализация и оценка недостатков для их искоренения (ликвидации последствий и профилактики)
Правовые	Гражданское право: на основе хозяйственных договоров	Административное право: на основе законов, инструкций, приказов вышестоящих или государственных органов
Объективные	Всё то, что подрывает платежеспособность клиента ухудшает его финансовое состояние	Всё то, что нарушает действующее законодательство и учётную политику предприятия
Управленческие	Связи горизонтальные, добровольные	Связи вертикальные, в порядке административного назначения и принуждения
Принцип оплаты услуг	Платит клиент или с его согласия орган, нуждающихся в получении аудиторского заключения	Платит вышестоящее звено или государственный орган
Практические задачи	Клиент решает задачи по привлечению новых пассивов, укреплению платежеспособности	Хозяйственная система решает задачи по сохранности своих активов, пресечению и профилактике злоупотреблений
Достаточность	Принцип разумной достаточности с ориентацией на соотношение затрат и результатов	Принцип максимально возможной точности и выявления виновных лиц, размера ущерба
Результаты	Аудиторское заключение и рекомендации для клиента	Акт ревизии, организационные выводы, взыскания, обязательные указания и проверка их выполнения

Как видно из таблицы аудит отличается от ревизии по своей сущности, подходу к проверке документации, взаимоотношениям между субъектами, выводам, сделанным по результатам проверки.

Аудит и ревизия имеют больше признаков, по которым отличаются друг от друга, но также есть признаки, по которым они похожи. К ним относятся следующие:

проверяемая база, как для аудита, так и для ревизии является финансовая отчётность организации;

обе процедуры проводятся как внешними, так и внутренними проверяющими;

сходство в организации проверок [3].

Обобщая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что несмотря на свои различия аудит и ревизия, являются наиболее действенными формами финансового контроля. Эти формы имеют значительный набор специальных методов и приёмов. Для улучшения методики и организации ревизии и аудита необходимо переходить на новые, прогрессивные методы хозяйствования. Внедрение рыночных отношений, приватизация предопределяют совершенствование их инструментария, развитие теории, методологии и методики этих проверок. Для реализации всех вышесказанных действий необходим высокий уровень профессионализма и их подготовки в области контроля. Целесообразность обращения к услугам не бухгалтеров, а аудиторов диктуется тем, что всесторонне проводится анализ эффективности производства и руководителям предприятий дают практические советы. Появление независимых аудиторов, осуществляющих проверки, позволяет решать экспертные вопросы более своевременно и качественно [4].

Литература

1. Шуляк П.Н. Аудит как инструмент повышения эффективности предприятия и его сравнительная характеристика с ревизией / П.Н. Шуляк, Н.В. Астраханцев // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2012. – № 2. – С. 16.

2. Белоглазова Г.Н. «Аудит банков»: «Финансы и статистика», М., 2011.

3. Пупко Г. М. Аудит и ревизия: учебное пособие / Г.М. Пупко. – М., 2012.

4. Хмельницкий В.А. Ревизия и аудит: учеб. Пособие / В.А. Хмельницкий, Т.А. Гринь. – Минск: БГЭУ, 2011. – 473 с.

МЕСТО АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

*Сподарева Е.Г.,
преподаватель кафедры финансов,
Иванцова Е.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Законодательство, регулирующее финансовую, налоговую и бюджетную сферы, предусматривает проведение соответствующих проверок деятельности организаций посредством различных методов контроля. Организация финансового контроля может осуществляться в разных формах. Проверки могут проводиться соответствующими государственными органами, а также могут осуществляются частными структурами.

Аудиторский финансовый контроль является одной из самых распространенных форм проверок, проводимых частными организациями. Главная задача в ходе его проведения - оптимизация эффективности управленческой политики. Особенно в тех направлениях, которые связаны с использованием экономических ресурсов, задействуемых в хозяйственной деятельности [1].

Аудиторская проверка является видом аудиторской деятельности, которая представляет собой предпринимательскую деятельность по проведению собственно аудита и оказанию сопутствующих ему работ и услуг.

Характеристика аудиторской деятельности представлена в табл.1.

Таблица 1

Характеристика аудиторской деятельности[2]

Содержание аудиторской деятельности	Аудит	Сопутствующие аудиторские услуги	
		Другие виды проверок	Другие сопутствующие работы
Цель оказания услуг	Выражение мнения о достоверности отчетности	Обзор допущенных предприятием нарушений	В зависимости от вида услуг
Степень выборки	До 100% с учетом уровня существенности	Учитывая зависимость от вида проверки по согласованию с заказчиком	Не установлена

Продолжение табл. 1

Доказательства типичных нарушений	Аудиторские доказательства на все нарушения	Аудиторские доказательства на часть типичных нарушений, на остальную часть - аудиторская информация	-
Доказательства отдельных нарушений	Аудиторские доказательства	Подтверждением обнаружения отдельных нарушений служат аудиторские доказательства	-
Уровень гарантии достоверности отчетности	Важно знать, что больший уровень гарантии	Меньший уровень гарантии	-
Формы отчета	Аудиторское заключение аудиторской организации (фирмы)	Отчет аудиторской фирмы (аудитора)	Отчет аудиторской фирмы (аудитора)
Виды аудиторской деятельности	Аудиторская проверка	Выборочная проверка отдельных сторон деятельности, тематическая проверка, комплексная проверка	Другие услуги, разрешенные действующим законодательством

Таким образом, аудит - это не просто механизм контроля. Аудиторские проверки в равной степени можно считать средством достижения коммерческого успеха, поскольку «добавочная стоимость» консультаций, осуществляемых специалистами по видению бизнеса, и их советов в конечном счете способствуют экономическому успеху клиента.

В ходе аудиторской проверки финансовых отчетов устанавливается точность отражения в них финансового положения и результатов деятельности предприятия; соответствие ведения бухгалтерского учета установленным требованиям, критериям; соблюдение проверяемым предприятием действующего законодательства [3].

Особое значение имеет тот факт, что проверку достоверности отчетности предприятия, соблюдения действующего

законодательства и составление аудиторского заключения по этому вопросу реализует независимый аудитор[4].

Принципиальным отличием аудиторской проверки от других видов контроля является ее конфиденциальность. Заключая договор с организацией, аудитор принимает на себя ответственность сохранения коммерческой тайны последнего. Выводы, которые передаются аудируемому объекту, становятся его собственностью. Аудитор не вправе передавать этот материал третьим лицам и использовать их для собственной выгоды. Независимость и конфиденциальность определяют особое положение аудита в системе контрольной деятельности всех других органов [5].

Таким образом, необходимость проведения аудиторской проверки на сегодняшний день не вызывает сомнений. Для повышения эффективности работы организациям необходимо доверие со стороны клиентов, кредиторов и инвесторов. Все больше отечественных компаний выходят на внутренние и международные финансовые рынки, успешно привлекая финансирование. В этих условиях основополагающее значение имеет укрепление доверия инвесторов, что может обеспечить проведение полной и независимой проверки ведения финансовой отчетности. Именно такой формой контроля выступает аудиторская проверка, которая подтверждает достоверность и прозрачность финансовой информации для принятия решений управленческим персоналом и другими заинтересованными пользователями.

Литература

1. *Аудиторский финансовый контроль. Аудиторская проверка предприятия [Электронный ресурс] /DimitarNessebar. - Режим доступа: <http://fb.ru/article/160627/auditorskiy-finansovyyiy-kontrol-auditorskaya-proverka-predpriyatiya>.*

2. *Основы аудита: учебное пособие / под ред.Р.П. Булыги – К.: ЦУЛ, 2013. – 129 с.*

3. *Макарова Л. Г. Основы аудита. Самоучитель /Л.Г. Макарова, М.А. Штефан, А.К. Ковина. – Москва, 2013 – 205 с.*

4. *Сущность аудита и аудиторской деятельности [Электронный ресурс] - Режим доступа:<http://economtermin.ru/jekonomicheskie-terminy/audit/216-sushhnost-audita-i-auditorskoyj-deyatelnosti.html>*

5. *Виды и органы финансового контроля [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://be5.biz/pravo/f004/114.htm#8>*

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МСФО

*Старченко А.Ю., к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита*

Данилина В.А.

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,
г. Луганск*

Постановка проблемы. В современном мире составление финансовой отчетности занимает одно из ведущих мест, поскольку ни одно управленческое решение не обходится без предварительного анализа финансовой информации, которую получают в виде кратких финансовых сводок или финансовых отчетов. Вопросы реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности обретают достаточную актуальность, а внедрение международных стандартов в практику отечественного учета в последнее время рассматривается, как один из инструментов глобализации и адаптации предприятий к современным рыночным реалиям.

Анализ последних исследований и публикаций. МСФО для отечественного бизнеса – это наиболее эффективный с точки зрения затрат и результативный подход для частных компаний, которые планируют готовить финансовую отчетность для своих акционеров, банков и других заинтересованных сторон.

Вопросам современного состояния, адаптации и гармонизации международных стандартов посвящены труды С.Ф. Голова, Л.П.Нищенко. Решением вопросов внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) посвящены труды, А.Курников, В. М Пархоменко, О.И. Шуктуева, И.А. Белоусов, Л.Л. Горецкий, Д.А. Палькова и др.

Цель исследования. Целью статьи является исследование современных проблем развития бухгалтерского учета, а также основных тенденций гармонизации международных стандартов учета с отечественными. Выявление проблем и разработка предложений по их устранению.

Основная часть. Финансовая отчетность в настоящее время играет огромную роль в деятельности всех без исключения компаний и организаций. Масштабное сближение мировых экономик, многосторонние сделки, заключаемые государствами, а также отдельно взятыми фирмами влекут к созданию общепринятых

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Сегодня применение международных стандартов финансовой отчетности является крайне актуальным вопросом для хозяйствующих субъектов. Часть предприятий уже подает отчетность по международным стандартам, но есть еще большое количество предприятий, для которых это станет проблемой в будущем.

Одним из приоритетных вопросов, касающихся агропромышленного комплекса является переход на формирования отчетности в соответствии с МСФО. Несмотря на то, что процессы постепенного внедрения международных стандартов в практику отечественных предприятий начаты достаточно давно (еще в 1998 г.), но они до сих пор полностью не завершены и содержат ряд дискуссионных аспектов.

Одним из важных факторов успешного развития бизнеса является информационное взаимопонимание, поэтому переход национальной системы бухгалтерского учета и составления отчетности на международные стандарты становится требованием времени [7]. Но, как отмечают научные работники и практики, переход на международные стандарты финансовой отчетности сталкивается с необходимостью решения определенного круга проблемных вопросов, среди которых: отсутствие образовательных программ относительно МСФО; отсутствие достаточного количества специалистов по МСФО; отсутствие материальной базы и средств, обеспечивающих переход на МСФО.

Пути решения поставленных проблем состоят в том, чтобы создать методические рекомендации относительно применения международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; координировать действия органов государственной власти, регулирующих организацию и методику бухгалтерского учета и отчетности; издать учебно-методическую литературу, которая освещает применение международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности; проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, в отрасли бухгалтерского учета.

Основными преимуществами введение МСФО можно назвать: осуществление эффективного финансового анализа предприятия относительно его ликвидности и платежеспособности; возможность реального прогноза относительно будущей деятельности предприятия; методологически и организационно бухгалтерский учет

разделяется на финансовый и управленческий; бухгалтерия в западной фирме берет на себя функции не только учета, но и планового и аналитического отделов, что достигается благодаря высокой квалификации бухгалтерских кадров и соответствующей методической базе финансового и бухгалтерского учета.

Выводы и предложения. Таким образом, преимущества составления финансовой отчетности по международным стандартам существуют и являются неопровержимыми для большинства пользователей финансовой отчетности. МСФО можно расценивать как инструмент глобализации экономики и мировых хозяйственных связей. Принципы, заложенные в порядок формирования отчетности согласно МСФО, делают ее адекватнее и способной отобразить истинное имущественное состояние предприятия. Поэтому ценность МСФО важна не только для иностранных, но также и для национальных инвесторов.

Литература

1. Голов С.Ф. Гармонизация финансовой отчетности в соответствии с планом действий Украина - ЕС // С.Ф Голов // *Бухгалтерский учет и аудит.*-2005-№ 4;
2. Курников А. МСФО в Украине: практический опыт внедрения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: gaap.ru/articles/128083/
3. Нищенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з міжнародними стандартами: автор. дис. канд. наук : 08.00.09 / Л.П. Нищенко. – К., 2008. – 25 с.
4. Шуктуева О.И. Актуальные проблемы применение международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ // *Фундаментальные исследования.* – 2016. – № 3-1. – С. 216-220
5. «Необходимость и проблемы внедрения МСФО» [Эл. текст. данные].-Режим доступа: <http://www.auditsoft.com.ua/blogs/articles/view/18>
6. «Опыт внедрения Международных стандартов финансовой отчетности» [Эл. текст. данные].-Режим доступа: <http://www.iprnoi.ru/print/003239/>
7. Переход на МСФО: проблемы и перспективы // *Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по матер-м XXIX студ. междунар науч.-практ. конф.*—М.:«МЦНО».-2015-№10(29)/[Электронный ресурс]-доступа.-URL: [http://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10\(29\).pdf](http://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10(29).pdf)

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

*Стрельников А.И., к.гос. упр., доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях рыночной экономики объективно необходима смена системной роли бухгалтерского учета в контексте общей ориентации большинства стран к использованию международных стандартов бухгалтерского учета, созданию условий, благодаря которым учет должен стать эффективным инструментом влияния на экономику. В современных условиях решение этих заданий невозможно без вмешательства государства как единого реально действующего института способного обеспечить необходимый правовой порядок в хозяйственной сфере каждой отдельно взятой страны и отстоять ее экономические интересы на международном уровне [1, с.55].

Рассматривать бухгалтерский учет как упорядоченную систему данных о финансово-хозяйственной деятельности предприятия уже явно недостаточно, его следует рассматривать как целенаправленную систему данных о контролируемых активах и управляемых экономических ожиданиях.

После провозглашения Донецкой Народной Республики перед государственными органами встала задача создания собственного законодательства и, в частности, в сфере бухгалтерского учета. Для этого со стороны государства целесообразно установить такие принципы и подходы к регулированию и созданию регламентов бухгалтерского учета, которые бы обеспечили получение учетно-экономической информации в полном объеме и структуре для обеспечения потребностей всех пользователей с целью принятия оптимальных управленческих решений.

Начало созданию нормативно-методологической базы в сфере бухгалтерского учета было положено принятием Народным Советом Донецкой Народной Республики 27.02.2015 года Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [2]. Закон определил правовые основы регулирования, организации и ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в республике.

Необходимость государственного регулирования бухгалтерского учета обусловлена потребностью получения объективной и содержательной информации для принятия обоснованных решений различными группами пользователей, укрепления взаимосвязи бухгалтерского учета с целостной системой управления и превращения бухгалтерского учета в основного поставщика информации для современных систем менеджмента.

В теории бухгалтерского учета рассматриваются две основные теории регулирования: теория общественного интереса и теория интереса группы. В первом случае регулирование осуществляется в интересах всего общества, а во втором – в интересах определенной группы этого общества. В пределах этих теорий возможны два подхода к установлению стандартов бухгалтерского учета: регулирование со стороны частного сектора или регулирование со стороны государственного сектора.

Оба подхода получили широкое распространение в практической деятельности. Так, статьей 6 «Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в ДНР» Закона о бухгалтерском учете определено, что государственное регулирование осуществляется в целях создания единых правил ведения учета и его совершенствования. На наше мнение следует пункт 1 данной статьи дополнить следующим: «осуществляется в целях»:

- соответствия республиканских стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;
- установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для экономических субъектов, имеющих право применять такие способы;
- применения международных стандартов как основы разработки республиканских стандартов.

Учитывая это, целесообразно создать в республике профессиональную бухгалтерскую организацию. Это позволит добавить в статью 6 Закона соответствующий пункт:

«5. Регулирование бухгалтерского учета в Донецкой народной республике могут осуществлять также профессиональные бухгалтерские организации, в том числе саморегулируемые организации предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской

(финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, а также их ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, преследующие цели развития бухгалтерского учета».

Современное организационное структурное построение национальной системы бухгалтерского учета в республике должно способствовать совершенствованию учета и финансовой отчетности, разработке республиканских стандартов бухучета с учетом требований международных стандартов и созданию новой парадигмы бухгалтерского учета на основании достижений науки для удовлетворения современных требований пользователей информации. В связи с этим в Законе обязательно должно быть предусмотрено создание общественной организации для участия в решении вышеизложенных вопросов [3 с.33].

Для дальнейшего развития системы регулирования бухгалтерского учета в республике целесообразно применять наиболее успешно функционирующую в экономически развитых странах двухуровневую систему регулирования, в условиях которой, с одной стороны, используются административные рычаги государственного регулирования а с другой – методы деятельности общественных профессиональных организаций (федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов, республиканский совет по стандартам бухгалтерского учета, ассоциация молодых бухгалтеров).

Литература

1. Стрельников А.И. *Методологические и организационные проблемы государственного регулирования системы бухгалтерского учета* / А.И. Стрельников // *Финансы. Учет. Банки: сб. науч. трудов / ДонНУ. – Донецк: ДонНУ; Капитан, 2007. – Вып. 13. – С. 52-59.*
2. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: закон ДНР № 14-ИНС от 27.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-sovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*
3. Петрушевский Ю.Л. *Организация учета: учебное пособие* / Ю.Л. Петрушевский, А.И. Стрельников. – Донецк: издательство «Апекс», 2014. -413с.
4. Петрушевский Ю.Л. *Сутність національної системи бухгалтерського обліку як об'єкта державного регулювання* / Ю.Л. Петрушевський // *Економіка і організація управління: зб. наук праць. / ДонНУ. – Донецьк: ДонНУ; Капитан, 2008. – Вып. 3. – С. 80-88.*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАСКРЫТИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ДОХОДЫ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

Тибейкина Т.Ю.

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
г. Луганск*

Вопросы раскрытия сущности терминологии, корректного использования понятийного аппарата учёта доходов является необходимым элементом полного и достоверного отражения содержания этой категории в бухгалтерском учёте и отчётности.

Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная закономерность нормального функционирования организации в рыночной экономике. Систематическая нехватка прибыли, и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о неэффективности и рискованности бизнеса. Таким образом, конечным объектом бухгалтерского учета являются финансовые результаты деятельности организации и факторы, влияющие на качество (прибыль или убыток) и размер финансовых результатов, одним из них являются, доходы организации.

Определение сущности понятия «доходы» в отечественной экономической литературе было широко представлено только до 1917года. «Под доходом в то время понимали результат хозяйственной деятельности собственника, увеличивающий сумму принадлежащих ему ценностей. Он состоял из всех поступлений деньгами и прочими ценностями, из которых производились затраты на ведение предприятия»[1].

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вклада участников[5].

Наиболее полно выражены взгляды современных авторов в учебнике по бухгалтерскому учёту, где Соколов Я.В. и Пятов М.Л. в главе «Учёт доходов и расходов» рассматривают содержание категории «доходы» с точки зрения сферы использования данной категории. Они делают вывод, что ёмкость содержания зависит от того, где и в каких науках (теории экономики, микроэкономике, юриспруденции, менеджменте, бухгалтерском учёте и отчётности,

статистике) применяется понятие «доход». И в тоже время справедливо указывают (как бы выражая общее мнение), что в каждой из названных наук категория «доходы» решает свои задачи и имеет разный состав [5]. По существу как бы для разных целей разная величина.

С общеэкономической точки зрения под доходами они понимают поступление средств в распоряжение (хозяйственный оборот) предприятия[2]. Выражение «распоряжение средствами» раскрывается Соколовым Я.В. и Пятовым М.Л. следующим образом: «Средства – это, то, что в бухгалтерском учёте входит в понятие «активы», – имущество, могущее участвовать в хозяйственных операциях предприятия, принося ему, прибыль. Возможность распоряжения средствами в этом случае означает не вещное право распоряжения, которое создает право собственности, а возможность использовать средства в своей экономической деятельности (хозяйственном обороте)» [5]. То есть с экономической точки зрения доход – это всякая трансформация актива. В таком случае доходом признаются вклады учредителей, арендованное оборудование, кредиторская задолженность и т.п. Следующим подходом, влияющим на современное понимание содержания категории «доходы», авторы выделяют юридический подход. «С юридической точки зрения доходом признаётся поступление вещных активов или нематериального имущества (интеллектуальной собственности), а также возникновение обязательств дебиторов, не связанное с возникновением обязательств перед кредиторами» [4]. Итак, разные сферы применения понятия «доходы» предопределяют его содержание. Яркий пример тому приводят авторы указанного учебника: «С экономической точки зрения продажа товаров до получения оплаты от покупателей — это расходы, а с юридической точки зрения этот факт означает получение дохода в виде обязательства покупателя заплатить деньги» [3].

Третий подход, они считают наиболее приемлемым для бухгалтерского восприятия, поскольку он является синтезом экономической и юридической трактовки категории «доходы» и позволяет раскрыть способы отражения доходов хозяйствующего субъекта в учёте, а также обеспечивает достаточно точную трансляцию информации о них в бухгалтерскую отчётность. Так как бухгалтерский учёт доходов и расходов организации подчинён цели определения финансового результата, то это позволяет дать более

упрощённое определение дохода: «Под доходом понимается бухгалтерская оценка фактов хозяйственной жизни, увеличивающих финансовый результат деятельности предприятия» [3].

Следует отметить вклад других ученых в развитие понимания категории «доходы», которые можно объединить в три группы (табл.1).

Таблица 1

Определение содержания категории «доходы» в отечественной и зарубежной экономической литературе.

Авторы определения сущности категории «доходы»	Содержание категории «доходы»
Блатов Н.А., Кине Ж., Мюллендорф Р. и Карренбауэр М., Попова Л.В., Цветаев П.	Доход тождественен понятию выручки
Керимов В.Э., Красова О.С., Рыбакова О.В.	Доход это основной показатель, с помощью которого определяется результат деятельности, получаемый как разница между стоимостью реализованной продукции и Услуг И произведёнными затратами
Врублевский Н.Д., Ивашкевич В.Б., Ковалёв В.В., Кутер М.И., Медведев М.Ю., Новодворский В.Д., Палий В.Ф., Пятов М.Л. и Соколов Я.В.	Доход – увеличение экономических выгод В результате поступления активов (денежных средств, иного имущества и (или) погашения обязательств в ходе обычной деятельности, приводящее к увеличению капитала собственника этого предприятия, за исключением их вкладов.

Литература

1. Маничкина М.В. Учет расходов по обычным видам деятельности организаций по производству и обороту продукции / М.В. Маничкина // *Terra Economicus*. 2007. Т. 5. № 2-2. С. 182-184.
2. Медведев М.Ю. История русской бухгалтерии / М.Ю. Медведев. — М.: Бухгалтерский учёт, 2007. — С. 436.
3. Новодворский В.Д. Бухгалтерский и налоговый учёт доходов и расходов / В.Д. Новодворский. — СПб.: Питер, 2003. — С. 296.
4. Новодворский В.Д. Доход как учётная категория / В.Д. Новодворский // *Бухгалтерский учёт*, 1998, № 6. — С. 99-100.
5. Соколов Я.В. Значимость важнейшая категория бухгалтерского учёта / Я.В. Соколов // *Бухгалтерский учёт* 1996, № 3.- С. 10.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Шаповалова Я.Ю.

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
г. Луганск*

Для подтверждения достоверности отчетной и учетной информации хозяйствующих субъектов возникает потребность в перестройке всей системы финансового контроля на основе изучения и использования международного опыта. В странах с рыночной экономикой такое подтверждение осуществляют аудиторы.

Проверка организации бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции относится к одному из видов аудиторских услуг, оказываемых аудиторской фирмой по специальным заданиям согласно установленному договору с экономическим субъектом, или включается в общий аудит.

Аудит процесса выпуска и продажи готовой продукции имеет ряд проблем, связанных с разработкой целевых нормативно-правовых, информационных, организационных, методологических, методических и программно-технических аспектов аудирования [1].

Область решения данных проблем требует дальнейшего глубокого теоретического исследования и значительной практической проработки. В связи с этим данная тема исследования является достаточно своевременной и актуальной.

Вопросы регулирования, организации и проведения аудита, его дальнейшего развития и совершенствования постоянно находятся в центре внимания таких ученых и специалистов, как: Подольский В.И., Кулаковская Л.П., Пожарицкая И.М., Савченко В.Я., Сопко В.В., Усач Б.Ф. и зарубежных ученых, в частности Д. Робертсона и др.

Отдельные вопросы, связанные с аудитом выпуска и продажи готовой продукции, нашли отражение в работах Ш.И. Алибекова, И.М. Богатой, А.В. Ковалевой, Н.Ю. Королевой, М.Л. Нейштадт, Н.В. Парушиной, Ю.П. Константинова, Н.В. Мельник, Бы.М. Соколова, С.П. Суворовой, Е.А. Мизиковского и др.

Научная и практическая значимость, необходимость совершенствования методики внешнего и внутреннего аудита процесса выпуска и продажи готовой продукции, что обеспечивает эффективное управление коммерческой организацией, обусловили выбор темы настоящего исследования, его цель и задачи.

Готовая продукция — это изделия и полуфабрикаты, соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком.

Под отгруженной продукцией понимают продукцию и услуги, платежные документы на которые сданы поставщиком в банк, но не оплаченные покупателями [2].

Готовая продукция может оцениваться по одному из следующих вариантов: по плановой (нормативной) производственной себестоимости и по учетным ценам.

В финансовой отчетности готовая продукция отражается по наименьшей из двух оценок: или по первоначальной стоимости (фактическая производственная себестоимость), или по чистой стоимости реализации [4].

При аудите выпуска готовой продукции аудитору необходимо проверить:

1) правильность и своевременность оформления документов на сдачу продукции из производства на склад;

2) правильность отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с выпуском готовой продукции;

3) правильность определения производственной себестоимости готовой продукции по видам изданий и заказам;

4) правильность расчетов и списания сумм отклонений фактической себестоимости от плановой;

5) правильность составления бухгалтерских проводок по учету выпуска готовой продукции (работ, услуг);

6) соответствие записей аналитического и синтетического учета по балансовым записям счета 26 «Готовая продукция» записям в главной книге и балансе;

7) правильность оценки готовой продукции [4].

При аудите продажи готовой продукции аудитор должен проверить:

1) заключены ли договоры на поставку готовой продукции и правильность их оформления;

2) правильно ли оформлены документы на отгрузку продукции;

3) правильно ли оформлены цены на отгруженную продукцию;

4) правильно ли установлены отпускные цены с учетом оплаты расходов по доставке продукции от поставщика до покупателя в соответствии с заключенным договором поставки;

5) своевременно ли предъявлялись в банк платежные требования-поручения за отгруженную продукцию;

6) правильно ли оформлены документы по отпуску продукции, если продукция отпускается непосредственно со склада поставщика;

7) правильно ли организован складской учет готовой продукции;

8) правильно ли ведется аналитический и синтетический учет отгрузки и реализации продукции [4].

Необходимость аудиторской проверки обуславливается тем, что наиболее достоверным источником информации о хозяйственной деятельности предприятия являются данные бухгалтерского учета и отчетности. Аудит готовой продукции является частью общего аудита предприятия.

Анализ аудиторской практики свидетельствует, что типичными ошибками, которые выявляются в ходе проверки операций по учету товаров, являются: отсутствие первичных документов или оформление их с нарушением установленных требований, несвоевременное оприходование готовой продукции на склад, несоблюдение сроков проведения инвентаризации, некорректная корреспонденция счетов [3].

Аудит финансово-хозяйственной деятельности активно влияет на выявление негативных явлений в деятельности предприятий, установление их причинных взаимосвязей, способствуют профилактике убытков, недостач, потерь в хозяйственной деятельности.

Литература

1. Мельничук А.А. Проблемы организации внутреннего аудита в сельскохозяйственных предприятиях / А.А. Мельничук // Экономика АПК. – 2003. – № 10. – С. 98

2. Огийчук М. Ф., Новиков И. Т. Аудит: организация и методика: Учеб. пособие. 2-ое изд., перераб. и допол. – К.: Алерта, 2012. – 664 с.

3. Усач Б.Ф. Проблемы развития аудита в Украине // Региональная экономика. – 2007. – №4. – С.217-222.

4. Утенкова К. А. Аудит: Учебное пособие. – К.: Алерта, 2011. – 408 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

*Шаповалова Ю.П., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского
учёта, анализа и аудита,*

Борщева Л. Ю.,

Кутузова Е. А.

*ГОУ ЛНР "Луганский национальный аграрный университет",
г. Луганск*

Затраты и себестоимость являются важнейшими экономическими категориями. Их уровень определяет величину прибыли и рентабельности предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности. Снижение и оптимизация затрат является одним из важнейших направлений совершенствования экономической деятельности любого предприятия. Управление затратами является необходимой функцией менеджмента организации.

Без планирования, учета и анализа затрат невозможно определять финансовые результаты деятельности предприятия, без этого невозможно наладить нормальные отношения с поставщиками, своевременно выплачивать заработную плату работникам, невозможно обеспечить плановое воспроизводство капитала организации. Тем не менее следует понимать, что целью управления затратами является не их минимизация (прямая минимизация может привести к сокращению объемов производства), а эффективное использование ресурсов, их экономия и максимизация отдачи от них на всех этапах производственного процесса, по всем направлениям и сферам деятельности.

От уровня себестоимости и качества продукции в значительной степени зависит доходность всех отраслей, в каждом хозяйстве возникает настоятельная необходимость усиления ответственности за необоснованные затраты. Поэтому постоянное снижение затрат на производство является важным условием роста экономических выгод, решения ключевых аспектов проблем страны.

Я. В. Соколов рассматривает расходы, как глобальную категорию в бухгалтерском учете, в рамках которого раскрываются такие понятия, как «затраты», относящиеся к следующим отчетным периодам расходы, и «издержки», связанные с калькуляцией себестоимости [2, с. 446-447].

Э. Шмаленбах указывал на сходства понятий «расходов» и «затрат», и в то же самое время видел различия между ними. Затраты вычисляются для определения результата, а расходы вычисляются фактической себестоимостью.

Фактически, Э. Шмаленбах под понятием затрат понимает любые денежные траты в результате хозяйственной деятельности, а те, что подтверждены и включены в себестоимость производимой продукции, он определяет как расходы [1, с. 172].

Затраты – это стоимостная оценка производственных ресурсов предприятия, израсходованных в процессе производства и реализации готовой продукции.

В учете затрат продукции растениеводства есть ряд недостатков, которые приводят к нарушению требований П(С)БУ 30 «Биологические активы», и некоторых других нормативно-правовых актов. В таблице 1 представлены предлагаемые изменения в учетную политику предприятий.

Таблица 1

Предлагаемые положения в Приказ «Об учетной политике»

№ п/п	Предлагаемые положения по учету затрат	Содержание положений
Методологические аспекты учета затрат		
1.	Порядок оценки сельскохозяйственной продукции при ее первоначальном признании	- продукцию сельскохозяйственного производства оценивать по справедливой стоимости - продукцию сельскохозяйственного производства, в отношении которого отсутствует активный рынок оценивать по нормативно - расчетным затратам на ее выращивание и сбор
2.	Перечень статей затрат	Перечень статей затрат в соответствии с особенностями деятельности предприятия как приложение к Приказу «Об учетной политике предприятия»
3.	База распределения общепроизводственных затрат	Общепроизводственные затраты распределять пропорционально к сумме прямых затрат за минусом стоимости семян
Организационно-технические аспекты учета затрат		
4.	Состав комиссии по определению справедливой стоимости	Утвердить состав комиссии по определению справедливой стоимости

Мы предлагаем на каждом предприятии разрабатывать проект Графика документооборота по учёту затрат на производство

продукции. Оптимизация документооборота позволит установить количество необходимых документов и число работающих с данными документами. Рациональная организация документооборота, ускоряет сроки составления бухгалтерской отчетности, повышает оперативность бухгалтерского учета, необходимую при управлении предприятием.

Исследование научных трудов по управленческому учету и практики деятельности предприятий позволило сделать вывод, что наиболее распространенной является классификация затрат на обычные и чрезвычайные, прямые и косвенные, переменные и постоянные производственные и непроизводственные. Но для реализации функций управленческого учета общепринятой классификации расходов недостаточно, поскольку она не обеспечивает процесс принятия решений полной и необходимой информацией.

Рекомендуем классифицировать расходы по этапам технологических процессов отраслей производства (подготовительный, методический, технический и организационный), что позволяет формировать и контролировать производственные затраты на каждой стадии производства продукции.

Автоматизация бухгалтерской службы в хозяйстве способствует выполнению основных требований, предъявляемых к бухгалтерской информации, это: достоверность, объективность, защищенность и главное – пригодность для анализа. Предлагаем использовать программный продукт «1С: Бухгалтерия 8.3» - при отсутствии в организации подразделений, на счетах затрат (20, 23, 25, 26 и др.) можно не указывать соответствующую аналитику.

Литература

1. *Гарбузюк А. О. Стратегія зменшення витрат, її роль та значення в управлінні витратами / А. О. Гарбузюк // Актуальні питання сучасної економічної науки. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2012. Ч.2. – С. 66.*
2. *Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета / М. И. Кутер. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 592 с.*
3. *Медведев М. Ю. Бухгалтерский словарь / М. Ю. Медведев. – М.: ТК «Велби»; Проспект, 2008. – 496 с.*
4. *Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 496 с.*

РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ

*Шаповалова Ю.П., к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита,*

Оноприенко Е.Л.

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,
г. Луганск*

В условиях нестабильной экономики управление производством требует решения многих вопросов, которые возникают под влиянием разнообразных внутренних и внешних факторов. Помочь в решении этих вопросов может система управленческого учета, как подсистема единой информационной системы управления предприятием, что свидетельствует об актуальности нашего исследования.

Среди ученых-экономистов продолжаются дискуссии относительно сущности понятия «управленческий учет», существования системы управленческого учета, ее роли и значения в управлении затратами. Исследованию этих вопросов уделяли внимание в своих трудах такие авторы как З. Гуцайлюк, В. Ластовецкий, Л. Нападовская, В. Сопко и многие другие. Мы можем согласиться с теми авторами, которые считают, что система управленческого учета существует, несмотря на то, что на большинстве отечественных предприятий управленческий учет не ведется или недостаточно развит. По нашему мнению, управленческий учет нужно понимать не только как учет затрат и калькулирования себестоимости, но и как систему управления затратами и доходами предприятия для принятия управленческих решений и достижения эффективных результатов финансово-хозяйственной деятельности [1].

Управленческий (внутрихозяйственный) учет часто отождествляют с производственным учетом, хотя современный управленческий учет обеспечивает информацией не только потребности производства, но и маркетинга, управление исследованиями и другие сферы бизнеса. Информация, предоставляемая управленческим учетом, ориентирована на удовлетворение потребностей стратегического и текущего управления, на оптимизацию использования ресурсов, обеспечения объективной оценки деятельности подразделений и отдельных руководителей [2].

Поскольку под управленческим учетом понимается система сбора, обработки и предоставления информации для нужд управления, то одной из целей управленческого учета является создание и поддержание информационной системы предприятия.

На наш взгляд, использование системы управленческого учета способствует совершенствованию всего процесса управления предприятием, создает реальные возможности для его оптимизации.

К задачам управленческого учета производственной деятельности можно отнести:

- обеспечение руководителей и специалистов информацией о движении затрат, необходимой для принятия решений;
- определение себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг;
- определение и оценка финансовых результатов деятельности предприятия в целом и по его структурным подразделениям (центрам ответственности);
- планирование уровня затрат и контроль над фактическим уровнем затрат.

Бухгалтер должен знать, что одна и та же информация, накопленная в бухгалтерском учете затрат, может быть использована в разных аспектах деятельности управленческого персонала, поэтому при организации бухгалтерского учета затрат необходимо детально отражать затраты предприятия как на синтетических, так и на аналитических счетах затрат. Для полного удовлетворения руководства различных уровней управления информацией, рекомендуем разработать формы отчетности для целей управления и определить сроки предоставления отчетности, круг пользователей и ответственных лиц за ее подготовку.

Улучшение учета, контроля и анализа затрат производства можно достичь при условии детализации данных в разрезе:

- центров ответственности, которыми являются структурные подразделения предприятия;
- видов продукции и работ;
- циклов (периодов), технологических процессов производства или технологических операций;
- статей расходов с разделением на переменные, условно-переменные и постоянные.

Помочь в поисках резервов снижения расходов, более точном определении себестоимости может выделение в структуре

управления предприятия отдела управленческого учета.

Считаем, что для эффективного внедрения управленческого учета на предприятии должны быть решены такие задачи:

- разработка эффективной системы расчета себестоимости и управления расходами с целью выхода на системный анализ безубыточности;
- внедрение учета по центрам ответственности, что даст возможность связать стратегические цели предприятия с долго- и краткосрочным планированием, повысить дисциплину выполнения текущих планов на всех уровнях управления и направить их выполнение на достижение стратегических целей предприятия;
- оптимизация управления запасами, научно обоснованная система норм и нормативов расходов товарно-материальных ценностей;
- внедрение системного анализа и контроля цен;
- внедрение системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

На большинстве отечественных предприятий не сформирована подсистема управленческого учета, он осуществляется только в части определения себестоимости продукции.

Можем порекомендовать больше внимания уделять на предприятиях построению системы управленческого учета.

Это позволит получать более точную, своевременную и подробную информацию о всех видах затрат предприятия, что позволит руководству предприятия принимать обоснованные управленческие решения.

Литература

1. Подухович Ю. П. Використання облікової інформації в управлінні виробництвом м'ясопереробних підприємств / Ю. П. Подухович // Зб. наук. пр. Луган. нац. аграрного ун-ту. Сер. : „Економічні науки” / за ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ : Вид-во ЛНАУ, 2006. – № 60(83). – С. 474 – 478.

2. Формирование организации управления производственным потенциалом предприятий: монография / В.Н. Гончаров, С.В. Захаров, В.П. Рябоконтъ, Ю.П. Шаповалова, Е.В. Гончаров, О.А. Павленко. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. – С.22.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Франовская А.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Рыночные отношения в корне изменили условия функционирования предприятий. Так, для того, чтобы выжить, предприятия должны проявлять инициативу, осторожность, чтобы повысить эффективность производства и не допустить банкротства.

В рыночных условиях залогом выживания и основой стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс реализации товаров, а также расходы на его расширение и обновление.

Определение границ финансовой устойчивости предприятия относится к наиболее важным экономическим проблемам в условиях перехода к рынку, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятия средств для развития торговли, а также неплатежеспособности и банкротству, а «избыточная» финансовая устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового состояния, который показывает, в каких конкретных направлениях нужно вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в конкретный период его деятельности.

Главными проблемами финансового состояния предприятий Донецкой Народной Республики является нестабильная политическая и экономическая ситуация в регионе, отсутствие полноценных финансовых учреждений, а также отсутствие гибкого финансового планирования и анализа, несвоевременное выявление финансовой нестабильности. Если на нестабильность в регионе предприятия

повлиять не могут, то очень важно своевременно выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности, найти управленческие решения по улучшению финансовой деятельности и финансового состояния предприятия.

В рыночных условиях хозяйствования исследование финансового состояния предприятий и определение путей его улучшения приобретают особое значение, поскольку устойчивое финансовое состояние отдельных предприятий является предпосылкой благосостояния его работников, своевременного и полного выполнения бюджета, стабилизации экономики страны в целом.

При своевременной разработке и внедрении мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния в долгосрочном периоде, такие предприятия могут увеличить свой имущественный потенциал, восстановить платежеспособность и прибыльность. Предотвращение развития негативных кризисных явлений на предприятии возможно только при условии систематического обеспечения управленческого персонала информацией о текущем уровне финансовой устойчивости и способности предприятия к дальнейшему развитию [2, с. 7].

Сегодня научная мысль не имеет общепринятой точки зрения по поводу четкого определения сущности понятия «финансовое состояние предприятия». Теоретическое определение понятия является принципиальным с учетом его дальнейшего практического использования, поскольку исследования нормативных документов свидетельствуют об отсутствии единых подходов к трактовке этого понятия.

Согласно методике интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, указано: «Финансовое состояние предприятия - это комплексное понятие, которое является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятий, определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, отражающих наличие и использование финансовых ресурсов» [3, с.125].

Обобщив различные подходы к трактовке этого понятия, можно утверждать, что финансовое состояние предприятия - это сущностная характеристика предприятия в определенный период, которая определяет реальную и потенциальную возможность

предприятия обеспечивать достаточный уровень финансирования финансово-хозяйственной деятельности, меняющуюся под влиянием внешней и внутренней среды и управленческих решений с целью оценки его финансовой устойчивости и эффективности деятельности, и способность эффективно осуществлять ее в будущем.

Современный финансовый анализ охватывает достаточно широкий круг вопросов, которые выходят далеко за рамки традиционной оценки финансового состояния предприятия, проводится, как правило, на основании данных финансовой отчетности.

Для достижения успеха в рыночной конкурентной борьбе предприниматель должен иметь информацию о развитии таких экономических явлений, как спрос и предложение на средства производства, конкретные товары и услуги, которые его предприятие предлагает на рынке, снижение производственной себестоимости продукции (работ, услуг), повышение эффективности использования имеющихся ресурсов и о других составляющих повышения эффективности своей деятельности. Системный подход предполагает изучение и анализ любого объекта как единого целого, как единой системы. Экономическое явление в целом нельзя исследовать, если четко не сформулированы проблема, цель и критерии оценки ее достижения, и не определена система приоритетов в деятельности предприятия [1, с. 128].

Таким образом, все виды и направления финансового анализа дополняют друг друга и на практике в чистом виде встречаются редко. В то же время, знание важнейших принципов их организации и методик проведения являются важными элементами построения системы аналитических исследований информационных ресурсов.

Литература

1. Даниленко В.А. Методика оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі / В.А. Даниленко, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – Т. 3, № 4. – С. 125–129.

2. Данилова Н.Л. Суцність и проблеми анализа финансовой устойчивости коммерческого предприятия / Н.Л. Данилова // [Концепт](#). – 2014. - №2. – С. 1-8.

3. Филимонов В.Г. Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Е.С. Стояновой.– М.: Изд-во «Перспектива», 2014 – 312 с.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Ширяева И.В., аспирант
ГОУ «Луганский Национальный
Аграрный Университет»,
г. Луганск*

На формирование и развитие мясоперерабатывающих предприятий влияет совокупность деятельности со стороны внешней и внутренней среды [1]. Их выявление позволяет установить, что современное состояние мясоперерабатывающих предприятий характеризуется крайне неудовлетворительными социально-экономическими процессами: проблемы использования сырья и материалов при не обновленном оборудовании; низким и недостаточным уровнем техники; неудовлетворительным финансовым состоянием, который влечет за собой диспаритет цен на продукцию; обеспеченность специалистами и профессиональными кадрами в этой области; отсутствия использования современных инновационных решений и технологий; внедрением маркетинговых технологий.

В этом контексте заслуживает внимания ряд программ и прогнозов, которые определяют размеры прогнозных объемов производства основных видов продукции на будущее. На перспективу следует предусмотреть ускорение темпов роста объемов производства продукции животноводства, повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на базе экономического потенциала, обусловленного ожидаемым ростом внутреннего спроса на продукцию животноводства, возможностями замещения значительных объемов ее импорта [3].

Современное мясоперерабатывающее производство зависит от наличия в полном объеме сырьевых ресурсов. В ближайшее время в борьбе за сырье могут не выдержать конкуренции те мясоперерабатывающие предприятия, которые не имеют постоянных поставщиков сырья для переработки [5]. Исследованием трудов отечественных и зарубежных ученых установлено, что для устойчивого и прочного развития управления качеством мясоперерабатывающих предприятий нужны налаживать системы снабжения сырьевой базы, основанную на внутренних возможностях предприятия [4].

Анализ причин некачественной продукции мясоперерабатывающих предприятий позволяет разработать пути повышения управления качеством продукции. Это могут быть:

обеспечение технического оборудования на предприятии, где часто возникают отказы и сбои (при этом речь идет не о полной замене оборудования, а о необходимом, для обеспечения бесперебойной работы производства);

совершенствование планирования работы системы, что позволяет учитывать заранее прогнозируемые изменения на производстве;

соблюдение требований экологической чистоты производства;

создание современной технически-информационной службы;

развитие социальной системы на предприятии.

Все это обостряет проблемы управления качеством на перерабатывающих предприятиях по отношению к дешевой импортной продукции.

Учитывая все негативные стороны предприятий мясоперерабатывающей области отсутствует полная картина работы системы управления качества продукции на предприятии за определенный период времени; отсутствует полная отчетность, которая позволит выявить большинство не соотношений в процессе производства, продукции и системе качества; организация и проведение внутренней проверки качества изготовленной продукции и анализа, результатов или выводов относительно качества мясной продукции.

Таким образом, поскольку перерабатывающие предприятия сталкиваются с многими проблемами в изготовлении качественной продукции, целесообразным является необходимость улучшать процесс производства, который требует поиска систем управления качеством продукции.

В перспективе мясоперерабатывающие предприятия могут обеспечить соблюдение требований мировых стандартов качества продукции при условии внедрения контроля качества в процессе выращивания и забоя сельскохозяйственных животных, транспортировки, хранения сырья, а также формирование устойчивых долгосрочных отношений с поставщиками сырья. С этой целью необходимым в повышении управления качеством продукции на перерабатывающих предприятиях являются:

повышение конкурентоспособности отечественного

животноводства, підвищати задоволення зростаючого попиту населення на животноводчу продукцію переважно за рахунок вітчизняного виробника, а також для активізації імпортозаміщення;

забезпечення зростання продукції рослинництва для задоволення зростаючого попиту на корми з боку вітчизняного животноводства;

створення ефективного механізму наукових досліджень і інформаційного забезпечення, прийняття економічних і технологічних рішень в сільському господарстві і переробляючій промисловості [2].

Таким чином комплексне рішення питань розвитку галузі нерозривно пов'язано з розвитком механізмів управління якістю процесів і продукції підприємств.

Нерешеність сукупності питань технічного і організаційного напрямків управління якістю обумовлює необхідність їх системного і поступового рішення.

Література

1. Бойко В. І. Ринок м'яса: світові тенденції регіонального розвитку виробництва / В. І. Бойко, Л. В. Мамчур // *Економіка АПК*. – 2011. – № 1. – С. 145-148.

2. Колеснікова І.В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності м'ясопереробних підприємств / І.В. Колеснікова // *Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих учених (м. Євпаторія, 17-20 вересня 2013 р.)*. – Євпаторія: РВЗН «Кримський гуманітарний університет», 2013. – С. 111-113.

3. Організація сільськогосподарського виробництва в умовах Донбасу: [навч. пос. / за ред. В.Г. Ткаченко]. – Луганськ: ТОВ «РВЦ «Русь», 2006. – 612 с.

4. Родіонов О.В. Теоретичні аспекти конкурентних змін в попиту на товар продукції підприємств / О.В. Родіонов, В.О. Артеменко // *Зб. наук. пр. ЧДТУ. Вип. 28*. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 29-36

5. Салимова Т.А. *Історія управління якістю: навчально-методичне посібник* / Т.А. Салимова, Н.Ш. Ватолкіна. – М.: КНОРУС, 2005. – 256 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шиянкова Ю.В., ассистент кафедры финансов,

Коваленко А.П.,

ГОУ ВПО «Донецкая академия

управления и государственной службы

при главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк

Производственные запасы являются одними из основных элементов хозяйственной деятельности предприятий, занимая особое место в составе имущества и при освещении информации о его финансовом состоянии. Проблемы учета запасов на предприятии в условиях реформирования экономики имеют особую актуальность. Это связано с необходимостью получения точной и достоверной информации, а современная система учета запасов не способна удовлетворить требования рынка, поскольку круг операций, проводимых с запасами значительно шире возможности существующей учетной системы.

Учет производственных запасов - это работа не из легких, поэтому она требует внимательности, четкости и своевременности.

Проблеме учета производственных запасов уделяется значительное внимание, поскольку от организации их учета зависит развитие как предприятия, так и экономики в целом. Некоторые проблемные аспекты организации учета и контроля использования производственных запасов предприятия были освещены в работах современных ученых-экономистов, таких как Ф.Ф. Ефимова, М.В. Грунская, Е.М. Селицкая, С. Михалевич, и другие.

Одним из важных условий качественного учета материалов является применение компьютерных программ для автоматизации учета с передовыми методами организации складского хозяйства и учета материалов.

Компьютеризированная форма учета запасов поможет правильно составлять документы поступления и использования запасов; улучшить контроль по их хранению; соблюдать установленные нормы расхода запасов и их использования по целевому назначению; правильно определять полную себестоимость приобретенных запасов; проводить инвентаризацию и выявлять

запасы, которые не используются в хозяйстве; контролировать отражения операций по движению запасов в учетных регистрах.

Для организации непрерывного снабжения, размещения, хранения и выдачи производственных запасов немаловажное значение имеет складское хозяйство, потому что в деятельности предприятия не всегда можно добиться полного согласования темпов поставки материальных ресурсов, темпов производства и сбыта готовой продукции.

Если рассматривать недостатки процесса организации учета производственных запасов, то можно обратить внимание на сложность определения рыночной стоимости таких запасов, низкий уровень информационного обеспечения их управления и ограниченности контроля использования запасов.

Анализируя в целом деятельность предприятия по учету производственных запасов, можно выделить следующие проблемы:

низкий уровень оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятий;

несоответствующий уровень контроля и оперативного регулирования процессов образования запасов;

ограниченность контроля использования производственных запасов и т.д.;

сложность определения справедливой (рыночной и нерыночной) стоимости запасов, которая заключается в использовании предприятиями бартерного обмена;

применение предприятиями устаревших отраслевых нормативно-правовых актов по учету и контролю производственных запасов;

отсутствие комплексного сочетания всех видов учета предприятия для обеспечения руководства предприятия необходимой управленческой информации.

Чтобы решить вышеуказанные проблемы необходимо обновлять систему получения информации о производственных запасах, использование новых, современных подходов к эффективному их использованию и оптимизации результатов деятельности предприятия по применению принципов и методов бухгалтерского учета.

Именно поэтому можно выделить следующие направления совершенствования управления производственными запасами на предприятиях:

повышение оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятий, при поддержке введения информационных технологий обработки экономической информации;

совершенствование системы автоматизации учетно-аналитических работ в управлении производственными запасами и внедрение рациональных методов проведения инвентаризации производственных запасов;

согласование механизмов бухгалтерского и налогового учета производственных запасов;

обоснование системы учета материальных затрат на освоение новой техники и технологии производства;

четкая организация учетно-контрольных процедур движения запасов предприятий.

Подводя итог, можно утверждать, что на данный момент на предприятиях существуют проблемы с учетом наличия и движения производственных запасов.

Эти проблемы требуют скорейшего разрешения. Реализация перечисленных направлений совершенствования учета запасов предприятием приведет к значительному повышению результативности его финансово - экономической деятельности. Решение комплекса противоречивых и спорных вопросов учетно-аналитического управления производственными запасами является актуальным для большинства предприятий и требует дальнейших исследований.

Необходимым условием поддержания производственного процесса на предприятии являются производственные запасы. Поэтому запасы являются весомой частью активов предприятия. Это в свою очередь требует достоверной и полной информации о наличии и движении производственных запасов, которую может предоставить правильно организованная система управления складским хозяйством.

Литература

1. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет – веселая наука: учебное пособие для вузов/Я. В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2013. – 638с.

2. Пилипенко И. И. Учет, контроль и анализ: учеб. пособие / И. И. Пилипенко, В. П. Пантелеев, В. А. Шевчук и др. ; по ред. В. П. Пантелеева - М.: Бизнес Медиа Консалтинг, 2014. - 368 с.

СЕКЦИЯ 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

ФАКТОРЫ ДЕПОЗИТНЫХ БАНКОВСКИХ РИСИКОВ КАК ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Титиевская О.В. к.э.н., ст.преп. кафедры финансов
Афендикова Е.Ю. к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г.Донецк*

Банковская система страны является индикатором развития экономических процессов, а в условиях рыночных преобразований уровень развития банковского сектора в значительной степени определяет реальные возможности экономики. Эффективность деятельности банков в этом направлении во многом зависит от объемов и структуры банковских ресурсов, основная часть которых формируется за счет привлечения временно свободных средств экономических агентов рынка.

Стремясь получить максимальную прибыль от их размещения, банк подвергается опасности. Ему угрожают любые обстоятельства, которые впоследствии могут привести к угрозе ухудшения платежеспособности, подрвать доверие к нему кредиторов и вкладчиков, ухудшить его имидж как кредитного учреждения. При таких условиях усиливается опасность перевода счетов клиентов в другие банки или досрочного изъятия вкладов, что повлечет неполучение или недополучение субъектами депозитных операций определенной части прибыли.

Значительный уровень риска банковской деятельности в сфере формирования депозитных ресурсов вызван тем, что банк, как специфический субъект хозяйственной деятельности, действует на пересечении финансовых, материальных и информационных потоков общества. Это, с одной стороны, обуславливает большое разнообразие факторов возникновения рисков депозитных операций банка, а, с другой, усложняет возможности их предотвращения и снижения негативных последствий.

В рамках данного исследования ставится цель систематизировать, конкретизировать и расширить характеристику факторов депозитного риска банка и определить возможности управленческого воздействия по их предупреждению и минимизации

негативных последствий их проявления как для банка, так и его клиентов.

Проведенное исследование дает основания для классификации факторов риска депозитных операций банка, которая представляет собой синтез имеющихся точек зрения ученых по этому вопросу и собственных исследований авторов. Все разнообразие факторов депозитного риска банка можно классифицировать по характеру их влияния на возникновение рискованной ситуации при осуществлении депозитных операций на прямые и косвенные (непрямые). Каждый банк осуществляет депозитные операции, отличающиеся условиями, срокам, валютой привлечения средств и составом субъектов экономических отношений по поводу размещения в банке временно свободных средств.

Экономическими последствиями как прямых, так и косвенных факторов депозитного риска может быть нерациональная структура депозитных ресурсов банка, в результате чего он может понести финансовые потери по результатам их размещения в ценные бумаги.

Проблема депозитных рисков усугубляется тем, что банкам присущ системный риск, а поэтому подрыв доверия к банку может вызвать массовый отток средств и из других банков. При таких условиях проблема депозитного риска выходит за рамки банков и их клиентов, а распространяется на всю экономическую систему страны. Следовательно, проблема управления факторами риска депозитных операций банков приобретает общегосударственного характера.

Большое разнообразие факторов и негативные последствия депозитного риска банка для субъектов депозитных операций и экономики страны в целом обуславливает необходимость систематизации факторов депозитных рисков с позиций управленческого воздействия по их предупреждению и минимизации.

Главным принципом классификации факторов депозитного риска как объекта управления является среда их возникновения (внешние или внутренние), в которой действуют участники депозитных операций, с учетом контролируемых и неконтролируемых факторов, при условии наличия прямых и обратных связей. Соответственно, факторы возникновения депозитных рисков делятся на внутренние и внешние. К внутренним относятся факторы, возникновение которых напрямую зависит от деятельности банковского учреждения. В большинстве своем они обусловлены неэффективной депозитной политикой банка,

отсутствием четко определенной стратегии его поведения на рынке депозитных ресурсов, недостаточным уровнем маркетинговых исследований данного сегмента рынка банковских услуг и уровнем квалификации менеджмента банка, несовершенством политики сбыта депозитных услуг, коммуникационной политики их продвижения на рынок, организационной структуры банковского учреждения и другими факторами. Относительно этой группы факторов банк имеет возможность предотвращать их негативные последствия путем предупредительных действий по их выявлению, или минимизировать их проявление путем разработки и реализации соответствующих мероприятий, уменьшать силу влияния того или иного фактора на состояние, объемы и цену банковских депозитов. Таким образом, внутренние факторы депозитного риска являются управляемыми на уровне самого банка, путем предупреждения и минимизации их негативного влияния на результаты деятельности банковского учреждения, на экономические интересы владельцев депозитных средств. При определении внешних факторов депозитного риска банка следует учитывать то, что в их составе могут действовать факторы, формирующиеся как внутри страны, так и за ее пределами. Внешние факторы депозитного риска банка, возникающие в пределах страны, в свою очередь, делятся на факторы риска депозитных операций макро- и микроуровне.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о большом разнообразии факторов риска депозитных операций банка, результатом проявления которых являются риски субъектов депозитных отношений. Это обуславливает необходимость разработки механизма предотвращения и минимизации рисков депозитных операций на основе управления факторами их возникновения.

Литература

1. *Банковское дело: [учеб.] / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 768 с.*
2. *Здражевский В. Минимизация рисков – основной принцип построения эффективной системы управления / В.Здражевский // Аналитический банковский журнал. – 2002. – №4(83). – С. 8 – 13.*
3. *К.Ковальчук. Цінова політика банків України: стан, ефективність, чинники впливу / К.Ковальчук, І.Вишнякова, В.Вишнякова // Банківська справа. – 2009. – №5. – С.51–64.*

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, МИРОВОЙ ОПЫТ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Васильева В.В.,
аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
г. Донецк*

Микрокредитование — это финансовая отрасль, занимающаяся выдачей небольших кредитов гражданам, обычно — микропредпринимателям, у которых недостаточно активов, чтобы претендовать на стандартные банковские кредиты.

В настоящее время микрокредитование представляет собой одну из наиболее популярных услуг в сфере кредитования. Причем микрокредиты наиболее активно используются представителями малого предпринимательства, а уже потом физическими лицами.

Основной причиной данной тенденции является простота и удобство процедуры получения денежных средств. Так, при наличии минимального набора документов, а так же за короткий срок, обратившись в одну из финансово-кредитных организаций, возможно, получить необходимую сумму [1, с. 51-52].

В кризисных ситуациях актуальность микрокредитования возрастает, в ситуации когда денежные средства необходимы срочно, а имеющегося пакета документов, недостаточно для получения банковского кредита.

Для более точного анализа мирового опыта в сфере микрокредитования целесообразно рассмотреть особенности данной отрасли в различных странах, таких как: Россия, Украина, Белоруссия, США (табл. 1).

Исходя из анализа мирового опыта, кредитование малого предпринимательства для ДНР является приоритетным, т.к. предоставление данной услуги способствует ускоренному развитию рынка банковских услуг.

Основной целью внедрения системы микрокредитования является предоставление финансовых ресурсов субъектам малого предпринимательства путем обеспечения доступа к кредитам местных банков.

Таблица 1

**Сравнительная характеристика мирового опыта в сфере
микрокредитования [2-5]**

Страна	Характерные черты
Россия	Данная услуга предоставляется в следующих банках: Сбербанк России, Приват Банк (Россия), Восточный экспресс банк, Росгосстрах Банк, Банк «Пушкино». Условия в данных банках достаточно схожи, так в среднем сроки предоставления от нескольких месяцев до 2-3 лет. Процентная ставка устанавливается индивидуально и зависит от предоставления и вида залога, цели кредита и платежеспособности заёмщика. Объем микрокредита колеблется от нескольких десятков тыс. руб. до 1,5млн. рублей [2].
Украина	В Украине наиболее популярным банком, предоставляющим услугу микрокредитования, является банк "МЕГАБАНК". Максимально возможная сумма кредита по Программе микрокредитования – 2 млн. грн (или эквивалент в \$, €). Предельный срок кредитования зависит от целевого назначения кредита. Если деньги используются на пополнение оборотных средств, то срок составит до 24 месяцев, если на покупку основных средств – до 60 месяцев[3 с.35-37].
Республика Беларусь	Можно выделить ряд банков, занимающихся микрокредитованием таких как: ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «Приорбанк», ЗАО «АКБ «Белросбанк», ЗАО «Акционерный банк реконверсии и развития» («РРБ- Банк»), ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса», ОАО «Белвнешэкономбанк» и ОАО «БПС-Сбербанк». Банки предлагают три вида кредитов: экспресс-кредит, микрокредит и малый кредит. При выдаче микрокредитов предпочтение отдается торговле, при предоставлении малого кредита – производству и сфере услуг. Срок кредита – до 36 месяцев. Возможна отсрочка погашения основного долга до 3-х месяцев. Индивидуальным предпринимателям кредит может быть выдан наличными деньгами в сумме до 50т.\$, что удобно для закупки товаров за рубежом [4].
США	Финансирование малого предпринимательства предполагает существование системы государственного и альтернативного независимое частного финансирования малого бизнеса. В 1953 году была создана Администрация малого бизнеса США (SBA). Наиболее крупными из них являются «504», «7а» и «7М». Отличие этих программ заключается в целях, так программа «504» предназначена для модернизации уже существующих малых предприятий (долгосрочные кредиты), «7а» - для создающихся предприятий, «7М» - для модернизации уже существующих малых предприятий, но на краткосрочный период [5].

Основные направления деятельности по внедрению системы микрокредитования приведены в рис.1. [6, с. 76]

**Рис.1. Основные направления деятельности по внедрению
системы микрокредитования**

Формирование оптимальной модели микрокредитования в ДНР предполагает реализацию основных мероприятий приведенных на рис.2.

- | |
|--|
| 1. Подготовка концепции развития институтов микрокредитования (в т. ч. региональных и гарантийных фондов) в республике, а также оценку по их потенциалу и эффективности участия в реализации программ микрокредитования; |
| 2. Дальнейшая разработка методики микрокредитования, соответствующих социально-экономическим условиям; |
| 3. Разработка инструктивно-методических документов и профессиональных кадров, необходимых для работы разнообразных институтов микрокредитования; |
| 4. Привлечение дополнительного инвестирования и финансирования со стороны международных финансовых и предпринимательских и иных организаций. |

Оптимальная модель микрокредитования ДНР

Рис. 2. Основные мероприятия по формированию оптимальной модели микрокредитования в ДНР

Таким образом, был рассмотрен международный опыт кредитования субъектов малого предпринимательства. Для ДНР международный опыт полезен для развития кредитной системы, где могут быть использованы способы и методы, предлагаемые различными странами. Внедрение микрокредитования положительно повлияет на развитие малого предпринимательства, так же позволит мобилизовать дополнительные средства в бюджет.

Литература

1. Федоров С. Л. Микрокредитование как инструмент поддержки экономической активности населения // Деньги и кредит, 2014. - № 1. - С. 51-57.
2. Банковские новости // Официальный информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.infobank.by>.
3. А. Костюк. Практика микрокредитования в Украине. - "Баланс", 2012. - № 36. - С.35-37.
4. Программа микрокредитования Беларуси // Официальный информационный портал [Электронный ресурс].– 2012. – Режим доступа: <http://www.microcredit.by/>
5. Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства// Официальный интернет-портал. [Электронный ресурс], 2012.– Режим доступа: <http://www.nise.ru>.
6. Варналий З.С. Малое предпринимательство – основные теории и практики. – К.: Знания. – 2013. – С. 76.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

*Верига А.В., д.э.н.,
профессор кафедры учёта и аудита,
Юрченко М.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Изучение сущности электронных денег является очень важным и актуальным на сегодняшний день вопросом. Это связано с тем, что в эпоху стремительного научно-технического прогресса экономические потребности общества также растут, в связи с чем возникает необходимость совершенствования путей и способов удовлетворения. И одним из эффективных способов являются электронные деньги, которые появились в процессе развития информационных технологий и систем защиты информации.

Электронные деньги – это средства платежа, не имеющие физического воплощения, эмитируемые коммерческим банком или иным юридическим лицом и эквивалентные национальной валюте государства [1, с. 4]. Таким образом, электронные деньги являются составной частью системы безналичных расчетов. Хотя они и имеют те же базовые характеристики, присущие безналичным деньгам, но при этом можно утверждать, что исследуемая категория денег – это усовершенствованная форма безналичных денег, а значит, более эффективная при осуществлении различных видов расчетов и обладающая большими преимуществами. Кроме того, благодаря использованию электронных денег появилась возможность расширения сферы применения безналичных расчетов.

Обширность сферы применения и использования электронных денег требует тщательного нормативно-правового регулирования со стороны государства, регламентирующего выпуск электронных денег, правилами использования и порядок осуществления операций с ними. Так, в Российской Федерации деятельность, связанная с выпуском и использованием электронных денег, регулируется Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ, который закрепляет единые подходы к определению ключевых понятий и правовой природы используемых инструментов этой категории денег. Помимо этого, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от

02.12.1990 № 395-І, Положение ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П, Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ содержат общие правила осуществления каких-либо операций с электронными деньгами.

В Украине основным аналогичным нормативно-правовым актом является Положение «Об электронных деньгах в Украине» от 19.06.2014 № 378. Также правовое регулирование электронных денег осуществляется посредством законов Украины «О Национальном банке Украины» от 20.05.1999 № 679-XIV, «О платежных системах и переводе средств в Украине» от 05.04.2001 № 2346-III, «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III.

Кроме того, нужно отметить, что и в России, и в Украине существуют собственные платежные системы с использованием электронных денег. В Украине такими системами являются GlobalMoney, MAXI CARD, MoneXy, Visa Internstional и др. В России – WebMoney, Деньги@mail.ru, «Яндекс.Деньги», QIWI, Rapida Online и др. Таким образом, можно говорить о том, что система электронных платежей в России и Украине достаточно развита, регулируется законодательно и имеет сотни тысяч пользователей.

Что касается ДНР, то, несмотря на огромные трудности в становлении финансов, электронные деньги в республике уже используются. Правовое их регулирование сегодня осуществляется Положением ЦРБ «О порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществлении операций с их использованием» от 17.07.2015 № 27, которым установлены общие требования и правила эмиссии электронных денежных средств и их использования. Кроме этого, Положение «О Центральном Республиканском Банке и других вопросах его деятельности» от 06.05.2015 № 8-2 косвенно регулирует использование электронных денег посредством закрепления основных задач, функций и целей деятельности ЦРБ, обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы в целом. Также следует отметить, что в республике работают интернет-магазины, в которых возможно осуществить оплату электронными деньгами, которые закреплены в картах Центрального Республиканского Банка ДНР. Постоянно расширяется сеть магазинов, где принимают деньги для оплаты покупок через современные электронные платежные

системы, ведущее место из которых занимают «Яндекс. Деньги». Кроме того, в ДНР посредством POS-терминального оборудования возможно пополнение денег с использованием таких платежных систем, как WebMoney, QIWI и «Яндекс. Деньги». Однако, в ДНР на данный момент нет собственных электронных систем, что свидетельствует о необходимости их создания, становления и разработки нормативно-правового обеспечения функционирования.

Появившись в 1994 году [2, с.142], сегодня электронные деньги стали не только обычными в использовании, но и успешно конкурируют с другими способами оплаты. Основные преимущества и недостатки электронных денег представлены на рис. 1.

Рис. 1. Преимущества и недостатки электронных денег

Очевидно, что преимущества использования электронных денег в качестве платежных средств преобладают, а снижение отрицательного воздействия указанных недостатков возможно, в первую очередь, посредством разработки соответствующего и достаточного правового обеспечения функционирования платежных систем.

Литература

1. Коробейникова О.М. Предметный анализ сущности электронных денег как платежных инструментов электронных платежных систем / О.М. Коробейникова // Системное управление. – 2014. – № 1. – С. 3-7.

2. Агафонова М.С. Электронные деньги: история возникновения и развития / М.С. Агафонова, М.А. Яванова, Д.А. Яванова // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 4. – С. 142-143.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ

*Волощенко Л. М., д.э.н., доц.кафедры финансов,
Зарочинцева Е. В.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Достижение макро- и микроэкономической стабильности страны требует значительных объемов банковских кредитов и инвестиций, что возможно обеспечить при достаточном уровне кредитно-инвестиционного потенциала банков и банковской системы в целом.

Современная экономика испытывает потребность в масштабных кредитах и инвестициях, в частности со стороны отечественных банков. Однако банковская система республики только формируется, требует существенного усовершенствования, так как не соответствует потребностям реального сектора экономики, социально-экономическим изменениям в обществе.

В связи с этим исследования экономической сущности и значения кредитно-инвестиционного потенциала банков является актуальным вопросом как в теоретико-методологическом, так и практическом плане. Формирование кредитно-инвестиционного потенциала банков является основой эффективной деятельности не только банков и банковской системы, но и субъектов предпринимательства реального сектора экономики, повышения уровня благосостояния населения республики.

Вопросам кредитно-инвестиционной деятельности банков посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых. При этом, все исследования по кредитно-инвестиционной деятельности банков можно разделить на три основные группы: исследования, в которых раскрывается сущность и содержание кредитной деятельности; исследования, в которых определяется теоретико-методические и практические вопросы инвестиционной деятельности; исследования, в которых рассматривается кредитно-инвестиционная деятельность банковских институтов [1].

Однако, в современной научной литературе по финансам и банковскому делу практически невозможно найти толкование

сущности кредитно-инвестиционного потенциала банков. Отсутствуют также научные наработки относительно значения кредитно-инвестиционного потенциала как для самих банков, так и для любых субъектов хозяйствования реального и финансового секторов экономики.

Движение денежных средств в процессе кредитно-инвестиционной деятельности между экономическими субъектами, функционирующими в национальной и мировой экономике, является главной задачей универсальных и инвестиционных банков [2].

Банки, как основные финансовые институты отечественной экономики, образуют и обеспечивают движение таких кредитно-инвестиционных потоков: а) кредитные потоки, возникающие при текущем обслуживании домохозяйств; б) кредитные потоки, возникающие при долгосрочном кредитовании домохозяйств; в) кредитные потоки, возникающие при обслуживании операционной деятельности субъектов предпринимательства; г) кредитные и инвестиционные потоки, возникающие при обслуживании инвестиционной деятельности субъектов предпринимательства; д) кредитные потоки, возникающие в результате выполнения задач и интересов государства и местных органов власти; е) инвестиционные потоки, возникающие в результате инвестиционной деятельности банков; ж) денежные потоки, возникающие при обслуживании операций на финансовом рынке; з) кредитные и инвестиционные потоки, обеспечивающие интересы иностранных государств, их юридических и физических лиц; к) кредитные и инвестиционные потоки, возникающие в результате взаимодействия с международными и мировыми финансовыми и нефинансовыми организациями.

По своим масштабам, объемам, периодичности выполнения большого значения для банков и всей экономики страны имеют кредитные и инвестиционные потоки, обеспечивающие текущие и долгосрочные интересы домохозяйств, операционную и инвестиционную деятельность субъектов предпринимательства; инвестиционные потоки в ценные бумаги и функционирования фондового рынка, что дает возможность масштабного перемещения денежного капитала от одного экономического субъекта к другому, от одного вида экономической деятельности к другому, из одного региона в другой, из одной страны в другие государства [3].

Исходя из анализа содержания кредитно-инвестиционной деятельности, логического анализа, теоретического обобщения, целостности, системности, структурности и выявленных закономерностей и признаков формирования и использования кредитно-инвестиционного потенциала банков, можно сформулировать следующие основные его компоненты:

объективная - это совокупность кредитных и инвестиционных денежных (финансовых) потоков, которые осуществляют или могут осуществить банки, обеспечивая интересы собственников, кредиторов, клиентов, органов государственной и местной власти, иностранных государств, их резидентов, международных и мировых организаций;

субъективная - это профессиональные способности банковского персонала, предпринимательские способности высших руководителей банка, их порядочность, уровень поддержки со стороны собственников, дает возможность эффективно использовать финансовые ресурсы банка в процессе кредитно-инвестиционной деятельности с целью выполнения стратегических и тактических задач банковских учреждений.

Таким образом, кредитно-инвестиционный потенциал является характеристикой как внутренних, так и внешних возможностей банка по обеспечению движения кредитных и инвестиционных потоков, выполнение поставленных задач по кредитованию и инвестированию экономики, и на этой основе формирование собственных доходов. Размер кредитно-инвестиционного потенциала банка зависит как от общего объема всех видов банковских ресурсов, их оптимального соотношения, так и способности руководства и персонала банка использовать эти экономические ресурсы для осуществления кредитно-инвестиционной деятельности.

Литература

1. Алтухова Е.В. Инвестиционный потенциал коммерческого банка / Е.В. Алтухова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/290072.html>.

2. Бабурина Н.А. Кредитно-инвестиционный потенциал банка: понятие и элементы / Н.А. Бабурина // Вестник Тюменского государственного университета. – 2006. – №3. – С. 208 – 210 с.

3. Воробйова О.І. Економічний потенціал банків України: теоретико-методологічні основи / О.І. Воробйова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 36 – 40.

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА НА МОДЕЛЬ CAPM

*Волощенко Л.М., д.э.н., доц.,
профессор кафедры финансов,
Федотова В.О.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

Важнейшим аспектом оценки стоимости финансовых вложений является определение зависимости между риском и доходностью. Рыночная закономерность «чем выше риск, тем выше доходность» не вызывает никаких сомнений. И все же рынку характерно постоянное движение, что обуславливает необходимость разработки определенных моделей, которые бы математически точно описывали взаимосвязь рисков и доходности капитальных активов. Примером одной из таких моделей является модель определения стоимости финансовых активов или модель ценообразования капитальных активов (CAPM). CAPM широко используется в области финансов для ценообразования рискованных ценных бумаг, формирования ожидаемой доходности по активам с учетом систематических рисков этих активов и расчета стоимости капитала.

Началом модели послужила работа финансового экономиста, Уильяма Шарпа «Теория портфельных инвестиций и рынки капитала». Модель начинается с идеи, что отдельные инвестиции содержат специфические и систематические риски. Специфический риск может быть устранен при помощи диверсификации. Проблема заключается в том, что диверсификация по-прежнему не решает проблему систематического риска; даже портфель всех акций на фондовом рынке не может устранить этот риск. CAPM, таким образом, превратилась в способ измерить этот систематический риск.

Независимо от того, как и в какой мере мы диверсифицируем наши инвестиции, абсолютно исключить риск невозможно, иначе можно было бы составить идеально диверсифицированный безрисковый портфель. Учитывая, что даже на развитых рынках не существует абсолютно безрисковых финансовых инструментов, риски на финансовом рынке РФ выступают обязательным атрибутом любой сделки.

Стандартная формула CAPM, которая описывает взаимосвязь между риском и ожидаемой доходностью имеет следующий вид [1]:

$$\bar{r}_a = r_f + \beta_i (r_m - r_f),$$

где r_f - безрисковая ставка доходности;

β_i - коэффициент по каждому i -му активу, характеризующий риск данного актива;

r_m - уровень рыночной доходности.

Согласно CAPM, бета измеряет чувствительность актива к изменениям на рынке, показывает, как цена конкретной акции будет скакать вверх - вниз по сравнению с изменениями фондового рынка в целом.

В своем классическом исследовании 1972 г. финансовые экономисты Фишер Блэк, Майкл Йенсен и Майрон Скоулз изучали ценовые движения акций на Нью - Йоркской фондовой бирже между 1931 и 1965 гг. Они подтвердили линейную зависимость между финансовой доходностью портфелей ценных бумаг и их бет.

Большой камень преткновения появился в работе Юджина Фама. Он изучал ценовые движения акций на Нью - Йоркской фондовой бирже, Американской фондовой бирже и Nasdaq между 1963 и 1990 годами и обнаружил, что линейная зависимость между бета и доходностью акций распадается на более короткие периоды времени [2].

При удлинении сроков инвестирования разброс доходностей таких финансовых инструментов, как акции и облигации, существенным образом сокращается (рис.1).

Рис.1 Доходности по акциям и облигациям в зависимости от сроков инвестирования [2]

Акции являются более рискованными, а, следовательно, и более доходными инструментами. Однако, график наглядно демонстрирует,

что такое утверждение верно только для краткосрочных периодов инвестирования.

Удлинение временного горизонта приводит к снижению волатильности, что наглядно показывает сильное влияние сроков инвестирования на соотношение риска и доходности (рис.2).

Рис.2 Коэффициент Шарпа для акций и облигаций [2]

При инвестировании сроком на 12 месяцев вложения в акции приравниваются к вложениям в облигации. После 12 месяцев акции имеют лучший показатель доходности на единицу риска.

Существует четко выраженная зависимость модели и временного горизонта инвестирования. Такой показатель, как волатильность, проявляет себя по-разному. При краткосрочном инвестировании высокая волатильность - негативный фактор, обусловленный наличием информационного шума, неэффективностью рынка, спекуляцией. В тоже время на долгосрочную перспективу волатильность влияет положительно, так как является основой высокой доходности. Показатели риска существенно уменьшаются при пролонгировании периода инвестирования. Таким образом, обуславливает необходимость введения временного фактора в модель, что позволит добиться требуемой доходности актива при существенно меньшем риске.

Литература

1. *The Capital Asset Pricing Model: An Overview* [Электронный ресурс] URL: <http://www.investopedia.com/articles/06/capm.asp>

2. *Оценка финансовых активов по критерию «риск-доходность» с учетом длительности инвестирования* [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovyh-aktivov-po-kriteriyu-risk-dohodnost-s-uchetom-dlitelnosti-investirovaniya>

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

*Голодник А.С., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Новые подходы к регулированию страховой деятельности и развития регионального и национального страхового рынка, как особой экономической системы, приобретает очень важное значение. Последние события в Украине значительно ухудшили финансовое состояние страховых компаний. Наблюдается тенденция уменьшения их количества и прекращения деятельности страховщиков в Донецком регионе. Основной причиной спада развития страхового сектора стала экономическая блокада Донбасса. [1].

Спад экономики, сложившаяся экономическая ситуация и отсутствие страховых резервов в Донбассе при возрастающей вероятности разрушений вследствие боевых действий, возникновения стихийных бедствий, аварий обуславливает необходимость направления бюджетных средств на возмещение возникающего прямого и косвенного ущерба на уровне региона, государственных предприятий и организаций.

Такое использование ресурсов (без их возмещения) отрицательно влияет на воспроизводство, инвестиции, социальное развитие, и не решает в полном объеме задачу быстрого восстановления эффективной деятельности предприятий, корпораций, регионов и предоставление достаточной помощи населению.

Основные проблемы развития страхования в условиях рыночной экономики исследовали В.Д. Базилевич, А.И. Барановский, А.А. Гаманкова, А.Д. Заруба, М.С. Клапкив, Н.И. Костина, В.В. Дорофиенко, С.С. Осадец, Т.А. Ротовая, Л.С. Руденко, К.В. Шелехов и другие. Среди российских ученых следует выделить: А.В. Александров, В.В. Аленичев, К. Вобла, В.Н. Дядеков, Б.А. Райзберг, Н.В. Хохлов, Р.Т. Юлдашев, И. Юргенс и другие [2-4].

Формирование страхового рынка в регионе это длительный процесс. В Донецком регионе происходит становление и реформирование всех секторов экономики, что замедляет процесс

развития страхового рынка. Важными факторами, сдерживающими развитие страхового рынка, является отсутствие благоприятных условий для развития страховой деятельности, отсутствие законодательной базы в сфере страхования, низкий уровень жизни населения, узкий по сравнению с развитыми странами, ассортимент страховых услуг клиентам в компаниях ранее работающих на территории ДНР, отсутствие доверия к страховым компаниям.

Главной целью становления страхового рынка является создание таких условий страховой защиты граждан и юридических лиц в регионе, которые будут обеспечивать реальную компенсацию убытков, ущерба причиняемых в результате боевых действий, непредвиденных природных явлений, аварий, катастроф, негативных социальных обстоятельств, за счет резервов страховых компаний при снижении нагрузки на бюджет; максимальное использование страхования как источника инвестиционных ресурсов [3].

Одним из направлений развития и совершенствования деятельности страховых компаний является именно формирование инвестиционного потенциала страховых компаний (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования инвестиционного потенциала страховой компании

Для эффективного развития страхового рынка в регионе необходимо: развитие банковской системы с возможностью выхода на мировой страховой рынок; обеспечение надежности и финансовой

устойчивости системы страхования; проведение активной структурной политики на рынке страховых услуг; повышение эффективности государственного регулирования страховой деятельности; создание условий для развития инвестиционной деятельности страховых компаний.

С развитием страхового рынка в части его реального сегмента потребность в безопасном и эффективном размещении средств страховых компаний будет расти.

Решить эту задачу можно лишь при условии наличия соответствующего информационного и кадрового обеспечения. Страховые компании, предоставляя услуги по покрытию рисков, сами испытывают потребность в профессиональных управляющих, в первую очередь на фондовом рынке.

Страховой рынок Донбасса имеет большой потенциал развития. Таким образом, в Донецком регионе необходимо повысить роль и значение страхования как механизма предоставления гарантий предпринимательской деятельности и социальной защиты населения.

Устранение негативных факторов путем решения названных проблем обеспечит стабильное развитие страхового рынка и национальной экономики, будет способствовать интеграции Донбасса мировые страховые рынки.

Литература

1. Супрун А. А. Страховий ринок України в умовах системної кризи / А. А. Супрун, В. К. Хлівний // *Фінанси України*. – 2013. – № 9. – С. 68–73. 4. *Журнал про страхування в Україні [Електронний ресурс]*. – <http://forinsurer.com/>.

2. Деркач О. М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку / О. М. Деркач // *Бізнес-Інформ*. – 2012. – № 6. – С. 187–190.

3. Стенько Т. В. Сучасні тенденції на страховому ринку України / Т. В. Стенько // *Управління розвитком*. – 2013. – № 5 (145). – С. 173–175.

4. *Формирование страхового рынка стран-членов ЕвразЭс как механизм ускорения евразийской интеграции - Инновационное развитие и структурная перестройка экономики: материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27 марта 2014 г.: в 2 т. / Частн. ин-т упр. и предпр.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Г. Тихини, канд. физ.-матем. наук, доцента М.И. Овсейца. – Минск: Частн. ин-т упр. и предпр., 2014. – Т. 1. – 340 с.*

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

*Демидова И. А.,
к.э.н., доцент кафедры учета и аудита,
Гавий А. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В бюджетных учреждениях, так же, как и в производственных, может возникать дебиторская задолженность. Однако, в отличие от производственных предприятий, в бюджетных учреждениях возникновение дебиторской задолженности считается резко негативным фактором хозяйственной деятельности организации. Поэтому необходимо уделять особое внимание причинам возникновения дебиторской задолженности в бюджетном учреждении и тому, каким образом ведется ее учет.

Целью работы является исследование влияния возникновения просроченной дебиторской задолженности на деятельность бюджетного учреждения.

Дебиторская задолженность в бюджетном учреждении может возникать по нескольким причинам: расчеты с подотчетными лицами, с бюджетом, с арендаторами, студентами и учащимися, расчеты за причиненный ущерб [1].

Документом, в котором указан перечень товаров, работ и услуг, за которые разрешается предоплата за счет бюджетных средств, а также сроки, в течение которых необходимо погасить эту дебиторскую задолженность, является постановление Кабинета Министров Украины «Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства» от 23.04.2014 г. № 117 (далее – Постановление № 177) [2].

В случае, если задолженность дебиторов не будет погашена в сроки, которые установлены Постановлением № 117, это будет считаться правонарушением, которое будет иметь ряд негативных последствий.

К правонарушителю могут применяться меры по устранению подобных бюджетных нарушений. Такие меры отображены на рис.1 [3].

Рис. 1. Этапы устранения бюджетных нарушений, связанных с дебиторской задолженностью

Просроченной дебиторской задолженностью является задолженность, которая возникает на 30-й день по истечении срока обязательного платежа согласно заключенным договорам, или если дата платежа не определена после выписки счета на оплату[1].

Согласно действующему законодательству до того момента, пока организация не прекратила свою государственную регистрацию, кредитор имеет право принимать меры по возвращению суммы просроченной дебиторской задолженности.

Организация может принять меры по возвращению долга при помощи претензионно-исковых мероприятий. Проведение претензионно-исковой работы регулируется рекомендацией Министерства юстиций Украины «О порядке ведения претензионной и исковой работы на предприятии, в учреждении, организации» от 15.01.1996 г. № 2 (далее – Рекомендации № 2) [4].

В соответствии с Рекомендациями № 2, к претензионно-исковой работе можно отнести такие мероприятия:

- процесс подготовки документации, необходимой для предъявления и рассмотрения претензий и исков по правонарушению;
- представление и рассмотрение претензий;
- оставление и подготовка ответов (отзывов) и заявлений о пересмотре постановления суда в законодательном порядке;

- процесс защиты интересов организации при рассмотрении правонарушений в преддоговорных, имущественных и других спорах в арбитражном и прочих судах;
- осуществление регистрации, учета, хранения и отправки материалов по претензионно-исковому процессу;
- обеспечение контроля по претензионно-исковому производству;
- проведение анализа и обобщения результатов претензионно-исковых мероприятий;
- подготовка выводов, предложений по улучшению и повышению качества претензионно-исковой работы [4].

С целью минимизации негативных последствий возникновения просроченной дебиторской задолженности в бюджетной организации необходимо утвердить внутренний порядок ведения претензионно-исковых мероприятий, должностные инструкции работников, положение о юридической службе, в которых будут предусмотрены соответствующие обязанности по проведению претензионно-исковой работы, осуществлению контроля за такой работой, за выполнением хозяйственных договоров.

Литература

1. *Об утверждении Порядка бухгалтерского учета отдельных активов и обязательств бюджетных учреждений и внесения изменений к некоторым нормативно-правовым актам с бухгалтерского учета бюджетных учреждений: приказ Министерства финансов Украины от 02.04.2014 № 372 [Электронный ресурс]. — Режим доступа <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14>*
2. *Про осуществление предоплаты товаров, работ и услуг, которые покупаются за счет бюджетных средств: постановление Кабинета Министров Украины от 23.04.2014 №117 [Электронный ресурс]. — Режим доступа <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-n>*
3. *Бюджетный кодекс Украины: закон Украины от 08.07.2010 № 2456-VI [Электронный ресурс]. — Режим доступа <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456>*
4. *О порядке ведения претензионной и исковой работы на предприятии, в учреждении, организации: рекомендации Министерства юстиций Украины от 15.01.1996 г. № 2 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN383.html*

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов
Беспалова Е.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Вопросы организации денежного обращения в странах, соответствующие целям развития экономики и банковской сферы, которые ежегодно формируются политическим руководством страны, являются одними из актуальных и требующих постоянного внимания, как со стороны монетарных властей, так и исследователей.

Целью исследования является изучение деятельности банков Российской Федерации (РФ) и Донецкой Народной Республики (ДНР), проведение сравнительного анализа и предложения рекомендаций по совершенствованию функций Центрального банка ДНР. Объектом исследования выступают главные финансовые органы Донецкой Народной Республики и Российской Федерации – Центральный Банк. Предметом исследования выступают особенности их функционирования.

На данном этапе проблема остается мало изученной, однако, ее исследованием занимались такие ученые как: Ю. Садаков, А. Канашина и др.

Банковская система любого государства является неотъемлемым элементом его финансовой системы. Одним из основных финансовых органов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации выступает Центральный Банк.

Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР) был создан 7 октября 2014 года и является главным банком республики. Первоначально банк обслуживал только государство и юридические лица, однако позже стал открывать счета и для физических лиц, в том числе и для выполнения социальных функций. Советом министров ДНР установлено, что на территории ДНР законными средствами платежа являются: украинская гривна, российский рубль, доллар США и евро, при этом учётными валютами являются рубль и гривна [1].

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) – банк первого уровня в Российской Федерации, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт, разрабатывающий и реализующий во

взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. ЦБ РФ, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления, контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами [2].

На данном этапе деятельность ЦРБ ДНР является не совершенной, по сравнению с деятельностью ЦБ РФ. Для этого можно привести сравнительную характеристику по нескольким показателям (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика ЦРБ ДНР и РФ

Показатели	ЦРБ ДНР	ЦБ РФ
Цель деятельности	Установление и поддержание условий для функционирования денежного, кредитного и валютного рынка, способствующих последовательному и устойчивому экономическому развитию государства [1].	Защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов [2].
Задачи деятельности	реализация основных направлений единой государственной денежно-кредитной и валютной политики; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы ДНР; организация системы расчетов, валютного регулирования и валютного контроля; развитие финансового рынка; создание, развитие и поддержание стабильности банковской и финансовой системы ДНР; реализация государственной программы лицензирования в подведомственных сферах; установление правил и стандартов предоставления банковских и финансовых услуг; предоставления банковских и финансовых услуг на территории ДНР [1].	взаимодействие с Правительством Российской Федерации; разработка и проведение единой государственной кредитно-денежной политики, направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля; монополия эмиссия наличных денег и организация их обращения; организация системы рефинансирования; установление правил осуществления расчетов в РФ; установление правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы.

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что цели и задачи, которые ставит перед собой ЦБ ДНР находятся на низком уровне по сравнению с ЦБ РФ в связи с тем, что ЦРБ ДНР молодой и функционирование банка еще не так развито. Цель ЦРБ ДНР, о предоставлении банковских и финансовых услуг на территории ДНР, свидетельствует о том, что ЦРБ ДНР в прямой терминологии не является «Центральным», так как в мировой практике центральные банки не оказывают финансовые услуги населению, а выступают лишь социально-связывающим звеном. В сравнении с ЦБ РФ в ЦРБ ДНР не существует платежной системы, которая бы во многом повлияла и/или оказала бы положительное влияние на экономику страны, в том числе на банковскую сферу.

Со стороны предпринимательской деятельности, для улучшения работы ЦРБ следует определить статус ЦРБ ДНР – либо как регулятивного государственного органа, либо как коммерческой структуры. Также стоит расширить функции Республиканского банка в части работы с юридическими лицами (кредитование, лизинг и т.д.) и снизить тарифы на услуги банка. К тому же, необходимо привести в соответствие общую текущую деятельность отделений, снизить минимум вдвое среднюю продолжительность пребывания посетителей, ускорить работу обслуживающего персонала путём введения системы электронных платежей. Важно также наладить систему электронного денежного расчёта по банковским операциям и безналичную конвертацию валют.

Изучив проанализировав деятельность ЦБ РФ и ЦРБ ДНР, следует отметить следующие направления, которые будут способствовать развитию функционирования ЦРБ ДНР: введение системы денежных вкладов; установление большего количества терминалов для осуществления торговых операций; налаживание отношений с иностранными банками; установление устойчивого курса валюты; появления услуги кредитования жителей ДНР;

Литература

1. *Официальный сайт Центрального Республиканского банка Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/about/o-banke.html>*

2. *Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>*

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

*Кириенко О.Э., к.э.н., доц.,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
Данильцова Ю.М.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Социальная политика любого государства является наиболее важной частью его внутренней политики. В условиях перехода государств к устойчивому развитию проблема оптимизации системы социального обеспечения населения становится особенно острой и актуальной. Право на социальное обеспечение граждан осуществляется на практике с помощью определенного организованного финансового механизма социального страхования, который является основной составляющей частью экономического механизма социального страхования, характеризует саму сущность функционирования системы социального страхования в целом. С его помощью достигается концентрация определенных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки реального уровня жизни трудоспособных граждан и малоимущих слоев населения, а благодаря системе рычагов финансового механизма социального страхования реализуется влияние финансов на процессы, происходящие в сфере социального страхования.

Благодаря взаимодействию принципов, функций, ориентиров и критериев эффективности можно устранить сокрытия реальных размеров фонда оплаты труда, уменьшить теневизацию доходов граждан, увеличить объем поступлений в фонды социального страхования и гарантировать достойный уровень социального страхования, что влияет на социально-экономические процессы в стране.

Финансовый механизм социального страхования - это механизм регулирования движением соответствующих страховых ресурсов (средств) с помощью специальных государственных и негосударственных фондов от страхователей к страховщикам (страховых взносов) и в обратном направлении (в виде страховых выплат), а также аккумуляции финансовых ресурсов на счетах этих фондов и их инвестирования с использованием различных финансовых инструментов.

Функционирование финансового механизма социального страхования заключается во взвешенном регулировании движения соответствующих финансовых ресурсов через специальные страховые фонды - своеобразный транзит страховых средств, которые, осуществляя движение от страхователей к страховщикам (в виде страховых взносов) и от страховщиков к страхователям (в виде страховых выплат), аккумулируются на счетах фондов социального страхования.

Эффективность финансового механизма зависит от целенаправленного выбора финансовых инструментов и действенности их влияния на отдельные аспекты социально-экономического развития. Функционирование финансового механизма обеспечивается через организационные структуры, которые характеризуют надстройку общества. Это правовое регламентирование, планирование, организация и контроль. То есть, модель финансового механизма социального страхования должна включать четыре основные составляющие: теоретико-методологические основы социального страхования, систему финансовых регуляторов, нормативно-правовую базу финансового механизма социального страхования и организационную систему регулирования социальных доходов и выплат. Каждая из указанных составляющих модели будет содержать набор элементов финансового механизма, которые тесно взаимодействуют между собой.

Кроме того, построение действующей структуры финансового механизма системы социального страхования, прежде всего, должно опираться на такие методы, как финансовое обеспечение и финансовое регулирование, которые будут действовать на первом (определяющем) уровне. На втором уровне этот процесс будет обеспечивать финансовые рычаги. То есть функционирование финансового механизма системы социального страхования необходимо осуществлять через такие финансовые формы, как финансовое планирование, оперативное управление, контроль. Причем диапазон действия этих методов, стимулов и рычагов должен регулироваться с помощью реформирования и регламентации соответствующей нормативно-правовой законодательной базы.

Построение эффективного механизма системы социального страхования должно основываться на отделении ее финансовых ресурсов от государственных бюджетов всех уровней. Значительная часть внебюджетных фондов (особенно Пенсионного) дотируется за

счет государственного бюджета, а размер минимальной пенсии доводится до прожиточного минимума. То есть происходит использование финансовых ресурсов Пенсионного фонда для выплат, имеющих не страховой характер, что нарушает общий баланс финансового механизма системы социального страхования между уровнем социальной помощи и размерами страховых взносов, уплаченных этими участниками системы. Недостаточно исследованными остаются финансовые аспекты осуществления социального страхования и совокупность экономических отношений, возникающих при этом. Отсутствует мониторинг за использованием средств, а также за качеством предоставления услуг. Для функционирования механизма социальной защиты населения необходимо определение пропорции распределения страховой нагрузки между работодателями и работниками, а также автономность бюджетов фондов социального страхования от государственных бюджетов всех уровней. Размер страховых выплат должен быть связан с размерами заработной платы и страховых тарифов. Сбор и учет единого взноса на общеобязательное социальное страхование целесообразно осуществлять отдельно от Пенсионного фонда из-за различий в страховой природе социального и пенсионного страхования, а также механизмов формирования фондов и использования средств. Таким образом, развитие социального страхования возможно лишь только после улучшения финансового состояния граждан и урегулирования теоретико-методологической базы функционирования финансового механизма системы социального страхования граждан путем реформирования и перестройки этой системы.

Литература

1. Васечко Л. И. Структурные компоненты финансового механизма социального страхования / Л. И. Васечко // Вестник КНУТД. - 2015. - № 4. - С. 140 - 144.

2. Юрий С. Социальное страхование: учебник / С. Юрий, М. Шаварына, М. Шаманская. - М.: Кондор, 2004. - 464 с.

3. Павлюченко В.Г. Социальное страхование. Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко // М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 480 с.

4. Сидорчук А. Проблемы формирования финансовых ресурсов государственного социального страхования / А. Сидорчук // Финансовая система: - Острог, 2010. - Вып. 13. - С. 251-266

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ

*Кириенко О.Э., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела,
Иванцова Е.А.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Перестрахование является необходимым условием для обеспечения финансовой устойчивости страховых операций, а также нормальной деятельности каждого страхового общества.

В современной практике перестрахование выступает одним из специальных видов страхования предпринимательского риска.

Перестраховочный рынок выступает как форма взаимосвязи между участниками страхового рынка: страховщиками – цедентами и перестраховщиками по поводу передачи рисков в перестрахование. Иначе – это экономическое пространство, в котором взаимодействуют страховщики с целью обеспечения своей финансовой надежности.

Перестрахование представляет собой деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятыми последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате. Оно обеспечивает защиту от крупных (гигантских) или катастрофических рисков (авиационных, космических, промышленных и др.).

Перестрахование вызывается опасностью, угрожающей страховому обществу, не выдержать всей суммы принятых на себя страхований, оказаться неспособным к исполнению обязательств перед страхователями в случае одновременного наступления ряда несчастных событий [1].

Основная задача перестрахования – увеличение емкости страхового рынка и расширение возможностей страховщиков.

На сегодняшний день, несмотря на замедление российского страхового рынка в целом, темпы прироста перестраховочных премий выросли. Данный рост произошел за счет бизнеса, полученного из-за рубежа.

На фоне очень слабого роста рынка страхования (за 2014-2015 гг. он составил 3,6%, причем исключительно за счет существенного

повышения тарифов ОСАГО), перестраховочный рынок показал очень негативные результаты. Объем сегмента входящего перестрахования за последний 2015 год сократился на 27,3% или 13,2 млрд. руб. в абсолютном выражении. Падение наблюдается по всем линиям бизнеса, за исключением страхования авиационных рисков, которое выросло на 4,4% (табл. 1).

Таблица 1

Показатели перестраховочной премии по основным линиям
бизнеса

Перестраховочная премия	2015	2014	Изменение	
	в тыс. руб.	в тыс. руб.	в %	в тыс. руб.
НС	963 298	2 539 438	-62,1%	-1 576 140
ДМС	609 178	1 702 388	-64,2%	-1 093 210
Каско	1 995 973	2 776 847	-28,1%	-780 874
Грузы	1 159 974	3 535 259	-67,2%	-2 375 285
Авиастрахование	2 270 428	2 173 785	4,4%	96 643
Морское страхование	772 122	969 081	-20,3%	-196 959
Сельхозстрахован ие	104 060	2 145 421	-95,1%	-2 041 361
Имущество ЮЛ	18 282 192	21 247 778	-14,0%	-2 965 586
Ответственность	4 291 508	5 555 731	-22,8%	-1 264 223
ОС ОПО	569 076	703 112	-19,1%	-134 036
Прочее	4 205 113	5 098 224	-17,5%	-893 111
Всего	35 222 922	48 447 064	-27,3%	-13 224 142

Десять лет назад уже были периоды сокращения объемов перестрахования, но если тогда это было связано с очищением рынка от псевдоперестрахования, то сейчас, к сожалению, объемы падают именно в реальном перестраховочном бизнесе.

В структуре поступлений перестраховочной премии в 2015 г. резко сократилась доля премии, получаемой с территории РФ и, соответственно, выросла доля премии, получаемой из-за рубежа. Это произошло не за счет курсовой разницы, а исключительно за счет обвального (на 44,4%) падения сборов по перестрахованию на российском рынке [2].

В табл. 2 представлены Топ-10 российских компаний по входящему перестрахованию [3]. В 2015 году перестраховочный рынок рос быстрее, чем страховой, в связи с обесценением рубля.

Таблица 2

10 крупнейших компаний по входящему перестрахованию

№	Компания	Премия 2014	Премия 2015	Доля	Изменение
1	СОГАЗ	5 889 882	7 040 403	20,0%	19,5%
2	ИНГОССТРАХ	5 305 261	5 912 537	16,8%	11,4%
3	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС	1 657 505	2 304 720	6,5%	39,0%
4	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	1 283 775	1 556 142	4,4%	21,2%
5	СКОР П.О.	1 230 710	1 547 228	4,4%	25,7%
6	АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	1 088 726	1 364 613	3,9%	25,3%
7	ЮНИТИ РЕ	1 340 538	1 354 618	3,8%	1,1%
8	РОСГОССТРАХ	1 431 896	1 279 377	3,6%	-10,7%
9	АЛЬФАСТРАХОВ АНИЕ	1 065 550	1 277 814	3,6%	19,9%
10	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	2 572 038	1 114 383	3,2%	-56,7%

Лидирующие позиции занимает компания СОГАЗ, на долю которой приходится 20% рынка, при этом рост премий составил 19,5%. На втором месте – ИНГОССТРАХ с удельным весом на рынке 16,8%. Следует отметить, что данный сегмент рынка характеризуется высокой концентрацией, то есть первая пятерка компаний занимает около 50% всего рынка.

Таким образом, перестрахование выступает неотъемлемым элементом страхового рынка, оно обеспечивает финансовую устойчивость страховых операций любого страхового общества. Развитие перестрахования в будущем поможет максимально использовать емкость национального страхового рынка.

Литература

1. Рынок перестрахования в 2014-2015 гг: номинальный рост. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/reinsur_2015/.
2. Состояние рынка перестрахования России и тенденции его развития в условиях санкций. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/97/21786/>.
3. Федеральная служба государственной статистики. Финансы. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПУТЕМ АГРЕГИРОВАНИЯ ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

*Кириллзеева А.С., к.э.н., доц.,
доценткафедры финансовых услуг и банковского дела
Долженко А.Г.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Из-за несовершенства финансового регулирования возникли проблемы "Великой рецессии", вследствие чего появилась необходимость в усилении требований к капитализации банковских кредитных организаций и введении новых нормативных требований по ликвидности, адекватности и платежеспособности. Для этого Базельским комитетом по банковскому надзору были созданы методические рекомендации в области банковского регулирования, описанные в документах: Базель I, Базель II, Базель III с целью улучшения и стабилизации банковской системы, путем усовершенствования качества управления рисками, что повысит уровень надежности банков. В этом документе было сказано, что агрегация рисков крайне необходима из-за неспособности некоторых банков управлять внутренними и внешними рисками и представит большие возможности в реализации существующих проблем.

Актуальность темы состоит в том, что вопрос об управлении рисками изучается достаточно давно, что нельзя сказать об их агрегировании. Рассмотрев и применив данный метод, банки смогут обеспечить более эффективный уровень управления рисками, расширят возможности относительно надзора за их деятельностью, что поможет предотвратить в дальнейшем кризисные явления.

Принцип агрегирования рисков описан во многих работах зарубежных авторов: определение, стандартизация и агрегирование нескольких видов рисков рассматривал Эрик Рейнер в статье «Риск-аппетит фирм и агрегирование рисков»[1]; применение таких подходов как вариативно-ковариативный, «копула» (соединение) и простого суммирования рисков, для сравнительного анализа их относительных величин, исследовалось в работе Жианьпинь Ли, Сяоцян Чжу и другие «Агрегация кредитных, рыночных и операционных рисков», которые считали, что такой подход как

простое суммирование показателей является слишком консервативным, а вариативно-ковариативный подход дает неоправданно положительный результат, поэтому подход «копула» должен стать в будущем основной тенденцией для агрегирования рисков [2]; Джошуа Розенберг и Тиль Шуерман в работе «Общий подход к интегрированному управлению рисками и искаженными рисками с большей вероятностью отклонений от средних величин» использовали метод агрегирования рисков при построении общего риска распределения для крупных банков, функционирующих на международном уровне. Для этого требовался подход в объединении видов риска, чьи распределительные формы значительно отличаются. Это позволяет исследовать соотношение между общим риском и изменением значения риска при ожидаемом дефиците капитала. Также, они утверждали, что агрегация рисков является более чувствительна к изменениям в банковской структуре [3].

Агрегирование рисков — это принцип, основывающийся на анализе данных о рисках, согласно всем требованиям, которые в полной мере представят картину о состоянии как рисков, так и деятельности банка учитывая риск-аппетит.

Крупнейшие банки, использующие принцип агрегирования рисков, уже оценили улучшения в системе управления ими, который представляет следующие направления:

- 1) модернизирование процедуры составления отчетности, с целью определения, оценки, прогнозирования и дальнейшего управления рисками;
- 2) повышение эффективности решений в управлении рисками;
- 3) более быстрое принятие решений, в связи с улучшением предоставления информации о рисках и их состоянии.
- 4) точная и достоверная информация о рисках даст возможность избежать ошибок в принятии решений и сократить или совсем избежать убытков;
- 5) усовершенствование анализа данных для более полного контроля и управления в дальнейшем существующими рисками;
- 6) сокращение большого количества затрат, что даст возможность предоставления новых услуг;
- 7) даст оценку показателей в денежном выражении, а поскольку при отражении в отчетности указывается только суммы, которые подвергаются конкретным рискам и не приводятся никаких

показателей, характеризующих другие факторы (допустимость дефолта, коллатеральность курсов и процентных ставок), это не дает при анализе той информации о рисках, которую можно получить при их агрегировании;

8) минимизирование или нивелирование рисков, возникающие в процессе ведения банковской деятельности;

9) получение перспективной оценки рисков[4].

Для осуществления этих возможностей, необходимо придерживаться некоторых принципов:

1. при агрегировании рисков банковским кредитным организациям необходимо охватывать все имеющиеся риски;

2. измерять каждый вид риска необходимо по соответствующей методике;

3. необходимо осуществлять контроль за достоверностью, полнотой, точностью, целостностью и своевременностью данных о рисках;

4. быстрое реагирование и принятие соответствующих решений при изменениях показателей рисков.

Вывод: многие банки уже используют принципы агрегирования рисков, что на практике доказало их эффективность, поскольку теперь появляются новые прогрессивные возможности в управлении рисками банковских кредитных организаций, сокращаются вероятности получения ущерба, становятся доступными более продуктивные стратегические решения, что приведет к повышению прибыльности.

Литература

1. *Eric Reiner. Firm-wide Risk Appetite and Risk Aggregation. // Haas School of Business, University of California, Berkeley Leland-Rubinstein Retirement Conference. – 2012.*

2. *Jianping Li et al. On the aggregation of credit, market and operational risks. // Review of Quantitative Finance and Accounting. – 2015. – Volume 44. - Issue 1. - pp 161–189.*

3. *Rosenberg J., Schuermann T. A General approach to integrated risk-management with skewed, fat-tailed risks. // FRB of NY. Staff report №185. -2004.*

4. *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. // Bank for International Settlements Communications CH-4002 Basel, Switzerland. – 2010.*

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДНР

*Ковыришин Дмитрий Александрович,
и.о. Руководителя Аппарата Совета Министров Донецкой
Народной Республики,
г.Донецк*

Эффективное развитие малого предпринимательства является одним из условий стабильного функционирования экономики государства, становления рыночных отношений [1, с.43].

Для экономики государства в целом функционирование субъектов малого предпринимательства является основополагающим фактором повышения ее гибкости и эффективности. По условиям развития малого предпринимательства можно судить о способности государства приспосабливаться к изменениям в экономике.

В кредитных портфелях коммерческих банков значительный удельный вес занимают несколько видов заемщиков. Это связано с тем, что коммерческие банки особо заинтересованы в расширении кредитного портфеля, за счет его диверсификации, что достигается в основном при кредитовании малого предпринимательства.

Сегодня рынок кредитования малого предпринимательства отсутствует, так как в республике наблюдается ограниченность сферы банковских (в том числе и кредитных) услуг, на фоне слабо развитых банковской и финансовой секторов экономики ДНР.

Для банковского сектора ДНР внедрение кредитования малого предпринимательства принесет положительный эффект. Это обусловлено тем, что при кредитовании субъектов малого предпринимательства банковские организации предоставляет относительно небольшие по размеру и сроку займы большому кругу заемщиков. Данный факт позволит уменьшить риски появления безнадежных кредитов, а так же диверсифицировать клиентскую базу, по сравнению с кредитованием крупных предприятий [1, с.45].

Следует отметить, что кредитование малого предпринимательства характеризуется определенными присущими только данной сфере чертами, которые отличают его от предоставления ссуд крупным предприятиям, которые требуют от банковских учреждений применения особого подхода к процессу рассмотрения заявки (Рис.1)

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Рис.1 Черты, характерные для рассмотрения заявки при кредитовании малого предпринимательства[3]

Исходя из вышеперечисленных характерных черт кредитования малого предпринимательства, коммерческим банкам целесообразно ввести ряд ограничений, таких как:

- ограничения по максимальному размеру объема кредита;
- ограничения по срокам кредитования (до одного года);
- ограничения по системе погашения кредита (например, ежемесячное погашение равными частями основного долга);
- ограничения по величине денежного потока и др.

Также к значительным ограничениям следует отнести: отсутствие гибких схем финансирования, таких как кредитные линии, которые предусматривали бы установление лимита задолженности при свободном графике погашения основной суммы кредита.

К основным барьерам, препятствующим развитию кредитования малого предпринимательства следует отнести следующие факторы:

непрозрачность бизнеса. Сущность данного барьера характеризуется низкой степенью прозрачности деятельности малых предприятий.

финансовая грамотность субъектов малого предпринимательства (заемщиков) находится на низком уровне развития. Представители бизнеса зачастую не думают о кредите как возможном финансировании. В настоящее время данный факт является препятствием к развитию рынка кредитования.

жесткая налоговая политика привела к снижению количества субъектов малого предпринимательства [4].

Учитывая вышеизложенное, необходимо констатировать целесообразность разработки и внедрения типовых эффективных программ кредитования малого предпринимательства, которые бы предусматривали бы предоставление кредита в условиях ограниченных возможностей проведения банком полного финансового анализа деятельности заемщика, и отсутствия либо недостаточности предлагаемого в залог имущества для обеспечения возвратности кредита.

Разработка и реализация экономически грамотных программ кредитования в сочетании с формированием у населения ДНР мотивации к предпринимательской деятельности позволит повысить уровень развития малого предпринимательства в городах республики, а значит, и уменьшить издержки в период вхождения ДНР в цивилизованный рынок [11].

Литература

1. Мукосеев, Д. В. *Экономическая сущность и критерии определения малого предпринимательства* / Д. В. Мукосеев // *Современные научные исследования и инновации.* – 2012. – № 5. С. 43-45.

2. Рыжикова, О. Н. *Роль малого предпринимательства в рыночной экономике* / О. Н. Рыжикова // *Институт экономики и антикризисного управления.* – URL:<http://www.ieay.ru>

3. *Кредитование малого бизнеса: проблемы, результаты, прогнозы.* 15.09.2010. – URL: <http://www.opora-credit.ru>

4. *Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг.* – URL:<http://www.raexpert.ru>

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ

*Петрушевская В.В., проф. кафедры финансов, д.е.н., доцент,
Алексеева Е.Д.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Публичные финансы являются основным звеном финансовой системы. Они опосредуют личное потребление и инвестирование в общественный и корпоративный секторы, развивая экономику страны. В сфере формирования финансов субъектов хозяйствования происходит трансформация персональных сбережений в инвестиции. Персональные финансы являются главным показателем благосостояния населения. В настоящее время наблюдаются различные финансово-экономические кризисы, которые подчеркивают важность публичных финансов, как необходимого звена финансовой системы.

На сегодняшний день дополнительные изучения требуют вопросы управления публичными финансами как составляющего звена финансовой системы.

Проблемы управления публичными финансами рассматривали такие ученые как Л.К. Воронова, И. Поленова, Н.К. Каратаева [1-3], Л. К. Воронова, З.А.Васильева, Е.В.Попов.

Л. К. Воронова подчеркивает, что проблема управления публичными финансами кроется в несовершенстве бюджетной системы и ее управлении. Выходом из сложившейся ситуации может служить пересмотр государством вопросов планирования движения фондов денежных средств, а так же изменение законодательных актов, касающихся данного вопроса. Этой точки зрения придерживаются и экономисты З.А.Васильева, Е.В.Попов.

Публичные финансы – это важнейшая сфера финансовой системы государства, целью функционирования которой является обеспечение (финансирование) реализации общественных интересов.

Составные элементы государственных (публичных) финансов является государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.

Финансы предприятий - это совокупность денежных ресурсов для осуществления процесса воспроизводства в пределах предприятия (учреждения, организации - финансы тех субъектов, которые не занимаются коммерческой деятельностью).

Финансы населения - это денежные ресурсы, которые формируются у жителей страны с доходов, полученных от трудовой и предпринимательской деятельности или с наследия, и направляются на приумножение их собственности. Составной финансов населения являются финансы домашних хозяйств.

Главной проблемой в сфере управления публичными финансами является нецелевое использование бюджетных средств, которое становится скорее нормой, чем исключением из правил. Например, по результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ исполнения целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия» (2002–2010), часть средств федерального бюджета, направленных на ее реализацию, была похищена (за приобретенное оборудование государство заплатило 653 млн руб. при его фактической стоимости 383 млн. руб.) [1, с. 5].

В Российской Федерации существует ряд законов, которые предусматривают ответственность за незаконное использование бюджетных средств, такие как ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств» Уголовного кодекса и ст.289 «Нецелевое использование бюджетных средств» в Бюджетном кодексе.

Основные проблемы управления публичными финансами кроются на пересечении управления государством и хозяйствующими субъектами в рыночной экономике. К ним можно отнести:

излишнее участие государства в определенных отраслях экономики и его отсутствие в нуждающихся регулирования;

отсутствие четкого распределения полномочий при управлении финансовым аппаратом;

нестабильность законодательства;

дефицит квалифицированных кадров.

Пробелы в системе управления публичными финансами выступают главным препятствием на пути развития социально-экономического сектора России.

Л.К. Воронова заявляет, что «возрастание роли финансово-правового регулирования требует, прежде всего, совершенствования финансового законодательства» [2, с. 203].

К сожалению, в настоящее время к основным характеристикам российского финансового законодательства относится нестабильность, противоречивость и, как следствие, неоднозначное толкование финансово-правовых норм. Еще С. В.

Десницкий в «О узаконии финансовом» предупреждал, что в финансовых обращениях малейшая ошибка может быть причиной убытков государю и бедствием народу [3, с. 20].

В связи со сложившейся ситуацией, предложения по улучшению управления публичными финансами состоят из следующих пунктов:

практическая реализация главных принципов общественных финансов – гласности и публичности при помощи СМИ. Детального освещения каждого этапа проведения финансовых мероприятий;

устранить недочеты в сфере законодательства, а также ужесточить наказания за нецелевое использование бюджетных средств. Например, немедленное отстранение лица, за которым наблюдались нарушения на пожизненный срок, понижение должности вышестоящего лица, в комплексе;

разработать свод действий по улучшению качества бюджетного процесса. Определить четкие полномочья каждого звена финансовой системы. Это будет способствовать повышению эффективности управления публичными финансами.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день проблема управления публичными финансами является препятствием на пути решения главных социально-экономических задач России, потому что финансы субъектов хозяйствования являются неотъемлемым звеном всей финансовой системы. При выполнении комплекса мер, предложенных выше, по улучшению управления публичными финансами может наладить механизм управления публичными финансами. Предложения основываются на разработке законодательных инициатив, направленных на повышение бюджетного процесса, а также совершенствовании в законодательной сфере и детальном контроле на каждом из этапов проведения финансовых мероприятий.

Литература

1. Поленова И. *Инновации под подозрением. Почему реализация проекта „Электронное правительство” привела к необоснованным обвинениям* / И. Поленова // *Российская газета*. – 2011.

2. Воронова Л. К. *Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР (на материалах союзной республики)* / Воронова Л. К. – К.: Вища школа, 2011.

3. Каратаева Н. К. *Экономические науки в Московском университете* / Каратаева Н. К. – М., 2010.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ДНР

*Петрушевская В.В., д.э.н., доцент,
проф. кафедры финансов,
Решетова Д.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Текущая ситуация развития банковской системы Донецкой Народной Республики определяет новые требования к финансово-кредитной политике республики, где важную роль занимает механизм микроэкономического регулирования.

Банковская система выступает одним из главных индикаторов неэффективности денежно-кредитной политики и фактором, влияющим в значительной мере на общее социально-экономическое развитие региона, в свою очередь, система безналичных расчетов является целевым звеном в организации банковской деятельности. Следовательно, актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью проанализировать системы безналичных расчетов в условиях трансформации изменений экономики ДНР.

Современная сфера изучения системы безналичных расчетов, как составная часть финансового механизма, насчитывает множество различных взглядов на проблемы механизмов функционирования и факторов развития сферы безналичных расчетов, как флагмана современной финансовой системы страны. Вопросами развития и разработкой мер по усовершенствованию данной проблемы занимается множество как зарубежных, так и отечественных ученых, среди которых следует отметить Глотову И.И., Томилину Е.П.[1], Коробейникову О.М. [2] и др.

Для отечественной банковской системы быстро решить данную задачу, а также преодолеть существующие проблемы в условиях экономического кризиса и отсутствия соответствующих технологий крайне сложно. Множество исследований на данную тематику иллюстрирует, что важнейшей проблемой для становления системы безналичных расчетов на территории Донбасса сегодня является отсутствие рынка коммерческих банков и соответственно недостаток движения банковского капитала, неимение необходимых для движения средств корреспондентских счетов, а также недостаток

квалифицированных кадров на уровне высшего управленческого и среднего менеджерского звена, и, особенно, в сфере банковской организации.

В текущий период практически во всех зарубежных странах с рыночной экономикой активно функционирует система безналичных расчетов, которая включает в себя взаимосвязи между такими элементами: центральный банк, коммерческие банки, небанковские кредитные и клиринговые организации, а также юридические и физические лица.

Если рассматривать Российскую Федерацию как пример для становления системы ДНР, следует отметить, что современная банковская система России определяет следующие принципы организации безналичных расчетов:

- платежная система функционирует строго в соответствии с законодательством;

- проведение безналичных расчетов путем открытия банковских счетов;

- поддержание ликвидности банка и его клиентов для непрерывного осуществления платежей;

 - свобода выбора формы безналичных расчетов;

 - осуществление платежа строго в установленные сроки;

 - наличие акцепта плательщика на платеж и т.д. [1, с. 15-16].

Следует также отметить, что рациональное развитие банковского сектора и динамика количественных показателей зависят во многом от темпов развития региональной экономики, включая такие ключевые показатели, как объем ВВП, сальдо торгового и платежного баланса, уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки и др.

Не последнее место в перспективах развития системы безналичных расчетов ДНР занимает запуск работы представительств и филиалов российских и зарубежных коммерческих банков на данной территории, что повлечет открытие корреспондентских счетов в данных банках, а также устойчивость и закрепление на рынке значимости Центрального Республиканского Банка.

Важно отметить, что неустойчивое состояние экономики ДНР является основным фактором тормозящим развитие системы безналичных расчетов на территории региона, в таких условиях актуальными мерами развития системы можно считать: внедрение и оптимизация технологий по предоставлению банковских услуг;

автоматизация и стандартизация проведения расчетов; улучшение качества осуществления сервиса и, как итог, реанимация банковской системы в целом, что позволит урегулировать денежно-кредитную систему региона[2, с. 39].

Можно сделать вывод, что организация системы безналичных расчетов представляет собой совокупность мероприятий по регулированию экономических отношений путем управления движения безналичных денежных потоков. Для того чтобы в будущем, с появлением двухуровневой банковской системы, в Донецкой Народной Республике коммерческие банки имели возможность создать эффективную денежно-кредитную политику, необходимо обратить внимание на принципы, механизмы функционирования сферы безналичных расчетов, а также влияние внешних и внутренних факторов.

Подводя итог, следует отметить, что безналичное обслуживание на территории Донецкой Народной Республики на первом этапе было запущено и позволило организовать существующее движение денежных потоков и упростить финансовую деятельность Центрального Банка, что является значимой предпосылкой для дальнейшего развития банковской деятельности на территории республики.

Аргументированным и обоснованным является переход к более сложным механизмам банковской организации на территории Донецкой Народной Республики, опыт функционирования которых можно наблюдать в странах с устоявшейся и развитой рыночной экономикой, также следует отметить необходимость дальнейшего создания специализированных и универсальных финансово-кредитных институтов, и несомненно разработку и установление необходимого законодательства для урегулирования деятельности финансовой и банковской сферы государства.

Литература

- 1. Глотова И.И. Финансы, денежное обращение и кредит / И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Ростов-на-Дону: ФЕНИКС. - 2015. – 80 с.*
- 2. Коробейникова О.М. Трансформация функций денег в условиях развития национальной и локальной платежных систем / О.М. Коробейникова // Финансы и кредит. – 2015. - №20. – С. 38-42.*

ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Петрушевская В.В., проф. кафедры финансов, д.е.н., доцент,
Стружко Н.С.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В наше время особое место в экономике занимает кредитование, оно стало неотъемлемой частью современного мира. Кредит проникает в практически все сферы человеческой деятельности и сейчас довольно сложно представить нормальное функционирование экономики страны без развитой кредитной системы.

Кредитование – это экономические отношения, которые возникают между кредитором и заемщиком. Именно кредитование является одним из самых прибыльных секторов экономики. А кредитная деятельность напрямую зависит от того, насколько правильно определены задачи на основных этапах процесса кредитования[1,с.130].

Одной из важных составляющих развития экономики страны, является увеличения доли потребления со стороны населения. Для обеспечения платежеспособности населения и стимулирования потребления необходимым является институт кредитования. Кроме всего, рост предпринимательства, развитие промышленности и высокотехнологических производств также обеспечивается за счет модернизации производственных мощностей, закупки нового оборудования, создание новых рабочих мест, что обеспечивается за счет привлечения заёмных средств, т. е. кредитования юридических лиц.

Банковский кредит имеет огромное значение не только для экономики государства, эффективного функционирования и развития, но и для каждого предприятия, а так же банковского сектора в целом. Он позволяет осуществить не только модернизацию и расширение производство, но и в целом удовлетворяет потребности общества [2, с.80].

Становление и совершенствование экономических и финансовых отношений между кредитными организациями и субъектами предпринимательской деятельности, в том числе предпринимателей среднего и малого бизнеса, являются одним из

самых простых и доступных источников получения заемных средств в наше время.

Субъектами кредитных отношений выступают кредитор и заемщик. Кредитор - сторона кредитных отношений, которая располагает достаточным количеством денежных или материальных ресурсов и способна предоставить данные ресурсы в хозяйственную деятельность заемщика на определенный срок. Заемщик - сторона кредитных отношений, которая получает кредит, главным обязательством которой является возврат денежных или материальных ресурсов в установленный срок.

Для осуществления кредитных отношений требуются определенные условия: во-первых интересы кредитора и заемщика должны совпадать, во-вторых, субъекты кредитных отношений должны выступать, как юридически самостоятельные субъекты, способные гарантировать выполнение всех обязательств перед другой стороной.

Кредитование имеет высокую степень риска и поэтому в процессе его осуществления одним из важнейших условий есть предоставление залога. Это значительным образом влияет на снижение кредитных рисков и гарантии возврата средств. На территории Донецкой Народной Республики большую долю занимают малые и средние предприятия. В основном они финансируют свою деятельность за счёт внутренних источников. Они существуют за счёт средств и имущества владельцев. Но для полноценного развития предприятий необходимы дополнительные источники средств, которые представлены в виде кредитов [3].

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике развита одноуровневая банковская система, что значительным образом замедляет процесс развития экономики в целом. Но с каждым днем банковская система нашей республики развивается и в будущем возможно создание двухуровневой системы. В связи с этим одним из актуальных является вопрос о начале кредитования. Процесс выдачи кредита на территории республики повысит производительность предприятий и уровень экономики в целом.

Процесс выдачи кредита представляет собою передачу средств во временное пользование на условиях возвратности, срочности и платности.

Начало кредитование в Донецкой Народной Республике позволит решить следующие задачи:

предоставит возможность большему количеству предприятий осуществлять свою деятельность;

упростит процесс получения средств, для финансирования своей деятельности;

позволит внедрять инновационные технологии;

повлияет на уровень строительства и приобретения недвижимости в республике;

увеличит денежную массу в обороте;

ускорит процесс экономического развития республики

В нашей республике кредитование совершенно не развито и для дальнейшего развития необходимо:

усовершенствовать банковскую систему в целом;

в дальнейшем перейти к двухуровневой банковской системе;

усилить поддержку банков;

предоставить субсидии на развитие банковского сектора;

открыть необходимое количество для обслуживания всех клиентов;

создать приемлемую кредитную политику;

начать кредитование;

предоставить необходимые условия для развития процесса выдачи кредита;

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что основным направлением развития сферы кредитования является создание правильной кредитной политики в отношении осуществления контроля за ставками и создания благоприятных условий выплаты задолженности по кредитам. Необходимость развития банковского сектора в частности создания кредитной системы республики и дальнейшего повышения её качественных показателей должны преобладать над остальными вопросами, что в свою очередь позволит обеспечить устойчивое развитие экономики.

Литература

1. Кузнецова С.А. *Банковская система [учебное пособие]* / С.А. Кузнецова, Т.Н. Болгар, З.С. Пестовский; под общ.ред. С.А. Кузнецовой. М.: Центр учебной литературы, 2014. - 400 с.

2. Мороз А.М. *Банковские операции [учебное пособие]* А. М. Мороз, М. И. Савлук, М.Ф. Пуховкина и др.; под ред. А. М. Мороза. К.: КНЕУ, 2010. 384 с.

3. *Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: Biblioteka.ru|biznes-36|42*

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

*Семенова Д.А., к.э.н., доцент кафедры
финансов и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

В современных условиях кредитование в России является одним из главных внутренних стимулов для развития экономики. Техническая революция, усиление конкуренции, стремительная инфляция, экономические кризисы привели к повышению уровня риска в банковской деятельности. Большое количество банков не справляются с таким мощным воздействием внешних факторов, о чем свидетельствуют количественные данные коммерческих банков за последние годы (рис. 1).

Рис. 1 Количество кредитных организаций-банков,
зарегистрированных Банком России [1]

На основании представленных данных можно сделать вывод, что банки не только чувствительно реагируют на кризисные явления экономики, но и еще некоторое время не могут наладить работу. Основной причиной является работа Центрального банка по ликвидации неблагополучных субъектов банковского сектора.

Процесс снижения количества банков происходит так же в связи самостоятельной ликвидацией банка: поглощением мелких банков более крупными, слиянием капиталов нескольких банков, а также самоликвидацией или ликвидацией по решению суда. Отдельно необходимо отметить кредитные организации, прекращающие свою деятельность из-за нарушения законодательства. Например, в 2015 году Центральный банк России отозвал лицензии у 87 банков, в 2014 году – у 89 банков, в 2013 году – у 33 банков [2].

Прибыль кредитных организаций от проведения процедур кредитования чувствительна ко всем количественным колебаниям в числе субъектов кредитования. Анализ динамики финансовых результатов банков России (рис. 2) показал, что сектор деятельности кредитных организаций на сегодняшний день находится не в лучшем состоянии в России.

Рис. 2 Финансовый результат кредитных организаций, млрд. руб.

Одной из основных проблем на сегодняшний день в российском кредитном деле банков является непомерно высокая процентная ставка по кредиту. Ставка процента по кредиту устанавливается коммерческим банком в первую очередь, отталкиваясь от ставки рефинансирования Банка России, которая составляет 11% от 3 августа 2015 года [3].

На фоне стабильно растущих показателей кредитования крупных и средних предприятий и организации, а также потребительского кредитования можно отметить проблему, связанную с предоставлением кредитов малому бизнесу. Малый бизнес, как показывают многочисленные исследования зарубежных и отечественных ученых, играет большую роль в рыночной экономике и способен оказывать существенное влияние на объем валового продукта, а также уровень развития региональных рынков товаров и услуг.

Следующей не менее важной проблемой является низкая доходность и прибыльность кредитной деятельности. Предоставление банками кредита – является спекулятивной деятельностью: аккумулированные под меньший процент денежные средства размещаются под больший процент. В силу того, что средняя процентная ставка по кредитам достаточно высока, то, при наличии спроса на банковский продукт, прибыль должна соответствовать

Так же одной из насущных проблем является неопределенность в будущем. Отсутствие возможности производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию ввиду крайне высоких издержек, ведет к усилению неопределенности условий для бизнеса даже в среднесрочной перспективе, резко уменьшает шансы для кредитования, а также исключает возможность строить банками долгосрочные планы, формировать стратегии.

Открытым остается вопрос поиска высококвалифицированных банковских кадров. Это сказывается и на уровне обслуживания клиентов, и в целом на характеристиках банковской системы России.

Кроме перечисленных выше проблем кредитования на современном этапе развития российской банковской системы явно выражена еще одна, не менее важная проблема организационно-правового устройства и функционирования коммерческих банков. Не проработанность законодательной базы, защищающей права кредиторов и заемщиков является заметным сдерживающим фактором в развитии банковского кредитования [4].

Каждая из этих позиций не способствует процветанию банковского кредитования. Наоборот, вследствие именно такой ситуации резко повышаются банковские риски, а, следовательно, происходит удорожание кредита и снижение его доступности.

Поэтому в Российской Федерации банковское кредитование нуждается в создании благоприятных условий для развития как внешних, так и внутренних, в опытном и правильном регулировании и контроле для того, чтобы прибыли от банковского кредитования соответствовали ему.

Литература

1. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., сор. 1999-2005. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

46. Банки с отозванными лицензиями / Единый банк // [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://1eb.ru/bank/otozvannye-licenzii/>

3. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>

4. Стихилияс И.В. Проблемы кредитования в коммерческих банках и их влияние на экономику России / И. В. Стихилияс // Вестник ТГЭУ. – 2013. – №4 (68). – С.58-63.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Тарасова Е.В.,

*к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг
и банковского дела*

*ГОУ ВПО "Донецкая академия управления и государственной
службы при
Главе Донецкой Народной Республики",
г. Донецк*

Развитие международной банковской деятельности в условиях глобализации мировой экономики и финансовых рынков претерпевает существенные изменения в сфере ее регулирования и характеризуется низкой степенью предсказуемости и, как следствие – наиболее жестким контролем со стороны государственно-регуляторных структур. В значительной степени это связано с банковскими кризисами, которые объединяют различные факторы: экономические, политические, институциональные, психологические и др.

Следует отметить, что несмотря на то, что каждый системный банковский кризис по-своему специфичен, большинство из них имеют схожие черты.

Во-первых, одним из самых негативных признаков любого кризиса является отток средств клиентов со счетов банковских учреждений и растущая паника среди населения.

Во-вторых, происходит сокращение объемов банковского кредитования реального сектора экономики и нарастание просроченной задолженности.

В-третьих, увеличивается дефицит ликвидности на межбанковском рынке, а также снижается доверие к банковскому сектору как со стороны населения, так и со стороны предприятий и иностранных партнеров.

В условиях кризиса первоочередными задачами государства становятся прекращения паники среди населения, восстановление платежной системы и минимизация ущерба кредиторам. Именно поэтому во всех странах пришли к выводу, что в период банковских кризисов вмешательство государства в регулирование банковской деятельности является крайне необходимым.

Основным мероприятием противодействия паническим настроениям вкладчиков в период кризиса стало повышение уровня страхового возмещения по вкладам (табл. 1).

Таблица 1

Страховое возмещение по банковским вкладам в некоторых странах мира

Страна	Страховое возмещение (в национальной валюте, тыс.)	
	до кризиса- 2008 г.	2015 г.
США	100	250
Германия	20	100
Бельгия	20	100
Великобритания	35	50
Швейцария	30	100
Швеция	25	100
Португалия	25	100
Испания	20	100
Греция	20	100
Польша	23	100
Россия	400	1400
Украина	50	200
Казахстан	700	5000

Так, в США размер страховки был увеличен с 100 до 250 тыс. долл. В ЕС было принято решение о повышении минимального уровня защиты депозитов во всех странах с 20 до 50 тыс. евро, а с 31.12.2010 г. - до 100 тыс. евро. Кроме того, был отменен механизм франшизы (coinsurance), согласно которому допускалась возможность возмещать депозиты на 90% [1].

В России сумма возмещения по вкладам была увеличена с 400 до 700 тыс. руб. для страховых случаев, наступивших после 01.10.2008 г., а в 2015 г. – до 1400 тыс. руб. При этом, вместо ступенчатой шкалы выплат (то есть франшизы), которая зависит от суммы вклада, было введено правило, предусматривающее полное возмещение суммы средств, не превышающей установленного законом максимального размера. В Украине сумма возмещения по вкладам была увеличена с 50 до 200 тыс. грн, а в Казахстане - с 700 до 5000 тыс. тенге.

Повышение размера страхового покрытия положительно повлияло на настроения граждан и позволило избежать паники среди населения и значительного оттока средств из банковской системы.

Следует отметить, что в связи с банкротством многих кредитно-финансовых институтов и выплаты страховых возмещений вкладчикам целесообразно создать систему дифференцированных взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов.

Впервые система дифференцированных страховых взносов была введена в США Федеральной корпорацией страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) в 1993 тех пор количество таких систем постоянно росло, и в настоящее время их около 30. Среди стран, в которых действуют указанные системы, США, Канада, Франция, Италия, Португалия, Норвегия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Турция, Аргентина, Перу, Сальвадор, Филиппины, Казахстан.

Ставки взносов, предусмотренных для каждой из категорий риска, должны быть установлены на таком уровне, чтобы обеспечить удовлетворение финансовых потребностей системы страхования депозитов и стимулировать надлежащее управление рисками в банках.

Кроме того, ставки и критерии, используемые при начислении дифференцированных взносов, должны быть прозрачны для банков и других участников системы обеспечения финансовой стабильности [2].

Необходимо учитывать, что введение системы дифференцированных взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов этот вопрос долгосрочного характера, но уже сегодня целесообразно начать последовательную подготовительную работу по разработке ключевых параметров и методологии данной системы, чтобы иметь подготовленные механизмы ее внедрения в среднесрочной перспективе при появлении благоприятных условий.

Литература

1. Симановский А.Ю. Кризис и реформа регулирования: отдельные аспекты / А.Ю. Симановский // *Деньги и кредит*. – 2010. – № 12. – С. 7-15.

2. Марданов Р.Х. О развитии концептуальных подходов к стандартизации и качества банковской деятельности / Р.Х. Марданов // *Деньги и кредит*. – 2008. – № 2. – С. 8-17.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

*Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Роль банков в современной экономике можно свести к трем основным моментам. Во-первых, развитая структура банков позволяет управлять системой платежей в обществе. Во-вторых, аккумулируя средства, банки направляют их фактическим заемщикам, при этом, отдавая приоритет тем из них, которые смогут употребить денежные средства наилучшим образом. Таким образом, банки наиболее целесообразно перераспределяют денежные резервы общества. В-третьих, банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют количество денег, находящихся в обращении в той или иной экономической системе.

В связи с этим, оценка финансового состояния коммерческих банков представляет собой приоритетное направление исследования с точки зрения информативности для собственников, инвесторов, вкладчиков и др. заинтересованных лиц.

Проблемы рейтинговых оценок банков и пути совершенствования в трудах следующих ученых: М.И. Баканова, В.И. Бариленко, Р.П. Булыги, М.А. Вахрушиной, В.Г. Гетьмана, А.Г. Грязновой, И.М. Дмитриевой, П.Ф. Друкера, О.В. Ефимовой, Р. Каплана, Т.П. Карповой, Р.Г. Каспиной, В.В. Ковалева, В.Г. Когденко, О.Г. Королева, М.В. Мельник, О.А. Мироновой, Е.А. Никифоровой, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, М.А. Эскиндарова и др. Однако, проблема присвоения рейтинга финансового состояния коммерческого банка на основе публичной информации является недостаточно изученной.

Целью работы является систематизация существующих рейтинговых оценок коммерческих банков.

В рыночных условиях значительная роль отводится рейтинговому анализу деятельности банка, с помощью которого обосновывается стратегия и тактика его развития, уточняются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их исполнением, определяются финансовые резервы, оцениваются

результаты деятельности управленческого персонала, отдельных подразделений и банка в целом.

Исследования этой отрасли свидетельствуют о существовании разных методик рейтингового анализа банков: номерных, бальных, регрессионных и др. (табл. 1).

Таблица 1

Существующие методики рейтингового анализа банков

Методики рейтинговой оценки	Содержание методики	Применяемый метод	Преимущества	Недостатки
Номерные	Расчет показателей оценки финансового состояния и последующее ранжирование банков	Метод коэффициентов	Простота расчета и гибкость	Отсутствие обобщающего показателя, слабая детализация
Бальные	Дают возможность получить интегральную оценку финансового состояния банков	Метод экспертных оценок	Гибкость методики, основанная на личном опыте	Сложность в обработке экспертных оценок
Регрессионные	Расчет факторных показателей по каждому банку и средних по совокупности	Корреляционно-регрессионный анализ	Взвешивание факторов и выявление самых весомых. Возможность прогноза	Тенденции прошлых периодов переносятся на будущее

В общем понимании рейтинг признан в мире как инструмент, который предназначен для сравнительного анализа динамически развитых систем и является определенной системой оценки их деятельности, которая базируется на финансовых показателях работы и балансовых данных банка. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по определенным признакам, что позволяет группировать банки в определенной последовательности по степени уменьшения (или увеличения) данного признака. Признак (критерий) классификации банков может отображать отдельную сторону деятельности банка (прибыльность, ликвидность,

платежеспособность) или деятельность банка в целом (объем операций, надежность, имидж). На основе полученных оценок банка по определенным признакам определяется обобщающий рейтинговый показатель, который дает интегрированную оценку учреждения.

В мире существует целый ряд рейтинговых агентств, однако наибольшей популярностью пользуются рейтинги, вычисленные всемирно известными фирмами Мудиз (Moody's Investors Service, Moody's), Стандарт энд Пуэз (Standard & Poor's Corporation, S & P), Фич Инвесторз (Fitch Investors Service), РИИ (Rating and Investment Information, R & I).

Таким образом, при оценке финансового состояния банков рейтинги выступают основным источником информации для потенциальных инвесторов, на основе которой принимаются решения по определению стратегических целей развития банков с учетом предоставленного уровня кредитного и инвестиционного риска как самого финансово-кредитного института, так и отдельных финансовых операций при предоставлении услуг другим субъектам экономики.

Таким образом, все имеющиеся системы оценки финансовой устойчивости в рамках анализа финансового состояния коммерческих банков, исходя из целей анализа, инструментария можно классифицировать на следующие:

системы рейтинговой оценки коммерческих банков США (CAMELS), Италия (PATRROL), Франция (ORAP), Аргентина (BASIC)

система дистанционного мониторинга (расчет финансовых коэффициентов и анализ групп банков) (Германия (BAKIS)), США (Модель мониторинга отдельных банков), Франция (GHE - method)

комплексные системы рисков в банковской деятельности (Нидерланды (RAST), Великобритания (RATE))

статистические модели «системы раннего реагирования» США (SEER), Италия (Система раннего реагирования), Франция (SAABA).

Литература

1. Раевский К. Методические рекомендации по экономическому анализу деятельности коммерческого банка/ К. Раевский, Т. Раевская // Вестник НБУ. - 2009. - №3. - С.31-41.

2. Львов В.С., Иванов В. В. Финансовый анализ банков и кредитных организаций / В.С. Львов, В.В. Иванов // Аудит и финансовый анализ ю- 2007.-№1.- С.20-63.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Шилина А.Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
Соколова Т.Е.*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В сложившихся экономических и политических условиях, в которых находится Донецкая Народная Республика, крайне необходимым является определение основ функционирования банковской системы Донецкой Народной Республики. Поэтому особую актуальность приобретает исследование вопросов, по проблемам и перспективам развития этой сферы.

Правительство Республики прделывает огромную работу по возрождению и выходу на совершенно новый уровень развития социальной, экономической, финансовой и других сфер деятельности нашего государства.

Атрибутом любого суверенного государства кроме флага, герба, гимна является собственная валюта. А также собственная банковская система, которая выпускает такую валюту. После объявления 12 мая о создании Донецкой народной республики и Луганской народной республики руководители республик стали делать шаги к созданию собственной денежно-кредитной и финансовой системы [1].

Банковская система – это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, которые выполняют банковские операции.

Исследованиями проблем в сфере банковской системы занимается много зарубежных и отечественных ученых. Среди зарубежных ученых нужно отметить А. Архипова, А. Городецкого, Е. Олейникова, Е. Жукова, В. Колесникова, Л. Кроливецкую, О. Лаврушина, О. Роговую, С. Роуза и другие.

Существенный вклад в развитие этой проблемы вносят и отечественные ученые: Б. Адамик, В. Атамасов, Н. Бицка, А. Гальчинский, В. Геец, А. Гриценко, И. Гуцал, О. Дзюблюк, В. Козюк, А. Криклий, А. Мороз, М. Савлук, О. Яременко и другие.

Целью исследования является определение перспективных направлений развития банковской системы ДНР.

Банковская система Донецкой Народной Республики имеет одноуровневый характер. Она представлена одним государственным банком, который осуществляет расчетные операции с населением.

Центральный Республиканский Банк был создан 7 октября 2014 года. На том этапе в задачи ЦРБ входило обслуживание только государства и юридических лиц. Но уже 12 марта 2015 года банк стал открывать счета и физическим лицам. В тестовом режиме была запущена Республиканская Платежная Система, в ходе осуществления которой, были выпущены платежные карты, установлены банкоматы и терминалы [2].

В функции ЦРБ в настоящее время входит:

- регулирование кредитных и денежных потоков;
- разработка и проведение денежно-кредитной политики;
- контроль и стабилизация курса национальной валюты;
- содействие экономическому росту;
- сглаживание перепадов цен и занятости и др.

Банковская система принимает участие в выполнении основных функций финансовой системы, в частности, путем:

разработки различных способов перемещения финансовых ресурсов во времени, через границы государств и между отдельными отраслями и т.п.;

разработки и обеспечения методов управления рисками; содействия объединения финансовых ресурсов и их распределения между субъектами хозяйствования;

обеспечения бесперебойного функционирования платежных систем благодаря усовершенствованию способов клиринга и осуществлению расчетов, которые способствуют торговле;

обеспечения насыщения рынка ценовой информацией, позволяющей координировать децентрализованный процесс принятия решений в отдельных отраслях экономики.

На данный момент, в связи с экономической блокадой, банковская система ДНР может выполнять не все вышеперечисленные функции.

Для дальнейшего развития банковской системы необходимо выявить ее перспективные направления:

принятие стратегии развития банковской системы на долгосрочный период;

обеспечение банковской системы всей необходимой законодательной и нормативной базой;

повышение уровня надежности, открытости и прозрачности механизмов функционирования банковской системы;

содействие развитию малого и среднего бизнеса, среднего класса, который и является главным инвестором, готового отдать банку свои сбережения на развитие инновационных проектов;

введение в банковской системе принципов и правил управления и процедур надзора, обеспечив их соблюдение [3].

Для развития банковского сектора ДНР также необходимо создание и развитие коммерческих банков. Они позволят значительно расширить деятельность физических и юридических лиц, поспособствуют осуществлению различных банковских операций. Поэтому открытие коммерческих банков должно быть одним из приоритетных направлений развития банковской системы.

В 2017 году Центральный Республиканский Банк планирует запустить услуги кредитования. На начальном этапе это будет краткосрочное кредитование физических лиц сроком до полугода [4].

Выдача таких кредитов только благоприятно повлияет на развитие банковской системы Донецкой Народной Республики. Такие кредиты позволят быстро решить финансовые проблемы в сжатые сроки.

Решение вышеперечисленных проблем должно поспособствовать формированию современной, прозрачной, открытой и конкурентоспособной банковской системы, которая сможет динамично развиваться и соответствовать требованиям инновационно-инвестиционной модели экономического роста.

Результатом развития банковской системы должны стать: устойчивость и эффективность функционирования; привлечение внешних инвесторов; повышение роли банковского сектора в экономике.

Литература

1. *О банковской системе Новороссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrtv.ru/news/1050-o-bankovskoy-sisteme-novorossii.html>*

2. *История Центрального Республиканского Банка [Электронный ресурс]. – <https://crb-dnr.ru/about/istoriya.html>*

3. *Основные тенденции развития банковской системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2014/03/31643>*

4. *Услуги кредитования [Электронный ресурс]. – <https://regnum.ru/news/economy/2162923.html>*

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

*Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк
Соколов Ярослав Андреевич
Московский авиационный институт, г. Москва*

Усиление конкуренции между банками, рост дефицита банковских ресурсов, неопределенность экономической среды, вызванные обострением мирового финансового кризиса, обуславливают повышенное внимание банков к управлению ликвидностью. Ликвидность является важной системной характеристикой банка, свидетельствует о финансовой стабильности, способности банка расширять объемы активных операций и противостоять негативным последствиям кризисных ситуаций.

В экономической литературе термин «ликвидность» широко применяется в различных отраслях и характеризует различные объекты экономики. В современных экономических условиях ликвидность банка необходимо рассматривать как многоуровневую систему категорий, которая включает такие элементы, как ликвидность банковской системы, ликвидность банка, ликвидность баланса, ликвидность активов и пассивов [6]. На макроуровне выделяют ликвидность банковской системы, которая зависит от ликвидности Центрального Банка и ликвидности банков второго уровня. В свою очередь, категория «ликвидность банка» определяется с помощью ликвидности баланса, а также ликвидности активов и пассивов. Все указанные категории тесно связаны между собой и рассматриваются во взаимозависимости.

Основной целью коммерческого банка должно быть достижение и сохранение способности в любой момент времени удовлетворить свои потребности в ликвидных средствах. Для реализации этой цели необходимым является определение факторов внутренней и внешней среды, которые влияют на ликвидность банка, а также инструментов и методов управления ликвидностью.

Концепция управления ликвидностью коммерческого банка представлена на рис. 1. Необходимым является также определение основных принципов управления банковской ликвидностью, таких как эффективность, оперативность, единство планов, оправданность риска, законность, системность и комплексность.

Рис. 1. Концепция управления ликвидностью коммерческого банка

К внутренним угрозам кризиса ликвидности можно отнести несбалансированность активов и пассивов по срокам, низкое качество активов и пассивов, неблагоприятный имидж банка. Внимание целесообразно уделить и анализу динамики денежных потоков, состояния ликвидности баланса в соответствии с требованиями регулятора и внутриванковских регламентов.

Внешними угрозами кризиса ликвидности коммерческого банка являются факторы влияния на риск ликвидности, которые могут стать причиной и кризиса ликвидности всей банковской системы страны. К ним относят: экономическую и политическую нестабильность, неэффективность наблюдательной политики Центрального Банка, недостаточное развитие рынка ценных бумаг и рынка межбанковского кредитования.

Казначейство банка ежедневно осуществляет мониторинг основных факторов денежно-кредитного рынка и формирует аналитический материал по показателям угрозы кризиса ликвидности банка. Делается прогноз показателей ликвидности, затем определяется размер отклонений этих показателей в динамике. Важным является определение влияния изменений показателей ликвидности на деятельность самого коммерческого банка, после чего необходимо дать предварительную оценку масштаба кризиса ликвидности самого банка и банковской системы страны.

Ликвидность коммерческого банка напрямую зависит от кредитной и депозитной политики учреждения, от объемов продажи продуктов, их качества и привлекательности для потенциальных клиентов на рынке финансовых услуг.

Литература

1. Волков А. Н. Финансовые методы оценки ликвидности коммерческого банка : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / А. Н. Волков. – Екатеринбург, 2006. – 22 с.

2. Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер. с англ. / Дж. Синки. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1024 с.

3. Трегубова А. В. Совершенствование системы управления ликвидностью банков Российской Федерации в кризисных и посткризисных условиях : дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / А. В. Трегубова. – М., 2004. – 170 с.

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
**«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ
 СИСТЕМЫ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА»**

№	Город (страна)	Организации принявшие участие в конференции
1	Донецк (Донецкая Народная Республика)	ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
		ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
		ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
		Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкого государственного университета управления»
2	Луганск (Луганская Народная Республика)	ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
		Донбасский государственный технический университет
3	Гянджа (Азербайджанская Республика)	Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
4	Таганрог (Россия)	ЧОУ ВО Таганрогский институт управления и экономики
5	Севастополь (Россия)	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»
6	Томск (Россия)	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
7	Анадырь (Россия)	Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Чукотский филиал

Резолюция

Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА»

3 ноября 2016 года

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

После рассмотрения и обсуждения новых требований современной экономики, был сформулирован ряд соответствующих практик, инноватик и рекомендаций, позволяющих качественно усовершенствовать различные элементы финансовой системы:

1. В области формирования и функционирования финансов хозяйствующих субъектов:

проведение качественного факторного анализа сберегательного поведения населения и обработка результатов исследования, что должно способствовать реализации государственной политики в области стимулирования сберегательного поведения домохозяйств и превращения сбережений в инвестиции;

повсеместное внедрение бюджетирования и автоматизации финансового планирования на предприятии;

применение классификации резервов на производственных предприятиях, созданной исходя из экономической сущности этих резервов и путей их мобилизации, для повышения эффективности производства;

использование практик регулирования (ограниченного) при помощи законодательных актов ценовой политики предприятий с целью защиты интересов граждан;

осуществление перехода на логистические методы управления запасами, предполагающие: оценку динамики, структуры, оборачиваемости запасов; факторный анализ запасов; анализ поставщиков, схем поставок сырья и материалов, товаров и т. д.;

2. В области финансирования инновационных и инвестиционных процессов:

ведение работы над основными источниками статистической информации об инвестициях: государственной отчетностью, статистическими ежегодниками, интернет-ресурсами и бюллетенями;

применение в инвестиционных проектах ряда постулатов: наблюдение за проектом на всех этапах жизненного цикла; однородность критериев сравнения двух и более проектов; оценка возврата вложенных средств; учет временных характеристик; принцип развития и максимальной эффективности; учет наличия разных участников проекта и несовпадения их интересов; учет наиболее существенных последствий проекта;

проведение политики информационной открытости и доступности предприятий для инвесторов и заемщиков.

3. В области бюджетно-налоговых систем:

применение практик патентного налогообложения для индивидуальных предпринимателей и в добровольном порядке;

создание программного обеспечения, которое отражает полный учёт движения бюджетных средств государства, особенностью которого выступает его направленность на создание единого информационного пространства между всеми участниками бюджетного процесса;

ведение работы в направлении разработки бюджетного кодекса ДНР.

4. В области структурных элементов централизованных финансов:

расширение деятельности научно-исследовательского центра «Форум», отдельными направлениями которого являются поддержка бизнес-инициатив и организация обучающих программ, особое внимание уделяется помощи в трудоустройстве и повышению конкурентоспособности молодежи;

обеспечение социального партнерства, а именно активное участие в финансировании социальных сфер не только бизнес-структур, но и Республики вместе с негосударственными некоммерческими организациями;

построение единого финансового терминологического словаря субъектов хозяйствования денежной системы.

5. В области финансово-кредитных институтов:

изучение влияния информации, которая представлена в текущей прессе, отчетах компаний, аналитических прогнозах и которая известна узкому кругу лиц, на ценообразование финансовых активов;

ежегодное индексирование пенсий, используя при этом тщательный анализ рынка товаров и услуг, а также анализ потребностей населения;

применение зарубежного опыта оказания финансовых услуг с использованием почтовой инфраструктуры;

использование метода реальных опционов, главной целью которых является оценка стоимости реальных активов в условиях различных факторов неопределенности;

объединение международного опыта ведения бухгалтерского учета и создание республиканских положений (стандартов) ведения бухгалтерского учета, как это и было анонсировано в Законе ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».